

Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской области Московский государственный областной университет

На правах рукописи

Ашрафьян Константин Эдуардович

Испанская колонизация Флориды в первой четверти XVI в.: методы,
особенности, причины неудачи

Специальность 5.6.2. – Всеобщая история (новая и новейшая история)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук.

Научный руководитель:
доктор исторических наук, профессор
Евгений Васильевич Яровой

Мытищи – 2022

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1. Объективные условия, сложившиеся вокруг открытия Флориды в первой четверти XVI в.....	45
1.1. Открытие Вест-Индии Христофором Колумбом и требование Рима по христианизации аборигенов.....	45
1.2. Энкомьенда как причина открытия близлежащих островов и миграции аборигенов.....	49
1.3. Соотношение сил между Кастильской короной и «Домом Колумбов» в 1511–1513 гг.....	53
1.4. Экспедиции Хуана Понсе де Леона и Педро де Саласара 1513–1514 гг. и их последствия.....	67
1.5. Влияние нестабильной обстановки в Испании на процессы в Новом Свете и на освоение территории Флориды в 1515–1525 гг.	80
1.6. Последствия экспедиций 1513–1525 гг. и «закрытие» юга полуострова Флорида для испанцев	108
Глава 2. Племена юга полуострова Флорида	115
2.1. Расселение племен юга Флориды на основании документов испанцев XVI в.....	115
2.2. Племя калуса как племя-гегемон в регионе юга полуострова Флорида	118
2.3. Другие племена юга Флориды и их отношения с племенем калуса.....	132
2.4. Миграция индейцев во Флориду как важный фактор подготовки к отражению испанского вторжения.....	137
Глава 3. Причины провалов экспедиций по колонизации Флориды в первой четверти XVI в.....	142
3.1. Причины провала экспедиции 1513–1514 гг.....	142
3.2. Причины прекращения попыток освоения Флориды с целью основания поселений между 1513 г. и 1521 г.	144
3.3. Причины провала экспедиции Хуана Понсе де Леона 1521 г.	146
3.4. Гипотеза о неизбежности провала попыток освоения Флориды	149

Заключение	155
Список источников и литературы	159
Приложения	183

Введение

Актуальность конкретного исследования всегда связана с местом, которое оно занимает внутри круга специальных вопросов с выходом на проблемы современности. Выявление причин неудачи освоения Флориды дает возможность проанализировать ход мировой истории, сравнив его с событиями сегодняшнего дня. Актуальность заявленной темы также определяется малой степенью изученности обстоятельств открытия и причин неудачи освоения Флориды в первой четверти XVI в. Следует отметить ограниченное количество академических и научно-практических исследований, охватывающих данное направление, в советской и российской исторической науке.

Работа, проведенная в рамках диссертационного исследования, раскрывает механизмы и особенности взаимоотношений королевской власти и местной администрации в Вест-Индии. Этот анализ борьбы актуален относительно как существующих административных, так и финансовых интересов между центральной властью и интересами региональных элит. В исследовании объяснены глубинные причины данного конфликта, повлиявшие на ход испанской колонизации Флориды.

Актуальным сегодня является и поднятый в работе вопрос об исчезнувших народах, населявших ранее юг полуострова Флорида. Изучая их культуру и успешную борьбу с колонизаторами региона, необходимо подчеркнуть, что эта борьба охватывала длительный период: XVI, XVII и XVIII вв. Племена юга Флориды, объединившись, несмотря на различия, смогли отразить все попытки европейцев установить свой контроль над этой территорией. В работе освещены релевантные исторические события и проанализированы методы противостояния различных культур.

Объектом исследования является процесс колонизации Флориды в первой четверти XVI в.

Предметом исследования является комплекс причин, сказавшихся на провале испанской колонизации Флориды в первой четверти XVI века.

Хронологические рамки описываемых событий включают период с 1492 по 1525 гг. Первая дата выбрана в связи с тем, что 17 апреля 1492 г. была подписана Капитуляция Санта-Фе между четой испанских королей, Фердинандом II Арагонским и Изабеллой I Кастильской, с одной стороны, и Христофором Колумбом – с другой. В документе были определены обязательства сторон в случае открытия новых земель. В свою очередь, 1525 г. был выбран в силу того, что в этот год была осуществлена разведывательная экспедиция Педро де Кэхо, в ходе которой было исследовано 700 миль Испанской Флориды со стороны Атлантического океана. Экспедиции, предпринятые после этого, имели цель основать поселения во Флориде, уже минуя юг полуострова как недружелюбное место, где исключалась перспектива создания постоянного поселения.

Территориальные рамки исследования обусловлены местом высадки легитимных экспедиций на побережье Флориды и территорией проживания индейских племен, организовавших сопротивление попыткам испанцев освоить полуостров. Детально рассматривается часть полуострова Флорида от современного залива Тампа до островов Ки-Вест – с севера на юг, и от Мельбурна до залива Тампа – с востока на запад. При этом следует помнить, что границы Испанской Флориды XVI в. заметно отличались от нынешних границ одноименного штата.

Степень разработанности темы. Зарубежная историография темы является достаточно обширной. Можно выделить три крупных групповых блока: 1) обобщающие труды, посвященные наследию испанского колониального периода и испанскому освоению территории США; 2) специальные исследования, в которых рассматривается история испанской колонизации Флориды; 3) специализированная литература, связанная с изучением археологии и истории индейских обществ Флориды.

В первую группу входят труды американского ученого Уильяма Хиклинга Прескотта (William Hickling Prescott) «Завоевание Перу»¹ и «История завоевания Мексики»², изданные им в 1847–48 гг.

Стоит отметить, что испано-американские отношения долгое время были достаточно напряженными. Это объясняется преобладанием в американском обществе неприязни к католицизму со времен переселения первых английских поселенцев и отцов-основателей Америки, а также американо-испанской войны 1898 г. Поэтому рассматривать испанское наследие в Америке было не принято – в историографии преобладала так называемая «теория фронта»³, которую представил американский ученый Фредерик Джексон Тёрнер (Frederick Jackson Turner) в научной статье 1893 г. Тезис Тернера игнорировал понятия расы, классов и пола – отказывался от бесполезных европейских практик, создавая «американский мир»⁴.

Проблема наследия испанской колонизации территории, названной «Ла Флорида», так или иначе требовала рассмотрения. Первым проблему испанского наследия на территории США поднял ученик Ф.Д. Тернера – Герберт Юджин Болтон (Herbert Eugene Bolton). Болтон первым из американских учёных приступил к изучению влияния испанской колонизации на историю Америки на основе выдвинутого им принципа, согласно которому невозможно изучить историю Соединенных Штатов в отрыве от истории других американских народов.

Занимаясь историей Испанской Америки и имея звание профессора Калифорнийского университета в Беркли, Г.Ю. Болтон предложил свое видение истории Западного полушария. Он разработал «теорию Болтона» и

¹ Prescott W. H. Conquest of Peru. The Book League of America, 1945. 369 с.

² Он же. History of The Conquest of Mexico: With A Preliminary View of The Ancient Mexican Civilization, and the life of the Conqueror, Hernando Cortés. Ann Arbor: University of Michigan, 2006. 576 с.

³ Другие названия «теории фронта» – «тезис фронта», «пограничный тезис», «тезис Тёрнера» или «теория границы».

⁴ Turner F. J. The Frontier in American History. New York, 1921. P. 375.

ввел термин «пограничье» («borderlands»). Ученый основал научный журнал НАНР «The Hispanic American Historical Review» и подготовил 300 кандидатских и 104 докторских диссертации. Его книга о походах в 1540–1542 гг. Франсиско Васкеса де Коронадо (*Francisco Vázquez de Coronado y Luján*)⁵ на территории, относящиеся к Испанской Флориде, была основана на данных из архивов Мексики. Выход труда о Коронадо стал важнейшей вехой в исследовании эпохи испанской колонизации Нового Света, вызвав немалый интерес со стороны американского научного сообщества.

Дальнейшее развитие темы испанского наследства в истории США связано с трудами Джона Леннинга (John Tate Lanning) из Университета Дьюка (Duke University). Леннинг одним из первых написал об «Испанском Просвещении» как результате евангелизации Флориды и показал полную несостоятельность практики игнорирования испанской эпохи в истории Северной Америки. Издание его работы «Испанские миссии Джорджии» («The Spanish missions of Georgia») в Университете Северной Каролины (University of North Carolina)⁶ в 1935 г. стало началом периода исследований в области влияния монашества на жизнь местного населения и колонистов. Автор широко использовал архивные материалы, найденные в Мадриде, Париже, Лондоне и Мехико. Эти исследования не только заложили фундамент, но и дали толчок для многих других ученых, которые занялись изучением богатого наследия культуры местных племен на фоне христианизации самой Флориды.

Второй блок в зарубежной историографии включает труды авторов, которые после Второй мировой войны обратили своё внимание на уникальное явление христианизации Нового Света в испанский колониальный период.

⁵ Bolton H. E. Coronado on the Turquoise Trail: Knight of Pueblos and Plains. Albuquerque, 1949. P. 49.

⁶ Lanning J. T. The Spanish missions of Georgia. Chapel Hill, 1935. P. 291.

Работы доктора философии и священника Майкла Ганнона (Michael V. Gannon) из Университета Флориды (University of Florida) сыграли большую роль в новом взгляде на историю Флориды⁷. Его труд «Крест на песке: ранняя Католическая церковь во Флориде, 1513–1870» («The Cross in the Sand: The Early Catholic Church in Florida, 1513–1870») ⁸ стал той основой, благодаря которой тема Испанской Флориды и ее наследия получила дальнейшее развитие. В своей книге М. Ганнон затронул обширную тему отношений между аборигенами и монахами разных христианских орденов, занимавшихся обращением местного населения в христианскую веру. В 1972 г. выдающаяся роль ученого в исследовании истории Флориды и путешествий Христофора Колумба была отмечена почетным званием Кавалера ордена Изабеллы Католической.

Многочисленные научные работы Джона Хэнна (J.H. Hann)⁹ также касались тем испанской христианизации и ее восприятия местными племенами. Например, широкий спектр подобных вопросов Хэнн рассмотрел в книге «Общее руководство по миссиям и приходам в Испанской Флориде» («Summary guide to Spanish Florida missions and visitas») ¹⁰. О христианских миссиях на землях племени калуса на юге Флориды можно прочесть в его работе «Миссии к калуса» («Missions to the Calusa») ¹¹. О взаимоотношениях с племенами языковой группы тимукуа на Атлантическом побережье

⁷ Gannon M. The cross in the sand: the early Catholic Church in Florida. 1513–1870. Gainesville, 1965. XV, P. 210.; Он же. The New History of Florida: University Press of Florida, 1996. XVI, 480 p.; Он же. The History of Florida. Gainesville, 2018. P. 557.

⁸ Он же. The cross in the sand... Gainesville, 1965. XV, P. 210.

⁹ Hann J.H. Missions to the Calusa. Gainesville, 1991. P. 460; Он же. A History of the Timucua Indians and Missions. Gainesville, 1996. P. 400.; Он же. The Apalachee Indians and Mission San Luis (Native Peoples, Cultures, and Places of the Southeastern United States). Gainesville, 1998. P. 208.; Он же. The Native American world beyond Apalachee: West Florida and the Chattahoochee Valley. Gainesville, 2002. P. 250.; Он же. Indians of Central and South Florida 1513–1763. Gainesville, 2003. P. 249.

¹⁰ Он же. Guide to Spanish Florida Missions and Visitas. With Churches in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. The Americas. 1990. № The Americas. P. 417–513.

¹¹ Hann J.H. Missions to the Calusa. Gainesville, 1991. P. 460.

повествует научное исследование «История индейцев тимукуа и миссий» («A history of the Timucua Indians and missions»)¹².

В научной работе «Индейцы аппалачи и миссия Сан-Луиса» («The Apalachee Indians and Mission San Luis»)¹³ Д. Хэнн исследовал миссии на территориях племен индейцев аппалачей. Он писал, что средний американец не связывает католические миссии с Флоридой или Джорджией, а потому они остаются малоизученными даже в научных кругах. Работы, написанные Д. Хэнном в последние годы, – «Мир коренных американцев за пределами Аппалачи: западная Флорида и долина Чаттахучи» («The Native American world beyond Apalachee: west Florida and the Chattahoochee Valley») ¹⁴ и «Индейцы центральной и южной Флориды, 1513–1763» («Indians of central and south Florida, 1513–1763») ¹⁵ – дают важные сведения о жизни и быте аборигенов Флориды.

Д. Хэнн использовал оригинальные документы из архивов Испании, Америки и других стран. Его работы показали множественные попытки христианских орденов по проведению миссий на побережье Флориды и реакцию со стороны индейских народов. Ученый составил список из 128 миссии на территории Испанской Флориды, сгруппировав их по месту, времени основания и племенной принадлежности аборигенов.

К третьей группе можно отнести труды, имеющие в своей основе большую археологическую базу, которая позволила реконструировать реальный образ жизни народов юга Флориды и их противостояние испанской колонизации.

Широко известны статьи археолога и антрополога Джеральда Миланича (J.T. Milanich) из Университета Флориды. Его работы как куратора

¹² Hann J.H. A History of the Timucua Indians and Missions. Gainesville, 1996. P. 400.

¹³ Он же. The Apalachee Indians and Mission San Luis (Native Peoples, Cultures, and Places of the Southeastern United States). Gainesville, 1998. P. 208.

¹⁴ Он же. The Native American world beyond Apalachee: West Florida and the Chattahoochee Valley. Gainesville, 2002. P. 250.

¹⁵ Он же. Indians of Central and South Florida 1513–1763. Gainesville, 2003. P. 249.

музея естественной истории Флориды (Florida Museum of Natural History), получившего премию Исторического общества Флориды в 2013 г., послужили важным материалом для данного диссертационного исследования. Скрупулёзный труд «Индейцы Флориды и вторжение из Европы» («Florida Indians and the Invasion from Europe»)¹⁶ содержит множество новых фактов, которые касаются взаимодействия между испанцами и местными племенами в XVI в. Работа Миланича «Труд на полях господних: испанские миссии и Юго-Восточные индейцы» («Laboring in the Fields of the Lord: Spanish Missions and Southeastern Indians»)¹⁷ 1999 г. о миссиях на земле Испанской Флориды расширила труды М. Ганнона и Д. Хэнна по изучению месторасположений и функционированию миссий христианских орденов в XVI–XVII вв.

Нельзя обойти вниманием и работы Вильяма Марквардта (William Marquardt), который курировал археологические и этнографические коллекции Южной Флориды в музее Флориды в Гейнсвилле. С 1983 г. он руководил проектом «Юго-западная Флорида», посвященным найденным артефактам, принадлежащим племени калуса (современные округа Шарлотта, Ли и Коллиер, штат Флорида). Его многочисленные труды о культуре калуса внесли неоспоримый вклад в исследование индейцев юго-запада Флориды¹⁸.

Следует отметить, что при создании музея естественной истории Флориды в Гейнсвилле Джеральд Миланич обратил внимание на искажение образа индейцев издателем и гравёром XVI в. Теодором де Бри (Theodore de

¹⁶ Milanich J.T. Corn and Calusa: DeSoto and Demography. In *Coasts, Plain and Deserts: Essays in Honor of Reynold J. Ruppe* // *Research Papers*. 1987. Vol. 38. P. 173–184.

¹⁷ Он же. *Laboring in the Fields of the Lord: Spanish Missions and Southeastern Indians*. Washington, 1999. P. 210.

¹⁸ Marquardt W. *Hunters and Gatherers*. London, 1987. Vol. 1. P. 252.; Он же. *Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology*. *Tracking the Calusa: A Retrospective* // *Southeastern Archaeology*. 2014. Vol. 33, № 1. P. 1–24.

Bry)¹⁹. Де Бри сам никогда не посещал Америку, но вследствие его издательской деятельности, направленной против католической Испании, были сфальсифицированы многие вопросы. Со стороны Д. Миланича сомнению также подверглась подлинность картин, купленных Де Бри в Лондоне²⁰ в XVI в. у вдовы очевидца событий, француза Жака Ла Мойне (Jacques Le Moynes de Morgues)²¹ из экспедиций 1563 и 1565 гг. Рене Лаудоньера (René Goulaine de Laudonnière). Художник Теодор Моррис (Theodor Morris)²² и антрополог-иллюстратор Мэральд Р. Кларк (M. R. Clark)²³ создали вместе с кураторами музея естественной истории Флориды, Д. Миланичем и В. Марквардом правдоподобные образы аборигенов исчезнувших племен Флориды²⁴ XVI в.²⁵

Большой вклад в изменение взглядов на восстание индейцев в конце XVI в. внёс Майкл Фрэнсис (J. M. Francis), сотрудник кафедры антропологии американского музея и профессор истории университетов Северной Флориды (University of North Florida) и Южной Флориды в Санкт-Петербурге (University of South Florida St. Petersburg). В работе «Убийство и

¹⁹ Wallerick G. Un acteur de la legende noire: Theodore De Bry: [дис. ...д-ра ист. наук]; l'université Charles de Gaulle. Wallerick G. Un acteur de la legende noire: Theodore De Bry. Lille, 2010. P. 201.

²⁰ Settlement of Florida / Bennett Charles E. (comp.); Le Moynes de Morgues Jacques. Gainesville, 1968. P. 253.

²¹ Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville, 1995. P. 290.; Ashrafyan K. E., Beznosov M., «Silver Age of Piracy» as a Tool of the Geopolitical Struggle in the Sixteenth Century and Its Interpretation Today: the denigration of the Enemy – Country and the Strategy of «Demonizing» the Enemy // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. 2021. № 2. С. 125–138.

²² Morris T. Florida's Lost Tribes / with commentary by Jerald T. Milanich. Gainesville, 2004. P. 70.

²³ Pineland during the Spanish Period. A Mechanical Waterbird Mask from Pineland and the Calusa Masking Tradition // The Archaeology of Pineland: A Coastal Southwest Florida Site Complex, ca. A.D. 50–1710 / ed. by W. H. Marquardt and K. J. Walker. Gainesville, 2013. P. 1–22.

²⁴ Clark M.R., Marquardt W.H. The Archaeology of Pineland: A Coastal Southwest Florida Site Complex, A.D. 50–1710. Gainesville, 2012. P. 944.

²⁵ South Florida Archaeology & Ethnography. The Calusa Domain. URL: <https://www.floridamuseum.ufl.edu/sflarch/research/calusa-domain/> (дата обращения: 25.11.2021)

мученичество в Испанской Флориде: Дон Хуан и восстание гуале 1597 г.» («Murder and Martyrdom in Spanish Florida: Don Juan and the Guale Uprising of 1597») 2011 г.²⁶ учёный вместе со своими студентами расследовал убийство францисканских монахов. Спустя 500 лет после произошедших событий эта работа раскрыла истинные причины восстания, показав, каким образом местные индейцы использовали испанскую администрацию для достижения своих целей по захвату власти.

Важным научным трудом, на котором основываются исследования в данной работе, является труд Дэвида Арбесу – профессора Университета Южной Флориды в Тампе (University of South Florida), где он преподаёт курс истории Испании Средневековья. Книга повествует о христианизации Флориды и ее ошибках, о борьбе за Флориду между Испанией и Францией. Эта работа основана на манускрипте хрониста Гонсало Солиса де Мераса (Gonzalo Solis de Meras), который стал очевидцем освоения Флориды с 1565 г.

Труд «Педро Менендес де Авилес и завоевание Флориды: новый манускрипт» («Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript») ²⁷ знаменует важный этап в изучении Испанской Флориды. На основе оригинальных летописей и других документов были описаны подлинные события, сопровождавшие изгнание французов из Испанской Флориды в 1565 г., а также быт и жизнь различных племен юга Флориды в процессе их христианизации.

Джон Уорт (*др. Джон Ворс*) (J.E. Worth)²⁸ из департамента антропологии и археологии Университета Западной Флориды (University of West Florida) в многочисленных работах рассмотрел отношения между

²⁶ Francis J. M. Murder and Martyrdom in Spanish Florida: Don Juan and the Guale Uprising of 1597. New York, 2011. P. 154.

²⁷ Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript / edited, translated, and annotated by David Arbesú-Fernández. Gainesville, 2017. P. 431.

²⁸ Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. University Press of Florida. Gainesville, 2016. P. 43–86.

индейцами племени калуса и испанцами в начальный период испанского вторжения. Учёный продемонстрировал связи между индейцами Флориды и Кубы²⁹, сказавшиеся на сопротивлении испанским поселенцам и неприятии христианизации в южной Флориде. Им были также изучены отношения между племенем тимукуа и испанцами в контексте экспансии католической веры. Это дало возможность сравнить взаимопроникновение культур в разных частях Флориды.

Раскопки во Флориде привели к открытию и изучению следов христианских миссий, которые были описаны в работах Д. Хэнна³⁰, Д. Вуда³¹, М. Ганнона³² и Д. Д. Вебера³³.

Широкую полемику вызвала статья Х. Хаджо (Н. Hadjo) об индейцах калуса³⁴ и их отношении к христианизации в плане сравнения догматов католической веры с оригинальными религиозными воззрениями индейцев. В его труде отмечалось, что калуса резко выделялись среди других племён внешним видом и накопленными знаниями.

Дуглас Пек (D. Peck) внес большой вклад в уточнение пути Хуана Понсе де Леона в 1513 г., совершившего экспедицию, которая изменила представление о месте, где была открыта Флорида³⁵.

²⁹ Worth J. E. A History of Southeastern Indians in Cuba, 1513–1823. URL: <https://stjohnsriverecotours.com/index.php/books/1-a-history-of-southeastern-indians-in-cuba-1513-1823/file> (дата обращения: 26.11.2021); Thompson V. D., Worth J. E. Political Ecology and the Event: Calusa Social Action in Early Colonial Entanglements// Archeological Papers of the American Anthropological Association. 2018. Vol. 29, № 1. P. 68–82.

³⁰ Hann J.H. Missions to the Calusa. Gainesville, 1991. P. 460; Он же. A History of the Timucua Indians and Missions. Gainesville, 1996. P. 400.

³¹ Wood J. M. A History of the Catholic Church in the American South 1513-1900. Gainesville, 2011. P. 498.

³² Gannon M. The cross in the sand: the early Catholic Church in Florida. 1513–1870. Gainesville, 1965. XV, P. 210.

³³ Weber D. J. The Spanish frontier in North America. Yale University Press, 1992. P. 579.

³⁴ Hadjo H. The Calusa: A Savage Kingdom. 2016. URL: <https://nomennescio.espivblogs.net/files/2016/11/The-Calusa-A-Savage-Kingdom.pdf> (дата обращения: 22.11.2021)

³⁵ Peck, D. T. Reconstruction and Analysis of the 1513 Discovery Voyage of Juan Ponce de Leon. // The Florida Historical Quarterly. 1992. Vol. 71, № 2. P. 133–154; Peck D. T. Ponce de León and the discovery of Florida: the man, the myth, and the truth. Saint Paul, 1993. P. 87.

Необходимо выделить журнал «Ежеквартальная история Флориды»³⁶, который еще с прошлого века на постоянной основе освещал ведущиеся во Флориде исследования и археологические раскопки.

В 2013 г. Пол и Нэнси Мюррилл (P.W. and N.W. Murrill), два профессора Государственного Университета Луизианы (Louisiana State University), писавшие под псевдонимом Хоффман, опубликовали статью об историографии Флориды XVI в.³⁷, которая обновила и дополнила предыдущую библиографию Д. А. и Л.Д. Сервиесов (James A. Servies and Lana D. Servies)³⁸ 1993 г. Эта научная работа раскрывает многие важные источники, направившие исследователей по пути изучения подлинной исторической картины, сложившейся вокруг Флориды в XVI в. Интерес представляют их публикации о взаимодействии европейской и американских культур XVI–XVII вв.³⁹

Необходимо выделить и диссертацию Аманды Д. Шнайдер (Amanda J. Snyder) из Международного Университета Флориды, которая подробно сравнивает литературу по историографии о Хуане Понсе де Леоне и об «Источнике Молодости» в работе «Взгляды ученых и писателей на личность Хуана Понсе де Леона. Два века работы» («Scholars' and Storytellers' Visions of Juan Ponce de León. Two Centuries of Work»)⁴⁰.

Что касается отечественной историографии, то нужно подчеркнуть, что в данной диссертационной работе впервые в российской науке поднята и представлена тема исчезнувших племен юга Флориды и их противостояние испанской колонизации. Это связано с тем, что «досеминольский» период в истории Флориды почти не рассматривался ни советскими, ни российскими

³⁶ The Florida Historical Quarterly. URL: <https://myfloridahistory.org/quarterly>

³⁷ Hoffman P.E. The Historiography of Sixteenth Century La Florida // The Florida Historical Quarterly. 2013. Vol. 91, № 3. С. 308–348.

³⁸ Servies J.A. A bibliography of Florida. Vol. 1. 1507–1845. Pensacola, 1993. P. 424.

³⁹ Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery: Pedro de Salazar's Visit to the «Island of Giants» // The Florida Historical Quarterly. 1980. Vol. 58, № 4. P. 422.

⁴⁰ Snyder A.J. «Scholars' and Storytellers' Visions of Juan Ponce de Leon: Two Centuries of Work» in The Voyages of Ponce de Leon: Scholarly Perspectives. Cocoa, 2013. P. 1–8.

историками и этнографами. Исключение составляет публикация Ю. Г. Акимова⁴¹, в которой он описал первые контакты испанцев с аборигенами южной Флориды на базе публикаций исследователя-энтузиаста Дугласа Пека, который существенно уточнил данные об открытии Флориды и о месте высадки экспедиции Хуана Понсе де Леона в 1513 г.

Тема христианизации и противоречий внутри испанского общества в Вест-Индии в отечественной научной литературе представлена в трудах таких советских учёных, как Иосиф Ромуальдович Григулевич (1913–1988 гг.)⁴², Иосиф Петрович (1889–1975 гг.) и Вадим Иосифович Магидовичи (1928–2010 гг.)⁴³, Светлана Алексеевна Созина (1936–2016 гг.)⁴⁴ опубликовавших переводы на русский язык многих документов XV–XVIII вв. Эти исследователи внесли большой вклад в освещение процессов христианизации аборигенов Америки и политики Ватикана, включая деятельность орденов иезуитов, францисканцев и доминиканцев, проповедовавших Евангелие среди коренного населения Нового Света.

Из множества книг и статей этих авторов стоит отметить монографию под названием «Крест и Меч»⁴⁵, а также научный труд «Бартоломе Лас Касас», вышедшие под редакцией члена-корреспондента АН СССР Григулевича⁴⁶. Эти работы опираются на архивные документы, литературу и произведения иностранных авторов об открытиях Нового Света.

⁴¹ Акимов, Ю. Г. Открытие Флориды и начало испанской экспансии в юго-восточной части Североамериканского континента в 1510-е годы. СПб : ИЛА РАН. 2013. С. 58–69.

⁴² Григулевич, И. Бартоломе де Лас Касас: к истории завоевания Америки: [сборник статей] / Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва: Наука, 1966. 231 с.; Он же. Крест и меч. Католическая церковь в Испанской Америке, XVI–XVIII вв. Москва: Наука, 1977. 296 с.

⁴³ Магидович, В. И., Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий. [В 5 томах]. [Т.] 2. Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.). Москва: Просвещение, 1983. 399 с.; Магидович, И. П. История открытия и исследования Северной Америки / И. П. Магидович. Москва: Географгиз, 1962. – 476 с. – (Открытие Земли).

⁴⁴ История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX века. Москва: Наука, 1991. 520 с.

⁴⁵ Григулевич И.Р. Крест и меч... С. 295.

⁴⁶ Он же. Бартоломе де Лас-Касас... С. 228.

И.Р. Григулевич был не только разведчиком, но и выдающимся ученым-латиноамериканистом, внесшим большой научно-организационный вклад в советскую науку. Его работы базировались на глубоких знаниях католической церкви и института папства, однако выводы автора о христианизации индейцев были окрашены идеологически – в соответствии с требованиями эпохи.

Новая трактовка историко-культурной сущности и результатов испанской колонизации Нового Света была предложена в пятитомной работе «История литератур Латинской Америки» ИМЛИ РАН под редакцией В. Б. Земскова⁴⁷. Реконструкцию типа личности конкистадоров, включая и Хуана Понсе де Леона, и анализ их действий по колонизации новых земель представил в своих трудах Андрей Федорович Кофман⁴⁸. За свои работы он удостоился награды испанского короля. Его книги «Америка несбывшихся чудес»⁴⁹, «Конкистадоры. Три хроники завоевания Америки»⁵⁰, «Рыцари Нового Света»⁵¹ показывают процессы освоения новооткрытых земель, включая Испанскую Флориду, с другого ракурса, не характерного для большинства трудов. В этих книгах приводятся важные переводы документов из испанских архивов. В 2012 г. А.Ф. Кофман опубликовал научную монографию «Испанский конкистадор: от текста к реконструкции типа личности»⁵².

⁴⁷ История литератур Латинской Америки. М., 1985–2004. Кн. 1: От древнейших времен до начала Войны за независимость / Отв. ред. Земсков В.Б. 1985.

⁴⁸ Кофман, А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанские завоевания Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. Санкт-Петербург: Крига, 2017. 1030 с.; Кофман, А. Ф. Испанский конкистадор. От текста к реконструкции типа личности. Москва.: ИМЛИ РАН, 2012. 304 с.

⁴⁹ Он же. Америка несбывшихся чудес. Москва, 2001. С. 347.

⁵⁰ Он же. Конкистадоры: три хроники завоевания Америки. пер. с исп. Андрея Кофмана и Евгении Лысенко. Москва, 2009. С. 606.

⁵¹ Он же. Рыцари Нового Света. Москва, 2006. С. 266.

⁵² Он же. Испанский конкистадор. От текста к реконструкции типа личности. Москва, 2012. С. 304.

Изучению формирования личности конкистадоров была посвящена работа А. В. Калюты⁵³.

Глубокий анализ проблем репартимьенто и энкомьенды осуществил доктор исторических наук Э. Г. Александренков⁵⁴, осветивший последствия введения энкомьенды для жизни индейцев Антильских островов в XV–XVI вв. на основе неопубликованных ранее архивных материалов. Кроме того, перевод на русский язык множества испанских первоисточников дал возможность комплексного рассмотрения проблем энкомьенды, подтолкнувших испанцев к открытию новых земель в Америке.

В заключение следует подчеркнуть, что без анализа внешних и внутренних обстоятельств сложно понять, почему юг полуострова Флорида, столь важный в стратегическом отношении для Испании, не был освоен испанцами с 1513 по 1525 г. Ответом на этот вопрос является представленное диссертационное исследование, в котором предлагаются трактовки важнейших причин провала в освоении юга Флориды со стороны Испании.

Цель исследования заключается в комплексном выявлении внутренних и внешних процессов, протекавших в Новом Свете и Европе и повлиявших на неудачи колонизации Флориды Испанией в первой четверти XVI в.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие **задачи**:

1. Провести комплексный анализ взаимосвязей событий, происходивших в разных частях мира, и изучить методы и особенности попыток освоения Флориды испанцами в 1513–1525 гг. на основе музейных экспонатов, архивных материалов и научных публикаций в разных странах (Испании, США, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико).

⁵³ Калюта, А. В. Духовный мир испанских конкистадоров в свете письменных источников XVI в. / А. В. Калюта // Этнографическое обозрение. 2021. № 3. С. 15–29.

⁵⁴ Александренков, Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: Конец XV – середина XVI века. Бельцы: Parmarium Academic Publishing, 2017. 508 с.

2. Выявить причины противостояния между короной Кастилии и Христофором Колумбом, а позже его наследниками («Домом Колумбов») в свете попыток колонизации Флориды на основе архивных документов и современных научных работ.
3. Раскрыть причины и выявить особенности процессов и методов успешного противодействия индейцев юга Флориды испанской колонизации путем изучения архивных материалов и представленных в музеях артефактов индейской культуры.
4. Выяснить причины быстрого распространения нелегальной торговли и пиратства в результате французского проникновения в регион Вест-Индии и установить связь этих событий с изменениями границ Испанской Флориды в первой четверти XVI в. на основе архивных материалов об экспедициях Испании и Франции, а также карт, существовавших в рассматриваемый период.
5. Установить, какие последствия имело открытие Хуаном Понсе де Леоном Флориды в 1513 г. для навигации и последующих экспедиций в первой четверти XVI в.
6. Найти закономерности провала колонизации при освоении испанцами южной Флориды в результате анализа взаимосвязанных событий в разных частях мира – в королевствах Испании, Вест-Индии и на юге полуострова Флорида.

Источники исследования. Базу исследования составляет широкое разнообразие исторических источников, что обусловлено спецификой диссертационного исследования.

Основными ресурсами стали следующие открытые для публичного просмотра архивы: архив Ватикана⁵⁵, архивы Европы⁵⁶, архивы Испании⁵⁷, архивы Парижа⁵⁸.

⁵⁵ <http://www.archivioapostolicovaticano.va/content/aav/en/ricerca.html> ;

⁵⁶ <https://www.archivesportaleurope.net/es/search/-/s/n>

В качестве интернет-платформ, на которых размещены научные публикации на разных языках, были использованы: проект Гутенберг⁵⁹; цифровая библиотека JSTOR⁶⁰; социальная сеть для сотрудничества учёных⁶¹; проект The New World⁶²; крупнейшая академическая социальная сеть ResearchGate⁶³; бесплатный интернет-архив⁶⁴; проект MUSE академического и научного сообщества⁶⁵.

В работе были использованы такие базы для научных публикаций, как: Российская Государственная библиотека⁶⁶, электронная библиотека КиберЛенинка⁶⁷, электронная библиотека eLIBRARY⁶⁸, электронная Энциклопедия Британника⁶⁹, испанская электронная библиотека⁷⁰, библиотека Конгресса США⁷¹; специально для этого диссертационного исследования были получены разрешения и предоставлены для исследования аудитории в следующих учреждениях: библиотеке Университета Южной Флориды (University of South Florida)⁷²; библиотеке Университета Флориды (University of Florida)⁷³; библиотеке Католического Университета Св. Леон во Флориде (University of St.Leo)⁷⁴.

⁵⁷ <http://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html>

⁵⁸ <http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/>

⁵⁹ <https://www.gutenberg.org>

⁶⁰ <https://www.jstor.org>

⁶¹ <https://www.academia.edu>

⁶² <http://thenewworld.us>

⁶³ <https://www.researchgate.net/>

⁶⁴ <https://openlibrary.org/>

⁶⁵ <https://muse.jhu.edu/>

⁶⁶ <https://www.rsl.ru/>

⁶⁷ <https://cyberleninka.ru/>

⁶⁸ <https://elibrary.ru/>

⁶⁹ <https://www.britannica.com>

⁷⁰ <https://www.biblioteca.org.ar>

⁷¹ <https://www.loc.gov>

⁷² Libraries University of South Florida. URL: <https://lib.usf.edu/>

⁷³ George A. Smathers Libraries University of Florida. URL: <https://cms.uflib.ufl.edu>

⁷⁴ Библиотека Кэннон Мемориал. URL: https://slulibrary.saintleo.edu/library_home

Необходимые для реконструкции событий источники, на которых базируется анализ исторических событий первой четверти XVI в. в регионе, можно разделить на две группы: письменные и археологические.

Письменные источники. Большая часть документальных письменных источников для работы взята из ресурсов Генерального архива Индий в Севилье (AGI – Archivo General de las Indias), что стало возможным после их массовой оцифровки. Письменные свидетельства, оставленные испанцами, служили основой для работы.

К главным по значимости нарративным письменным источникам следует отнести воспоминания испанца Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда (Hernando de Escalante Fontaneda) (см. Приложение № 2.1)⁷⁵, который 17 лет содержался в плену у индейцев юга Флориды (с 1549 по 1566 г.) после кораблекрушения. Также информативны воспоминания испанца Альвара Нуньеса Кабесы де Ваки⁷⁶ об экспедиции Нарваэса и жизни среди индейцев различных племен Испанской Флориды. Схожие описания быта аборигенов, живущих на территории залива Тампа, можно найти у безымянного португальца, называвшего себя «кабальеро из Эльваса» и участвовавшего в экспедиции Эрнандо де Сото. Путь этой экспедиции пролегал через несколько современных штатов США. Помимо описания жизни индейцев в трудах португальца рассказывается об испанце Хуане Ортисе из экспедиции Панфило де Нарваэса, который провёл в плену у индейцев 11 лет – с 1528 по 1539 г.⁷⁷ В этот же блок работ входит и повествование хрониста Солиса де Мераса⁷⁸, находившегося на службе у губернатора Флориды Менендеса.

⁷⁵ AGI. [Documento PATRONATO,19,R.32: Relación de todos los caciques de la Florida. [Fecha de creación] 1565, Sevilla.

⁷⁶ Кабеса де Вака Нуньес А. Кораблекрушения / пер. с исп., предисл. и коммент. Ю. В. Ванникова. Москва, 1975. С. 128.

⁷⁷ Hakluyt R. The discovery and conquest of Terra Florida by Don Ferdinando de Soto and six hundred Spaniards his followers, written by a gentleman of Elvas, employed in all the action, and translated out of Portuguese by Richard Hakluyt. Reprinted from the edition of 1611, edited with notes and an introduction, and a translation of a narrative of the expedition by Luis

Эти источники позволяют узнать особенности ежедневного быта, верований, технических достижений и иерархии в разных племенах аборигенов юга Флориды, в том числе и о племени калуса, ставшим гегемоном юга Флориды и сумевшим сохранить свою независимость на протяжении XVI–XVIII вв.⁷⁹ При этом пленённые индейцами испанцы были вынуждены соблюдать чуждые для них обычаи, придерживаясь элементарных норм поведения, принятых у местных жителей. Для понимания особенностей индейской культуры важным стало то, что вышеупомянутым пленным испанцам пришлось выучить языки коренных жителей Флориды.

К нарративным письменным источникам относятся свидетельства участников прямых контактов и столкновений с индейцами юга Флориды. В частности, в работе использовались воспоминания Берналя Диаса Дель Кастильо⁸⁰, сражавшегося против индейцев побережья Флориды и описавшего их оружие, снаряжение, тактику, внешний вид и другие детали. Однако надо учесть, что изначально Кастильо писал свой послужной список, который постепенно превратился в историческую хронику. Он полагался не только на память, но и на работы других авторов, таких как Франсиско Лопес де Гомара.

Многие первичные источники были опубликованы вскоре после создания, однако большая часть увидела свет лишь в XIX в., когда была издана в 42 томах в Мадриде под названием «Сборник неопубликованных документов, касающихся открытия, завоевания и колонизации испанских

Hernandez de Biedma / Richard Hakluyt, Luis Hernandez de Biedma, William B Rye. London, 1851. P. 281.

⁷⁸ Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript / edited, translated, and annotated by David Arbesú-Fernández. Gainesville, 2017. P. 431.

⁷⁹ Worth J. E. Fontaneda Revisited: Five Descriptions of Sixteenth Century Florida // The Florida Historical Quarterly. 1995. Т. 73, № 3. P. 339-352.

⁸⁰ Кастильо Б. Д. дель. Правдивая история завоевания Новой Испании = Historia verdadera de la conquista de la Nueva España / [сост., новый пер. с исп., коммент., оформление: А. Захарьян. Москва, 2000. С. 399.

владений в Америке и Океании, взятых из архивов королевства, и особенно из Индии 1864–1884 гг.» (CDI – Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía : sacados de los Archivos del Reino, y muy especialmente del de Indias 1864–1884)⁸¹.

В число нарративных документов необходимо включить и бортовой журнал Христофора Колумба, его письма и послания соратников Колумба «Католическим королям», а также донесения в Совет Индий⁸², где говорится о самой экспедиции и отношениях между поселенцами, быте индейцев, их внешнем виде, привычках и образе жизни, о природе на территориях Вест-Индии.

К нарративным первичным источникам относятся и директивные источники, которые содержат данные о намерениях, которые испанцы собирались осуществить на землях Вест-Индии и Флориды. К ним относятся приказы короля, указы, соглашения, контракты, письма и отчеты королевских чиновников и представителей муниципальных властей о состоянии дел в Новом Свете (см. Приложение № 2.2, 2.18)⁸³. Это, например, указ о создании Аудиенсии Санто-Доминго, (см. Приложение № 2.11)⁸⁴, приказ Диего Колумбу о приеме доминиканцев (см. Приложение № 2.16)⁸⁵,

⁸¹ CDI – Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía: sacados de los Archivos del Reino, y muy especialmente del de Indias: T. 1–42/ Bajo la dirección de los Sres. D. Joaquín F. Pacheco y D. Francisco de Cárdenas y D. Luis Torres de Mendoza ; Archivo General de Indias. Madrid, 1864—1884.

⁸² Путешествия Христофора Колумба: дневники, письма, документы / пер. и коммент. Я.М. Света. Москва, 2008. С. 509.

⁸³ AGI. [Documento] 419, L.5, F.252V-253V: Nombramiento de Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

⁸⁴ AGI. [Documento] ES.41091.AGI/26: Audiencia de Santo Domingo. [Fecha de creación] 1582, Santo Domingo.

⁸⁵ AGI. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419,L.4,F.23R(1): Orden a Diego Colón. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514.

контракт (см. Приложение № 2.12)⁸⁶, письма королевским чиновникам (см. Приложение № 2.14)⁸⁷.

К нарративным протокольным источникам относятся записи и распоряжения о распределении индейцев (см. Приложение № 2.9) и судебные решения (см. Приложение № 2.14), такие как, например, дела «Дома Колумбов» против испанской короны – «Иски Колумбов» («Pleitos Colombinos»)⁸⁸, в которых содержится информация о противостоянии при распределении денежных потоков, администрирования и политики в отношении аборигенов Нового Света.

К нарративным документам отнесены и записки должностных лиц, монахов, отчеты епископов, частные письма из Вест-Индии в Испанию (*relaciones, memorials, cartas*), в которых отражены цели христианизации аборигенов, сведения об индейцах, экспедициях и борьбе между испанцами в Вест-Индии. Важными явились церковные источники, среди которых можно выделить буллы Папы Римского Александра VI, датированные 3, 4 мая и 26 сентября 1493 г.⁸⁹ Они стали основой для объявления новых территорий, открытых Колумбом, собственностью Короны Кастилии. В буллах было обозначено главное условие владения землями – христианизация местного населения.

⁸⁶ AGI. [Documento] ES.41091.AGI//PATRONATO,26,R.15: Contrata con Francisco de Garay: poblar tierras descubiertas. [Fecha de creación] 1521, Santo Domingo.

⁸⁷ AGI. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,420,L.9,F.163R-163V: Justicia sobre los bienes del adelantado Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 07 de marco 1523, Valladolid.

⁸⁸ Colón de Carvajal, A. La herencia de Cristóbal Colon Estudio y colección documental de los mal llamados pleitos colombinos (1492–1541) / A. Colón de Carvajal, J. M. Pérez-Prendes. Madrid, 2016. P. 2857.; Pleitos colombinos. Probanzas del Almirante de las Indias (1512–1515). T. III. Publicacion conmemorativa del V centenario del descubrimiento de America / Antonio Muro Orejon, Florentino Pérez-Embidi, José Llavador Mira [et al]. Sevilla, 1984. P. 458

⁸⁹ Colección de Bulas, Breves Y Otros Documentos Relativos a La Iglesia de America Y Filipinas. American Theological Library Association, 1879. P. 989.; Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//MP-BULAS_BREVES,1. Breve Inter Caetera [Fecha de creación] 1493-05-03, Roma.; AGI. [Documento] ES.41091.AGI//MP-BULAS_BREVES,2. Breve Inter Caetera [Fecha de creación] 1493-09-26, Roma

К важным документам относятся и реляции Диего Колумба и королевского казначея Посамонте, которые они составили после произошедших на острове Эспаньола в 1511 г. обличительных проповедей доминиканского монаха Антонио де Монтесиноса⁹⁰. В этих выступлениях прямому осуждению подверглось правление Диего Колумба и система энкомьенды. За этими событиями последовали заседания хунты Бургоса в 1512 г. и хунты Вальядолида в 1513 г., созванные из числа авторитетных церковнослужителей и членов Королевского Совета. По итогам собраний были составлены «Законы Бургоса»⁹¹ и «Законы Вальядолида»⁹² 1512–1513 гг., а также «Индийский Акт», или «Требования к индейцам» от 28 июля 1513 г. («Requerimiento a los Indios» 28 julio 1513)⁹³.

Книги Бартоломе де Лас Касаса⁹⁴ отличаются выраженной личной позицией, отразившая политическую принадлежность к определенной стороне конфликта, однако они помогают понять как истоки, так и ход конфликта,

⁹⁰ Montesinos F. Homila en la Catedral de Santo Domingo. 1511. Colección de documentos literarios del Peru. URL: <http://www.archive.org/details/segundaparte00ciezrich>; Ашрафьян К. Э. От энкомьенды Николаса Овандо до Бургосских Законов (1503–1512 гг.). Гуманитарный научный вестник. 2021. № 6. С. 1–10.

⁹¹ Лас Касас Б. де. История Индии: [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 471.; Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: конец XV – середина XVI в. Бельцы, 2017. С. 508.; Бургосские законы. Завоевание Новой Испании URL: <https://vedomosti17.ru/dokumenty/17-burgosskie-zakony>; Ашрафьян К. Э. Бургосские Законы 1512 как прародители «прав челов.»: обстоятельства и необходимость их принятия и последствия (1512 г.) // Гуманитарный научный Вестник. 2021. № 5. С. 14–21.

⁹² Ашрафьян К. Э. Хунта и законы Вальядолида 1513 г. как продолжение законов Бургоса 1512 г. European Scientific Conference: сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции, Пенза, 7 апреля 2021. Пенза, 2021. С. 66–72.

⁹³ «Indios. 28 julio 1513»: сохранить прошлое для понимания будущего. Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее: сборник статей XXXVI Международной научно-практической конференции. Пенза, 30 ноября 2021. Пенза, 2021. С. 68–73

⁹⁴ Лас Касас Б. де. История Индии: [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 471.; Bry T. D., Casas B. d., Winghe I. Narratio regionum Indicarum per Hispanos quosdam deustatarum verissima. Francofurti. 1598, T. IV. P. 40.; Григулевич И.Р. Крест и меч: католическая церковь в Исп. Америке, XVI–XVIII вв. Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва, 1977. С. 295.

который привел к принятию вышеупомянутых законов, изменивших общую политику конкисты на многие годы вперед.

Важным представляется использование трудов Педро Мартира де Англера (Pedro Mártir de Anglería), являющегося автором работы «Декады Нового Света»⁹⁵, где он описал «Фонтан Молодости», посчитав Флориду местом нахождения легендарного объекта (см. Приложение №1.31). Англера был первым официальным хронистом Индий при испанском дворе и поэтому имел прямой доступ к документам и информаторам. Также необходимо включить в список источников работу Гонсало Фернандеса де Овьедо-и-Вальдеса (Fernández de Oviedo y Valdés)⁹⁶, который также был официальным хронистом Вест-Индий и провел много лет на Эспаньоле, начиная с 1532 г.

Информативными стали письма Хуана Понсе де Леона кардиналу испанского города Тортосы, Адриану Утрехтскому (будущему Папе Римскому Адриану VI), который являлся регентом молодого императора, и послания самому Карлу V, написанные перед отплытием (10 февраля 1521 г.) во вторую экспедицию с целью заселения Флориды. Эти письма проясняют причины, из-за которых полуостров так и не был заселен с 1513 по 1521 г. (см. Приложение № 2.13)⁹⁷.

Документальные источники незаменимы для понимания политической расстановки сил между противоборствующими сторонами – метрополией и местной администрацией в Вест-Индии за административную власть и финансовые потоки. А именно эти обстоятельства повлияли на колонизацию Флориды в первой четверти XVI в.

⁹⁵ MacNutt F. A. De Orbe Novo: Vol. 1 (of 2) / Pietro Martire d' Anghiera; trans. by Francis Augustus MacNutt. Salt Lake City, 2004. P. 229.

⁹⁶ Oviedo y Valdez G. F. Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano. Vol. 2. Madrid, 1853. P. 651.

⁹⁷ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//PATRONATO,176,R.9: Juan Ponce de León: descubrimiento de la Florida y otras islas [Fecha de creación] 10 de febrero 1521.

Из письменных источников можно приобрести знания о повседневной жизни как испанских поселенцев, так и аборигенов юга Флориды: религиозной составляющей, военной организации, особенностей питания и многого другого. В мемуарных записях описано главное поселение вождя племени калуса, Карлоса (или Калоса), которого в испанских источниках называли «королем племени калуса» (*в дальнейшем в работе будем придерживаться также этой терминологии – К.А.*). Оно находилось недалеко от нынешнего места Маунд Ки (Mound Key) в заливе Эстеро (Estero Bay) на юго-западе штата Флорида в США⁹⁸ (см. Приложение № 1.2.). Остров обеспечивал мелкий травянистый лиман необычайной круглогодичной продуктивности. Именно там археологи указали на доказательства обитания аборигенов еще в начале 500 г. н. э. До сих пор многие топонимы на юге Флориды отражают названия на языке исчезнувшего народа калуса, не имевшего своей письменности. Например, название города «Тампа» в переводе с языка калуса означает «огненные палки». Река Калусахатчи (Caloosahatchee River) также связана с многовековой историей этого племени.

Научные статьи и книги, монографии и диссертации явились важным дополнением к письменным источникам и способствовали более тщательным исследованиям в области истории попыток колонизации Флориды в первой четверти XVI в. После выхода работ Г. Ю. Болтона⁹⁹ и Джона Леннинга¹⁰⁰, заявивших о важности наследия испанской культурной составляющей, исследователи Америки подняли вопрос об испанском вкладе в историю США, и на сегодняшний день существует большое число документов из Генерального архива Индий, переведённых на английский язык, а также

⁹⁸ Ашрафьян К. Э. Вымершее племя калуса как гегемон Южной Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды // Самарский научный вестник. 2020. Т. 8, № 1 (30). С. 159–164.

⁹⁹ Bolton H. E. Coronado on the Turquoise Trail: Knight of Pueblos and Plains. Albuquerque, 1949. P. 49.

¹⁰⁰ Lanning J. T. The Spanish missions of Georgia. Chapel Hill, 1935. P. 291.

научных работ американских ученых, изучающих культуру исчезнувших племен полуострова Флорида.

В работе использовались труды исследователей, которые описали эволюцию индейских обществ на юге Флориды, в том числе индейского общества калуса в процессе его развития до XVI в., и их взаимоотношения. Это работы Видмера (R. J. Widmer)¹⁰¹, Джеральда Миланича (J.T. Milanich), Уильяма Марквардта (William Marquardt)¹⁰², Джона Уорса (J. E. Worth)¹⁰³, Мэральда Р. Кларка¹⁰⁴, В. Д. Томпсона (V.D. Thompson)¹⁰⁵, П. Хофмана (P.Hoffman)¹⁰⁶, Ф. А. Обер¹⁰⁷ (F. A. Ober) и С. Тернер (S. Turner)¹⁰⁸.

Археологические источники. Можно констатировать, что археологические раскопки затронули изучаемый район лишь с конца XIX в. Племя калуса вышло из забвения после открытия в 1883 г. важного археологического памятника – Ки Марко (Key Marco), который был обнаружен около города Нэйплса (Naples) во Флориде владельцами земли Симмонсами. Затем в 1890 г. жителем Маунд Ки Фрэнком Джонсоном были раскопаны несколько курганов. В 1896 г. археологи Вилкинсон, Дэнфорд и

¹⁰¹ Widmer R. J. The Evolution of the Calusa: A Nonagricultural Chiefdom on the Southwest Florida Coast. Tuscaloosa, 1988. P. 334.

¹⁰² Marquardt W. Hunters and Gatherers. London, 1987. Vol. 1. P. 252.; Он же. Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology. Tracking the Calusa: A Retrospective // Southeastern Archaeology. 2014. Vol. 33, № 1. P. 1–24.

¹⁰³ Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. University Press of Florida. Gainesville, Fla., 2016. P. 43–86.

¹⁰⁴ Clark M.R., Marquardt W.H. The Archaeology of Pineland: A Coastal Southwest Florida Site Complex, A.D. 50–1710. Gainesville, 2012. P. 944.

¹⁰⁵ Thompson V. D., Worth J. E. Political Ecology and the Event: Calusa Social Action in Early Colonial Entanglements // Archeological Papers of the American Anthropological Association. 2018. Vol. 29, № 1. P. 68–82.

¹⁰⁶ Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery: Pedro de Salazar's Visit to the «Island of Giants» // The Florida Historical Quarterly. 1980. Vol. 58, № 4. P. 415–426.; Он же. The Historiography of Sixteenth Century La Florida // The Florida Historical Quarterly. 2013. Vol. 91, № 3. С. 308–348.

¹⁰⁷ Ober F. A. Juan Ponce de Leon. New York, 1908. P. 287.

¹⁰⁸ Turner S. Juan Ponce... P. 1–31.

Франк Гушинга¹⁰⁹ обнаружили систему заброшенных каналов между огромными курганами из ракушек. Раскопки выявили тысячи деревянных артефактов, относящихся к жившим здесь ранее племенам. С этого момента начался процесс возвращения в историю народа калуса, что было описано в работах Р.Д. Видмера¹¹⁰ и А.Л. Снапп¹¹¹.

Артефакты первичных коллекций выставлены в музее естественной истории Флориды (Florida Museum of Natural History), находящемся при Университете Флориды в Гейнсвилле, в бюро археологических исследований отдела исторических ресурсов Государственного департамента в столице штата Флорида, Таллахасси, а также во многих других частных и муниципальных музеях Флориды. Это, например, музеи и охраняемые зоны национальных парков «Тропа наследия калуса» («Calusa Heritage Trail»), «Природный центр и планетарий калусы» («Calusa Nature Center & Planetarium»), «Курганный дом» («Mound House»), «Мемориальный парк Де Сото» («De Soto Memorial Park»), «Музей науки и природы епископата» («The Bishop Museum of Science and Nature»), «Исторический центр Тампа-Бэй» («Tampa Bay History Center») и других. Музейные экспозиции и реконструкции позволяют оценить уровень развития у различных индейских обществ на юге Флориды.

Методологическая основа исследования построена на основополагающих принципах, изложенных в лекциях Н.А. Яснитского и в работах Н.И. Смоленского¹¹². Она включает в себя принципы:

¹⁰⁹ Cushing F. H. Exploration of Ancient Key Dwellers' Remains on the Gulf Coast of Florida. XVII, 329–448 p. (Antiquities of the New World; vol. 13) / Repr. of the 1896. New York, 1973.

¹¹⁰ Widmer R. J. The Evolution of the Calusa: A Nonagricultural Chiefdom on the Southwest Florida Coast. Tuscaloosa, 1988. P. 334.

¹¹¹ Snapp A. L. The world of the Calusa: A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Oxford. Oxford, 1999. P. 325.

¹¹² Смоленский Н. И. Проблемы методологии истории : учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. Москва, 2008. С. 272.; Он же. История и логика: проблемы общепристорической теории и природы исторических понятий. М-во образования Московской обл., Москва, 2013. С. 183.

- 1) историзма;
- 2) объективности;
- 3) системности.

В диссертационной работе использован принцип историзма, предполагающий изучение вопроса во времени – в поле исторических событий. С целью последовательного изучения истории открытия Флориды в работе рассматривалось изменение взглядов на данный вопрос в разные периоды в трудах ряда ученых, изучавших эту проблему.

Общий взгляд на открытие Флориды менялся по мере дробления наук с выделением ряда прикладных областей знания и появлением новой методологии. Сначала это были исследования, основанные на архивных материалах, где герменевтика была главным способом получения сведений. Со временем взгляды на события вокруг Флориды претерпели значительные изменения в связи с быстрым развитием таких дисциплин, как политология, социология и биологическая археология. Важно подчеркнуть, что данный процесс шел на фоне взрывного накопления артефактов в ходе археологических раскопок 60-х – 80-х годов XX столетия.

Данное диссертационное исследование построено на принципе объективности с учётом анализа степени заинтересованности испанских официальных лиц, включая иерархов католической церкви. При этом жизнь и привычки аборигенов оценивались с помощью таких субъективных факторов, как зависимость конкретных чиновников от вышестоящих служащих либо предвзятость их взглядов по тому или иному вопросу.

Наибольшей объективностью обладают воспоминания с описанием жизни аборигенов под авторством Эскаланте де Фонтанеда – испанца, который 17 лет провел в плену у индейцев Флориды и был освобожден в 1566 г. Фонтанеда остался жить в Сант-Августине и был переводчиком губернатора Менендеса до 1572 г., а затем, вернувшись в Испанию, написал

мемуары «Память о вещах, и побережье, и индейцах Флориды» («Memoria de las cosas y costa y Indios de la Florida»)¹¹³. Небезынтересны также рассказы о жизни имевшего сходную с ним судьбу Ортиза, которые можно найти у безымянного португальца («кабальеро из Эльваса»), участника похода конкистадора Де Сото¹¹⁴.

Сочетание принципов историзма и объективности использовалось и при изучении вопроса колонизации Флориды в трудах доминиканского монаха Лас Касаса. Негативное отношение этого хрониста к личности открывшего Флориду Хуана Понсе де Леона повлияло на оценку событий и исказило действительное положение вещей.

Неизбежный субъективизм присутствует и в работах тех авторов, которые принадлежат к различным национальным школам. Например, французская трактовка событий вокруг Флориды¹¹⁵ заметно отличается от испанской¹¹⁶.

Поскольку исчезнувшие индейские народы не оставили письменных свидетельств, углубленное понимание протекавших процессов невозможно без анализа многочисленных артефактов, представленных в различных музеях Флориды (см. Приложения № 1.20, 1.23, 1.46, 1.48). Так, в собраниях музеев городов Гейнсвилля, Тампа, Санкт-Петербурга, Бредентона, которые находятся в штате Флорида, достаточно наглядно описан и восстановлен быт

¹¹³ Worth J. E. Fontaneda Revisited: Five Descriptions of Sixteenth Century Florida // *The Florida Historical Quarterly*. 1995. Т. 73, № 3. P. 339–352.; Ашрафьян К. Э. История переводов «Мемуаров» и других текстов Фернандо де Эскаланте Фонтанеда: история переводов, комментарии и рисунки к тексту. // *Гуманитарный научный вестник*. 2021. № 8. С. 1—7.

¹¹⁴ Hakluyt R. The discovery and conquest of Terra Florida by Don Ferdinando de Soto and six hundred Spaniards his followers, written by a gentleman of Elvas, employed in all the action, and translated out of Portuguese by Richard Hakluyt. Reprinted from the edition of 1611, edited with notes and an introduction, and a translation of a narrative of the expedition by Luis Hernandez de Biedma / Richard Hakluyt, Luis Hernandez de Biedma, William B Rye. London, 1851. P. 281.

¹¹⁵ Settlement of Florida. Le Moyne de Morgues Jacques. Gainesville, 1968. 253 p.

¹¹⁶ Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript / edited, translated, and annotated by David Arbesú-Fernández. Gainesville, 2017. P. 431.

и уклад жизни различных племен Флориды (см. Приложение №1.15 – 1.23, 1.28, 1.32, 1.34 – 1.46).

Эти артефакты позволяют понять реакцию индейцев на испанское вторжение на полуостров в 1513 г. Данный блок фактов позволил определить отношение аборигенов к испанцам как нежелательным пришельцам из другого мира, чуждым по своей культуре и верованиям населению юга полуострова.

Применение системного принципа позволило выстроить в логическую взаимосвязанную цепочку разрозненные события, среди которых: история провала колонизации Флориды, борьба противоборствующих сторон испанского общества за финансовые потоки из Нового Света, поддержка Францией пиратских действий и нелегальной торговли в Новом Свете, миграция индейцев с Антильских и Багамских островов и успешное противостояние аборигенов Флориды испанской колонизации.

Хотя ценностный принцип является дискуссионным, его применение целесообразно в силу объективной потребности, связанной с получением как научной, так и ценностной информации об изучаемом объекте. Соответственно, сам момент открытия Флориды рассматривается как важный факт в череде событий прошлого. В диссертационной работе показаны ценные в свете сегодняшнего дня, малоизвестные данные о существовании на юге Флориды союза разных племен во главе с индейцами калуса, изолировавшегося от внешнего мира в 1513 г. и жившего по своим законам в течение 250 лет – с XVI по XVIII в. Поскольку предметом диссертационного исследования выступает прошлое человеческого общества, в данном случае – момент открытия Флориды, работа обязательно включала анализ разных мнений ученых и хронистов к предмету исследования. Отношение авторов могло зависеть от их личных предпочтений и суждений к самому событию и персоналиям, участвующих в нем.

Учитывая изменения в системе приоритетов испанской политики в Новом Свете в первой четверти XVI в., использовался и сравнительно-

исторический метод, который препятствует «осовремениванию событий», относя их к оценкам соответствующих эпох. Изучение воспоминаний очевидцев событий, а также трудов хронистов XVI в. и архивных документов заставляет придерживаться принципа критического анализа исторических источников и событий. В работе была решена проблема методологического характера, охватывающая картографические границы исследования: что называть Испанской Флоридой «де-юре» и «де-факто» в первой четверти XVI века?

Научная новизна исследования.

1. Впервые осуществлен комплексный анализ и установлены взаимосвязи таких процессов, как противоборство между испанской короной и «Домом Колумбов», развитие энкомьенды в Вест-Индии, миграция населения Антильских островов, развитие нелегальной торговли и пиратства в регионе Карибского бассейна, события переходного периода власти в Испании с 1516 г. по 1519 г. и провал попыток освоения Флориды в первой четверти XVI в.
2. Впервые при рассмотрении этих проблем был произведен анализ причин противостояния между испанской короной и «Домом Колумбов», который касался таких вопросов, как:
 - правовое положение конкисты после введения «Требования к индейцам» («Requerimiento a los Indios»), принятого в Вальядолиде 1513 г.¹¹⁷;
 - правовое регулирование отношений между аборигенами и испанскими поселенцами-энкомьендеро, установленное введением «Законов Бургоса-Вальядолида» 1512–1513 гг.;
 - необходимость восполнения нехватки «рабочих рук» на энкомьендах путем захвата аборигенов с близлежащих с Эспаньолой островов.

¹¹⁷ Ашрафьян, К. Э. Перевод «требования к индейцам» («Requerimiento a los Indios. 28 julio 1513»): сохранить прошлое для понимания будущего. Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее: сборник статей XXXVI Международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2021.

3. Выявлены особенные черты, условия и специфика образа жизни племени индейцев калуса как основа создания успешного анти-испанского союза на юге полуострова Флорида и методы его противодействия испанской колонизации; перечислены поселения и племена на юге полуострова, существовавшие в первой половине XVI в. путем перевода на русский язык архивных материалов; впервые составлены карты их проживания. В научный оборот введены переводы на русский язык документов Эрнандо де Фонтанеда, взятых из архива Индий¹¹⁸ с указанием названий и мест расселения групп индейских племен юга Флориды¹¹⁹. Установлено, что система энкомьенды, способствующая миграции индейцев с Антильских островов на юг Флориды, была важным фактором, содействующим быстрому проникновению информации об угрозе внешнего вторжения и созданию негативного образа испанцев среди аборигенов, что способствовало процессу образования анти-испанского союза племен.
4. Составлена карта изменения границ Испанской Флориды в первой четверти XVI в. на основе архивных материалов и карт этого периода.
5. Выявлено, что причиной быстрого роста нелегальной торговли и пиратства Франции в регионе Вест-Индии стала неосвоенность территории Испанской Флориды со стороны Испании в первой четверти XVI в.
6. Полученные в работе данные, основанные на анализе событий, происходивших в разных частях мира, доказывают то, что вокруг Флориды, начиная с 1513 по 1525 гг. сложились важные объективные и субъективные условия, которые не позволяли заселить уже открытую

¹¹⁸ Archivo General de Indias. [Documento PATRONATO,19,R.32: Relación de todos los caciques de la Florida. [Fecha de creación] 1565, Sevilla.

¹¹⁹ Archivo General de Indias. [Documento PATRONATO,19,R.32: Relación de todos los caciques de la Florida. [Fecha de creación] 1565, Sevilla. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/121651?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

землю. Это позволило выстроить и сформулировать гипотезу о закономерности провала при освоении испанцами юга Флориды в первой четверти XVI в.

В отечественной историографии практически не изучалась тема испанской колонизации Флориды, равно как и история полуострова до прихода испанских конкистадоров. В данной диссертации же сформулирована оригинальная гипотеза об объективных и системных закономерностях провала организации постоянного поселения испанцев в южной Флориде, изучена и создана карта изменения границ Испанской Флориды до 1525 г.

В процессе работы над диссертационным исследованием впервые введены в оборот переводы на русский язык важных архивных документов или их описаний из Генерального архива Индий, которые представлены в Приложении к диссертационному исследованию (Приложения № 2.1 – 2.18).

В том числе в научный оборот введены переводы на русский язык документов Фонтанеда из архива Индий с указанием названий и мест расселения индейских племен юга Флориды¹²⁰ (см. Приложение № 2.1), «Назначение Хуана Понсе де Леона губернатором островов Флорида и Бимини. 1514 г.»¹²¹ (см. Приложение № 2.2.), «Уведомление администрации Вест-Индии о королевском приказе «О назначении Хуана Понсе де Леона». 1514 г.»¹²² (см. Приложение № 2.3.), «Королевский указ офицерам Дома Торговли о снабжении армады Хуана Понсе де Леона., подписанный в г. Вальядолид. 1514 г.»¹²³ (см. Приложение № 2.4.), «Лицензия, выданная

¹²⁰ Archivo General de Indias. [Documento PATRONATO,19,R.32: Relación de todos los caciques de la Florida. [Fecha de creación] 1565, Sevilla.

¹²¹ Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.252V-253V: Nombramiento de Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

¹²² Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,419,L.5,F.254R Nombramiento de Juan Ponce de León [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

¹²³ Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,419,L.5,F.236R-236V Sobre la armada de Juan Ponce de León [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

Хуану Понсе де Леону. 1514 г.»¹²⁴ (Приложение № 2.5.), «Соглашение между королем Фердинандом II Арагонским и Хуаном Понсе де Леоном. 1514 г.»¹²⁵ (см. Приложение № 2.6.), Договор, заключенный королем Фердинандом II Арагонским с Хуаном Понсе де Леоном. 1514 г.»¹²⁶ (Приложение № 2.7), «Королевское предписание Понсе де Леону. 1514 г.»¹²⁷ (см. Приложение №2.8.), «Королевский указ о распределении индейцев. 1515 г.»¹²⁸ (см. Приложение № 2.9), «Указание иеронимитам разобраться с жалобой Понсе де Леона на Диего Веласкеса. 1517 г.»¹²⁹ (см. Приложение №2.10.), «Королевский сертификат короля Фернандо V о создании аудиенции в Санто-Доминго. 1511 г.»¹³⁰ (см. Приложение № 2.11), «Контракт, заключенный королем Фердинандом II Арагонским с Франсиско де Гараем. 1521 г.»¹³¹ (см. Приложение №2.12), «Письмо Хуана Понсе де Леона королю о намерении заселить открытую им Флориду и другие острова. 1521 г.»¹³² (см. Приложение № 2.13), «Указ короля по содействию в исполнении

¹²⁴ Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.245R-245V : Licencia a Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

¹²⁵ Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,419,L.5,F.236R-236V Sobre la armada de Juan Ponce de León [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. – URL% <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246744?nm>¹²⁵ (fecha de recurso: 29.10.2020).

¹²⁶ .Archivo General de Indias. [Documento] 415,L.1,F.15V-16V: Orden a Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 22 de octubre 1514, Valbuena.

¹²⁷ Archivo General de Indias. [Documento PATRONATO,19,R.32: Relación de todos los caciques de la Florida. [Fecha de creación] 1565, Sevilla.

¹²⁸ Archivo General de Indias. [Documento PATRONATO,19,R.32: Relación de todos los caciques de la Florida. [Fecha de creación] 1565, Sevilla.

¹²⁹ Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.252V-253V: Orden a los jerónimos de Indias. [Fecha de creación] 22 de julio 1517, Madrid.

¹³⁰ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//PATRONATO,26,R.15: Contrata con Francisco de Garay: poblar tierras descubiertas. [Fecha de creación] 1521, Santo_Domingo.

¹³¹ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//PATRONATO,176,R.9: Juan Ponce de León: descubrimiento de la Florida y otras islas [Fecha de creación] 10 de febrero 1521.

¹³² Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//PATRONATO,176,R.9: Juan Ponce de León: descubrimiento de la Florida y otras islas [Fecha de creación] 10 de febrero 1521.

судебного решения об имуществе Хуана Понсе де Леона. 1523 г.»¹³³ (см. Приложение № 2.14), письмо неизвестного автора с описанием дел во Флориде с 1518 г. по 1527 г.¹³⁴ (см. Приложение №2.15.), «Королевское указание Диего Колумбу в отношении доминиканцев, возвращающихся из Испании на Эспаньолу. 1512 г.»¹³⁵ (см. Приложение № 2.16), «Королевская грамота о назначении Хуана Понсе де Леона adelantado острова Бимини. 1512 г.»¹³⁶ (см. Приложение № 2.17), «Королевская грамота о соглашении, заключенном с Хуаном Понсе де Леоном об открытии и заселении острова Бимини¹³⁷ (см. Приложение № 2.18.А), «Королевский указ о договоре, заключенном с Хуаном Понсе де Леоном на открытие и заселение острова Бимини» (см. Приложение № 2.18.Б).

В работе были использованы музейные экспонаты, архивные материалы, и научные публикации из разных стран – Испании, США, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико и др., позволяющие по-новому трактовать истоки и особенности неудачи освоения юга Флориды испанцами и сопротивление индейцев в первой четверти XVI века.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Доказано, что основная причина организации экспедиции 1513 г., а также последующих экспедиций для колонизации Флориды заключалась в необходимости прямой административной подчинённости открываемых земель Кастильской короне, в отличие от других земель Вест-Индии,

¹³³ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE, 420,L.9,F.163R-163V: Justicia sobre los bienes del adelantado Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 07 de marco 1523, Valladolid.

¹³⁴ Archivo General de Indias. [Documento] 419, L.5, F.252V-253V: Nombramiento de Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

¹³⁵ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419, L.4, F.23R(1): Orden a Diego Colón. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

¹³⁶ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,418,L3,F.253R-255V. Asiento con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 23 de febrero 1512, Burgos.

¹³⁷ Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,415, L.1, F.13R-15V. Asiento con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 23 de febrero 1512, Burgos.

управление которыми осуществлялось «Домом Колумбов», что изменило методы и особенности освоения Нового Света после 1513 г.

2. Установлено, что противостояние между Диего Колумбом и испанской короной напрямую повлияло на провал экспедиций Хуана Понсе де Леона в 1513 г. и в 1521 г., поскольку администрация Вест-Индии всячески препятствовала и саботировала их осуществление. Обе экспедиции финансировались исключительно из средств самого Хуана Понсе де Леона, которые были ограничены.
3. Выявлено, что система управления Вест-Индией, основанная на энкомьенде, вызвала вынужденную массовую миграцию индейцев с Антильских островов на другие острова, а затем и на юг Флориды, в результате чего шло проникновение информации об угрозе внешнего вторжения и создание негативного образа испанцев среди аборигенов уже с 1500-х гг., что способствовало развитию процессов более тесной консолидации анти-испанского союза племен на юге полуострова Флорида, созданного ранее индейцами племени калуса. Установлено, что образ жизни и ведение хозяйства индейцами калуса стали причинами отсутствия у них заинтересованности в связях с испанцами, лишив последних перспектив к установлению контактов с местными жителями.
4. Выявлено, что быстрый рост нелегальной торговли и пиратства в Вест-Индии в первой четверти XVI в. со стороны Франции, отправка ею экспедиции по исследованию побережья Атлантического океана под командованием Джованни Верразано и дальнейшее требование «свободы Морей-Океанов», стали возможным из-за саботажа испанских королевских указов местной администрацией Вест-Индии и противостояния между ее финансовыми интересами и интересами испанской короны, а также из-за неосвоенности юга Флориды, являющимся стратегически важным местом на пути между Вест-Индией и Европой.

5. Установлено, что причиной изменения навигации из Нового Света в Испанию стало использование лоцманом Антоном де Аламиносом знаний, полученных во время экспедиции Понсе де Леона 1513 г. в результате открытия «Флоридского течения» (современное название – Гольфстрим) и «Багамского канала» между Кубой и Багамскими островами, что способствовало налаживанию быстрых путей сообщения между материками¹³⁸.
6. Доказано, что неудачи колонизации юга Флориды со стороны Испании в первой четверти XVI в. произошли в результате взаимосвязанных событий, а именно: 1) противостояния «Дома Колумбов» и испанской короны через долгие судебные тяжбы в судах королевства Кастилия; 2) конфликта между местной администрацией и «роялистами» в Вест-Индии, который привел к ограничению любых ресурсов, необходимых для успеха экспедиций: финансовых, военных, людских, административных и юридических; 3) незаинтересованности местных племен в торговых контактах с испанцами, приведшей к созданию анти-испанского союза на юге Флориды, с последующим закрытием юга полуострова для испанской колонизации.

Теоретическая значимость исследования. В процессе комплексного анализа разрозненных данных из архивных источников, воспоминаний современников, научной литературы, удалось выстроить гипотезу о закономерности провала освоения юга Флориды. В работе показана причинно-следственная связь различных объективных и субъективных факторов и событий, происходивших в разных частях мира и оказавших значительное влияние на процесс освоения юга Флориды в первой четверти XVI века и последствия этого события на Мировую Историю.

¹³⁸ Ашрафьян К. Э. К вопросу об открытии Флориды в 1513 году. Москва : Вестник Московского государственного областного университета. 2020. № 2. С. 166–174.

Практическая значимость представленного диссертационного исследования может быть актуальна при изучении курсов мировой истории и политологии.

Составленные и описанные карты экспедиций с 1513 по 1525 гг. могут быть использованы в качестве иллюстрации к теме Великих Географических открытий курса Всемирной Истории; карты расселения аборигенов юга Флориды в XVI в. могут использоваться в разделе изучения народов, населявших Новый Свет.

Переведенные архивные документы могут быть использованы в курсе истории Испании XVI в. и при изучении вопроса зарождения пиратства в Атлантическом океане.

Важная тема открытия испанцами «Флоридского течения» (1513 г.), переоткрытого американцами и названного «Гольфстрим», может использоваться в курсе Географии.

Таким образом, указанная работа в определённой степени закрывает малоизученные страницы освоения и колонизации Флориды, а также исчезнувших народов юга полуострова.

Научная апробация работы. Материалы данного исследования прошли научную апробацию во время проведения различных конференций международного, всероссийского и регионального уровней. В частности, это доклады: 1) «Images of Indians from Spanish Florida in the XVI century. Truth and lies, speculation and facts.» на заседании The Russian-American research NEXUS II Forum, 23 апреля 2021 г.; 2) «Испанская Флорида и ее исчезнувшие индейцы = The Spanish Florida and disappeared tribes: личный опыт рассмотрения вопроса» на заседании Американского семинара, проведенного музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая и Санкт-Петербургского Института истории, Санкт-Петербург, 17 декабря 2020 г.; 3) «История, биоархеология, психология, политология и право: взаимодействие наук при рассмотрении события открытия Флориды в XVI в.» на заседании

XIV Конгресса антропологов и этнологов (КАЭР), г. Томск, 07 июля 2021 г.; 4) «Рабство и свобода аборигенов нового света в начале XVI века как последствие политических баталий испанской короны и «дома Колумбов», XXIII Международная научно-практическая конференция «European Scientific Conference», г. Пенза, 7 декабря 2020 г.; 5) «Хунта и законы Вальядолида 1513 г. как продолжение законов Бургоса 1512 г.», XXV Международной научно-практической конференции «European Scientific Conference». Пенза, 7 апреля 2021 г.

Апробация основных положений, выносимых на защиту. Материалы диссертации прошли научную и общественную апробацию. Автор неоднократно выступал по теме исследования на конференциях всероссийского и международных уровней. Результаты работы освещены в 22 работах общим объемом 16,88 п. л., в том числе – в 6 статьях, опубликованных в ведущих российских научных периодических изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, в публикациях результатов научных исследований, общим объемом 5,37 п. л., в журнале индексируемых баз Scopus (одна статья общим объемом 0,99 п. л.) и в пяти коллективных монографиях, а именно: в монографии: «Наука, образование, общество в условиях цифровизации» (Глава 8 «Гипотеза о неизбежности провала попыток освоения юга полуострова Флорида с 1513 г. по 1525 г.»); «Актуальные вопросы современной науки и образования» (Глава 11 «Исчезнувшие племена Флориды как актуальный вопрос современной науки и образования: необходимость выхода из забвения знаний об истории американских народов “досеминольской эпохи”»); «Инновации в науке, обществе, образовании» (Глава 17); «Перевод текста “Воспоминаний” (“Memoir”) Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда на русский язык: рассказ об исчезнувших племенах Флориды, населявшие ее в середине XVI в.»); «Междисциплинарное взаимодействие в науке на примере рассмотрения открытия и освоения

Флориды в XVI веке»; «Наука, инновации, образование: актуальные вопросы и современные аспекты» (Глава 14: «Перевод на русский язык трех булл от 1493 года римского папы Александра VI: буллы №1 «Breve Inter Caetera», буллы №3 «Eximiaе Devotionis» и буллы №4 «Dudum Siquide»), «Современные проблемы науки и общества» (Глава 12 «Междисциплинарное взаимодействие в науке на примере рассмотрения открытия и освоения Флориды в XVI веке»).

Работы, опубликованные в периодических научных изданиях, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК, при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Ашрафьян, К. Э. К вопросу об открытии Флориды в 1513 году // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. – 2020. – № 2. – С. 166–174.
2. Ашрафьян, К. Э. Новый взгляд на восстания аборигенов в Испанской Флориде и Вест-Индии в XVI веке. // Самарский научный вестник. – 2020. – Т. 2, № 31. – С. 158–167.
3. Ашрафьян К. Э. Вымершее племя калуса как гегемон Южной Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды // Самарский научный вестник. – 2020. – Т. 8, № 1 (30). – С. 159–164.
4. Ashrafyan, K. E. «Silver Age of Piracy» as a Tool of the Geopolitical Struggle in the Sixteenth Century and Its Interpretation Today: The Denigration of the Enemy – Country and the Strategy of «Demonizing» the Enemy // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. – 2021. – № 2. – С. 125–138.
5. Ashrafyan, K. E. «Silver Age of Piracy»: French pirates in Atlantic in first third XVI century // Самарский научный вестник. – 2020. – Т. 9, № 4 (33). – С. 232–239.

6. Ashrafyan, K. E. The policy of Catholic Monarchs and Popes in the New World on the Christianization of the population and the policy of local authorities (1492–1513) // Самарский научный вестник. – 2021. – Т. 10, № 1. – С. 230–236.

Издания, индексирующиеся в базах Scopus.

7. Interrupted game of England and French Huguenots on the chessboard / K. E. Ashrafyan, N. E. Koroleva, N. V. Pospelova, M. S. Achaeva. – Текст: электронный // Utopia y Praxis Latinoamericana. – 2020. – Vol. 25, № Extra 10. – P. 242–252. – DOI 10.5281/zenodo.4155539

Иностранный научный журнал:

8. Ashrafyan, K. E. Spanish Florida: peoples, expeditions, and the effects of struggles and epidemics in the XVI and early XVII centuries // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії / Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – № 22. – С. 34–44.

Коллективные монографии:

9. Ашрафьян, К. Э. Гипотеза о неизбежности провала попыток освоения юга полуострова Флорида с 1513 г. по 1525 г. // Наука, образование, общество в условиях цифровизации: монография / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 143–156. – (Глава 8.).
10. Ашрафьян, К. Э. Перевод текста «Воспоминаний» («Mémoir») Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда на русский язык: рассказ об исчезнувших племенах Флориды, населявшие ее в середине XVI в. // Инновации в науке, обществе, образовании: монография / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 203–219. – (Глава 17.)
11. Ашрафьян, К. Э. Междисциплинарное взаимодействие в науке на примере рассмотрения открытия и освоения Флориды в XVI в. // Современные проблемы науки и общества: монография / под общ. ред.

Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 146–161. – (Глава 12).

12. Ашрафьян, К. Э. Исчезнувшие племена Флориды как актуальный вопрос современной науки и образования: необходимость выхода из забвения знаний об истории американских народов «досеминольской эпохи». Актуальные вопросы современной науки и образования: монография / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 128–140. – (Глава 11).
13. Ашрафьян, К. Э. Перевод на русский язык трех булл от 1493 года римского папы Александра VI: буллы №1 «Breve Inter Caetera», буллы №3 «Eximiaе Devotionis» и буллы №4 «Dudum Siquide». Наука, инновации, образование: актуальные вопросы и современные аспекты: монография. / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 195–213. – (Глава 14).

Статьи, опубликованные по докладам на международных конференциях:

14. Ашрафьян, К. Э. Земли индейцев Флориды в середине XVI в.: карта вождей Флориды по воспоминаниям Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда. // Современные научные исследования. Актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XX международной научно-практической конференции, Пенза, 15 августа 2021. – Пенза, 2021. – С. 107—111.
15. Ашрафьян, К. Э. Рабство и свобода аборигенов Нового Света в начале XVI в. как следствие политических баталий и испанской короны и Дома Колумбов. // European Scientific Conference: сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 6 декабря 2020. – Пенза, 2019. – С. 95–101.
16. Ашрафьян, К. Э. Сведения о расселении и карта племен аборигенов на полуострове Флорида в XVI веке: история возвращения и небытия. //

Лучшая научно-исследовательская работа 2021: сборник статей XXXII Международного научно-исследовательского конкурса, состоявшегося 15 августа 2021 г. в г. Пенза / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 50–55.

17. Ашрафьян, К. Э. Хунта и законы Вальядолида 1513 г. как продолжение законов Бургоса 1512 г. // European Scientific Conference: сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции, Пенза, 7 апреля 2021 / отв. ред. Гуляев Герман Юрьевич; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 66–72. – (Исторические науки).
18. Ашрафьян, К. Проблемные точки междисциплинарного взаимодействия при рассмотрении открытия и освоения Испанской Флориды в XVI в. // Статья для 42-го Международного конкурса научно-исследовательских работ в номинации «Научные тезисы» по гуманитарному направлению: Международный конкурс научных работ по Историческим наукам, Москва, 16 июля 2021. – Москва: РосНаука, 2021.

Структура работы

Согласно поставленным задачам, *структура диссертационного исследования* состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы и приложений.

Глава 1. Объективные условия, сложившиеся вокруг открытия Флориды в первой четверти XVI в.

1.1. Открытие Вест-Индии Христофором Колумбом и требование Рима по христианизации аборигенов

В 1491 г. духовник королевы и настоятель монастыря Ла-Рабида францисканец Хуан Перес обеспечил Христофору Колумбу важную аудиенцию у четы испанских монархов – Фердинанда II Арагонского и Изабеллы I Кастильской¹³⁹, а вскоре – в 1492 г., была составлена Капитуляция Санта-Фе¹⁴⁰. В этом документе оговаривалось, что монархи «жалуют отныне названного дона Христофора Колумба в свои адмиралы всех островов и материков, которые он лично и благодаря своему искусству откроет или приобретет в этих морях-океанах, а после его смерти [жалуют] его наследникам и потомкам навечно этот титул со всеми привилегиями и прерогативами...»¹⁴¹.

15 марта 1493 г. два из трех кораблей, отправленных в первую экспедицию, прибыли в испанский порт Палос с вестью об открытии нового пути в Индию¹⁴². Как только об открытии Колумба стало известно Ватикану, Папа Римский Александр VI составил буллу «Breve Inter Caetera» №1 от 3 мая 1493 г.¹⁴³ Уже на следующий день был выпущен второй документ –

¹³⁹ Путешествия Христофора Колумба: дневники, письма, документы / пер. и коммент. Я. М. Света. Москва, 2008. С. 509.

¹⁴⁰ Хроники открытия Америки. = Crónicas del descubrimiento de América. Nueva España : пер. с испанского. Кн. 1 / [ред. совет: С. А. Шмидт (гл. ред.) и др.]. Москва, 2000. С. 490.

¹⁴¹ Там же, С. 413.

¹⁴² Григулевич И.Р. Крест и меч: католическая церковь в Исп. Америке, XVI–XVIII вв. Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва, 1977. С. 295.

¹⁴³ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//MP-BULAS_BREVES,1. Breve Inter Caetera [Fecha de creación] 1493-05-03, Roma.

«Minor Inter Caetera» №2¹⁴⁴. В булле от 3 мая права на открытые земли закреплялись за Кастильской короной: «...мы властью всемогущего бога, предоставленной нам через Святого Петра, и как наместники Иисуса Христа на земле, даем, уступаем и предоставляем навечно вам и вашим потомкам, королям Кастилии и Леона [упомянутые земли] со всеми владениями, городами, замками, поселками и селениями, с правами, юрисдикцией и всем, что к ним относится»¹⁴⁵.

Здесь же говорилось о важности христианизации местного населения: «Среди прочих деяний, угодных всемогущему господу и желанных сердцу нашему, наибольшее значение в наше время имеет возвеличение католической веры и христианской религии и ее укрепление и распространение ради спасения душ и ради смирения и обращения в эту веру варварских народов»¹⁴⁶.

Булла «Dudum siquidem» Папы Римского Александра VI от 26 сентября 1493 г. давала право на военные действия в отношении любых стран, которые могли намеренно или случайно оказаться на территории, принадлежащей Короне Кастилии: «Они могут свободно задерживать всех там или арестовывать своей властью»¹⁴⁷.

¹⁴⁴ Colección de Bulas, Breves Y Otros Documentos Relativos a La Iglesia de America Y Filipinas. American Theological Library Association, 1879. P. 989.

¹⁴⁵ Путешествия Христофора Колумба : дневники, письма, документы / пер. и коммент. Я. М. Света. Москва, 2008. С. 509.; Хроники открытия Америки. = Crónicas del descubrimiento de América. Nueva España: пер. с испанского. Кн. 1 / [ред. совет: С. А. Шмидт (гл. ред.) и др.]. Москва, 2000. С. 490.; Григулевич И.Р. Крест и меч: католическая церковь в Исп. Америке, XVI–XVIII вв. Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва, 1977. С. 295.

¹⁴⁶ Хроники открытия Америки... С. 266

¹⁴⁷ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//MP-BULAS_BREVES,2. Breve Inter Caetera [Fecha de creación] 1493-09-26, Roma.

Открытие новых земель Христофором Колумбом под флагом Кастильского королевства принесло ощутимые выгоды каждой стороне, причастной к этому событию¹⁴⁸:

- Папа Римский был заинтересован в расширении границ христианского мира на Запад после сокращения земель на Востоке в результате завоеваний Османской Империи. Быстрая христианизация новых народов открывала перспективу получения новых доходов от уплачиваемой церковной десятины.
- Королевская чета руководствовалась возможностью приобретения новых вассалов после расширения границ королевства Кастилии и Леона. Это обеспечивало рост поступлений в казну за счет сбора налогов с большего числа подданных, которыми должны были стать индейцы, а также доходов от освоения недр новых территорий и торговли с открытыми землями.
- Генуэзец Христофор Колумб имел очевидный экономический интерес, помноженный на закрепленные в Капитуляции Санта-Фе гарантии его пожизненной должности вице-короля Индий. Дословно: «Ваши высочества назначают названного дона Христофора Колумба своим вице-королем и главным правителем на всех названных островах и материках, которые он, как уже упоминалось, откроет или приобретет в названных морях...»¹⁴⁹.

Поскольку отношение Колумба к аборигенам Нового Света было исключительно прагматичным (как и во время работорговли в Гвинее), командор неоднократно пытался продать аборигенов открытых им земель в Испании, несмотря на запреты¹⁵⁰. Эти попытки были зафиксированы в

¹⁴⁸ Ашрафьян К. Э. Энкомьенда как система отношений между аборигенами и поселенцами Нового Света через призму политики христианизации и рабства. 1492–1504 гг. // Гуманитарный научный вестник. 2021. № 3. С. 8–16.

¹⁴⁹ Хроники открытия Америки... С. 413.

¹⁵⁰ Ашрафьян К. Э. Энкомьенда как система... С. 8–16.

документах: например, ставшая случайной свидетельницей торговли индейцами в испанском порту и возмущенная действиями Колумба, королева Изабелла I Кастильская произнесла ставшую широко известной фразу: «Какое право имеет мой адмирал отдавать кому-то моих вассалов?» («¿*Qué poder tiene el mío Almirante para dar a nadie mis vasallos?*») ¹⁵¹.

Таким образом, главное условие предоставления новых территорий Кастильской короне со стороны Папы Римского – христианизация аборигенов – игнорировалось Христофором Колумбом.

Взаимовыгодные и достаточно близкие отношения между Изабеллой, Фердинандом и Александром VI начались еще до провозглашения последнего Папой Римским (11 августа 1492 г.), когда он был еще папским легатом, а будущая чета монархов еще просто парой, ждущей разрешения на заключение брака. Поэтому легко объяснимым шагом стало провозглашение Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского носителями титула «Католических королей» («*Los Reyes Católicos*») ¹⁵² в булле «*Si convenit*» от 19 декабря 1496 г. Это дало им признание в Европе и возможность возглавить христианизацию на новых открытых землях при полной поддержке Рима.

Вывод:

Передача новых земель королевству Кастилия стало возможным в первую очередь благодаря многолетней личной связи между новым Папой Римским Александром VI, происходившим из земель Арагонского королевства, и королевой Изабеллой и ее супругом Фердинандом II Арагонским.

¹⁵¹ Prescott W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. Vol. 3. London, 1883. P. 200-202.; Walsh, W. T. Isabella of Spain. London, 1935. P. 210.

¹⁵² » Клула И. Взлет семьи Борджиа. Ростов-н/Д, 1997. С. 465.

1.2. Энкомьенда как причина открытия близлежащих островов и миграции аборигенов

2 сентября 1501 г. Католические короли назначили Николаса де Овандо из ордена Алькантары губернатором острова Эспаньола и генерал-губернатором Вест-Индии¹⁵³.

20 декабря 1503 г. в Испании, в Медина-дель-Кампо (королевство Кастилия), было издано Королевское положение¹⁵⁴ о регулировании работы индейцев на кастильских поселенцев в Новом Свете. Оно было написано на основании положения, выпущенного генерал-губернатором Вест-Индии Николасом де Овандо, которое он, в свою очередь, получил в результате Королевского предписания¹⁵⁵.

Действие Королевского положения первоначально распространялось на острова Эспаньола и Сан-Хуан (современное название – Пуэрто-Рико), а впоследствии включило и Ямайку, став таким образом общим законом для всех испанских территорий в Новом Свете.

Эта система из опыта Реконквисты, в которой Корона Кастилии и Леона передавала «под опеку» жителей территорий, отвоеванных у мусульман на Пиренейском полуострове, была названа в Вест-Индии *энкомьендой*

¹⁵³ Путешествия Христофора Колумба: дневники, письма, документы / пер. и коммент. Я. М. Света. Москва, 2008. С. 509.; Хроники открытия Америки. = Crónicas del descubrimiento de América. Nueva España : пер. с испанского. Кн. 1 / [ред. совет: С. А. Шмидт (гл. ред.) и др.]. Москва, 2000. С. 490.; Ашрафьян К. Э. Рабство и свобода аборигенов Нового Света в начале XVI в. как следствие политических баталий и испанской короны и Дома Колумбов. European Scientific Conference : сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции. Пенза, 6 декабря 2020. Пенза, 2020. С. 95–101.; Магидович И. П. История открытия и исследования Северной Америки Москва, 1962. С. 476.

¹⁵⁴ Domingo R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. № 28. P. 1–55.

¹⁵⁵ Domingo R. S. Las leyes de Burgos de 1512... P. 1–55.

(*encomienda*)¹⁵⁶. Основным пунктом энкомьенды стал надел земли с жившими на ней индейцами, а ее отличием от других форм собственности было то, что эти наделы не являлись в полной мере частной собственностью поселенцев. Энкомьенда означала не уступку самой земли, а только пользование этой землей испанским поселенцем с привлечением к труду аборигенов на ней.

В отличие от репартимьенто (*repartimiento*), которое обозначало лишь распределение земли и местного населения, энкомьенда включала также ответственность испанцев-энкомьендеро, их попечение и защиту в отношении индейцев, проживающих на данных поселенцам землях, а также обязательство обратить аборигенов в христианство. Индейцы должны были платить налоги и исполнять повинности: работать на рудниках, заниматься сельским хозяйством и провиантом для христиан. Работа должна была оплачиваться жалованием и продуктами. Труд индейцев был поднадзорным, и вознаграждение за него нормировалось государством, а не договором между хозяевами и работниками¹⁵⁷.

Губернатор Овандо назначал каждому поселенцу определенное число индейцев во главе с вождем-касиком¹⁵⁸, который отправлял индейцев на работу¹⁵⁹. Важным было то, что аборигены также считались вассалами испанских королей. Испанский поселенец-энкомьендеро был в ответе за уплату налогов как им самим, так и индейцами¹⁶⁰, проживавшими на данной ему земле. Подобное владение было разрешено поселенцам сначала «в течение одной жизни», а затем, с 25 марта 1536 г., распространилось на два и

¹⁵⁶ Григулевич И.Р. Крест и меч: католическая церковь в Исп. Америке, XVI–XVIII вв. Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва, 1977. С. 295.

¹⁵⁷ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: конец XV – середина XVI в. Бельцы, 2017. С. 508.

¹⁵⁸ Касик – это не вождь, а глава большого дома, т. е. расширенного домохозяйства. Об этом говорил Джон Хупс из Канзаского Университета во время конференции RARN 3, которая прошла 3 декабря 2021 г. в формате on-line.

¹⁵⁹ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 78.

¹⁶⁰ O'Hara J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493–1523) // The Catholic Historical Review. 1917. Vol. 3, № 2. P. 131–150.

три поколения. При этом земля все еще считалось собственностью Кастильской короны. Порядок наследования устанавливался как в Испании: наследником по первоочередности становился старший сын, затем остальные сыновья, потом дочь, и лишь затем жена¹⁶¹.

Система энкомьенды, созданная и введенная губернатором Николасом Овандо в 1503 г., на долгие годы стала базовой правовой моделью для всех территорий заморских владений Испании. Количество индейцев на энкомьенде было зафиксировано в договоре, поэтому смерть аборигена давала хозяину возможность пополнять их число согласно записям. Это вызвало потребность отправки на соседние острова экспедиций для захвата индейцев с целью использования их в качестве работников у поселенцев-энкомьендерос вместо умерших аборигенов.

В 1508 г., еще при губернаторстве Овандо, испанской короне была послана официальная просьба от прокураторов острова Эспаньола о том, чтобы при необходимости привозить индейцев с «соседних бесполезных островов»¹⁶², с целью сохранить достаточно рабочих рук на Эспаньоле. В прошении прямо говорилось о том, что новые индейцы необходимы для работ вместо умерших. Монархом было дано разрешение с тем условием, что привезенные индейцы будут получать жалование и не будут рабами¹⁶³ (см. Приложение № 1.4).

Первое распоряжение такого рода было дано 14 августа 1509 г. Диего Колумбу, сменившему Овандо на посту губернатора Эспаньолы. Испанская корона ввела правило распределения индейцев, согласно которому испанским королевским судьям (*alcalde*) и другим королевским чиновникам давалось по 100–200 индейцев, семейным кабальеро (*caballero*) – по 80,

¹⁶¹ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 89.

¹⁶² Путешествия Христофора Колумба: дневники... С. 509.

¹⁶³ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 83.

имеющему семью «щитнику» или «эскудеро» (*escudero*) положено было 60 индейцев, а семейному крестьянину – 30¹⁶⁴.

12 ноября 1509 г. королем Фердинандом II Арагонским было направлено второе письмо, в котором прежним пользователям разрешалось сохранять индейцев, а новые владения пополнять работниками за счет аборигенов, привезенных с других островов¹⁶⁵. Это решение подхлестнуло поселенцев совершать новые экспедиции на соседние острова для захвата индейцев и продажи их как рабов испанцам-эномьендерос.

В 1509 г. перераспределение индейцев в пользу своих сторонников новым губернатором, Диего Колумбом, вызвало волнения и резкую реакцию среди «роялистов». Последовали жалобы и петиции, отправленные королю Фердинанду II Арагонскому. Вскоре из Испании в Вест-Индию были направлены апелляционные судьи, рехидоры и писари под предводительством Родриго де Альбукерке (*Rodrigo de Albuquerque*)¹⁶⁶. Новое перераспределение трудовой силы поставило поселенцев перед необходимостью захвата аборигенов с близлежащих островов для работы на энкомьендах, рудниках и плантациях на Эспаньоле и острове Сан-Хуан.

Вывод:

Таким образом, система энкомьенды требовала постоянного восполнения числа рабочих рук взамен аборигенов, умерших из-за тяжелых условий труда. Это и давало юридическое право на порабощение индейцев с окрестных земель (см. Приложение №1.4). Поскольку эта практика продолжалась много лет, соседние острова обезлюдели, а в процессе поиска новых мест охотники за «живым товаром» наносили на карту новые территории.

Еще в 1511 г. доминиканский монах Монтесинос говорил о том, что за 15–16 лет безвинно погибло огромное число аборигенов, хотя на острове

¹⁶⁴ Там же. С. 508.

¹⁶⁵ Там же. С. 89.

¹⁶⁶ Там же. С. 90.

ранее их было «несметное множество»¹⁶⁷. Лас Касас утверждал, что из трех миллионов душ на Эспаньоле осталось только двадцать тысяч¹⁶⁸, а Педро Мартир де Англериа писал о 40.000 индейцев, вывезенных с Багамских островов на энкомьенды Кубы¹⁶⁹ и Эспаньолы в течение 20 лет¹⁷⁰.

1.3. Соотношение сил между Кастильской короной и «Домом Колумбов» в 1511–1513 гг.

Необходимо рассмотреть возобновление Диего Колумбом судебных исков «Дома Колумбов» против испанской короны (*Pleitos Colombinos 1492–1541*) и решение кастильского суда 1511 г., а также юридические баталии со времен Капитуляции Санта-Фе до судебных тяжб между Диего Колумбом и Кастильской короной.

Союз между королевством Кастилия и Леон и королевством Арагон крепился на браке между королевой Изабеллой I Кастильской и Фердинандом II Арагонским, которые были родственниками и происходили из одной династии – «Дома Трастамара». После смерти Изабеллы в 1504 г. Фердинанд не получил право на управление королевством. Кастильская аристократия в лице кортесов Кастилии пригласила Филиппа Красивого в обход Фердинанда: Филипп был мужем Хуаны I Кастильской – дочери

¹⁶⁷ Montesinos F. Homila en la Catedral de Santo Domingo. 1511. Colección de documentos literarios del Peru. URL: <http://www.archive.org/details/segundaparte00ciezrich> (дата обращения: 09.10.21)

¹⁶⁸ Лас Касас Б. де. История Индий: [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 471.

¹⁶⁹ Христофор Колумб назвал остров Кубу островом *Хуан*, потом – *Альфа и Омега*. А индейцы тайно называют его *Колба*. Его происхождение от слова *Кубао*, что на языке индейцев тайно может означать: «где имеется в изобилии плодородная земля». Позже король Фердинанд II Арагонский продиктовал королевский указ о названии Кубы собственным именем – *Фердинанд*.

¹⁷⁰ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: конец XV – середина XVI в. Бельцы, 2017. С. 508.

Изабеллы и Фердинанда, а также сыном Императора Священной Римской Империи – Максимилиана I. Это был сильный политический удар по Фердинанду II Арагонскому, стремящемуся объединить Испанию и Европу.

Однако уже 25 сентября 1506 г. Филипп Красивый неожиданно скончался в результате недоказанного отравления¹⁷¹. После помешательства дочери в результате этого несчастья, ее отец, Фердинанд II Арагонский, стал управлять делами в обеих частях Испании: в королевстве Кастилия и Леон как регент от имени дочери, а в королевстве Арагон как полноправный король. Стоит отметить, что именно королевству Кастилия и Леон на основании буллы 1493 г. принадлежали права на открытые земли Нового Света¹⁷².

В 1508 г. в королевстве Кастилия произошло важное событие, повлиявшее на будущее конкиссты: Диего Колумб, сын Христофора Колумба, оставил свою невесту с ребенком, женившись на Марии Толедо-и-Рохас – племяннице Второго герцога Альбы¹⁷³, принадлежавшего к тому же королевскому «Дому Трастамара», что и Католические Монархи – Фердинанд и покойная королева Изабелла.

В Испании в это время шло противостояние между королем Фердинандом и аристократией в лице кортесов Кастилии. Кастильская аристократия предложила союз Диего Колумбу, готовящему план по возврату наследия своего отца. Его целью было управление открытыми Христофором землями в Новом Свете после его смерти в 1506 г.

В результате внутреннего спора между губернатором Эспаньолы Николасом де Овандо и кастильцами, епископ Фонсека, неизменно

¹⁷¹ Лалагуна Х. Испания: история страны / [пер. с англ. Е. Габитбаевой, М. Башкатова]. М., С. 351.; Томас Х. Золотой век испанской империи / [пер. с англ.: В. Гончарова]. Москва, 2016. С. 734.

¹⁷² Григулевич И.Р. Крест и меч: католическая церковь в Исп. Америке, XVI–XVIII вв. Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Москва, 1977. С. 295.

¹⁷³ Ashrafyan K. E. The policy of Catholic Monarchs and Popes in the New World on the Christianization of the population and the policy of local authorities (1492–1513) // Самарский научный вестник. 2021. Т. 10, № 1. С. 230–236.

отвечавший за политику в Индиях, потребовал сменить Овандо. В 1508 г. испанская корона сняла губернатора с должности за «жестокое обращение с индейцами»¹⁷⁴. При участии епископа и секретаря Кончилиоса 29 октября 1508 г. король назначил Колумба губернатором Эспаньолы с одним условием – «без ущерба для права в споре» о наследстве¹⁷⁵. Эти слова указывают на то, что после данного назначения Фердинанд рассчитывал на прекращение судебных тяжб о наследстве (исков «Дома Колумбов») со стороны Диего.

Разъясняя ситуацию, король написал письмо, в котором приказал всем чиновникам Нового Света признать Диего правителем этих островов¹⁷⁶ в подтверждение наследного титула адмирала Индий, но не Океана. При этом Колумб не был назначен вице-королем Вест-Индии: он получил титул «Правителя острова Эспаньолы и других островов», открытых его отцом¹⁷⁷. Таким образом, власть Диего не распространялась на остальные части Вест-Индии¹⁷⁸.

Этим назначением Фердинанд совершил серьёзную ошибку: очень скоро, в том же году, Колумб, при содействии породнившегося с ним герцога Альбы, подал в судебные органы лояльной к нему Кастилии иск о восстановлении своих прав как полноправного наследника отца – Христофора Колумба. Эти судебные тяжбы вошли в историю как «Судебные процессы Колумбов» или «Плеитос Коломбинос» (*Pleitos Colombinos*) и длились с 1492 по 1541 г.¹⁷⁹

¹⁷⁴ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 508.

¹⁷⁵ Cesáreo F. D. Los pleitos de Colón. Introducción. Boletín de la Real //Academia de la Historia. 1892. Vol. 20. P. 521–535

¹⁷⁶ Томас Х. Золотой век испанской империи / [пер. с англ.: В. Гончарова]. Москва, 2016. С. 734.

¹⁷⁷ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 508.

¹⁷⁸ Там же. С. 305.

¹⁷⁹ Cesáreo F. D. Los pleitos de Colón. Introducción. Boletín de la Real //Academia de la Historia. 1892. Vol. 20. P. 521–535.

Требования Диего Колумба росли¹⁸⁰, и вскоре он потребовал от кастильского суда подтверждение его прав на назначение должностей в городские советы и даже на утверждение капитанов кораблей, отправлявшихся в Вест-Индию. А также отправление правосудия и получение доходов на землях, простиравшихся к западу от линии разграничения христианского мира между Испанией и Португалией¹⁸¹, при условии их открытия.

Колумб требовал от суда Кастилии разъяснения вопроса: кто именно – он или Корона Кастилии – имеет право распределять местных жителей по энкомьендам и брать налоги с колонистов. Эти требования проходили через суд Кастилии, поскольку они затрагивали прерогативу в отношении Христофора Колумба и его наследников по условиям Капитуляции Санта-Фе. Но важнее всего были его материальные претензии, такие как право получать часть церковной десятины, штрафов и т. д.¹⁸²

В итоге судебное решение, вынесенное в Севилье кастильским судом от 5 мая 1511 г., поддержало прерогативу назначений правительства и отправления правосудия в лице Диего Колумба и его преемников на землях, открытых Христофором Колумбом и принадлежащих Диего Колумбу по праву наследования. Приговор был одобрен и предписан к исполнению положением о принудительном исполнении¹⁸³.

В результате общество Вест-Индий, и без того находящееся в напряжении, раскололось на два лагеря: союзники Колумба и «роялисты». Вторых возглавлял королевский казначей Мигель де Посамонте, который

¹⁸⁰ Там же. P. 522.

¹⁸¹ Тордесильяский договор 1494 г. разграничивал сферы влияния в мире между Испанией и Португалией по демаркационной линии, проходящей в 100 лигах (320 милях) западнее островов Зеленого Мыса. Документ был вызван буллой Папы Римского Александра VI и одобрен Папой Римским Юлием II лишь в 1506 г.

¹⁸² Там же. P. 523.

¹⁸³ Cesáreo F. D. Los pleitos de Colón. Introducción... P. 521–523.

«был в большой чести у короля»¹⁸⁴. В Новый Свет Посамонте прибыл ещё в 1508 г. и представлял интересы епископа Фонсеки в Индиях¹⁸⁵.

С помощью сторонников Диего Колумб старался захватить судебную власть в Новом Свете и назначал на должности судей своих людей, подкрепляя свои действия юридически. Давая им законную силу, он выигрывал дела у «роялистов».

Бартоломе Лас Касас свидетельствовал, что «после приезда Диего Колумба отношения на Новых Землях напоминали «банку с ядовитыми пауками», где все пытались выжить и умертвить друг друга доносами, клеветой, все завидовали другу и каждый старался обогатиться за счет другого»¹⁸⁶.

Выиграв разбирательства в суде Кастилии в 1511 г., Диего Колумб решил на смещение Хуана Понсе де Леона, которого назначил губернатором Сан-Хуана король Фердинанд II. Понсе де Леон, родившийся в местечке под названием Сантервас-де-Кампос в кастильской провинции Вальядолид, был ярым «роялистом» и с самого начала вступил в конфликт с Диего Колумбом.

Колумб также приступил к расширению границ своей администрации путем захвата и освоения Кубы, где еще в 1493 г. его отец установил каменный крест. Перед этим, в 1509 г., экспедиция Себастьяна де Окампо нанесла остров на карту, опровергнув старые представления о Кубе (остров Изабелла) как о части материка¹⁸⁷.

¹⁸⁴ Лас Касас Б. де. История Индии : [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 471.; Ашрафьян К. Э. К вопросу об открытии Флориды в 1513 году // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. М., 2020. № 2. С. 166–174.

¹⁸⁵ Томас Х. Золотой век испанской империи / [пер. с англ.: В. Гончарова]. Москва, 2016. С. 734.

¹⁸⁶ Лас Касас Б. де. История Индии: [сокр.] пер. с испан... С. 17.

¹⁸⁷ Акимов Ю. Г. Открытие Флориды и начало испанской экспансии в юго-восточной части североамериканского континента в 1510-е годы // Латинская Америка. 2013. Т. 9. С. 58–69.

В 1511–1512 гг. лояльный «Дому Колумбов» конкистадор Диего Веласкес высадился на Кубе, сломив сопротивление объединенных отрядов местных индейцев и эмигрировавших с Эспаньолы воинов под предводительством касика Атуэя (*Hatuey*)¹⁸⁸. Позже Веласкес формально стал именоваться не губернатором Кубы, а заместителем губернатора (*teniente de gobernador*). Это привело к расширению административной, юридической и фактической власти Колумба на островах Нового Света.

В 1511 г. король Фердинанд, обеспокоенный потерей власти и доходов в Новом Свете, а также принимая во внимание потоки жалоб со стороны «роялистов» о притеснениях и изъятии у них энкомьенд, создал противовес власти вице-короля Диего Колумба в лице «апелляционных судей островов Индий и Материка» (*jueces de apelación de las islas, Indias e tierra firme del mar Océano*)¹⁸⁹. Эти судьи разбирали жалобы на решения Диего Колумба, его заместителей и лояльных ему должностных лиц¹⁹⁰. Королевская Аудиенция в Санто-Доминго¹⁹¹ (см. Приложение 2.11) стала высшей судебной инстанцией в пределах островных колоний и некоторых соседних материковых земель до создания там своих аудиенций – в том числе Кубы и Эспаньолы, Сан-Хуана и Ямайки¹⁹².

Король теперь назначал и смещал губернаторов и таким образом мог влиять на местные элиты¹⁹³. Также расследовалась деятельность должностных лиц через Суд Резиденции (*Juicio de Residencia*). За власть монарха выступили королевские чиновники (*nuestros oficiales*), торговые

¹⁸⁸ Лас Касас Б. де. История Индий: [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 471.

¹⁸⁹ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 308.

¹⁹⁰ Там же. С. 309.

¹⁹¹ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26: Audiencia de Santo Domingo. [Fecha de creación] 1582, Santo_Domingo.

¹⁹² Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 309; История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX века. М. : Наука, 1991. С. 77

¹⁹³ Там же. С. 311.

агенты, королевские счетоводы и казначеи¹⁹⁴. Выступление против административного управления Диего Колумба в рамках энкомьенды неожиданно инициировали доминиканские монахи.

Доминиканцы прибыли в Вест-Индии в 1510 г. На тот момент там на протяжении 17 лет безраздельно властвовал орден Францисканцев. Доминиканцы стали «друзьями индейцев», собирая их жалобы. Дело ускорило еще сильнее, когда к ним присоединился испанец Гарсес, несколько лет прятавшийся от преследования как беглый убийца своей жены-индианки и знавший обо всем, что происходило на острове¹⁹⁵.

Итогом деятельности монахов стало выступление доминиканца Антонио де Монтесиноса на двух воскресных мессах на Эспаньоле в 1511 г. Это были обличительные речи против методов управления администрации, возглавляемой Диего Колумбом. Эти выступления изменили ход событий в Вест-Индиях¹⁹⁶.

Прибыв в Испанию, доминиканцы встретились с королем и показали ему жалобы на жестокое обращение с индейцами¹⁹⁷. Как тонкий политик, Фердинанд II Арагонский инициировал созыв собрания (хунты), состоящего из непререкаемых авторитетов того времени – теологов, священников и членов Королевского Совета. Хунта должна была рассмотреть жалобы доминиканцев на политику в отношении индейцев и обсудить вопрос об этической проблеме конкисты, о состоянии коренных народов и их праве быть такими же вассалами королевства Кастилия, как и сами испанцы-поселенцы¹⁹⁸.

¹⁹⁴ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 312.

¹⁹⁵ Лас Касас Б. де. История Индии... С. 79, 300.

¹⁹⁶ Ашрафьян К. Э. От энкомьенды Николаса Овандо до Бургосских Законов (1503–1512 гг.). Гуманитарный научный вестник. 2021. № 6. С. 1–10.

¹⁹⁷ Лас Касас Б. де. История Индии... С. 471.

¹⁹⁸ Domingo R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. № 28. P. 14.

Фердинанд рассчитывал также осудить и самого Диего Колумба, сместив его как не справившегося с управлением вверенных ему территорий¹⁹⁹ за неисполнение главного предписания Папы Римского – христианизации местного населения. Именно это и произошло ранее с Христофором Колумбом в 1495 и 1499 гг.²⁰⁰

Законы, принятые хунтой Бургоса в 1512 г.,²⁰¹ были дополнены поправками – «Законами Вальядолида» от 1513 г., принятыми также по настоянию доминиканцев уже другим составом «авторитетных мужей» Испании в 1513 г.²⁰²

Хунтой Вальядолида тогда же было принято «Требование к Индейцам» от 1513 г. (*Requerimiento a los Indianos*)²⁰³ под авторством Хуана Лопеса де Паласиос Рубиос (*Juan López de Palacios Rubios*). Согласно этому закону, власть над любыми новыми открытыми землями должна была напрямую принадлежать Кастильской короне. Документ должен был зачитываться при открытии новой земли и объявлял власть без упоминания «Дома Колумбов»²⁰⁴. Кроме того, в Вест-Индии был назначен «королевский инспектор индейцев» (*visitador de los Indios*), который должен был следить за соблюдением принятых в 1512–1513 гг. законов, признающих аборигенов свободными людьми, равных в правах с кастильцами. Теперь на законной

¹⁹⁹ Borja Vallejo Puig F. de. *Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano*. 2010. Т. 27. Р. 200–202.

²⁰⁰ Путешествия Христофора Колумба: дневники, письма, документы / пер. и коммент. Я. М. Света. Москва, 2008. С. 471.

²⁰¹ Borja Vallejo Puig F. de. *Leyes de Burgos 1512 // Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano*. 2010. Т. 27. Р. 200.

²⁰² Ашрафьян К. Э. Хунта и законы Вальядолида 1513 г. как продолжение законов Бургоса 1512 г. *European Scientific Conference : сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции*, Пенза, 7 апреля 2021. Пенза, 2021. С. 66–72.

²⁰³ «Требование к Индейцам» 1513 года («*Requerimiento a los Indianos*» 28 julio 1513) можно встретить как «Индийский Акт» 1513 года.

²⁰⁴ Ашрафьян К. Э. Перевод «Требования к индейцам» («*Requerimiento a los Indios*. 28 julio 1513»): сохранить прошлое для понимания будущего. *Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее: сборник статей XXXVI Международной научно-практической конференции*. Пенза, 30 ноября 2021. Пенза, 2021. С. 68–73.

основе они становились равноправными вассалами Кастильской короны²⁰⁵. В случае отказа аборигенов выполнить условия «Требования к индейцам» испанцы могли начинать военные действия и обращать в рабство пленных.

Едва Хуан Понсе де Леон ушел в экспедицию для открытия земли Бимини, как в мае 1513 г. ко двору Фердинанда прибыли двое прокураторов от конкистадора Васко Нуньеса де Бальбоа. В письме от Бальбоа было сказано: «В провинции Дарьен мы обнаружили множество богатых золотых жил. Золота здесь много»²⁰⁶. Епископ Фонсека, представивший посланников королю, и сам король решили быстро собрать экспедицию за государственный счет, назвав будущую провинцию Золотой Кастилией (*Castillia de Oro*).

Главой экспедиции был назначен конкистадор Педрариас де Авила. Важно, что теперь, на основе «Требования к Индейцам», в выданной 2 августа 1513 г. инструкции не имелось каких-либо упоминаний о подчинении этой экспедиции Диего Колумбу²⁰⁷ как адмиралу Индий. Важным стал и переход ордена Франциска на сторону короля Фердинанда II Арагонского: после принятия «Законов Бургоса» именно францисканцы должны были заняться исполнением прямых обязанностей по распространению святой католической веры среди аборигенов, став вместе с доминиканцами, которые возвратились в Вест-Индию в 1512 г. (см. Приложение № 2.16)²⁰⁸, составной частью института королевской власти в Вест-Индии²⁰⁹.

В итоге после принятия вышеупомянутых законов работа назначенных королем апелляционных судей на Эспаньоле привела к наступлению

²⁰⁵ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: конец XV – середина XVI в. Бельцы, 2017. С. 319.

²⁰⁶ Томас Х. Золотой век испанской империи / [пер. с англ.: В. Гончарова]. Москва, 2016. С. 379–380.

²⁰⁷ Там же. С. 379–383.

²⁰⁸ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE, 419,L.4,F.23R(1): Orden a Diego Colón. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

²⁰⁹ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: конец XV – середина XVI в. Бельцы, 2017. С. 321.

«роялистов» на Диего Колумба и его заместителей. Результатом этой борьбы стал саботаж местных властей в отношении королевских приказов: «подчиняться, но не исполнять» («*se acata pero no se cumple*»)²¹⁰. Так выглядела расстановка сил в Вест-Индиях к 1513 г., накануне экспедиции Понсе де Леона в Бimini – будущую Флориду.

Рассмотрим, как развивался конфликт испанской короны и «Дома Колумбов» в свете планов открытия новой земли.

Как упоминалось ранее, на карте 1511 г., составленной Педро Мартиром, появился и остров Бimini. Индейцы островов Лукайос (Багамских островов) давно знали о существовании Флориды и называли ее Куатио (*Cautiό*) потому, что ее жители носили особые, сплетенные из пальмовых листьев, набедренные повязки²¹¹.

В 1512 г. «Дом Колумбов» в лице младшего брата Христофора Колумба, Бартоломе Колумба (*Bartolomé Colón*), предложил короне свою кандидатуру в деле освоения острова Бimini, однако получил закономерный отказ²¹². В силу понятных причин король Фердинанд II не был заинтересован в расширении зоны влияния Колумбов. Он сам собирался распоряжаться доходами от будущих открытых земель Америки.

Для этого короне требовалось определиться с кандидатурой того, кто станет губернатором новых, еще не открытых земель. Конфликт между королем Фердинандом и Диего Колумбом в Новом Свете ярко проявился в

²¹⁰ Там же. С. 311.

²¹¹ Worrth J. E. *Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast*. University Press of Florida. Gainesville, 2016. P. 55.

²¹² Turner S. Juan Ponce de León and the Discovery of Florida Reconsidered. // *Florida Historical Society*. 2013. Vol. 92, № 1. P. 4.; Sanz V.M. *Juan Ponce de León : fundador y primer gobernador del pueblo Puertorriqueño, descubridor de la Florida y del Estrecho de las Bahamas*. Barcelona, 1971. P. 253.; Ashrafyan K. E., Beznosov M., "Silver Age of Piracy" as a Tool of the Geopolitical Struggle in the Sixteenth Century and Its Interpretation Today: the denigration of the Enemy – Country and the Strategy of "Demonizing" the Enemy // *Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки*. 2021. № 2. С. 125–138.; Fusion, R.H. *Juan Ponce de León and the Spanish discovery of Puerto Rico and Florida*. Blacksburg, 2000. P. 268.

ситуации на острове Сан-Хуан, где Диего поручил управление Хуану Серону (*Juan Ceron*) и Мигелю Диасу де Ауксу (*Miguel Diaz de Aux*)²¹³.

Однако, по рекомендации уходящего в 1508 г. в отставку Николаса де Овандо, король Фердинанд II Арагонский своим указом назначил губернатором Сан-Хуана Хуана Понсе де Леона. Причём король тайно переслал указ кораблем казначею Эспаньолы Мигелю де Пасамонте. С первых дней приезда Диего Колумба Пасамонте вступил с ним в конфликт, став лидером партии «роялистов».

Проколумбовские администраторы, Серон и Диас, не признали Хуана Понсе де Леона губернатором, то есть проигнорировали королевский указ, утверждая, что король не имеет права назначать губернатора и якобы только Диего Колумб вправе делать назначения в Новом Свете. После этого Понсе де Леон арестовал, заковал в кандалы и выслал взбунтовавшихся чиновников в Испанию на суд.

Этот шаг вызвал взрыв негодования со стороны Диего Колумба, уже вступившего в наследные права по управлению Вест-Индией и потребовавшего через суд в Кастилии снова подтвердить право назначения губернаторов на должности²¹⁴. Как было отмечено, 5 мая 1511 г.²¹⁵ Диего Колумб получил судебное решение по «Судебным процессам Колумбов» (*Pleitos Colombinos*) из Севильи о правах наследования всех титулов и прав своего отца на Эспаньоле и на всех островах в Вест-Индии²¹⁶. Сославшись на это судебное решение, Диего Колумб заявил, что назначение на должности и

²¹³ Turner S. Juan Ponce de León... P. 1-31.

²¹⁴ Cesáreo F. D. Los pleitos de Colón. Introducción. Boletín de la Real //Academia de la Historia. 1892. Vol. 20. P. 521–535.

²¹⁵ Ashrafyan K. E. The policy of Catholic Monarchs and Popes in the New World on the Christianization of the population and the policy of local authorities (1492–1513) // Самарский научный вестник. 2021. Т. 10, № 1. С. 230–236.

²¹⁶ Лас Касас Б. де. История Индий : [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 303.

управление правосудием на острове Сан-Хуан относится к его компетенции из-за привилегий по наследству²¹⁷.

В силу этого в 1511 г. Понсе де Леон был отстранен от должности губернатора острова Сан-Хуан, и вскоре управление было передано двум его злейшим врагам, оправданным кастильским судом, – старшему судье Хуану Серону и старшему судебному приставу Мигелю Диасу. Как только эти чиновники вернулись на Сан-Хуан, они сняли с себя вину за незаконные дела, возложив ее на Хуана Понсе де Леона. Затем они вменили ему в вину их несправедливое заключение в тюрьму и обвинили в растратах и других государственных преступлениях. Его корабль был конфискован, а капитан корабля и ближайший друг Понсе де Леона, Хуан Боно де Кэхо, посажен в тюрьму. Так на сторонников аделантадо из числа «роялистов» на Сан-Хуане начались гонения²¹⁸.

Однако еще до перечисленных событий установилась близкая связь между «роялистами» и королевским казначеем Мигелем де Пасамонте, через которого отправлялось найденное на острове золото из Сан-Хуана в Испанию. После того, как Бартоломе Колумбу было отказано в освоении острова Бимини, Посамонте посоветовал снятому с должности губернатора Хуану Понсе де Леону направить королю предложение об организации экспедиции к острову. Фердинанд, получив это письмо, перенаправил его обратно Посамонте с целью изучения предложения. По рекомендации королевского казначея Понсе де Леон уехал в Испанию, чтобы стать во главе экспедиции и искать защиты от действий Диего Колумба при дворе короля Фердинанда.

При созыве хунты в Бургосе, инициированной доминиканцами в 1512 г., Хуан Понсе де Леон выступил с обвинениями в адрес администрации Диего Колумба в неправильном управлении Вест-Индией.

²¹⁷ Worth J. E. *Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast*. University Press of Florida. Gainesville, 2016. P. 62.

²¹⁸ Акимов Ю. Г. *Открытие Флориды...* С. 60.

С самого приезда доминиканцев в Новый Свет, будучи еще действующим губернатором острова Сан-Хуан, Понсе де Леон поддержал орден, предоставив ему возможность для деятельности и помощь со строительством большого прихода. Он был лучшей и подходящей для всего лагеря «роялистов» кандидатурой для организации экспедиции к острову Бимини²¹⁹ по нескольким причинам: Понсе де Леон был предан королю, имел немалый опыт управления в качестве губернатора и организатора новых поселений на неосвоенных землях. Он также участвовал в закладке рудников по добыче золота и отправке его в Испанию, успешно контактировал с аборигенами, налаживал системы управления и введения энкомьенды на острове, а главное – у него были личные средства на новую экспедицию. Решающим фактором стало наличие собственного большого корабля с капитаном Хуаном Боно де Кэхо²²⁰, а также участие в боевых действиях как против мавров в Испании, так и против индейцев на островах Эспаньолы и Сан-Хуана. Как известно, в 1511 г. на острове Сан-Хуан Понсе де Леон одержал победу с отрядом всего в 300 испанских поселенцев, выступив против 10.000 индейцев под предводительством местного вождя племени таино Агуэбана II²²¹. Немаловажной стала поддержка со стороны монахов-доминиканцев и «роялистов» во главе с королевским казначеем Вест-Индии.

Таким образом, без рисков для королевской казны Кастильская корона могла обрести новые земли, которые подчинялись бы ей через аделантадо, лично преданного королю Фердинанду. И 23 февраля 1512 г. Хуан Понсе де Леон получил официальный контракт (*Asiento de Juan Ponce de Leon*) (см.

²¹⁹ Domingo R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // Revista jurídica de Castilla y León. 2012. № 28. P. 14.; Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes = Burgos 1512: the city, the men and the laws. URL: <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179> (дата обращения: 22.11.2021)

²²⁰ Акимов Ю. Г. Открытие Флориды... С. 60.

²²¹ Ober F. A. Juan Ponce de Leon. New York, 1908. P. 122-136; Ашрафьян К. Э. К вопросу об открытии Флориды в 1513 году // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. М., 2020. № 2. С. 169.

Приложение № 2.17 и 2.18.А, 2.18.Б)²²² от короля Фердинанда II Арагонского на открытие острова Бимини. Король также назначил его *аделантадо*²²³ и *алькальдом* (т. е. судьей) острова²²⁴. В главах XVI и XIII в записках Овьедо сказано, что своим назначением и получением титула аделантадо Бимини Понсе де Леон обязан своему спонсору – Педро Нуньесу де Гусману (*Nuñez de Guzman*), рыцарю ордена Калатравы²²⁵.

Кроме того, во избежание срыва экспедиции Диего Колумбом, в административном управлении которого находился остров Сан-Хуан, король Фердинанд назначил Хуана Понсе де Леона инспектором (*Alcade*) и казначеем (*Tesorero*) этого острова 10 декабря 1512 г. Также отдельным распоряжением король запретил посягать на собственность Понсе. Вскоре был назначен и новый губернатор Сан-Хуана, которым стал Родриго де Москосо²²⁶.

Вывод:

Итак, сложилась ситуация, при которой еще не открытую землю Корона Кастилии отдала в управление Хуану Понсе де Леону, обойдя официально признанную администрацию во главе с губернатором Вест-Индии²²⁷ Диего Колумбом²²⁸.

²²² Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,418,L3,F.253R-255V. Asiento con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 23 de febrero 1512, Burgos; Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,415, L.1, F.13R-15V. Asiento con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 23 de febrero 1512, Burgos; Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,418, L3,F.253R-255V. Asiento con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 23 de febrero 1512, Burgos.

²²³ Аделантадо – это титул конкистадора, который направлялся королём на исследование и завоевание земель, лежащих за пределами испанских владений. Этот титул давал право самостоятельно организовывать экспедиции, не испрашивая на то разрешения местных властей. Аделантадо также мог распределять земли и назначать мелких чиновников [Кофман, 2017], [Магидович, 1977].

²²⁴ Акимов Ю. Г. Открытие Флориды... С. 60.

²²⁵ Worth J. E. *Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast*. University Press of Florida. Gainesville, 2016. P. 16.

²²⁶ Акимов Ю. Г. Открытие Флориды... С. 60–61.

²²⁷ Дьего Колон (Диего Колумб) (1474–1526 гг.), сын Христофора Колумба, правитель о. Эспаньола и «губернатор Всех Индий» в 1508–1515 гг.; в 1520–1523 гг. – вице-король

1.4. Экспедиции Хуана Понсе де Леона и Педро де Саласара 1513–1514 гг. и их последствия

23 февраля 1512 г. Хуан Понсе де Леон получил контракт от короля Фердинанда II Арагонского на открытие острова Бимини. Документ был запечатан епископом Валенсии Лопе Кончильосом²²⁹. В контракте (см. Приложение №2.18) указывалось, что Понсе де Леон «должен найти в течение года землю Бимини и заселить ее в течение трех лет с того дня, когда вам будет представлен этот договор, и что необходимо отправиться для открытий в течение первого года из трех вышеупомянутых лет».²³⁰

Получив этот контракт, Понсе де Леон поспешил прибыть на остров Сан-Хуан для подготовки экспедиции. Точное местоположение и размеры легендарной земли Бимини²³¹ были неизвестны, но она уже была обозначена на планисфере итальянцев Альберто Кантино (*Cantino*) в 1502 г. (см. Приложение №1.6) и Кавери (*Caveri*) в 1502–1505 гг. (см. Приложение №1.7.2)²³², а также нанесена на карту Мартина Вальдзимюллера в 1507 г. (см. Приложение №1.7.1). Ее также можно найти на карте Педро Мартира де

Индий. В книге упоминается также без имени как «адмирал», «второй адмирал», «молодой адмирал».

²²⁸ Ашрафьян К. Э. К вопросу об открытии Флориды в 1513 году // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. М., 2020. № 2. С. 170.

²²⁹ Browne Ayes J. J. Juan Ponce de Leon: His New and Revised Genealogy. Morrisville, 2010. P. 45.

²³⁰ Там же. P. 44.

²³¹ В зависимости от перевода и языка остров Бимини может быть назван в разных источниках, в научной и ненаучной литературе, Беймини, Бемини, Биймини (*Bimini, Beimeni, Beniny*).

²³² Ashrafyan K. E., Beznosov M., "Silver Age of Piracy" as a Tool of the Geopolitical Struggle in the Sixteenth Century and Its Interpretation Today: the denigration of the Enemy – Country and the Strategy of "Demonizing" the Enemy // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. 2021. № 2. С. 16.

Англериа (*Pedro Mártir de Anglería*) 1511 г. (см. Приложение №1.5), что подтверждает заявление Совета по делам Индий²³³.

Датой начала первой экспедиции Хуана Понсе де Леона²³⁴ считается 3 марта 1513 г.²³⁵ Однако, согласно документам, корабли вышли из порта Пунто-Агуада в западной части острова Сан-Хуан²³⁶ 5 марта 1513 г. Понсе де Леон имел три корабля: две каравеллы – «Сантьяго» (*Santiago*), купленная в Испании, и «Санта-Мариа-де-ла-Консоласьон» (*Santa Maria de la Consolacion*), купленная в Санто-Доминго, и бригантина «Сан-Кристобаль» (*San Cristobal*). По разным версиям последнее судно могло так же являться каравеллой²³⁷.

Экспедиция взяла курс на северо-запад от острова Сан-Себастьян (современное название – Гуанахани), который находится по координатам 25°40". Это был первый открытый Христофором Колумбом в 1492 г.²³⁸ остров (см. Приложение №1.8.).

2 апреля 1513 г. на 30°8" северной широты²³⁹ была замечена земля, непохожая на остальные песчаные острова из-за буйной растительности. Наступил последний день праздника Пасхи, когда моряки ступили на землю Бимини. Необычайно красивый вид «острова» с тенистыми рощами побудил

²³³ Lowery, W. The Spanish settlements within the present limits of the United States, 1513–1561. New York, 1911. Vol. 2.

²³⁴ Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго... С. 346

²³⁵ Peck D. T. Ponce de León and the discovery of Florida: the man, the myth, and the truth. Saint Paul, 1993. P. 87.; Он же. Reconstruction and Analysis of the 1513 Discovery Voyage of Juan Ponce de Leon // The Florida Historical Quarterly. 1992. Vol. 71, № 2. P. 133–154.

²³⁶ Кофман А.Ф. Рыцари Нового Света. Москва, 2006. С. 266; Peck, D. Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon's 1513 Exploration Voyage URL: <https://web.archive.org/web/20080409062720/http://www.newworldexplorersinc.org/FountainofYouth.pdf> (дата обращения: 25.11.2021)

²³⁷ Peck D. T. Ponce de León and the discovery of ... P. 87.; Он же. Reconstruction and Analysis of the 1513 ... P. 133–154.; Он же. Misconceptions and Myths Related to ...

²³⁸ Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. University Press of Florida. Gainesville, 2016. P. 48.

²³⁹ Turner S. Juan Ponce de León... P. 12.

Понсе де Леон назвать землю Паскуа де Флорида (*Pascua Florida*)²⁴⁰. Это имя удачно соединило в себе местные красоты с важной христианской датой, превратившись в понятный символ колонизации.

Сегодня город Сан-Августин (*St. Augustine*) считается первым европейским городом на территории США – согласно местным легендам, экспедиция Хуана Понсе высадились недалеко от его пляжей. До 1992 г. место высадки указывалось в 30 милях к северу от Дейтон-бич. Однако исследователь Дуглас Пек определил на карте более точное место высадки, произведенной 2(3) апреля 1513 г. – им стало побережье Мельбурна, находящееся в 125 милях к югу от Сан-Августина²⁴¹. Тем не менее, принятый научным сообществом факт²⁴² резко оспаривался в трудах Тернера, жителя города Сан-Августин²⁴³.

Важно отметить, что в состав экспедиции 1513 г. входили женщины: это Хуана Руис де Хименес (*Juana Ruiz de Jimenez*), которая может считаться первой женщиной европейского происхождения, ступившей на землю США²⁴⁴, ее служанка, а также две свободные черные женщины. Происхождение служанки вызывает особенный интерес: её родиной считается Восточная Европа. Также в составе экспедиции были монахи-проповедники (*friars preacher*) из Доминиканского ордена (официальное

²⁴⁰ Aber E., Eden R., *The first three English books on America : [1511?] –1555 A.D. : being chiefly translations, compilation, etc.* London, 1885. P. 345.; Worth J. E. *Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast.* University Press of Florida. Gainesville, Fla., 2016. P. 43–86.; Worth J. E. *Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast.* University Press of Florida. Gainesville, 2016. P. 48–49.; Peck D. T. *Reconstruction and Analysis of the 1513 Discovery Voyage of Juan Ponce de Leon // The Florida Historical Quarterly.* 1992. Vol. 71, № 2. P. 133–154.

²⁴¹ Peck D. T. *Ponce de León...* PP.7, 28–29.

²⁴² Он же. *Reconstruction and Analysis of the 1513 Discovery Voyage of Juan Ponce de Leon // The Florida Historical Quarterly.* 1992. Vol. 71, № 2. P. 133–154.; Gannon M. *The History of Florida.* Gainesville, 2018. P. 557 p.

²⁴³ Turner S. *Juan Ponce de León...* P. 1–31.

²⁴⁴ Акимов Ю. Г. *Открытие Флориды...* С. 61.

название которого звучит как *Orden de Predicadores* т. е. «орден проповедников»)²⁴⁵.

В это путешествие было обнаружено сильное течение²⁴⁶, так как 21(22) апреля 1513 г. три корабля, следуя на юг полуострова Флорида, вошли в поток, в котором не могли двигаться вперед при мощном попутном ветре. При этом малая бригантина, не успев бросить якорь, была унесена и потеряна из виду в абсолютно погожий день²⁴⁷.

Течение, открытое и зафиксированное главным кормчим экспедиции Антоном де Аламиносом, позже (с 1519 г.) помогло ему спланировать ход своих экспедиций, а позже и навигацию всего испанского флота для возвращения в Испанию²⁴⁸. Это течение, названное испанцами «Флоридским течением» (см. Приложение №1.3), а через много лет его «переоткрыли» американцы – в 1769 г. Бенджамин Франклин назвал течение Гольфстримом²⁴⁹.

Хотя испанцы несколько раз высаживались на берег для пополнения запасов воды, только 20 апреля 1513 г. они увидели на берегу индейское поселение²⁵⁰. На восточном побережье Флориды аделантадо и его спутниками был установлен каменный крест с надписью (камень не найден до сих пор)²⁵¹.

Таким образом, экспедиция Хуана Понсе де Леона открыла и объявила владением испанской короны новые земли, на которые теперь не распространялась юрисдикция, а, следовательно, и судебные иски «Дома

²⁴⁵ Wood J. M. A History of the Catholic Church in the American South 1513-1900. Gainesville, 2011. P. 498.

²⁴⁶ Snapp A. L. The world of the Calusa: A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Oxford. Oxford, 1999. P. 202.

²⁴⁷ Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. P. 52.

²⁴⁸ Turner S. Juan Ponce de León... P. 21.

²⁴⁹ Шокальский Ю. М. Океанография. Ленинград, 1959. С. 537.

²⁵⁰ Turner S. Juan Ponce de León... P. 21.

²⁵¹ Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго... С. 1030.

Колумбов». В состав этих земель вошли: Флорида, открытые острова Багамского Архипелага (современное название – Гранд-Тёрк (*Grand Turk*), Восточный Кайкос (*E. Caicos*), Северный Кайкос (*N. Caicos*), Маягуана (*Mayaguana*), Самана-Кей (*Samana Cay*), о. Сан-Сальвадор (*San Salvador*), Эльютера (*Eleuthera*), и, конечно, сам «легендарный» остров Бимини²⁵². Кроме того, были открыты острова Мучеников (*Los Martires*), остров Резни (*Massacre Island*), остров Тортуга (*Tortugas*), остров Ачекамбей (*Achecambéi*), острова Санта-Пола и Санта-Марта (*Santa Pola and Santa Marta*), остров Чеквестча (*Chequeschá*), остров Ла Вьеха (*La Vieja*) (исп. перевод – «Старая женщина») и другие²⁵³.

3 июня (23 мая) 1513 г. экспедиция остановилась на западном побережье Флориды между современными Шарлотта Харбор и островом Санибель, чтобы почистить судно²⁵⁴. Когда испанцы причалили, к кораблю «Сан-Кристоваль»²⁵⁵, подошли на каноэ индейцы, жившие на берегу западной части «Паскуа де Флорида». Заслуживает внимание то, что аборигены стали называть приплывших испанцев кастильцами и звать их к себе. Но когда испанцы попытались сняться с якоря, индейцы напали на корабль и попытались его увести. В это же время гребная шлюпка испанцев причалила к берегу, где конкистадоры «захватили четырех индейских женщин и разбили два старых каноэ».²⁵⁶ Для освобождения захваченных

²⁵² Peck D. Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon's 1513 Exploration Voyage. URL: <https://web.archive.org/web/20080409062720/http://www.newworldexplorersinc.org/FountainofYouth.pdf> (дата обращения: 25.11.2021)

²⁵³ Worth J. E. *Discovering Florida: First-Contact...* P. 54.

²⁵⁴ Herrera y Tordesillas A. *Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales*. Madrid: 1601. P. 303.; Turner S. *Juan Ponce de León and the Discovery of Florida Reconsidered*. // Florida Historical Society. 2013. Vol. 92, № 1. P. 28-30.; Worth J. E. *Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast*. Gainesville, 2016. P. 43–86.

²⁵⁵ Turner S. *Juan Ponce de León...* P. 22.

²⁵⁶ Herrera y Tordesillas A. *Historia general de los...* P. 369.

местных женщин аборигены предложили шкуры и золото²⁵⁷. Поскольку золото по описанию было низкопробным и напоминало то, которое получали индейцы таино, живущие к югу от Флориды²⁵⁸, можно предположить, что к моменту контакта экспедиции Понсе де Леона с аборигенами на территории Флориды уже жили иммигранты с Антильских островов.

Кроме того, 4 июня 1513 г. к кораблям на каноэ прибыл индеец, который «говорил по-кастильски, который должно быть, был с Эспаньолы»²⁵⁹. Он попросил испанцев подождать, пока вождь придет для обмена товаров на золото²⁶⁰. Однако, пока испанцы ожидали вождя, вместо него появилось 80 каноэ (некоторые из них были связаны по два) с аборигенами, которые атаковали все три судна. Подробности нападения можно найти в хрониках Антонио Эрреры-и-Тордесильяса под названием «Общая история деяний кастильцев на островах и суше океана моря, которые они называют Вест-Индией».²⁶¹ Автор подробно описал бой с аборигенами: «К ним подошла вооруженная гребная лодка, что заставило их бежать и оставить несколько каноэ. Они [испанцы] взяли пять каноэ, убили некоторых индейцев и захватили четырех. Хуан Понсе послал двух из них вождю, чтобы сказать ему, что, хотя они убили кастильца²⁶², он хотел бы торговать с ними. На следующий день гребная лодка отправилась для промера глубины залива, люди высадились на землю – появившиеся вдруг индейцы уверили, что вождь придет на следующий день, чтобы торговать, но это был обман тоже.»

«Их воины [племени калуса] и каноэ были подготовлены. И, таким образом, случилось то, что в одиннадцать часов восемьдесят вооруженных

²⁵⁷ Там же. P.369.

²⁵⁸ Turner S. Juan Ponce de León... P. 24.

²⁵⁹ Worth J. E. *Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast*. University Press of Florida. Gainesville, 2016. P. 11.;

²⁶⁰ Turner S. Juan Ponce de León... P. 377.

92, № 1. P. 24.

²⁶¹ Herrera y Tordesillas A. d. *Historia general de los hechos...* P. 404.

²⁶² Кастилец Педро Бэлло (Pedro Bello) находился в лодке и был убит двумя стрелами [Turner, p. 24–25].

каное подошли к ближайшему кораблю. Они [индейцы и кастильцы] сражались с утра до ночи, но жертв среди кастильцев не было потому, что стрелы не долетали до них, так как индейцы не решались приблизиться из-за арбалетов и артиллерийских выстрелов. В конце концов, индейцы отступили, и после того, как задержали [экспедицию] на девять дней, во вторник четырнадцатого [дня] кастильцы решили вернуться на Эспаньолу и в Сан-Хуан с целью обнаружения по пути других островов, о которых узнали от индейцев. Они вернулись, чтобы взять для себя воду с острова, который они называли Остров Резни, из-за индейцев, которых они убили»²⁶³.

Итак, на основании анализа документов можно отметить, что в 1513 г. экспедиции Хуана Понсе де Леона не удалось высадиться на юго-западном берегу Флориды. Кроме того, сам полуостров Флорида аделантадо посчитал островом²⁶⁴. А 25 июля 1513 г. экспедиция покинула побережье и, в поисках острова Бимини, двинулась между островами, относящимися к современному Багамскому архипелагу.

Во время отсутствия Понсе де Леона на острове Сан-Хуан произошло важное событие: через некоторое время после отправления экспедиции Диего Колумб объявил, что он лично прибудет на Сан-Хуан 2 июня 1513 г. Губернатор острова разослал эту весть, созвав всех местных поселенцев. Не были приглашены только семья Понсе де Леона и доминиканские монахи,

²⁶³ Herrera y Tordesillas A. *Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales*. Madrid: 1601. Libro I, Глава XI.; Turner S. Juan Ponce de León and the Discovery of Florida Reconsidered. // *Florida Historical Society*. 2013. Vol. 92, № 1. P. 25; Marquart W. D. Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology. *Tracking the Calusa: A Retrospective* // *Southeastern Archaeology*. 2014. Vol. 33, № 1. P. 1–24.; Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанские завоевания Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. Санкт-Петербург, 2017. С. 1030.; Ашрафьян, К. Э. Вымершее племя калуса как гегемон Южной Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды // *Самарский научный вестник*. 2020. Т. 8, № 1 (30). С. 159–164.

²⁶⁴ Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанские завоевания Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. Санкт-Петербург, 2017. С. 1030; Marquart W.D., *Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology* // *Southeastern Archaeological Conference, Southeastern Archaeology*. 2014 June. Vol. 33 (1). P. 1–24.

выступившие против администрации Колумба в 1511 г. При этом Колумб заявил, что прибудет в Сан-Херман (*San Germán*) – это поселение располагалось в другой части острова, далеко от столицы Капарры и от построенного здесь в 1512 г. прихода доминиканцев. Именно в Сан-Херман со всего острова пришли поселенцы на праздник приезда вице-короля.

В это же время обезлюдевшая и незащищенная Капарра подверглась нападению карибам²⁶⁵. Жена и дети Понсе де Леона с трудом спаслись вместе с доминиканцами, однако многие верные Понсе люди были убиты. Весь город потряс ужасный погром, а дом Понсе вместе с доминиканской церковью оказались разграблены и сожжены²⁶⁶.

Очевидно, что данное совпадение не является случайным. Более того, этот эпизод «совпал» с личной заинтересованностью Диего Колумба в уничтожении оппозиции «роялистов» на острове Сан-Хуан и, заодно, прихода монахов-доминиканцев. Аргументом в пользу этого предположения может служить то, что именно столица Капарра являлась центром оппозиции власти Диего Колумба на острове. Косвенно это подтверждается и обвинениями Понсе де Леона со стороны Диего Колумба в том, что он якобы построил город в незащищенном месте. Бесспорна и роль сторонников Колумба, живших на Сан-Хуане и общавшихся с касиками, вождями племени таино, которые в свою очередь имели связь с карибами. Дело в том, что в 1510–11 гг. карибы поддержали 10.000 индейцев во главе с вождем Агуэбана II и совместно с ними выступили против испанцев в восстании, подавил которое именно Понсе де Леон.

Все это произошло во время отсутствия Понсе де Леона, находящегося в экспедиции по открытию новых земель для испанской короны.

25 июля 1513 г. экспедиция Хуана Понсе де Леона столкнулась с кораблем капитана Диего Мируэло (*Miruelo*) возле острова Эррера (*Herrera*

²⁶⁵ Marquart W. D. Tracking the Calusa... P.1–24.

²⁶⁶ Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго... P. 27.

island) из состава Багамского архипелага²⁶⁷. Этот корабль, как считал Понсе де Леон, был послан вице-королем Колумбом из Эспаньолы с намерением отследить маршрут его экспедиции²⁶⁸. Но случилось так, что суда Понсе де Леона вместе с кораблём Мируэло оказались задержаны штормами на двадцать семь дней – до 23 сентября 1513 г.²⁶⁹. К тому же, из-за большой бури корабль Диего Мируэло затонул, а его люди были спасены моряками Понсе де Леона²⁷⁰.

По всей видимости, капитан Мируэло сообщил Понсе де Леону о нападении карайбов на Капарру. Это стало второй важной (если не главной) причиной его возвращения и окончательного прекращения экспедиции.

Разместив на бортах двух из трех своих кораблей спасенный экипаж капитана Мируэло, Понсе де Леон все же отправил капитана Хуана Переса де Ортубиа и лоцмана Антона де Аламиноса на корабле «Сан-Кристоваль» для продолжения экспедиции, «хотя и против своей воли, потому что он хотел сделать это сам»²⁷¹.

Возвращаясь, аделантадо принял решение не заходить на Кубу и Эспаньолу, где была сильна власть «Дома Колумбов». Датой окончания экспедиции считается 19 (13) октября 1513 г., когда экипажи двух кораблей причалили в порту Сан-Хуан – Ла Байя де Пуэрто-Рико (*La Bahía de Puerto Rico*)²⁷².

В то же время команда последнего корабля, «Сан-Кристовалья», под командованием де Отрубиа и кормчего Аламиноса всё же сумела обнаружить несколько новых островов – в том числе и Бimini. «Сан-Кристоваль» прибыл на Сан-Хуан 20 февраля 1514 г.²⁷³ Тогда же было объявлено об

²⁶⁷ Turner S. Juan Ponce de León... P. 1–31.

²⁶⁸ Там же. P. 26

²⁶⁹ Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact... P. 43–86.

²⁷⁰ Turner S. Juan Ponce de León... P. 26.

²⁷¹ Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact... P. 55.

²⁷² Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго... С. 1030.

²⁷³ Там же. С. 348.

открытии острова Бимини с чистой водой и лесными рощами, однако ни о каком «Источнике Молодости» или «Фонтане Молодости» (см. Приложение №1.31) речи не шло²⁷⁴. Эту дату принято считать концом первой экспедиции. Карта, составленная на основе экспедиции Хуана Понсе де Леона 1513–1514 гг. была составлена Конте де Оттоманом Федучи и датируется 1514–1515 гг. (см. Приложение № 1.33).

Понсе де Леон отправился в Испанию, где 27 сентября 1514 г. получил капитуляцию (договор) от короля Фердинанда II Арагонского о предписании заселить остров Бимини и Флориду (см. Приложение № 2.2, 2.6)²⁷⁵ и королевский указ «О положении и капитуляции», (см. Приложение №2.7)²⁷⁶. В тот же день было отправлено и уведомление об этом назначении (см. Приложение № 2.3)²⁷⁷.

Итоги экспедиции 1513 г.

Следующие обстоятельства вынудили Понсе де Леона прекратить экспедицию 1513 г., повернув домой:

- 1) Нахождение на кораблях спасенного экипажа капитана Диего Мируэло делало экспедицию невозможной из-за нехватки запасов пищи и воды, не рассчитанных на множество спасенных людей;
- 2) Присутствие спасенного экипажа также могло привести к выдаче секретов, включая журнал корабля и составленную во время экспедиции карту, которые могли попасть к капитану Мируэло, а после и в руки Диего Колумба;

²⁷⁴ Worth J. E. Discovering Florida... P. 56.

²⁷⁵ Archivo General de Indias. [Documento] 419, L.5,F.252V-253V: Nombramiento de Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid; Archivo General de Indias. [Documento] 419, L.5,F.293R-295R: Capitulación con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

²⁷⁶ Archivo General de Indias. [Documento] 415,L.1,F.15V-16V: Asiento con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

²⁷⁷ Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,419,L.5,F.254R Nombramiento de Juan Ponce de León[Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

3) Разрушение караибскими столичной Капарры с нападением на семью Понсе де Леона и уничтожением его сторонников. Это стало важнейшей из причин завершения экспедиции.

На трех судах находилось не более десятка из 65 человек, потенциально способных стать поселенцами на земле Флориды. Этого количества было явно недостаточно для создания настоящего поселения на берегу²⁷⁸. Следовательно, данная экспедиция носила исключительно исследовательский характер.

В 1514 г. произошло перераспределение индейцев в пользу «роялистов», которое было произведено под руководством Родриго де Альбукерке (*Rodrigo de Albuquerque*), посланного короной в Вест-Индию в ответ на жалобы против действий вице-короля. Это привело к тому, что многие из числа сторонников Диего Колумба лишились индейцев. Данное обстоятельство обострило конфликт, тлевший между «роялистами» и администрацией Колумба (см. Приложение № 2.9)²⁷⁹.

С новой неизбежностью встал вопрос о притоке рабочих рук из ближайших земель – с соседних «бесполезных островов»²⁸⁰ вокруг Эспаньолы и Кубы. Прямым следствием такой политики стала экспедиция Педро Саласара, организованная в 1514 г.

Его экспедиция выдвинулась в августе 1514 г.²⁸¹ на север от Кубы и Эспаньолы. Плавание длилось 8 дней²⁸². Саласар высадился на побережье со стороны Атлантического океана – это был «Остров гигантов» (*Island of Giants*), ассоциирующийся с нынешним мысом страха (*Cape Fear*) севернее Джорджии в нынешней Южной Каролине близ Джорджтауна (в заливе

²⁷⁸ Акимов Ю. Г. Открытие Флориды... С. 59–60.

²⁷⁹ Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.377R : Repartimiento de indios [Fecha de creación] 01 de enero 1519, Valladolid.

²⁸⁰ Путешествия Христофора Колумба: дневники... С. 509.

²⁸¹ Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery: Pedro de Salazar's Visit to the "Island of Giants" // The Florida Historical Quarterly. 1980. Vol. 58, № 4. P. 421.; Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville, 1995. P. 111.

²⁸² Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery... P. 422.

Winyah Bay). Это было первое задокументированное плавание к Атлантическому побережью США²⁸³.

Сам Педро де Саласар владел 315 акрами земли, использовал труд 200 индейцев на своей энкомьенде на острове Эспаньола в поселениях Сантьяго, Санто-Доминго, Консепсьоне, а также в Пуэрто-Плате, где были его сахарные плантации. В результате нового распределения аборигенов на энкомьендах, случившегося в 1514 г., Саласар потерял индейцев, прикрепленных к энкомьендам в Консепсьоне и Санто-Доминго, оставшись с 215 акрами земли²⁸⁴. После этих потерь²⁸⁵ была создана команда из 12 человек, целью которых стала организация экспедиций за индейцами для пополнения рабочих сил на энкомьендах. Это противоречило «Законам Бургаса»²⁸⁶, которые запрещали использовать индейцев как рабов²⁸⁷, однако данная практика все еще существовала на Эспаньоле, так как вице-король Индий Диего Колумб находился в конфликте с королем Фердинандом, а их тяжбы по «Судебным процессам Колумбов» (*Pleitos Colombinos*)²⁸⁸ всё ещё продолжались.

К тому же Педро де Саласар был нанят в качестве капитана королевским судьей Лукасом Васкесом де Айлоном (*licenciado Lucas Vazquez de Ayllon*). В этой экспедиции были заинтересованы богатые поселенцы Эспаньолы: Лопе де Бардеси (*Lope de Bardeci*), судья Хуан Безерра (*licenciado Juan Bezerra*), Кристобаль Гуильон (*Cristobal Guillon*), Родриго Мансорро (*Rodrigo Manzorro*) и Хуан де Сампер (*Juan de Samper*). Партнером

²⁸³ Там же. Р. 111.

²⁸⁴ Hoffman P. E. *A New Voyage of North American Discovery...* Р. 417.

²⁸⁵ Лас Касас Б. де. *История Индии*: [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 113.

²⁸⁶ Hoffman P. E. *A New Voyage of North American Discovery...* Р. 420.

²⁸⁷ Ашрафьян К. Э. Бургосские Законы 1512 как прародители "прав челнов.": обстоятельства и необходимость их принятия и последствия (1512 г.) // Гуманитарный научный Вестник. 2021. № 5. С. 14–21.

²⁸⁸ *Pleitos colombinos. Probanzas del Almirante de las Indias (1512—1515)*. Sevilla : 1984. p. 458; *La herencia de Cristóbal Colón : Estudio y colección documental de los mal llamados pleitos colombinos (1492—1541)*. Madrid : CSIC-Fundación Mapfre, 2015. С. 3609

данной кампании был также королевский судья Марсело де Вильялобос (*licenciado Marcelo de Villalobos*)²⁸⁹.

Педро де Саласар первым из испанцев достиг нынешнего Джорджтауна во Флориде²⁹⁰. При этом конкистадорами были пленены «индейцы-гиганты», в честь которых и была названа земля (Остров гигантов). Эти аборигены отличались от индейцев Багамских и Антильских островов необычайно высоким ростом, но были настроены дружелюбно, так как еще не видели европейцев²⁹¹.

В 1521 г. судья Айльон, сменивший на посту аделантадо Флориды погибшего Понсе де Леона, заявил, что «Педро Саласар первым открыл землю на севере от Багам, куда направил свой корабль в 1521 г. и Франсиско Гордильо»²⁹². Гордильо был лоцманом корабля Айльона, капитаном же другого судна²⁹³, на котором доставили индейцев на Эспаньолу, был Педро де Кэхо.

В 1526 г. состоялся суд над Айльоном, во время которого свидетель Джакومه де Кастильон (*Jacome de Castellon*)²⁹⁴ отметил, что Саласар захватил около 500 дружелюбно настроенных аборигенов высокого роста для продажи на Эспаньоле, однако две трети их умерли по дороге из-за отсутствия пищи.

Оставшиеся индейцы были пронумерованы и распределены среди покровителей экспедиции, а несколько из них были отданы морякам в качестве оплаты. Остальные индейцы были использованы в качестве рабов на землях Педро де Саласара в Пуэрто-Плата на Эспаньоле. Эти индейцы продавались через судью Айльона и стоили достаточно дорого, так как были

²⁸⁹ Hoffman P. E. *A New Voyage of North American Discovery...* P. 416-419.

²⁹⁰ Milanich J.T. *Florida Indians and the Invasion...* P. 111.

²⁹¹ Hoffman P. E. *A New Voyage of North American Discovery...* P. 422.

²⁹² Там же. P. 422.

²⁹³ Там же. P. 424-426.

²⁹⁴ Там же. P. 423.

физически крепкими по сравнению с индейцами таино, жившими на Эспаньоле²⁹⁵.

Монахи доминиканского ордена, узнав о новых привезённых аборигенах, вмешались в процесс торгов и запретили продавать индейцев-гигантов как товар. Этот случай стал широко известен и явился основанием для свидетельств о насилии испанцев. Упоминание об этом случае есть у защитника индейцев Лас Касаса²⁹⁶.

Вывод:

Таким образом, первооткрывателем современного штата Джорджия можно считать Педро де Саласара. А суд над теми, кто занимался работоторговлей аборигенами Нового Света, стал основой для утверждений о гуманной политике Кастильской короны в отношении индейцев.

1.5. Влияние нестабильной обстановки в Испании на процессы в Новом Свете и на освоение территории Флориды в 1515–1525 гг.

На обстановку в Новом Свете напрямую повлияли события, происходившие в Испании в 1515–1521 гг.

Многие королевские чиновники во главе с лидером партии «роялистов», королевским казначеем Мигелем де Посамонте, имевшим неограниченную финансовую власть в Вест-Индии, обратились к Фердинанду II Арагонскому с просьбой отозвать Диего Колумба с должности. И в 1515 г. на Эспаньолу прибыли официальные лица, которые заставили Диего Колумба выехать в Испанию.

²⁹⁵ Там же. Р. 423.

²⁹⁶ Лас Касас Б. де. История Индий : [сокр.] пер. с испан... С. 471.

Фердинанд II Арагонский умер 23 января 1516 г. Однако перед этим он назначил Инквизитора Кастилии, кардинала Франсиско Хименеса де Сиснероса, регентом своего наследника – Дона Карлоса (Карла Гентского)²⁹⁷ «для поддержания закона и порядка в королевстве Кастилия и во всей стране, пока не прибудет наследник»²⁹⁸. Своего незаконнорожденного сына, Алонсо Арагонского, который являлся епископом Сарагосы, король назначил в завещании регентом королевства Арагон до прибытия Дона Карлоса, приглашенного из Брюсселя в 1516 г. Поскольку Карлос должен был стать королем Арагона, в июне 1517 г. он отправился в Испанию.

Уже через 6 дней после смерти Фердинанда, 29 января, кардинал Сиснерос взял власть под свой контроль. Чтобы избежать нестабильности в стране, он посадил под домашний арест возможного престолонаследника и младшего брата Карла – инфанта Фердинанда²⁹⁹, вокруг которого собиралась оппозиция³⁰⁰.

С 1516 г. и до того момента, когда новый король отправился из Фландрии в Испанию, сохранялось два центра власти: кардинал Сиснерос правил в королевстве Кастилия, а Карлос и его советники – в Брюсселе³⁰¹. Управление кардиналом Сиснеросом всем королевством Кастилия и Леон, а также королевством Арагон, длилось с января 1516 г. по ноябрь 1517 г., когда он скончался. Уже вскоре в королевство прибыл Дон Карлос, которого еще 14 марта 1516 г. объявили королем Арагона под именем Карлоса I.

²⁹⁷ Дон Карлос или Карл Гентский – он же король королевства Арагон с 1516 года под именем Карла I, а с 1519 года он был избран Императором Священной Империи, после смерти его деда по отцовской линии Максимилиана I. Его отец – Филипп Красивый, мать – Хуана I Кастильская (Хуана Безумная), дед с одной стороны – король Фердинанд II Арагонский - отец Хуаны Безумной, а с другой – император Священной Римской Империи – Максимилиан I. Таким образом была образована Империя Габсбургов.

²⁹⁸ Лалагуна Х. Испания: история страны... С. 153.

²⁹⁹ Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530–1558). Congreso internacional, Madrid 3-6 de julio de 2000. Т. 2. Madrid, 2001. P. 424.

³⁰⁰ Томас Х. Золотой век испанской империи / [пер. с англ.: В. Гончарова]. Москва, 2016. С. 734.

³⁰¹ Лалагуна Х. Испания: история страны... С. 153.

Однако для принятия престола Священной Римской Империи Карлос I отправился в Дувр, оставив в Кастилии наместником Адриана Утрехтского (Адриан Флоренсзон Буйенс ван Утрехт). Против управления государством иностранцем в июле 1520 г. выступили кортесы нескольких городов королевства Кастилии (сословно-представительные собрания в Испании XVI в.), и вскоре сложилась Святая хунта, которая сформировала свое войско. Так началось «восстание комунерос»³⁰².

В водовороте этих событий, которые потрясли Испанию, в Вест-Индии еще больше обострилась борьба между различными группировками и усилилось своеволие местных властей в Новом Свете.

Доходы местной администрации в Вест-Индиях контролировались королевским казначеем, должность которого долгое время занимал Мигель де Пасамонте, а также аудиторами из числа «роялистов». Очевидно, что для местных администраций, лояльных «Дому Колумбов», экономически выгодно было вести нелегальную торговлю – в таком случае доходы не учитывались, а поступали напрямую «в карман» участников. Этот вопрос еще нуждается в тщательном изучении, но, в любом случае, водораздел между администрацией Вест-Индии и метрополией толкал поселенцев к финансовому антагонизму.

Сложившаяся ситуация привела к нарушению экономических отношений между метрополией и Вест-Индией, способствуя развитию нелегальной торговли между администрацией Вест-Индий и французскими пиратами³⁰³. Такое положение в дальнейшем обусловило процветание

³⁰² Ведюшкин В. А. Комунерос восстание // Большая российская энциклопедия. Том 14. Москва, 2009, 718 с.

³⁰³ Ashrafyan K. E. «Silver Age of Piracy»: French pirates in Atlantic in first third XVI century... С. 232–239.

нелегальной торговли и пиратства со стороны французов, освоивших пути следования испанских торговых судов³⁰⁴ в Старый Свет.

Воспользовавшись тем, что смерть Фердинанда II Арагонского положила конец стабильности в государстве, французские пираты начали активно развивать нелегальную торговлю и нападать на суда и поселения испанцев в Вест-Индии. А в 1521 г. французы вторглись в Наварру³⁰⁵.

В это время в Испании находился защитник индейцев Лас Касас с ходатайством о защите прав аборигенов и многочисленными жалобами на произвол местной администрации в Вест-Индии, не исполняющей никаких приказов из Испании. Чтобы разобраться в текущих событиях на Эспаньоле, Сиснерос как регент 16-летнего короля Карла направил на остров своих представителей.

С 1516 по 1519 г. в Вест-Индии наступила «власть четырех»: кардинала Алонсо де Суасо, который был уполномочен от лица регента, кардинала Сиснероса, провести проверку судей и официальных лиц на Эспаньоле, и трех иеронимитов (*Orden de San Gerónimo*): Бернардино де Монсакедо, Луиса Фигероа, главы этой миссии, и Алонсо де Санто-Доминго из Бургоса³⁰⁶. Иеронимиты, ознакомившись с положением дел, решили, что при полном отказе от рабства индейцев и использования их труда на энкомьендах усугубится проблема рабочих рук в Вест-Индии. На основании этого 22 июня 1517 г. они испросили разрешение направить к ним негров-рабов, «не говорящих по-испански прямо из Африки»³⁰⁷. Требование о передаче рабов именно из Африки было связано с тем, что на Эспаньоле в 1511 г. уже произошло восстание черных рабов. Свою просьбу они повторили 18 января

³⁰⁴ Михеев Д. В. Возникновение практики каперства в Англии в XIII–XVI вв. *Метаморфозы истории*. 2013. №4. С. 201–216. Ashrafyan K. E., Koroleva N. E., Pospelova N. V., Achaeva M. S. Interrupted game of England and French Huguenots on the chessboard // *Utopia y Praxis Latinoamericana*. 2020. Vol. 25, № Extra 10. P. 242–252.

³⁰⁵ Лалагуна Х. Испания: история страны... С. 153.

³⁰⁶ Томас Х. Золотой век испанской... С. 734.

³⁰⁷ Григулевич И.Р. Крест и меч... С. 311.

1518 г. Об этом же сказано в прошении, направленном еще Карлу I в том же году иеронимитом Бернардино де Монсакедо, Луисом Фигероа и Алонсо де Санто-Доминго. Причем последние просили разрешить им «направить экспедицию за неграми к Зеленому Мысу и Гвинее и привезти их для работы»³⁰⁸ на сахарных плантациях Эспаньолы.

Иеронимиты получили позволение на ввоз в Вест-Индию черных рабов и аборигенов с близлежащих островов в связи с тем, что «не хватало рабочих рук для работ»³⁰⁹.

После получения королевского разрешения на ввоз на Эспаньолу индейцев с близлежащих островов испанцы захватили 15 тысяч человек, 13 тысяч из которых умерли. Выживших продавали как рабов, ставив на лице клеймо³¹⁰. По сведениям Педро Мартира де Англериа, 40 тысяч аборигенов с Багамских островов были вывезены на Кубу и Эспаньолу в течение 20 лет³¹¹. Это не могло не коснуться прибрежных районов полуострова Флорида и населявших ее индейцев, которые также становились мишенью для нападения.

К 1521 г. испанская корона заговорила о том, что энкомьенда была разрушительной политикой для жизни аборигенов. Следует иметь в виду, что испанцы предпочитали привезенных рабов, так как на них не распространялись законы по защите индейцев, и эта торговля продолжалась до 1530-х гг.³¹²

В 1524 г. викарий доминиканцев на Эспаньоле, Педро де Кордова, который требовал равного отношения к индейцам в 1513 г., и доминиканец Томас Ортиз, подписавший письмо в защиту индейцев в 1516 г., приехали в Испанию и зачитали в Совете Индий доклад о недостатках проводимой в

³⁰⁸ Там же. С. 311.

³⁰⁹ Там же. С. 311.

³¹⁰ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: конец XV – середина XVI в. Бельцы, 2017. С. 182.

³¹¹ Там же. С. 182–183.

³¹² Там же. С. 183–184.

отношении аборигенов Нового Света политики. После ухода иеронимитов в августе 1519 г. губернаторские обязанности на Эспаньоле стал исполнять Родриго де Фигероа (*licenciado Rodrigo de Figueroa*)³¹³. Он массово отпускал индейцев и касиков «для свободной жизни».³¹⁴

Однако все изменилось, когда в 1520 г. в Вест-Индию вернулся Диего Колумб³¹⁵. В качестве вице-короля он снова решил расставлять своих соратников на первые должности с целью управления поселениями, стал назначать их в новые и прежние суды, что продолжило волну притеснения «роялистов». Колумб вернул старую практику захвата индейцев с других островов для работы на энкомьендах и плантациях Эспаньолы и Кубы, а также организовал массовый завоз черных рабов из Африки для работы на сахарных плантациях. Например, 2 июля 1527 г. встречается запись о том, что «основной силой для работы на плантациях сахарного тростника являются негры-рабы»³¹⁶. Конец политики энкомьенды был провозглашен в документе Королевского Совета в Барселоне лишь в 1529 г.³¹⁷ А окончательно энкомьенду упразднили «Новые законы о хорошем обращении с индейцами», принятые в 1542 г.

Важно подчеркнуть, что самоуправство чиновников в Новом Свете было настолько велико, что никакие рекомендации испанской короны не исполнялись. Это наблюдение подтверждается рядом независимых

³¹³ CDI. Madrid, 1864. Т. II, Р. 375.

³¹⁴ Там же. Р. 372–379.; Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 196.

³¹⁵ Лас Касас Б. де. История Индий : [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 303.; Ашрафьян К. Э. Гипотеза о неизбежности провала попыток освоения юга полуострова Флорида с 1513 г. по 1525 г. (Глава 8.) // Наука, образование, общество в условиях цифровизации: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2021. С. 143–156.

³¹⁶ Julian A. El ingenio de Diego Colón y la rebelión de sus esclavos en 1521. // CLIO. 2015. V. 189. Р. 8-9.

³¹⁷ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов... С. 508.

расследований, которые в 1535 г. проводил на Кубе Хуан де Вадилья, судья королевской аудиенции Санто-Доминго (поселение на острове Эспаньола)³¹⁸.

С января 1516 г. в Новом Свете начался неустойчивый период, связанный с не оформившейся окончательно властью. Важно отметить, что Диего Колумб находился в Испании, когда Кардинал Сиснерос уволил епископа Фонсеку за коррупцию, царившую в Севильская торговой палате (*Casa de Contratacion*, рус. «Дом торговли»). Это решение поддержал «защитник индейцев» Лас Касас, который в это же время прибыл в Мадрид к Сиснеросу, чтобы пожаловаться на условия труда на Кубе, и написал об этом и другому регенту 16-летнего короля Карла – Адриану Утрехтскому. Он предложил навсегда избавиться от энкомьенды и принудительного труда аборигенов³¹⁹.

Воспользовавшись моментом безвластия, правитель Кубы Диего Веласкес, назначенный заместителем губернатора, направил на север, к берегам Флориды, капитана Мируэло, который уже бывал там. Это была малоизвестная экспедиция для захвата индейцев в качестве «живого товара» для работ на энкомьендах Кубы³²⁰.

Выход экспедиции состоялся из Гаваны, а местом высадки стал современный залив Тампа (*Tampa Bay*), который капитан нанес на карту как залив Мируэло (*Bahia de Miruelo*)³²¹. Другие названия этого места – *Espiritu Santo*, или *Bahia Honda*³²². До 1993 г. в научной литературе считалось, что Мируэло обнаружил залив Аппалачи (*Apalachee Bay*) и нанес на карту залив Пенсакола (*Pensacola Bay*)³²³, а также береговую линию полуострова Флорида.

³¹⁸ Там же. С. 203.

³¹⁹ Томас Х. Золотой век испанской империи... С. 734.

³²⁰ Milanich J.T. Florida Indians... P. 244.

³²¹ Там же. P. 110, 244.

³²² Залив Тампа обозначался на картах как *Bahia de Miruelo* и *Espiritu Santo* и *Bahia Honda* или совр. Залив Тампа (*Tampa Bay*).

³²³ Milanich J.T. Florida Indians... P. 244.

Акватория, которую Диего Мируэло обозначил как залив Мируэло, была в то время пограничной межой между враждовавшими индейцами племен токобага и калуса. Команда, набранная капитаном Мируэло в эту экспедицию, состояла из тех же людей, что и в экспедиции, направленной Диего Колумбом с целью проследить путь экспедиции Понсе де Леона по открытию новых земель в 1513 г.³²⁴

Ситуация после смерти короля Фердинанда II Арагонского³²⁵ дала повод Диего Веласкесу предположить, что, если открытая земля Флориды будет исследована и тщательно нанесена на карту, это даст возможность присоединить её под его юрисдикцию. Эта идея не вызвала бы протеста со стороны «Дома Колумбов». Веласкес рассчитывал на то, что за прошедшие годы Флорида не была ни заселена, ни тщательно исследована, поэтому экспедиция Мируэло могла принести плоды.

Как утверждает российский американист Ю. Г. Акимов³²⁶, косвенным доказательством того, что Мируэло занимался привозом рабов-индейцев из Флориды, могут служить обвинения, выдвинутые в 1517 г. Понсе де Леоном против правителя (наместника губернатора) Кубы Диего Веласкеса де Куэльяра, и обличающие того в незаконном захвате и продаже 300 флоридских индейцев. По мнению Акимова, привезти их на Кубу мог только Мируэло³²⁷. Эти обвинения явно указывают на то, что некоторое количество аборигенов Флориды все же было доставлено в Гавану в течение первой четверти XVI в.

Когда о продаже этих индейцев узнал Понсе де Леон и доминиканские монахи, они подали на Диего Веласкеса в суд. Именно этот момент становится еще одним важным фактором, вызвавшим новое противостояние

³²⁴ Turner S. Juan Ponce de León... P. 1–31.

³²⁵ В 1516 г. Карл I в возрасте 16 лет стал королем королевства Арагон и принял другие королевства после смерти его деда – Фердинанда II Арагонского.

³²⁶ Акимов Ю. Г. Открытие Флориды... С. 58—69.

³²⁷ Там же. С. 65.

между имеющим титул наместника губернатором Кубы Диего Веласкесом и аделантадо Флориды – Понсе де Леоном (см. Приложение № 2.10)³²⁸.

Именно это юридическое противостояние, вызванное поданной в суд жалобой от Понсе де Леона и доминиканских монахов, окончательно перекрыло любые возможности для какого-либо взаимодействия в деле освоения Флориды между губернатором Флориды Понсе де Леоном и наместником на Кубе Диего Веласкесом.

В свете обострения проблемы нехватки рабочих рук на энкомьендах, Франсиско Эрнандес де Кордова (*Francisco Hernández de Córdoba*), «богатый человек, имевший поселение с индейцами на Кубе» (Кубу от Флориды отделяют всего 150 км), договорился с энкомьендерами «Кристобалем де Моранте и Лопе Очоа де Кайседо о совместной экспедиции для захвата индейцев»³²⁹. Они «наняли два судна и один бриг» и обратились к исполняющему роль наместника губернатора Кубы Диего Веласкесу за разрешением захватить и привезти индейцев. Главным лоцманом в эту экспедицию был нанят Антон де Аламинос из Палоса, который ходил лоцманом еще с Понсе де Леоном в 1513 г.³³⁰

Аламинос утверждал, что Христофор Колумб еще в 1502 г. хотел найти богатейшие земли, но не успел этого сделать. Франсиско Эрнандес де Кордова договорился с Диего Веласкесом о том, что «если он по пути откроет какие-либо новые земли, то может поступать там по собственному усмотрению и быть в тех землях наместником губернатора»³³¹, как и Веласкес на Кубе.

В путь Франсиско де Кордова отправился на трех кораблях. Благодаря согласию Веласкеса экспедиция была похожа не на рейд по захвату

³²⁸ Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.252V-253V: Orden a los jerónimos de Indias. [Fecha de creación] 22 de julio 1517, Madrid.

³²⁹ Лас Касас Б. де. История Индий : [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. Глава 96.

³³⁰ Там же. С. 471.

³³¹ Там же. С. 211.

индейцев, а на плавание по открытию земель. Кордова «погрузил на суда множество овец и свиней, а также несколько кобыл, чтобы разводить этих животных в новых землях»³³². При этом Лас Касас охарактеризовал де Кордову как человека, который «очень хорошо умеет ловить и убивать индейцев»³³³.

Экспедиция вышла 12 февраля 1517 г. и, попав в шторм, сбилась с курса. Через 21 день (4 марта 1517 г.) судна причалили к земле, находящейся на северо-восточной оконечности полуострова Юкатан, в современной Мексике, у мыса Каточе³³⁴.

Попав на новую землю, Франсиско Эрнандес де Кордова решил ее исследовать³³⁵. На экипаж несколько раз нападали местные индейцы (на мысе Каточе, Чампотон и т. д.), и 56 испанцев были убиты в схватках.

Отплыв от негостеприимного Юкатана и возвращаясь на Кубу, де Кордова, по наставлению де Аламиноса³³⁶, повернул корабли в сторону Флориды для пополнения запасов пресной воды и причалил к ее западному берегу. «Не прошло и часа, как на испанцев с суши и с моря на лодках напало множество индейцев»³³⁷. Это, по всей видимости, были индейцы племени калуса, так как Бернард Диас Дель Кастильо описал их следующим образом: «Рослые, сильные, одетые в звериные шкуры, с громадными луками, острыми стрелами и копьями на манер мечей»³³⁸, в другом источнике

³³² Там же. С. 211–212.

³³³ Там же. С. 212.

³³⁴ Кастильо Б. Д. дель. Правдивая история завоевания Новой Испании = *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España* / [сост., новый пер. с исп., коммент., оформление: А. Захарьян. Москва, 2000. С. 16.; Лас Касас Б. де. История Индий : [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 212.

³³⁵ Лас Касас Б. де. История Индий: [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 212.

³³⁶ Там же. С. 25–27.

³³⁷ Gannon M. *The cross in the sand...* P. 3–5.

³³⁸ Кастильо Б. Д. дель. Правдивая история завоевания Новой Испании... С. 27.

сказано: «...помимо копий у них были еще какие-то предметы наподобие мечей»³³⁹.

Двадцать два индейца были убиты. Трое взяты в плен, а среди испанцев ранили 6 солдат, и один португалец был захвачен индейцами³⁴⁰. Экспедиция вскоре вернулась в порт Гаваны, называвшийся тогда Портом де Каренас (*Puerto de Carenas*) (см. Приложение № 1.9). Этот рейд для захвата индейцев в качестве рабов лично финансировался правителем Кубы, Диего Веласкесом, и плантаторами острова³⁴¹.

Важный момент заключается в том, что, во-первых, земля Юкатан была обнаружена случайно, вследствие бури на пути экспедиции Франсиско де Кордовы; и, во-вторых, юго-запад Флориды в очередной раз оказался негостеприимным местом, где индейцы вновь продемонстрировали своё отношение к пришельцам, вступив в яростную битву с испанцами. Аборигены не желали вести переговоры, не пуская испанцев на свою землю.

Раненный еще на Юкатане и по этой причине даже не сошедший на берег во Флориде, Франсиско Эрнандес де Кордова умер на десятый день после приезда, так и не добравшись до своей энкомьенды³⁴². Губернатор Кубы Диего Веласкес приписал себе все заслуги по открытию Юкатана и отправил об этом реляцию королю в Испанию, «даже не упомянув о тех, кто там был»³⁴³.

В апреле 1518 г. навигатор Антон де Аламинос за 10 дней доставил экспедицию Хуана де Грихальвы (*Juan de Grijalva*), вышедшую на четырех

³³⁹ Del Castillo B. D. *Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle Espagne*. Paris, 1878. 956

р.

³⁴⁰ Кастильо Б. Д. дель. *Правдивая история завоевания Новой Испании...* С. 27.

³⁴¹ Sledge J. S. *Spanish Sea.* "In the Gulf of Mexico: A Maritime History." Columbia, 2019. С. 50–51.

³⁴² Лас Касас Б. де. *История...* С. 218.

³⁴³ Кастильо Б. Д. дель. *Правдивая история завоевания Новой Испании...* С. 3-4.

кораблях, на остров Косумель, открытый Франсиско Эрнандесом де Кордовой³⁴⁴ (см. Приложение №1.9).

После 1519 г. важной задачей стало разграничение территорий, находившихся под властью Эрнана Кортеса (*Fernando Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano*) и названными позже Новой Испанией (современная Мексика) и Флоридой, открытой, но к тому времени еще не исследованной и не заселенной Хуаном Понсе де Леоном.

Губернатор Ямайки Франсиско де Гарай (*Francisco de Garay*) заинтересовался идеей исследования Флориды, высказанной лоцманом де Аламиносом, находящимся теперь у него службе. Аламинос считал Флориду более массивным фрагментом суши, чем рассчитывал Хуан Понсе де Леон³⁴⁵. Губернатор Ямайки полагал необходимым организовать такую экспедицию, которая позволила бы составить подробную карту, обозначить границу между землей Флориды и территорией, уже занятой Кортесом.

Данная экспедиция была поручена Алонсо Альваресу де Пинедо (*Alonso Alvarez de Pineda*). Ему было дано задание исследовать северное побережье Мексиканского залива, пройдя от берегов нынешней Мексики до полуострова Флорида. Другая задача состояла в том, чтобы найти возможность морского прохода в Тихий океан (см. Приложение № 2. 12)³⁴⁶.

Экспедиция де Пинеды отправилась в дальний путь в марте 1519 г. Поход финансировался за счет личных средств губернатора Ямайки Франсиско де Гарая, в ее составе было 4 корабля и 270 членов команды³⁴⁷. Местом выхода стала Ямайка, а весь путь пролегал по Испанскому Морю (современный Мексиканский залив). Путь проходил по следующему маршруту: Ямайка – Юкатан – Мобил Бэй (*Mobil Bay*) – Миссисипи (*Río de*

³⁴⁴ Там же. С. 108.; Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанские завоевания Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. Санкт-Петербург, 2017. С. 217–236.

³⁴⁵ Sledge J. S. Spanish Sea." In the Gulf of Mexico... С. 59.

³⁴⁶ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//PATRONATO,26,R.15: Contrata con Francisco de Garay: poblar tierras descubiertas. [Fecha de creación] 1521, Santo_Domingo.

³⁴⁷ Кастильо Б. Д. дель. Правдивая история завоевания Новой Испании... С. 173–174.

Espírito Santo) – затем по северу до полуострова Флорида, до современного города Тампы. В результате на карту было нанесено 800 миль пути (см. Приложение №1.10.). Данный маршрут проходил по побережью современных штатов Флорида, Алабама, Луизиана, Техас и Миссисипи. Когда Алонсо Альварес де Пинеда высадился в заливе Тампа, он назвал его *Bahia Honda*³⁴⁸.

2 июня 1519 г. в день Духов было открыто устье реки Миссисипи, которая была названа рекой Святого Духа (*Río de Espiritu Santo* или *River of the Holy Spirit*)³⁴⁹. Пинеда описал туземцев как «добрых людей», а место своей высадки «страной, где есть золото»³⁵⁰. Пинеда отослал один корабль с донесением Франсиско де Гараю, а сам остался в устье реки Пануко. Экспедиция Пинеды провела около Пануко 40 дней, пытаясь создать поселение. Однако испанцы подверглись нападению индейцев хуастеков (мешико)³⁵¹, которые сожгли два корабля и принесли в жертву почти всех испанцев, в том числе и Алонсо де Пинеду. Удалось спастись только 60 испанцам. Они бежали на оставшийся корабль и отправились в Веракрус на соединение с Кортесом³⁵².

Позже, на основании сделанных лоцманами Пинеды карт³⁵³, губернатор Ямайки Франсиско де Гарай также достиг современного Пануко, где

³⁴⁸ Milanich J.T. *Florida Indians...* P. 244.

³⁴⁹ Wood J. M. *A History of the Catholic Church in the American South 1513-1900*. Gainesville, 2011. P. 2.; Акимов Ю. Г. Открытие Флориды и начало испанской экспансии в юго-восточной части североамериканского континента в 1510-е годы // *Латинская Америка*. 2013. Т. 9. С. 67.

³⁵⁰ Sledge J. S. *Spanish Sea. In the Gulf of Mexico...* P. 59.

³⁵¹ Мешико (Мешика) – это самоназвание астеков, конкретно тех, что вышли из Астлана и основали на озере Тескоко островной город Теночтитлана. Хуастеки, или уастеки – это народ, принадлежащий к самой северной ветви языковой семьи майя, который действительно жил на берегах реки Пануко, а также на северо-восточном побережье Мексиканского залива. Астеки смогли лишь покорить уастеков (Прим. – Калюта А. В.).

³⁵² Кастильо Б. Д. *дель. Правдивая история завоевания Новой Испании...* С. 173–174.

³⁵³ Turner S. *Juan Ponce de León...* P. 9.

попытался основать новое поселение³⁵⁴. Однако вскоре после встречи с Кортесом он умер при загадочных обстоятельствах³⁵⁵ (см. Приложение № 2.15). В результате этих экспедиций была составлена так называемая карта Гарая (см. Приложение №1.10).

При исследовании обстоятельств организации второй экспедиция Понсе де Леона необходимо было понять, почему между первой экспедицией 1513 г. и второй экспедицией 1521 г. прошло восемь лет, хотя интенсивность освоения Нового Света была достаточно высокой.

Для этого нужно кратко рассмотреть каждую из причин, которая могла отложить выход экспедиции по освоению Флориды.

1. Подтверждение губернаторства земель Флориды и Бимини.

Напомним, что экспедиция, вышедшая в 1513 г. к Флориде, была окончательно завершена лишь в январе 1514 г., когда к острову Сан-Хуан причалила бригантина с кормчим Антоном де Аламиносом и капитаном Пересом де Ортубой, которые осуществили успешные поиски острова Бимини.

В том же 1514 г. Понсе отбыл в Испанию, где в сентябре того же года было заключено новое соглашение (капитуляция) по заселению Флориды. Его главной целью была попытка заставить аборигенов стать «добрыми и послушными христианами, а затем заставить их работать»³⁵⁶ на себя. Для Хуана Понсе де Леона был пожалован титул губернатора Бимини и Флориды – ему даже присвоили фамильный герб (см. Приложение № 1.13). Важными оказались условия колонизации, которая теперь имела новую точку отсчета – момент отплытия будущей экспедиции, а не день подписания капитуляции³⁵⁷. То есть, права на освоение земель были закреплены за Хуаном Понсе де

³⁵⁴ Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.252V-253V: Nombramiento de Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.

³⁵⁵ Sledge J. S. Spanish Sea." In the Gulf of Mexico... С. 59.

³⁵⁶ Browne Ayes J. J. Juan Ponce de Leon... P. 44.

³⁵⁷ Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго... С. 349.

Леоном, и он мог не торопиться. В свою очередь, он обязан был за свой счет доставить во Флориду 500 колонистов с целью поселения.

2. Война с караибами.

Ещё до освоения земель Флориды Хуан Понсе де Леон обязался решить важную задачу устранения угроз для острова Сан-Хуан со стороны караيبов, разрушивших построенный им город Капарру. Для этих целей из казны были выделены средства; кроме того, он получил полномочия генерал-капитана (*Captain General*) острова Сан-Хуан (см. Приложение № 2. 4, 2.8)³⁵⁸.

В 1514 г. Хуан Понсе де Леон возглавил отряд из трёх кораблей, отправленных из Сицилии для войны с караибами (см. Приложение № 2.5)³⁵⁹. С этими силами командор отправился в опасный поход: в мае 1515 г., проходя мимо острова Гваделупа, Понсе де Леон совершил высадку. Людоеды-караибы напали на испанцев и отравленными стрелами убили почти всех мужчин, а женщины с детьми были схвачены. Он не смог отбить захваченных в плен испанцев и вынужден был двигаться дальше.

После этого поступка, совершенного против воли экипажа, Понсе де Леон потерял уважение практически всей команды³⁶⁰. В этом бою погибла и его знаменитая собака Бесеррико (*Becerrico*), которая была самой страшной собакой для индейцев и самой известной среди испанцев Нового Света³⁶¹. С мая 1515 г. по 1516 г. по условиям договора с испанской короной аделантадо вел войну с индейцами-караибами³⁶².

³⁵⁸ Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,419,L.5,F.236R-236V Sobre la armada de Juan Ponce de León [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid.; Archivo General de Indias. [Documento] 415, L.1, F.15V-16V: Orden a Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 22 de octubre 1514, Valbuena.

³⁵⁹ Archivo General de Indias. [Documento] 419, L.5, F.245R-245V: Licencia a Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid; Ober F. A. Juan Ponce de Leon.... P. 270.

³⁶⁰ Martir de Angleria P. Décadas del Nuevo Mundo (Crónicas y Memorias). Madrid, 1989. 240 c.; MacNutt F. A. De Orbe Novo: Vol. 1 (of 2) / Pietro Martire d' Anghiera ; trans. by Francis Augustus MacNutt. Salt Lake City, 2004. P. 229.

³⁶¹ Ober F. A. Juan Ponce de Leon... P. 270.

³⁶² Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго... С. 383.

3. Смерть Фердинанда II Арагонского.

В конце 1516 г., завершив войну с караибами, Хуан Понсе де Леон вернулся в Испанию, где незадолго до этого, в январе 1516 г., умер король Фердинанд II Арагонский.

Кроме того, в испанских королевствах действовал закон, согласно которому чиновник, в случае сложения с себя полномочий губернатора (или другой важной государственной должности) обязан был предоставить подробный отчет о потраченных из казны средствах. Такова была обычная практика следственных судов короны³⁶³. Иногда это приводило обвинениям в чрезмерных тратах или присвоении государственного бюджета, что грозило тюрьмой. Поэтому в 1516 г. Хуан Понсе де Леон должен был отчитаться об истраченных во время войны с караибами в 1514–1516 гг. средствах.

Известно, что это было сделано, из расписки о возврате всего государственного имущества³⁶⁴. Главным же стало подтверждение его эксклюзивного права на заселение Флориды и статуса губернатора Флориды новым королем, 16-летним Карлом, и его регентами. Хуан Понсе де Леон ожидал этого момента с конца 1516 г. до середины 1518 г. Уехать из Испании ранее он не мог, так как регент нового короля, кардинал Сиснерос, не мог самостоятельно решить этот вопрос. Необходимо было ждать молодого короля Карла, который приехал вместе с двором только в 1517 г. Поскольку король некоторое время знакомился с делами по управлению Испанией, Хуан Понсе де Леон получил подтверждение своих прав на Флориду только 1518 г. и лишь после этого смог вернуться домой.

4. Смерть супруги и семейные проблемы.

В 1519 г. умерла супруга Понсе де Леона, Леонора Понсе де Леон (другое имя – Леонора Трош Понсе де Леон)³⁶⁵, родившая ему сына и трех

³⁶³ Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida... P. 431.

³⁶⁴ Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго... С. 350.

³⁶⁵ Browne Ayes J. J. Juan Ponce de Leon... P. 39.

дочерей³⁶⁶. Как писал сам аделантадо в письме Карлу V, он «не мог бросить своих дочерей и поехать во Флориду, пока не выдаст их замуж»³⁶⁷. Это заняло время и оказалось последней проволочкой.

Для понимания сложившейся ситуации необходимо учесть ряд объективных моментов: Хуан Понсе де Леон финансировал обе экспедиции во Флориду из своих личных средств, при этом деньги из королевской казны потрачены не были³⁶⁸. Это означает, что он самостоятельно нанял команду, купил корабли, лошадей и съестные припасы на много месяцев вперед, с учетом строительства поселения на земле Флориды. Единственное, о чем ему не нужно было беспокоиться – это об оружии для своих людей, потому что они сами должны были взять на себя расходы на вооружение и доспехи.

Но Хуану Понсе де Леону пришлось купить железо и нанять кузнеца, чтобы чинить оружие в случае поломки. Он также должен был нанять матросов, которые должны были быть опытными в морских делах, а также плотников для ремонта кораблей в случае попадания на отмель или коралловые рифы³⁶⁹.

Для организации второй экспедиции на Флориду Хуан Понсе де Леон потратил 6000 песо через своего представителя Педро де Мата. Закупки кораблей и всего необходимого были сделаны на Эспаньоле, в порту Сальвалеона де Хигуэй (*Salvaleón de Higüey*), откуда они прибыли в Сан-Жермен (*San Germán*). Запасы были загружены на Сан-Хуане³⁷⁰.

Экспедиция проходила на двух кораблях, где разместилось 200 человек, 50 лошадей³⁷¹, а также «телята, свиньи, овцы и козы и всевозможные

³⁶⁶ Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанские завоевания Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. Санкт-Петербург, 2017. С. 350.

³⁶⁷ Там же. С. 383.; Browne Ayes J. J. Juan Ponce de Leon: His New and Revised Genealogy. Morrisville, 2010. P. 39.

³⁶⁸ Browne Ayes J. J. Juan Ponce de Leon... P. 41–46.

³⁶⁹ Там же. P. 40.

³⁷⁰ Turner S. Juan Ponce de León and the Discovery of Florida... P. 28.

³⁷¹ Там же P. 29.

домашние животные, полезные для человеческого служения»³⁷². С собой были взяты семена растений и орудия для обработки земли, а также огнестрельное оружие. Эта экспедиция не имела хрониста, но имела одного священника³⁷³, а, по другим сведениям, одного священника и одного монаха³⁷⁴ для обращения индейцев в христианство и для основания миссии³⁷⁵.

Экспедиция вышла 26 февраля 1521 г. из Сан-Хермана (San Germán)³⁷⁶. Перед отплытием, 10 февраля 1521 г., Хуан Понсе де Леон написал письмо императору Карлу V³⁷⁷. А 15 февраля 1521 г. он написал епископу Тортосы (см. Приложение №2.13), будущему Папе Римскому Адриану VI (Адриану Флоренсоону Буйенсу ван Утрехту) о том, что он собирается вернуться к открытым им островам, чтобы заселить их³⁷⁸.

Сама экспедиция шла по тому же маршруту, что и экспедиция в 1513 г.³⁷⁹ Высадка экспедиции Хуана Понсе де Леона на земле Флориды предположительно состоялась недалеко от нынешней гавани Шарлота Харбор (*Charlotta Harbor*)³⁸⁰. Это земля принадлежала индейцам племени калуса. Понсе де Леон взял с собой доминиканского монаха и, сойдя на берег, начал строить дома и часовню около гавани³⁸¹.

Важно отметить, что с 26 февраля 1521 г., когда началась экспедиция, и по июнь 1521 г., поселенцы во главе с Понсе де Леоном жили в условиях постоянных атак со стороны индейцев калуса. Сегодня нельзя указать точно,

³⁷² Worth J. E. *Discovering Florida...* P. 23–24.

³⁷³ Gannon M. *The cross in the sand...* P. 3.

³⁷⁴ Существует два вида священников – так называемые Светские священники (*secular priests*), и другие – епархиальные (*diocesan*) или рядовые священники (*regular priests*). В данном случае были епархиальные священники *regular priests*.

³⁷⁵ Turner S. *Juan Ponce de León...* P. 29.

³⁷⁶ Там же. P. 28.

³⁷⁷ Shea J. G. *The Catholic Church in the colonial days...* P. 604.

³⁷⁸ Browne Ayes J. J. *Juan Ponce de Leon...* P. 41.

³⁷⁹ Turner S. *Juan Ponce de León...* P. 28–29.

³⁸⁰ Shea J. G. *The Catholic Church in the colonial days. Book 1. 1521–1763. New York, 1886. P. 103.*

³⁸¹ Там же. P.103.

где происходили эти события, так как не было найдено никаких свидетельств в силу того, что произошло глубокое изменение береговой линии западной части юга Флориды. Вся прибрежная полоса в XX в. оказалась в зоне строительства стратегической дороги № 41 (*Tamiami Trail*), поэтому при ее прокладке на многие артефакты никто не обращал внимания, и они были уничтожены. Понятно, что высадка произошла в удобной бухте, чтобы оба корабля, участвующие в экспедиции, все время находились рядом с поселением.

Поскольку в этой экспедиции не было хрониста, о ней практически не осталось сведений. Однако Гонсало Фернандо де Овьедо и Вальдес (*chronicler Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes*) смог описать битву с местными индейцами племени калуса. Так как поселенцев постоянно атаковали индейцы, Хуан Понсе Леон и колонисты вынуждены были регулярно совершать рейды вглубь Флориды. Однажды «Понсе зашел далеко от поселения и попал в засаду»³⁸², где испанцы были атакованы «рослыми индейцами» племени калуса «с полутораметровыми луками, силы которых намного превосходили его небольшой отряд»³⁸³.

Многие испанцы были тогда убиты, а Хуан Понсе де Леон был смертельно ранен в бедро каменной стрелой. Его племянник также получил тяжёлое ранение и умер на корабле, а похоронен был уже в море³⁸⁴.

Лишь один корабль вернулся из этой экспедиции на Кубу в тот порт, который затем стал называться Гаваной³⁸⁵. На его борту находилось множество раненных испанцев, включая самого Понсе де Леона. Второй же корабль отплыл в Мексику, к находившемуся там конкистадору Эрнандо Кортесу. Поселение во Флориде оказалось заброшено³⁸⁶.

³⁸² Turner S. Juan Ponce de León ... P. 29.

³⁸³ Там же. P. 29.

³⁸⁴ Там же, P. 29.

³⁸⁵ Там же, P. 29.

³⁸⁶ Shea J. G. The Catholic Church in the colonial days... P. 103.

В июле 1521 г. на Кубе, в Гаване³⁸⁷, от ранения, полученного во Флориде, скончался Хуан Понсе де Леон³⁸⁸. В то время не было лекарств от заражения крови и гангрены, кроме ампутации и прижиганий, а кроме того, от ранения у Понсе де Леона мог развиться сепсис, который нельзя было вылечить. Тем не менее, остаются вопросы. Почему он скончался именно на Кубе, и кто лечил его там? Как лечившие его были связаны с губернатором Диего Веласкесом или с Диего Колумбом, какова была их квалификация?

Прежде, чем умереть, adelantado дал указания своему доверенному лицу, чтобы корабли и товары были перевезены в Новую Испанию, где в этом была большая потребность, и там проданы, а деньги он завещал наследникам³⁸⁹.

Однако правитель Кубы Диего Веласкес вошел в сговор с получателем товаров в Гаване, конфисковал судно Хуана Понсе де Леона и сам продал товары в Новую Испанию, а деньги присвоил себе.

При этом завещание Понсе де Леона о передаче наследства своим детям на острове Сан-Хуан было проигнорировано (см. Приложение № 2.14)³⁹⁰.

Второй корабль Понсе де Леона направился в Новую Испанию к Эрнандо Кортесу, находившемуся в оппозиции к Диего Веласкесу и всему «Дому Колумбов».

Тело Хуана Понсе де Леона было эксгумировано его вторым внуком на Кубе и перевезено в город Сан-Хуан в 1559 г.³⁹¹, где было захоронено сначала в церкви Святого Томаса, а затем, в 1913 г., в соборе Сан-Хуана.

³⁸⁷ Turner S. Juan Ponce de León... P. 29.

³⁸⁸ Worth J. E. Discovering Florida... P. 68.

³⁸⁹ Turner S. Juan Ponce de León... P. 29.

³⁹⁰ Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,420,L.9,F.163R-163V: Justicia sobre los bienes del adelantado Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 07 de marco 1523, Valladolid.

³⁹¹ Turner S. Juan Ponce de León... P. 29.

Выбор места высадки Понсе де Леона на западном берегу Флориды в 1521 г. оказался роковым, хотя и объясняется наличием как удобной гавани в Шарлотта-Бэй, так и надеждой найти золото во Флориде. При первых контактах с экспедицией в 1513 г. индейцы приносили для обмена золотые украшения (*guanines*)³⁹², что и вызвало подобный интерес. Однако недалеко от места высадки экспедиции испанцев находился Маунд Ки, центральное поселение индейцев племени калуса³⁹³. Кроме того, в тех же местах селились также индейцы, бежавшие с Антильских и Багамских островов³⁹⁴. Именно эти обстоятельства объясняют непрекращающиеся нападения индейцев на поселение испанцев и нежелание вступать с ними в торговые отношения.

После того как в 1521 г. Хуан Понсе де Леон был ранен индейцами племени калуса во Флориде и умер от ран на Кубе, место аделантадо Флориды стало свободно. В соответствии с этим, никто не обладал правами на заселение земли Флориды. Поэтому королевский судья на Эспаньоле, Лукас Вазкес де Айльон (*Lucas Vázquez de Ayllón*), решил, что может претендовать на место губернатора Флориды. Для этого он должен был предоставить данные об этих землях, подготовив экспедиции для заселения Флориды. Как упоминалось ранее, в 1514 г. Айльон уже организовывал во Флориду экспедицию Педро де Саласара по захвату индейцев для их продажи и использования на работах на энкомьендах Эспаньолы. Имея такой опыт, Айльон быстро организовал и профинансировал разведывательную экспедицию к берегам Флориды для выбора места для будущей колонии³⁹⁵.

В 1521 г. Айльоном была снаряжена экспедиция под предводительством капитана Франсиско Гордильо (*Francisco Gordillio*) с целью исследовать Флориду, отыскав нужный залив. По всей видимости, эта

³⁹² Там же. P. 29.

³⁹³ From Shell Midden to Midden-Mound: The Geoarchaeology of Mound Key, an Anthropogenic Island in Southwest Florida / USA. PLOS ONE. 2016. Vol. 11, № 4. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154611>

³⁹⁴ Turner S. Juan Ponce de León... P. 31.

³⁹⁵ Milanich J.T. Florida Indians... P. 112.

экспедиция достигла Джорджтауна, где ранее проходила экспедиция Педро де Саласара. В это же время другое судно, корабль судьи Матиензо (*Matienzo*) с Эспаньолы, принадлежавшего к сторонникам «Дома Колумбов», также держал курс к берегам Флориды с обычной задачей захватить в плен индейцев для продажи в качестве рабов. Команда капитана Гордильо, посланная королевским судьей Айльоном, встретила корабль судьи Матиензо во главе с капитаном Педро Кэхо (*Pedro Quejo*). И затем оба корабля легли на один курс.

Уже 25 июня экспедиция обнаружила устье реки Святого Иоанна Крестителя (*St. John the Baptist*)³⁹⁶, которую тут же нанесли на карту. Хотя капитан Гордильо намеревался наладить торговые отношения с аборигенами, под влиянием капитана Педро Кэхо он также решил участвовать в нападении на индейцев. Оба корабля смогли захватить множество индейцев для продажи и вскоре пришли с ними на Эспаньолу. Дерзкий пиратский рейд с целью захвата индейцев в рабство был зафиксирован в ряде документов того времени, и это случай стал известен общественности и королю Карлу V.

Подобные эксцессы происходили при попустительстве Диего Колумба, вернувшегося в Новый Свет в 1520 г., всячески препятствовавшего организации экспедиции со стороны Понсе де Леона. Отправка любых судов для захвата индейцев у берегов Флориды нарушало до 1521 г. права последнего как аделантадо Флориды.

Узнав об экспедиции во Флориду 1521 г., организованную «роялистом» Айльоном, Диего Колумб решил использовать этот момент в политических целях и потребовал от Айльона немедленно освободить индейцев. Таким образом, Диего Колумб пошел на хитрость, направив против своих недругов их же оружие. Ещё в 1512 г. хунта Бургоса осудила самого Диего Колумба «за жестокое обращение с индейцами», а теперь он судил врагов. Королевский судья Айльон был обвинен в жестоким обращении с

³⁹⁶ Shea J. G. The Catholic Church in the colonial days... P. 106.

аборигенами и вынужден был отпустить индейцев. Неизвестно, куда пропали освобожденные индейцы, но другой судья, чей корабль участвовал в незаконном захвате рабов – судья Матиензо – проигнорировал указы и забрал индейцев на работы на энкомьендах Эспаньолы, что сошло ему с рук³⁹⁷, так как он принадлежал к партии «Дома Колумбов».

Какие важные факты о земле и племенах Флориды были получены за время экспедиций 1513 и 1521 гг.?

Свидетели на суде против Айльона в 1526 г. давали показания о том, что индейцы, привезенные в 1521 г. из экспедиции капитанами Кэхо и Гордильо, были намного выше и сильнее индейцев Багамских и Карибских островов³⁹⁸. Один из этих аборигенов принял христианство и позже вместе с Лукасом Васкесом де Айлоном ездил в Испанию. Этот индеец рассказывал об острове Боюка (*Boinsa*), или по-другому – Аганео (*Aganeo*), находившемся за 325 лиг от Эспаньолы. Индеец клялся, что его отец, будучи в преклонном возрасте, искупался там в «Фонтане молодости» и снова завел семью. Этот рассказ слышал весь двор императора³⁹⁹.

Сравнив даты высадки экспедиций Гордильо и Хуана Понсе де Леона в 1521 г., возможно сделать вывод, что в это время Понсе де Леон находился или во Флориде, пытаясь обустроить первое поселение, или лежал уже смертельно раненым на Кубе в порту Принципе (современная Гавана). Он умер только в июле 1521 г., а экспедиция Гордильо состоялась в июне того же года, причем уже 25 июня экипаж достиг места Святого Иоанна Крестителя (*St. John the Baptist*) и занес это место на карту⁴⁰⁰. Но, даже если предположить, что Понсе де Леон был при смерти, экспедиция, посланная Айльоном, была юридически неправомерна. Причем если аделантадо

³⁹⁷ Shea J. G. *The Catholic Church...* P. 104–106.

³⁹⁸ Hoffman P. E. *A New Voyage of North American Discovery...* P. 422.

³⁹⁹ *Martir de Angleria P. Décadas del Nuevo Mundo...* C. 610.

⁴⁰⁰ Worth J. E. *Discovering Florida...* P. 111–112.

высадился с экспедицией на юго-западе полуострова Флорида, то Гордильо – на северо-востоке полуострова.

Рассказы свидетеля о существовании «Источника Молодости» (см. Приложение №1.31) и об удивительной земле привели к тому, что 12 июня 1523 г. Лукас Васкес де Айльон получил патент на три года с целью заселения Флориды и разрешение на исследование 800 лиг вокруг первой колонии. Также судья получил чин аделантадо Флориды. Кроме того, он должен был обязан обратить аборигенов в католичество⁴⁰¹. Необходимо отметить, что этому способствовал отзыв в Испанию в 1523 г. Диего Колумба из-за активных действий против «роялистов».

Путешествия за «индейцами-гигантами» сначала Педро де Саласара, а затем Кэхо и Гордильо в 1521 г., породили легенду о «богатой стране Чикора (*Chikora*)», изобилующей редкими деревьями, жемчугом, и, возможно, серебром и золотом. Это способствовало тому, что историк Педро Мартир де Англериа (*Pedro Mártir de Anglería*) закрепил эти сведения в своих книгах «о чудесной земле»⁴⁰², после чего желание обладать этой землей появилось со стороны не только Испании, но и Франции и Англии. И в скором времени желания были реализованы.

Пиратская и нелегальная торговая деятельность большого французского торгового флота Жана Анго в начале XVI в. стала важным фактором обогащения «Дома Колумбов» и разделения интересов испанского общества в Новом Свете. Развитие нелегальной торговли и пиратства приняло огромные масштабы.

В 1522 г. французский пират Жан Флери – капитан одного из 70 кораблей торговой флотилии нормандца Жана Анго⁴⁰³, напал на три

⁴⁰¹ Shea J. G. The Catholic Church... P. 106Ю

⁴⁰² Worth J. E. Discovering Florida... P. 111–112.

⁴⁰³ Graveir Gabriel. Jean Anjo Viconte de Dieppe. Rouen. 1903. 38 p. ; Daniels, G. C. Le Moynes's Florida Indians. URL: <https://web.archive.org/web/20130930083354/http://thenewworld.us/le-moynes-florida-indians>.

испанских галеона, шедших из Нового Света. Это произошло возле Азорских островов, и в результате неожиданной атаки два из трех кораблей были захвачены пиратами. На этих кораблях находились сокровища индейцев-ацтеков в виде серебра и золота на сумму 200.000 дукатов⁴⁰⁴, а также экзотические звери, такие как, например, ягуары⁴⁰⁵. Все это являлось королевской пятиной всей добычи, захваченной испанцами при падении Теночтитлана⁴⁰⁶.

Благодаря шпионам в правительстве Испании, а также иностранным морякам на испанском флоте, о рейсе стало известно еще в ноябре 1521 г. Благодаря этому Флери заранее узнал о выходе груза с сокровищами и готовил засаду. Возвращаясь обратно во французский Дьепп, пират Флери захватил еще один испанский корабль, шедший из Эспаньолы в Испанию с 20.000 песо, золотом, жемчугом, шкурами и другими товарами⁴⁰⁷. После возвращения пираты выложили свою добычу перед Жаном Анго, владельцем всего флота торговых кораблей, базирующихся в Дьеппе. После этого уже Анго преподнес богатые подарки королю Франции Франциску I и адмиралу Франции⁴⁰⁸.

Захваченные сокровища разбудили зависть короля Франциска, показав потенциал владения колониями в Новом Свете. Именно после этого король Франции вывел пиратство на уровень государственной политики, начав «Серебряный век» пиратства в Атлантике⁴⁰⁹. Уже вскоре Анго направил корабли к Азорским островам на перехват испанских галеонов, а также

⁴⁰⁴ Clark M.R., Marquardt W.H. The Archaeology of Pineland: A Coastal Southwest Florida Site Complex, A.D. 50-1710. Gainesville, 2012. P. 16.

⁴⁰⁵ Там же. P. 651–665.

⁴⁰⁶ Некоторые пишут, что это была вторая часть сокровищ Монтесумы. Однако сокровища правителя ацтеков, Монтесумы, исчезли еще в ночь печали 20 июня 1520 года, когда испанцы бежали из Теночтитлана.

⁴⁰⁷ Clark M.R., Marquardt W.H. The Archaeology of Pineland... P. 21.

⁴⁰⁸ Там же. P. 21.

⁴⁰⁹ Ashrafyan K. E. «Silver Age of Piracy»: French pirates in Atlantic in first third XVI century. // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 4 (33). С. 232—239.

целую флотилию к берегам Вест-Индии для рейдерского захвата кораблей и грабежа земель Америки⁴¹⁰.

Грабительский захват сокровищ превратился в точку стремительного роста пиратства, так как новость о захваченных богатствах стала широко известна во всех странах Европы. Обладавшие большим торговым флотом французы первыми увидели выгоды каперства и нелегальной торговли в испанских и португальских колониях.

С того момента французский король Франциск I потребовал «свободы Морей-Океанов» и отказался признавать Тордесильясский договор 1494 г., разделивший мир между Португалией и Испанией. При этом он стремился всячески помешать торговле Нового Света с Европой и даже пытался захватить часть территорий Вест-Индии. Данные события происходили на фоне Итальянских войн, в которых Испания и Франция были непримиримыми противниками.

Именно в это время к королю Франции попросился на службу уроженец Флоренции Джованни Веррацано⁴¹¹ (в разных источниках он упоминается как *Jean Verrassenne, Geovanni da Verrazano, Verrazzano, Jean le Florentino, Jean le Florentin, Jean Florin*)⁴¹². Судовладелец Жан Анго согласился предоставить Веррацано четыре корабля для открытия новых земель по приказу короля Франциска I. Однако Анго потребовал, чтобы Веррацано сначала захватил испанские корабли и сопроводил их в город Дьепп⁴¹³, чем смог бы оплатить аренду судов для своей экспедиции в

⁴¹⁰ Beck Jr. R. A. Identifying Fort San Juan: a sixteenth-century Spanish occupation at the Berry Site, North Carolina. URL: <http://www.tulane.edu/~crodning/beckmoorerodning 2006.pdf>

⁴¹¹ Веррацано также может писаться как Верразано. Его путали с капитаном из той же флотилии нормандца-француза и судовладельца – Анго, которого звали Жан Флери. Однако итальянский историк Луиджи Просперо Перагелло в начале XX в. опроверг гипотезу о том, что Жан Флери и Джованни да Веррацано — это одно и то же лицо.

⁴¹² Ashrafyan K. E. «Silver Age of Piracy»... С. 232–239.

⁴¹³ Graveir Gabriel. Jean Ango Viconte de Dieppe. Rouen. 1903. P.38.

Америку. И Веррацано совершил требовавшийся от него пиратский акт – захватил и сопроводил испанские корабли в Дьепп⁴¹⁴.

При этом во время шторма капитан Веррацано потерял два корабля, переданные ему судовладельцем. Этот факт объясняет то, почему у Веррацано было лишь два корабля во время экспедиции в Америку вместо четырех запрошенных судов.

Сначала он решает добраться до Португальских владений в Бразилии. Однако 27 марта и 25 апреля 1523 г. посол Португалии во Франции направляет королю Португалии два письма⁴¹⁵ о том, что «Хуан Веррацано, родившийся и живший во Флоренции, предложил найти путь в индийский океан через Америку королю Франции Франциску I, чтобы открыть восточные земли для Франции»⁴¹⁶. В том же письме он написал, что в Нормандии есть несколько флотов из кораблей, которые готовятся оккупировать земли Бразилии. Это письмо нарушило планы Веррацано найти землю недалеко от Бразилии, и он взял курс на Испанскую Флориду⁴¹⁷.

17 января 1524 г. экспедиция флорентийца Джованни Веррацано под французским флагом вышла на двух кораблях (один из них назывался «Дофин») к Новому Свету. Местом высадки стал мыс Страха на территории Испанской Флориды, территория индейцев племени гуале⁴¹⁸. После короткой остановки Веррацано продолжил путь вдоль берега на север, дойдя до побережья современной земли штата Северная Каролина и лагуны Памлико Саунд (*Pamlico Sound*), которую он принял за пролив между Атлантическим и Тихим океанами. Возращение экспедиции во французский Дьепп состоялось 8 июля 1524 г. (см. Приложение №1.11).

⁴¹⁴ Там же. P.14; Ashrafyan, K. E. «Silver Age of Piracy»age: French pirates in Atlantic in first third XVI century. // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 4 (33). С. 232–239.

⁴¹⁵ Murphy H. C. The voyage of Verrazzano: a chapter in the early history of maritime discovery in America. New York, 1875. P. 141.

⁴¹⁶ Gaffarel P. Le corsaire Jean Fleury. Rouen, 1902. P. 9-10.

⁴¹⁷ Там же. P. 26.

⁴¹⁸ Копелев Д. Н. Раздел океана в XVI–XVIII вв.: истоки и эволюция пиратства. Санкт-Петербург, 2013. С. 39–40.

Экспедиция Верацано позволила Франции в лице короля Франциска I заявить о своих «правах на открытия», хотя это вторжение на территорию Испанской Флориды⁴¹⁹ и не имело юридической силы. К тому же в результате географической ошибки была составлена неточная карта Америки, которая, тем не менее, считалась подлинной вплоть до XVIII в.⁴²⁰ (см. Приложение №1.12). Между тем, претензии Франциска I диктовались тем, что Папа Римский Климент VII (флорентинец Джулиано Медичи) в 1524 г. встал на сторону Франции. По существу, это означало новый раздел мира с разрушением прежних границ и договоров. Теперь владения Испанской Флориды были ограничены с севера современным мысом Страха, а также открытыми землями, которые были на составленной Верацано «неправильной карта»⁴²¹ (см. Приложение №1.1).

Получив 12 июня 1523 г. должность губернатора Флориды вместе с разрешением на организацию экспедиции⁴²², Лукас Васкес де Айльон был задержан из-за судебных тяжб, затеянных против него Диего Колумбом и лояльным к нему судьей Матиензо. Хотя, как упоминалось ранее, корабль самого Матиензо участвовал в 1521 г. в открытии реки Св. Джона с захватом местных индейцев, что подтверждают документы по экспедиции Франсиско Гордильо и Педро де Кэхо⁴²³. Это дело было связано с продолжением «Судебных процессов Колумбов», продолжившихся между Диего Колумбом и испанской короной за юридическое обоснования прав на владения открытыми землями в Новом Свете с 1492 по 1541 г.

Эти судебные процессы только усилили противостояние между испанской короной и «Домом Колумбов», прямо повлияв на экспедиции во Флориду с 1513 по 1525 г. Поэтому, чтобы не упускать время, судья Лукас

⁴¹⁹ Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville, 1995. P. 143.

⁴²⁰ Там же. P. 143.

⁴²¹ Копелев Д. Н. Раздел океана в XVI–XVIII вв.... С. 41–42; 49.

⁴²² Shea J. G. The Catholic Church in the colonial days... P. 106.

⁴²³ Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery... P. 415–426.

Васкес де Айльон послал в 1525 г. капитана Педро де Кэхо во главе двух судов на разведку с задачей подробно изучить регион⁴²⁴.

Экспедиция вышла в мае 1525 г. на двух кораблях и проследовала по следующему маршруту⁴²⁵: дойдя до мыса Страха, экспедиция отправилась на юг в поисках подходящей для высадки бухты, а затем дошла до пролива Сент-Саймонс и далее к югу до острова Амелия, после чего корабли поднялись до Чесапикского Залива, откуда капитан Кэхо вернулся через Багамы в Эспаньолу⁴²⁶ (см. Приложение №1.11). Залив Винья ранее посещали Педро де Саласара и капитан Гордильо, а также сам Кэхо в 1521 г.

Экспедиция Педро де Кэхо исследовала 700 миль Испанской Флориды. В местах высадки были установлены каменные кресты с именем Карла V⁴²⁷. При этом капитан Кэхо дальновидно раздавал индейцам подарки, включая ткани и семена испанских культур с инструкцией по их возделыванию⁴²⁸.

1.6. Последствия экспедиций 1513–1525 гг. и «закрытие» юга полуострова Флорида для испанцев

Одним из важнейших вопросов стал вопрос о границе Испанской Флориды «де-юре».

После открытия Флориды и других островов в 1513–1514 гг., Понсе де Леон выехал из Сан-Хуана, отправившись в Испанию. Там он, по словам Лас Касаса, «стал просить короля пожаловать ему в награду за открытие новой земли титул аделантадо земли Бimini и губернаторскую власть на этой

⁴²⁴ Milanich J.T. Florida Indians... P. 112.

⁴²⁵ Там же. P. 112.

⁴²⁶ Там же. P. 112.

⁴²⁷ Shea J. G. The Catholic Church in the colonial days. Book 1. 1521—1763. New York, 1886. P. 106.

⁴²⁸ Milanich J.T. Florida Indians... P. 112.

земле, а заселить ее берется он сам за свой собственный счет; будучи человеком искушенным в таких делах, испросил он разные другие привилегии и льготы, не знаю какие; и все это было ему пожаловано»⁴²⁹.

Вспомним, что 27 сентября 1514 г. был подписан договор между Кастильской короной и Хуаном Понсе де Леоном (*Asiento con Juan Ponce de León*) (См. Приложение № 2.17), который подтверждал полномочия Понсе де Леона и наделял его правами для заселения Флориды⁴³⁰ (Приложение №2.7). Лас Касас повествует, что Понсе де Леон возвратился «...из Кастилии осыпанный милостями, в звании аделантадо и губернатора земли Бимини, которую он назвал также Флоридой, и мы сейчас тоже называем Флоридой, хотя мы зовем этим именем всю землю и все морское побережье от большого мыса, открытого Понсе де Леоном, до земли Бакальяос, иначе называемой Лабрадор, что неподалеку от острова Англии»⁴³¹.

Этот отрывок иллюстрирует то, что Испанская Флорида «де-юре» занимала огромные земли от Лабрадора до Флориды (см. Приложение №1.1.).

В результате экспедиции капитана Пинеды и последовавшей за этим экспедиции губернатора Ямайки Франсиско Гарая в 1519 г. была составлена важная карта Гарая (см. Приложение № 1.10.). Данная карта уже показывала материк Америки с переходом полуострова Юкатан в полуостров Флорида и изображала почти точные очертания Мексиканского залива («Испанского Моря»). И, что важно для нас, на карте Гарая отсутствует пролив в Тихий океан⁴³². Здесь также показана река Миссисипи и другие реки Новой Испании

⁴²⁹ Лас Касас Б. де. История Индий: [сокр.] пер. с испан... С. 89.

⁴³⁰ Ober F. A. Juan Ponce de Leon... P. 68.

⁴³¹ Лас Касас Б. де. История Индий: [сокр.] пер. с испан... С. 89.

⁴³² Акимов Ю. Г. Открытие Флориды и начало испанской экспансии в юго-восточной части североамериканского континента в 1510-е годы // Латинская Америка. 2013. Т. 9. С. 68.

вплоть до Флориды, как и то, что Флорида является не островом, а узким вытянутым полуостровом⁴³³.

Крупная река Пануко, до которой дошел капитан Пинеда с экспедицией губернатора Франсиско де Гарая, в 1519 г. обозначила границу на земли, на которую претендовал Эрнандо Кортес⁴³⁴. Таким образом, Понсе де Леон юридически смог заявить права на всю территорию, называемую Флоридой, которая теперь ограничивалась с запада рекой Пануко и шла на восток до побережья Атлантического океана, называвшегося в то время Северным морем (*Mar del Norte*)⁴³⁵.

Важно отметить, что карта Гарая имела один существенный недостаток: неточные координаты исказили размеры территорий, что имело катастрофические последствия для многих будущих экспедиций.

К 1525 г. Испанская Флорида занимала территорию от юга полуострова Флорида до мыса Страха на севере американского континента и даже до Чесапикского залива между будущими штатами Виргиния и Мэриленд, если не считать земли до мыса Бретон, открытого Веррацано ранее (см. Приложение №1.1).

Таким образом, Испанская Флорида, простиравшаяся по Тордесильяскому договору 1494 г. «де-юре» от Северного Полюса до Дарьена и от Тихого до Атлантического океана, была за короткое время (с 1519 по 1523 г.) урезана с запада территорией, на которую претендовал Эрнандо Кортес.

⁴³³ Gannon M. The cross in the sand... P. 210.

⁴³⁴ Акимов Ю. Г. Открытие Флориды...С. 67.; Кастильо Б. Д. дель. Правдивая история завоевания Новой Испании = Historia verdadera de la conquista de la Nueva España / [сост., новый пер. с исп., коммент., оформление: А. Захарьян. Москва, 2000. С. 173–174.

⁴³⁵ Акимов Ю. Г. Открытие Флориды... С. 67–68.

Раздел по реке Пануко⁴³⁶ между Флоридой и Новой Испанией был оформлен еще не четко. А ограничения Испанской Флориды с севера были поддержаны Папой Римским Климентом VII, одобрявшим экспедиции пирата-флорентинца Джованни Веррацано под французским флагом.

Одной из важнейших проблем было развитие пиратства в Новом Свете в первой четверти XVI в.

Как было отмечено ранее, французский король Франциск I оказался под сильным впечатлением от увиденных сокровищ, захваченных пиратствующими капитанами судовладельца Жана Анго и предоставленных ему. Он потребовал «свободу Моря-Океана», обеспечив официальное прикрытие пиратству в портах своей страны. Этими действиями Франциск I способствовал созданию условий для появления «Серебряного века пиратства» в Атлантике в начале XVI в. и разрушению всех норм международного права.

Не желавшая делиться с испанской короной доходами и лояльная Диего Колумбу, высшая прослойка администрации в Вест-Индии, в свою очередь, способствовала развитию нелегальной торговли, покупая у французских пиратов черных рабов и товары из Европы по низким ценам. Безднаказанность этих действий местной администрацией в Новом Свете была объяснима тем, что чиновники имели тесные родственные связи с губернаторами, судьями и главами поселений во всей Вест-Индии, – их связывала круговая порука.

Если посмотреть на проблему в целом, то становится понятно, что противоборство в Испании и Новом Свете между «Домом Колумбов» и короной привело к развитию нелегальной торговли черными невольниками Африки и товарами из Европы со стороны французов, грабивших и уничтожавших испанские и португальские суда на всем пути из Нового

⁴³⁶ По другой версии, границей была река Святого Духа (Rio de Espirito Santo or River of the Holy Spirit) [Francis, 2011, p. 2] – это нынешняя Миссисипи), которая была составлена лоцманами убитого индейцами Алонсо де Пинеды в 1518 г. после появления карты Гарая.

Света в Европу и обратно. Грабеж показал, что официальная торговля с ее получением лицензий, официальными документами, уплатой и соблюдением всех официальных налоговых сборов была крайне невыгодным делом по сравнению с пиратством.

Все эти обстоятельства подталкивали испанцев к освоению Флориды как плацдарма, который стал бы стратегически важным пунктом на путях торговли между Европой и Америкой. Грузенные золотом суда следовали в Испанию через пролив между полуостровом Флорида и Багамскими островами. Вследствие этого возникла острая необходимость построить во Флориде ряд охраняемых поселений с промежуточными портами для противодействия французским пиратам. Так, небольшой полуостров в море превратился бы в важнейший пункт новой колонизации огромных пространств Испанской Флориды.

Следует отметить разницу в отношениях к испанцам индейцев западного и южного побережья Флориды.

На основе анализа источников можно сделать вывод о том, что индейцы Флориды со стороны Атлантического побережья выше современного города Сан-Августин были настроены достаточно миролюбиво – они шли на контакт с испанцами в отличие от индейцев юга полуострова. Между тем, именно на юге Флориды были сконцентрированы мигранты с Антильских и Багамских островов⁴³⁷. Неудивительно, что здесь возник мощный очаг идейного и военного противодействия испанцам, что вынуждало «охотников за живым товаром» избегать этих территорий. Тем более, побережье Флориды контролировал союз индейцев во главе с племенем калуса.

Поэтому дальнейшие экспедиции с целью захвата туземцев для работ на энкомьендах в Вест-Индиях стали огибать Флориду со стороны

⁴³⁷ Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern Woodlands Indians, A.D. 1400–1700. Tuscaloosa, 2005. С. 172.

Атлантики, расширяя знания о береговой линии этой части Северной Америки.

Каковы были последствия закрытия юга полуострова Флорида для освоения Испанией Нового Света?

Нужно сказать, что следующие из Нового Света по «Флоридскому течению» (Гольфстрим) в Испанию испанские суда часто гибли из-за внезапных штормов и ураганов, а также ввиду обширных песчаных мелей и каменистых островов (см. Приложение №1.14). Следовательно, отсутствие поселений во Флориде приводило к потере и людей, и грузов, которые периодически выбрасывало на берега юга Флориды. Здесь не было средств и для ремонта терпящих бедствие кораблей.

Необходимость срочного создания поселений на берегах Флориды диктовалась следующими обстоятельствами:

- 1) Из-за отсутствия поселений на территории Флориды было остановлено дальнейшее освоение и исследование испанцами внутренних областей Испанской Флориды с целью поиска месторождений золота и серебра для метрополии. Таким образом терялись возможные финансовые прибыли, получаемые как Испанией, так и Римом.
- 2) Широкое распространение пиратства со стороны французов возможно было пресечь, перехватив их пиратские суда между Флоридой и Кубой, а продолжающееся противостояние «Дома Колумбов» и Кастильской короны привело лишь к быстрому развитию нелегальной торговли с пиратами в Новом Свете.
- 3) Также было необходимо дальнейшее изучение Флориды для возможности установления водного пути по рекам, через земли индейцев с восточной стороны Флориды до нынешнего города Сан-Августин или к реке Святого Джона на Атлантическом побережье, чтобы миновать губительный для судов Багамский Канал и мыс полуострова Флорида.

Вывод:

Таким образом, вокруг открытия в 1513 г. и освоения Флориды с 1513 по 1525 г. сложились важные объективные условия, которые не позволяли освоить землю. Они были связаны с внутренней борьбой Кастильской короны и местных властей в Вест-Индиях за контролем над фактическим, юридическим и финансовым управлением ими; введением системы энкомьенды на новых землях, вызвавшей быстрое снижение популяции аборигенов и заставившей их бежать на соседние острова; борьбой христианских орденов друг с другом за методы христианизации аборигенов и их месте в обществе; быстрым развитием нелегальной торговли и пиратства со стороны Франции в регионе Карибских островов вследствие освоенности юга Флориды. Все эти обстоятельства напрямую влияли на саботаж попыток местных властей освоить Флориду, что являлось важным препятствием для успеха любой экспедиции за необходимыми и жизненно важными ресурсами – финансовыми, материальными и людскими и т. д. Противостояние интересов метрополии и местной администрации отрезало путь к любой поддержке какой-либо экспедиции со стороны противоборствующих сторон, и это положение сохранялось в течение всего рассматриваемого времени.

Глава 2. Племена юга полуострова Флорида

2.1. Расселение племен юга Флориды на основании документов испанцев XVI в.

В воспоминаниях испанца Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда, прожившего среди индейцев юга Флориды⁴³⁸ с 1551 по 1566 г., названо более 80 вождей, правивших индейскими поселениями в регионе. В ходе исследования были изучены оригинальные тексты – пять документов Фонтанеда, обнаруженных американским ученым Д. Ворсом (J. Worth)⁴³⁹ и хранящихся в Генеральном архиве Индий. Эти документы были переведены на русский язык⁴⁴⁰, (см. Приложение № 2.1.) и по ним были составлены карты приблизительного расселения аборигенов (см. Приложение № 1.24, 1.25).

Поскольку с 1513 г. испанцы (за исключением малоизученной высадки Понсе де Леона в 1521 г.) обходили юг полуострова Флориды стороной, они не могли проникнуть вглубь территории полуострова ниже современного залива Тампа. Поэтому здесь необходимо представить все упомянутые Фонтанеда поселения, описав наиболее значимые племена, повлиявшие на провал освоения испанцами юга Флориды.

⁴³⁸ Ашрафьян К. Э. Земли индейцев Флориды в середине XVI в.... С. 107–111.

⁴³⁹ Worth J. E. Fontaneda Revisited: Five Descriptions of Sixteenth Century Florida // The Florida Historical Quarterly. 1995. Т. 73, № 3. Р. 339-352.; Он же. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. Р. 43–86.

⁴⁴⁰ Ашрафьян К. Э. Исчезнувшие племена Флориды как актуальный вопрос современной науки и образования: необходимость выхода из забвения знаний об истории американских народов «досеминольской эпохи» URL: <https://naukaip.ru/wp-content/uploads/2021/08/МОН-161.pdf> ; Ашрафьян К. Э. История переводов «Мемуаров» и других текстов Фернандо де Эскаланте Фонтанеда: история переводов, комментарии и рисунки к тексту. // Гуманитарный научный вестник. 2021. № 8. С. 1–7.

Фернандо де Эскаланте Фонтанеда разделил известные ему земли Флориды на пять областей.

Это земля «короля» Карлоса (*Carlos*) племени калуса (*Land of Calusa*). Имена вождей перечислены последовательно с севера залива Тампа на юг вдоль берега Мексиканского залива:

Tanpa (Танпа), *Yagua* (Джагува, Ягва – неправильно), *Estantaraca* (Эстантанака), *Queyhcha* (Кейча), *Juestocobaga* (Хуэстокобага), *Sinapa* (Синапа), *Tomo* (Томо), *Sauusa* (Кайюка), *Ñeguitun* (Ньегитун), *Avir* (Авир), *Cutespa* (Кутеспа), *Çononogua* (Кононогва), *Esquete* (Эскете), *Tonçobe o Tonsobe* (Тонсобе), *Chipi* (Чипи), *Taguagemie* (Тагвагемуэ), *Namiguia* (Намугуйя), *Saragara* (Карагара), *Henhenquera* (Эненкена), *Opacataga* (Опакатага), *Janar* (Ханар), *Escuri* (Эскуру), *Metamaro* (Метамаро), *Estate* (Эстате), *Çacasrada* (Какаспара), *Satusiava* (Сатукуава), *Juchi* (Хучи), *Soco* (Соко), *Vuebe* (Вуэбе), *Teyo* (Тейо), *Muspa* (Муспа), *Casitua o Casitua* (Каситуйя или Каситуйя), *Cotevo* (Комево), *Soyobea o Soyovia* (Койобеа, Койовия), *Tequetaro* (Текемаро), *Jutan o Jutun* (Хутан или Хутун), *Custevuiya o Custevia o Custebiya* (Кустевуйя или Кустевия или Кустебийя), *Ño* (Ньо или Нё), *Sinaesta* (Синаэста), *Calaobe* (Калаобе), *Guava* (Гуава), *Guebu* (Гуэбу), *Comachicaquiseyobe* (Комачикакисейобе), *Enepra* (Эненпа).

Далее находятся земли Лос-Мартирес (*Los Martires*) – здесь перечисление идет с юга (совр. острова Ки-Вест, Флорида) на север по Атлантическому побережью:

Guarungibe o Guarungunbe (Гварунгубе или Гварунгунбе), *Cichuaga o Cichiyaga* (Кучиага или Кучияга), *Tatesta (Carlos) (Татеста)* (вождь, зависимый от короля Калуса – прим. К. А.), *Tequesta o Tegesta* (Текеста или Тегеста), *Taviacio o Taviasia (Carlos) (Тавуасио или Тавуасия)*, *Janar* (Ханар), *Cavista* (Кависта), *Custegiyo* (Кустегийо), *Jeaga* (Хеага или встречается неправильное написание – племя Джега).

Важными являются и поселения касиков с племенами, примыкающими к границам племени джега с севера. Земли индейцев племен айс (*Land of Ais*

или *Aus*) на юго-востоке Флориды, перечисление также идет на север по побережью Атлантического океана:

Aus (*Aiç*), *Viacata o Guacata* (*Буаката или Гуаката*), *Tunsa* (*Тунса*), *Mayjuasa o Mayajuasa* (*Майхуака или Майяхуака*), *Mausoа* (*Майкойя*), *Mayasa* (*Майяка*), *Çilili* (*Çилили*), *Potano* (*Потано*), *Moloa* (*Молоа*), *Utina* (*Утина*), *Saravai o Sarabai* (*Саравай или Сарабай*).

На жизнь испанцев и освоение ими полуострова Флорида влияли и другие племена, жившие на севере залива Тампа (западная часть полуострова Флорида), граничащие с индейцами племени калуса или известные им. Это такие поселения со стороны Мексиканского залива, перечисленные по побережью с севера на юг, как:

Olagale (*Олагале*), *Abalachi* (*Абалачи, т. е. Аппалачи*), *Onagatano* (*Онагатано*), *Mocoso o Mogoso* (*Мокосо или Могосо*), *Tocobaga o Tocovaga* (*Токобага или Токовага*), *Sañagacola o Sañogacola* (*Каньягакола о Каньягакола*), *Pebe* (*Пебе*), *Esquega* (*Эскега*), *Osigbede o Osiguebede* (*Осигбеде о Осигебеде*), *Piyaya* (*Пийяйя*), *Tanpacaste* (*Танпакасте*).

Поскольку эта работа имеет определенные географические рамки юга полуострова Флорида, в меньшей степени интересны упомянутые Фонтанеда поселения и их вожди, находящиеся на северо-востоке Флориды со стороны Атлантики:

Sotoriba o Sotoriva (*Соториба или Соторива*), *Moloa el bravo* (*Молоа эль bravo*), *Alimacany o Alimacani* (*Алимакани*), *Palica* (*Палика*), *Tacatusiri* (*Такатукуру*), *Guale* (*Гуале*), *Parca o Paica* (*Парка или Пайка*)⁴⁴¹.

Таким образом, на территории современных штатов Флорида и Джорджия находилось большое количество поселений, что говорит о том, что прибрежная зона была достаточно плотно заселена аборигенами в XVI в.

⁴⁴¹ Ашрафьян К. Э. Сведения о расселении и карта племен аборигенов на полуострове Флорида в XVI веке: история возвращения и небытия. Лучшая научно-исследовательская работа 2021: сборник статей XXXII Международного научно-исследовательского конкурса, состоявшегося 15 августа 2021 г. в г. Пенза. Пенза, 2021. С. 50—55.

2.2. Племя калуса как племя-гегемон в регионе юга полуострова Флорида

В 1883 г. около места Ки Марко (*Key Marco*) семьей Симмонсов были случайно обнаружены высокие насыпи из ракушек, а в 1890 г. житель Маунд Ки Фрэнк Джонсон раскопал несколько из таких курганов, найдя в них индейские и европейские артефакты, такие как, например, бусы и украшения из золота и серебра⁴⁴². Вскоре учеными Кенворси и Дугласом были найдены заброшенные системы водоканалов⁴⁴³. Немного позднее последовали раскопки археологов Вилкинсона и Дэнфорда, а в 1896 г. – археолога и этнографа Франка Гушинга (*Frank Hamilton Cushing*), который заключил, что многочисленные найденные артефакты показывают «стадию некой жизни на юге Флориды»⁴⁴⁴. В 1900 г. археологи провели раскопки в этих курганах, также обнаружив индейские захоронения и товары европейского производства⁴⁴⁵. Так начался процесс возврата в историю целого народа южной Флориды – индейцев калуса, и культуры Калусахатчи (*Caloosahatchee*), которая насчитывает более 2000 лет – с 500 г. до н. э. до 1753 г. н. э.⁴⁴⁶. Многие найденные артефакты или их копии можно сегодня

⁴⁴² Episodic complexity and the emergence of a coastal kingdom: Climate, cooperation, and coercion in Southwest Florida / W. H. Marquardt, K. J. Walker, V. D. Thompson [и др.]. // *Journal of Anthropological Archaeology*. 2022. № 65. С. 1–28.

⁴⁴³ Widmer R. J. *The Evolution of the Calusa: A Nonagricultural Chiefdom on the Southwest Florida Coast*. Tuscaloosa, 1988. P. 334.; Ашрафьян, К. Э. Сведения о расселении и карта племен аборигенов на полуострове Флорида в XVI веке: история возвращения и небытия. Лучшая научно-исследовательская работа 2021: сборник статей XXXII Международного научно-исследовательского конкурса, состоявшегося 15 августа 2021 г. в г. Пенза. Пенза, 2021. С. 50–55.

⁴⁴⁴ Widmer R. J. *The Evolution of the Calusa: A Nonagricultural Chiefdom on the Southwest Florida Coast*. Tuscaloosa, 1988. P. 36–37.; Snapp A. L. *The world of the Calusa: A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Oxford*. Oxford, 1999. P. 290.

⁴⁴⁵ Episodic complexity and the emergence of a coastal kingdom... С. 2.

⁴⁴⁶ Marquardt W. D. *Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology*. *Tracking the Calusa: A Retrospective* // *Southeastern Archaeology*. 2014. Vol. 33, № 1. P. 5, 9.; *Societies in*

увидеть в музее естественной истории Флориды (см. Приложения № 1.17.1., 1.17.2. 1.23, 1.48, 1.46). Однако, к сожалению, многие свидетельства и артефакты доколумбовых народов Флориды были уничтожены в начале XX в. при государственном и коммерческом строительстве дорог, для которых были использованы крупные курганы вокруг залива Тампа и в других местах⁴⁴⁷, состоящие из ракушек. Экспозицию вертикального среза «культурного слоя» в местах обитания индейцев калуса можно увидеть в вышеупомянутом музее во Флориде (см. Приложение № 1.47).

В научной литературе начала XX в. было описано сопротивление аборигенов испанцам. Однако вместо племени калуса упоминалось племя индейцев ямаси (*Yamasee*)⁴⁴⁸, так как в то время о племени калуса не было известно почти ничего.

Во всех работах ученых, которые описывали племя калуса, отмечается, что по внешнему виду индейцы данного племени резко выделялись среди прочих аборигенов, также отличалась и иерархическая организация племени от других культур полуострова Флорида⁴⁴⁹. До проникновения испанского конкистадора Эрнана Кортеса в Мексику в 1519 г. испанцы не встречали аборигенов, которые имели бы столь большую политическую власть над обширными областями земли. Калуса поддерживали специальные военные силы и собирали дань со всей южной Флориды⁴⁵⁰.

Общество индейцев калуса, в отличие от многих других сообществ и культур Испанской Флориды и Вест-Индии, было основано на наследовании

Eclipse: Archaeology of the Eastern Woodlands Indians, A.D. 1400–1700. Tuscaloosa, 2005. С. 157.

⁴⁴⁷ Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville, 1995. P. 290.; Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern Woodlands Indians, A.D. 1400–1700. Tuscaloosa, 2005. С. 304.

⁴⁴⁸ Ober F. A. Juan Ponce de Leon. New York, 1908. P. 59.

⁴⁴⁹ Ober F. A. Juan Ponce de Leon... P. 5.; Ашрафьян, К. Э. Вымершее племя калуса как гегемон Южной Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды // Самарский научный вестник. 2020. Т. 8, № 1 (30). С. 159–164.

⁴⁵⁰ Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern Woodlands Indians, A.D. 1400–1700. Tuscaloosa, 2005. С. 157.

статуса вождя. Это следует из свидетельств бывшего пленника калуса – испанца Эскаланте Фонтанеда, который оставил мемуары, опубликованные в 1575 г.⁴⁵¹

В своих работах Джон Хэнн писал, что коренные жители Юго-Востока Испанской Флориды «обладали самой богатой культурой среди коренных жителей к северу от Мексики...почти по любым меркам»⁴⁵². Создание музеев во Флориде в конце XX в. и в начале XXI в. произошло после обнаружения богатых археологических находок. Собранные артефакты дают возможность оценить жизнь и быт индейцев исчезнувших племен в южной и центральной частях штата Флориды с разных ракурсов⁴⁵³ (Приложение №1).

Для понимания ситуации с провалом освоения испанцами юга полуострова Флорида, в первую очередь необходимо рассмотреть само племя индейцев калуса, которое смогло противостоять колонизации и сохранить свою самобытность на протяжении XVI–XVIII вв.

Европейцы по-разному называли племя калуса: калуса (*Calusa*), калос (*Calos*), карлос (*Carlos*), калуус (*Caluus*), эскампаба (*Escampaba*). В одном из отчетов 1568 г. говорится, что эскампаба – это то, как называют себя жители королевства Карлоса. С языка индейцев племени миккосуки (*Miccosukee*) слово «Калушатхи» (*Calushathee*) или индейского племени криков (*Creek*) слово «Калушулке» (*Calushulke*) означает «жнецы моря». Слово индейцев племени миккосуки «Калачаали» (*Calachaalee*) же может означать «Люди Раковин» (см. Приложение №1.34). Само название калуса (/kə'lu:sə/ кə-LOO-

⁴⁵¹ Ашрафьян, К. Э. Вымершее племя калуса как гегемон Южной Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды // Самарский научный вестник. 2020. Т. 8, № 1 (30). С. 159–164.; Ашрафьян К. Э. История переводов «Мемуаров» и других текстов Фернандо де Эскаланте Фонтанеда: история переводов, комментарии и рисунки к тексту. // Гуманитарный научный вестник. 2021. № 8. С. 1–7.

⁴⁵² Hann J.H. Missions to the Calusa. Gainesville, 1991. P. 460.

⁴⁵³ Там же. P. 460.

сә) означает «свирепый народ», о чем писал еще свидетель тех событий Эскаланте де Фонтанеда⁴⁵⁴.

До сих пор на территории юго-запада полуострова Флорида сохранились названия рек и местностей, оставшиеся от культуры Калусахатчи: например, название города «Тампа» во Флориде в переводе с языка калуса означает «огненные палки» (см. Приложение №1.29), что объясняется редким климатическим феноменом: постоянными, не похожими на молнии в других регионах мира, молниями, появляющимися в течение всего года в виде коротких огненных разрядов в небе (это погодное явление можно наблюдать и сейчас). Другой пример – река Калусахатчи (Caloosahatchee River), связанная с многовековой историей этого племени. Отмечено, что язык калуса наиболее похож на языки народов побережья Мексиканского залива: формы известных слов калуса были похожи на речь индейцев племени туника на юго-западе Миссисипи, поэтому существует теория, что калуса, возможно, были потомками племени туника, мигрировавшими во Флориду»⁴⁵⁵.

Исторические документы испанцев, наряду с археологическими данными, являются важнейшими источниками в деле изучения исчезнувшего в XVIII в. племени индейцев калуса.

Местом расселения племени калуса был юго-запад полуострова (см. Приложение №1.15). По данным ученых, занимающихся изучением индейцев Флориды, племя калуса было уникальным во всех отношениях – они были оседлыми рыболовами-охотниками-собирающими с четкой иерархической структурой⁴⁵⁶ (см. Приложение №1.16).

⁴⁵⁴ Ашрафьян К. Э. История переводов «Мемуаров» и других текстов Фернандо де Эскаланте Фонтанеда: история переводов, комментарии и рисунки к тексту. // Гуманитарный научный вестник. 2021. № 8. С. 1–7.

⁴⁵⁵ Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern Woodlands Indians, A.D. 1400-1700. Tuscaloosa, 2005. С. 172.

⁴⁵⁶ Marquart W. D. Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology. Tracking the Calusa: A Retrospective // Southeastern Archaeology. 2014. Vol. 33, № 1. P. 1–24.; Widmer R.

В питании индейцы калуса зависели от наличия устьевой рыбы, моллюсков и различных видов диких растительных продуктов (см. Приложение №1.37)⁴⁵⁷. Их рацион до 80% состоял из морских продуктов – от моллюсков до акул и скатов, при этом до 25% составляла черная кефаль. Более 30 различных видов рыб и более 50 видов моллюсков и ракообразных использовались в пищу индейцами этого племени⁴⁵⁸. Мелководная среда юга Флориды, известная как эстуарии, давала возможность добычи морепродуктов в течение всего года⁴⁵⁹.

Биоарахеологические данные свидетельствуют о том, что в рационе питания индейцев калуса также была пища, приготовленная из утки, черепахи, кролика и белохвостого оленя⁴⁶⁰. Археоботанические остатки, обнаруженные в поселении Виндовер и других местах показывают использование в пищу плодов колючей груши, винограда, пальмовых плодов и других сезонных доступных фруктов⁴⁶¹.

Калуса не возделывали землю, так как кукурузу, известную большинству племен Америки, они получали от племен индейцев аппалачи. Сами они считали земледелие низким для себя занятием⁴⁶². Нет никаких доказательств широкомасштабной агрокультуры у калуса, но есть доказательства того, что ими культивировались небольшие домашние сады⁴⁶³.

J. The Evolution of the Calusa: A Nonagricultural Chiefdom on the Southwest Florida Coast. Tuscaloosa, 1988. P. 334.

⁴⁵⁷ Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern... С. 304.

⁴⁵⁸ Там же... Р 304.

⁴⁵⁹ Marquart W. D. Tracking the Calusa... P. 6, 9, 11.

⁴⁶⁰ Он же. Hunters and Gatherers. London, 1987. Vol. 1. P. 252.

⁴⁶¹ Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville, 1995. P. 70.

⁴⁶² Там же. P. 180–182.

⁴⁶³ Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern... С. 163.

Быт, привычки и верования жителей племени калуса были описаны очевидцами событий – Фонтанеда⁴⁶⁴ и хронистом Солисом де Мерасом⁴⁶⁵.

Таким образом, можно объяснить высокий рост индейцев калуса наличием в их рационе кальция, магния и других элементов, необходимых для роста костей. Калуса также жили дольше по сравнению с другими племенами, употреблявшими в основном кукурузу и производные от нее⁴⁶⁶.

Если сравнивать политическое устройство племени, то ошибочно будет назвать его просто «вождеством», так как у калуса появляется правящая верхушка с кастовым устройством: вождь и его семья, жрецы, постоянное воинство, собирающее дань с соседей, и простолюдины⁴⁶⁷. В работах Р.Д. Видмера⁴⁶⁸ общество калуса охарактеризовано как «стратифицированное вождество», так как существовала иерархия общества и структурированное администрирование, выраженное в четком распределении получаемых богатств. Также выделилась наследственная знать, и существовала особая религиозная прослойка жрецов⁴⁶⁹ (см. Приложение № 1.16).

Вожди племени калуса, или «короли племени калуса», в отличие от других культур, наследовали свою власть от отца к сыну еще с 800-х гг. н. э.⁴⁷⁰. Вождь калуса был непререкаемым авторитетом, единственным по праву выражающим волю богов (см. Приложение № 1.38, 1.39, 1.41). Власть короля

⁴⁶⁴ Worth J. E. Fontaneda Revisited: Five Descriptions of Sixteenth Century Florida // *The Florida Historical Quarterly*. 1995. Т. 73, № 3. P. 339-352.; Gannon M. *The cross in the sand: the early Catholic Church in Florida. 1513–1870*. Gainesville, 1965. XV, P. 210.

⁴⁶⁵ Merás G. S. *Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript / edited, translated, and annotated by David Arbesú-Fernández*. Gainesville, 2017. P. 431.

⁴⁶⁶ Ашрафьян К. Э. Междисциплинарное взаимодействие в науке на примере рассмотрения открытия и освоения Флориды в XVI веке. (Глава 12) // *Современные проблемы науки и общества: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева*. Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2021. С. 146–161.

⁴⁶⁷ *Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern Woodlands Indians, A.D. 1400-1700*. Tuscaloosa, 2005. С. 304.; Ашрафьян, К. Э. Вымершее племя калуса как гегемон Южной Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды // *Самарский научный вестник*. 2020. Т. 8, № 1 (30). С. 159–164.

⁴⁶⁸ Widmer R. J. *The Evolution of the Calusa...* P. 334.

⁴⁶⁹ Marquardt W. *Hunters and Gatherers...* P. 171

⁴⁷⁰ Он же. *Tracking the Calusa...* P. 22.

считалась божественной и не подвергалась сомнению⁴⁷¹. Во время приемов он восседал на специальном месте, представляющем из себя некий табурет на помосте, подчеркивающим его превосходство (см. Приложение № 1.42). Родственник короля становился главным жрецом (главным шаманом) (см. Приложение № 1.43), а брат короля командовал воинами, которые представляли собой субсидированную группу. Эти воины не должны были работать и находились под прямым командованием военачальника (см. Приложение № 1.45), а не вождя калуса⁴⁷². Таким образом, вождь, главный жрец и глава воинства были тремя ключевыми фигурами в обществе⁴⁷³ (см. Приложение №1.43). У иерархической верхушки калуса была развита полигамия (см. Приложение № 1.40; 1.42).

В последних работах американских археологов и специалистов по Флориде говорится о том, что «в различные моменты своей истории общество калуса может быть классифицировано как простое вождество, сложное вождество, верховное вождество и – после 1500 года – слабое государство или королевство, основанное на дани»⁴⁷⁴.

Однако в работе не так важно, было ли общество калуса «протогосударством», слабым государством или «стратифицированным вождеством», как важно то, что именно это племя стало во главе других племен юга Флориды в первой четверти XVI в.⁴⁷⁵

Многочисленные вожди (касики) поселений и других племен подчинялись главному вождю калуса (см. Приложение № 1.39). В племени

⁴⁷¹ Worth J. E. Fontaneda Revisited: Five Descriptions of Sixteenth Century Florida // *The Florida Historical Quarterly*. 1995. Т. 73, № 3. Р. 339–352.; Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды // *Самарский научный вестник*. 2020. Т. 8, № 1 (30). С. 159–164.

⁴⁷² *Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern Woodlands Indians, A.D. 1400-1700*. Tuscaloosa, 2005. P. 168–169.

⁴⁷³ *Societies in Eclipse...* С. 169.; Hann J.H. *Missions to the Calusa*. Gainesville, 1991. P. 460.

⁴⁷⁴ Episodic complexity and the emergence of a coastal kingdom: Climate, cooperation, and coercion in Southwest Florida / W. H. Marquardt, K. J. Walker, V. D. Thompson [и др.]. // *Journal of Anthropological Archaeology*. 2022. № 65. С. 25.

⁴⁷⁵ *Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern...* С. 170.

были распространены династические браки, когда дочерей или сестер из семьи «короля калуса» выдавали замуж за вождей других племен и, тем самым, скрепляли союз между племенами, например, с племенем текеста⁴⁷⁶. Испанскому губернатору Менендесу пришлось так же официально жениться на сестре короля калуса⁴⁷⁷, что способствовало первым и единственным дружественным контактам в 1566–1568 гг. с индейцами калуса и племенами текесты, айс и другими, входящими в союз юга Флориды⁴⁷⁸. Интересно, что существовал обычай целовать руку королю калусы, как это было принято у королей в Европе⁴⁷⁹.

Найденные в течение XIX–XXI вв. маски калуса (см. Приложение № 1.17.1 и 1.17.2) свидетельствуют о развитой системе церемониала в почитании богов, а данные испанских хронистов говорят о человеческих жертвоприношениях. Причем часто жертвами становились христианские пленники⁴⁸⁰. В описании визита губернатора Менендеса к вождю племени калуса хронистом Мерасом (1566 г.) говорится о том, что калуса держали большое число европейских пленников. Некоторые из них содержались в течение 20 лет и приносились в жертву, как правило, в связи с праздниками и церемониями⁴⁸¹. Нередко правители калуса выставляли жертвы напоказ – испанцы отмечали «большое количество христианских голов на шестах и не менее 50 голов у подножия одного дерева»⁴⁸².

Практика жертвоприношения калуса распространялась на их врагов и противников и включала убийство мятежных подчиненных вождей как

⁴⁷⁶ Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript / edited, translated, and annotated by David Arbesú-Fernández. Gainesville, 2017. P. 158.; Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville, 1995. P. 54.

⁴⁷⁷ Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida... P. 87–101.

⁴⁷⁸ Там же. P. 158.

⁴⁷⁹ Там же. P. 9, 92.

⁴⁸⁰ Там же. P. 9, 87.

⁴⁸¹ Там же. P. 158.; Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville, 1995. P. 87.; Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. P. 76.

⁴⁸² Worth J. E. Discovering Florida... P. 43–86.

внутри, так и за пределами их земель⁴⁸³. Их врагами были, например, индейцы племени токобага, которые постоянно боролись с калуса на севере их границ в районе залива Тампа (см. Приложение №1.29, 1.30)⁴⁸⁴.

Рыболовство и мореходство были достаточно развиты у племени индейцев калуса: они были известны среди аборигенов Флориды и Кубы как лучшие в производстве каноэ. Известно, что у калуса было несколько видов каноэ: для бурной воды (a rough water canoe), для спокойной воды (a quiet water canoe), а для торговли существовали небольшие грузовые лодки, состоящие из платформ, соединяющих два каноэ (см. Приложение №1. 32). Калуса делали каноэ из цельного бревна, а чтобы придать форму, они выжигали середину и вырубали обугленное дерево прочными инструментами, сделанными из раковин (см. Приложения № 1.20, 1.21, 1.36).

Хронист губернатора Менендеса отмечал, что индейцы племени калуса хорошо ориентировались по Полярной звезде, когда ночью вели корабли губернатора и сопровождали на каноэ своего вождя, Карлоса, в 1566 г.⁴⁸⁵ Благодаря реконструкциям, созданным в музеях Флориды⁴⁸⁶, можно увидеть каноэ, в каждом из которых могло уместиться до 40 человек. При описании нападений на испанцев отмечалось, что индейцы калуса умели соединять лодки, чтобы создать из них устойчивые катамараны⁴⁸⁷ (см. Приложение №1.32).

Центральное поселение, в котором жил вождь калуса, было расположено на острове Маунд Ки в заливе Эстеро-Бэй (см. Приложение №

⁴⁸³ Там же. P.76.

⁴⁸⁴ Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion...P. 71–78.

⁴⁸⁵ Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida... P. 176.

⁴⁸⁶ Фотографии сделаны в Музее Естественной Истории Флориды (Florida Museum of Natural History) при Университете Флориды в Гейнсвилле, «Тропа наследия Калузы» («Calusa Heritage Trail»), «Природный центр и планетарий Калузы» («Calusa Nature Center & Planetarium»), «Курганный дом» («Mound House»), «Мемориальный парк Де Сото» («De Soto Memorial Park»), «Музей науки и природы епископата» («The Bishop Museum of Science and Nature»), «Исторический центр Тампа-Бэй» («Tampa Bay History Center») и др.

⁴⁸⁷ Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion... P. 249.

1.2), недалеко от современного Форта Майерс в штате Флорида⁴⁸⁸. В «Панорамной реконструкции рыбацкой деревни», которую можно увидеть в музее естественной истории Флориды, достаточно наглядно демонстрируется жизнь индейской деревни (см. Приложение № 1.35). Здесь можно увидеть стенд воссозданного двухэтажного дома вождя Карлоса, в котором могло уместиться около 2000 человек (см. Приложение № 1.18). Другие дома строились на высоких насыпях из ракушек, скрепленных глиной, что способствовало хорошему круговому обзору. Напасть на такое поселение было, подойдя незаметно, было попросту невозможно. Большая вместимость домов и компактное расположение большого количества индейцев внутри них обеспечивало быструю мобилизацию поселенцев в случае опасности или военных действий.

Из вышесказанного следует, что быстро собрать воинство в несколько сот человек не представляло для калуса никакого труда. Так как поселения располагались недалеко друг от друга, при начале военных действий нетрудно было собрать несколько тысяч человек за короткое время⁴⁸⁹. Также следует иметь в виду мобильность местных жителей при наличии большого количества каноэ.

Не имеется твердых доказательств, однако судя по реконструкциям музея естественной истории Флориды можно предположить, что испанский солдат Берналь Диас дель Кастильо мог описывать воинов калуса, когда писал, что «у них были огромные луки с острыми стрелами, и копья – среди них некоторые были сделаны в форме мечей, в то время как их большие мощные тела были покрыты шкурами диких зверей»⁴⁹⁰. Описывая их нападение, испанец писал, что «атака была быстрой и яростной. В первом

⁴⁸⁸ From Shell Midden to Midden-Mound: The Geoarchaeology of Mound Key, an Anthropogenic Island in Southwest Florida / USA. PLOS ONE. 2016. Vol. 11, № 4. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154611>

⁴⁸⁹ Ашрафьян К. Э. Вымершее племя калуса... С. 159–164.

⁴⁹⁰ Кастильо Б. Д. дель. Правдивая история завоевания Новой Испании... С. 160–162.

залпе только стрелы ранили шестерых испанских солдат. Остальные едва спаслись бегством обратно на корабль...»⁴⁹¹.

Здесь необходимо сказать и о простом, но мощном оружии индейцев – атлатле (см. Приложение №1.19.), которым владели все воины племени. Это были деревянные приспособления для метания, то есть орудия-ускорители для копья, развивающие скорость броска до более чем 100 км в час. У воинов также были большие луки, деревянные копья, дротики, дубины со вставками из акульих зубов и копья на манер мечей с акульими зубами. Стрелы и копья могли иметь наконечники или из камня, или из острых костей и рыбьих шипов⁴⁹² (см. Приложения № 1.20, 1.21, 1.22).

Калуса были высокоорганизованы в военном отношении. Имеются свидетельства о способности короля племени посылать мощные военные силы против своих врагов⁴⁹³. Например, имеется запись, что в 1568 г. вождь калуса направил флот из 300 каноэ против индейцев мокосо, обитающих около залива Тампа, и калуса убили 500 индейцев этого племени, бывших тогда испанскими союзниками⁴⁹⁴.

Естественные тренировки мобильности в племени калуса были обусловлены тем, что каждый год в Мексиканском заливе появляются ураганы, штормы и смерчи, когда скорость ветра достигает порой 300 км в час⁴⁹⁵. Эвакуация в таких случаях должна была быть быстрой и

⁴⁹¹ Там же. С. 160–162.

⁴⁹² From Shell Midden to Midden-Mound: The Geoarchaeology of Mound Key, an Anthropogenic Island in Southwest Florida / USA. PLOS ONE. 2016. Vol. 11, № 4. URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154611>

⁴⁹³ Worth J. E. Discovering Florida... P. 43–86.

⁴⁹⁴ Marquart W. D. Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology. Tracking the Calusa: A Retrospective // Southeastern Archaeology. 2014. Vol. 33, № 1. P. 1–24.; Worth, J. The Social Geography of South Florida during the Spanish Colonial Era. URL: https://www.researchgate.net/publication/251175150_The_Social_Geography_of_South_Florida_during_the_Spanish_Colonial_Era

⁴⁹⁵ Ашрафьян К. Э. Вымершее племя калуса как гегемон Южной Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды // Самарский научный вестник. 2020. Т. 8, № 1 (30). С. 163.; О циклонах во Флориде: URL: <https://britannica.com/science/tropical-cyclone/costliest-hurricanes-in-the-united-states>.

организованной. Даже сейчас все, кто живет во Флориде постоянно, знают о приближении сезона мощных ураганов в конце каждого лета и осени.

Эти природные явления издавна «учили» индейцев калуса, которые должны были быстро укрываться, заранее получая предупреждения о приближении ураганов и штормов от своих служителей религиозных культов.

Калуса построили систему водоканалов. Искусственно построенные каналы соединяли крупные прибрежные поселения с внутренней территорией через реку, называющуюся сейчас Калусахатчи, и соединяли внутренние поселения друг с другом⁴⁹⁶. К тому же у калуса были заметно развиты рыбацкие промыслы с использованием разнообразного снаряжения, которым они славились среди островных народов (см. Приложение №1.35). Индейцы умело плели сети, изготавливали сложные крючки, корзины для пойманной рыбы и т. п. (см. Приложение №1.23). Сама природа эстуариев Мексиканского залива создала уникальный рацион из употреблявшейся индейцами Флориды морской пищи, которая давала целому народу возможность не испытывать голод и развиваться оседло.

Именно среди этих обстоятельств следует искать причины стойкого сопротивления калуса испанцам и христианизации, не преуменьшая роли и других факторов. Кроме того, все без исключения мужчины рыбачили и охотились на акул, скатов, аллигаторов, белохвостых оленей, рысей, рыжих волков, серых лис и прочих животных⁴⁹⁷. Из этого можно заключить, что мужчины племени были отменными охотниками, прекрасно владевшими оружием, а в случае военной опасности они могли быстро увеличить число постоянного воинства, чтобы дать отпор врагу.

⁴⁹⁶ Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern... С. 169.

⁴⁹⁷ Marquart W. D. Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology. Tracking the Calusa: A Retrospective // Southeastern Archaeology. 2014. Vol. 33, № 1. P. 11.; Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville, 1995. P. 290.

Таким образом, можно заключить, что причины и условия, делавшие калуса племенем-гегемоном в регионе юга полуострова Флорида, были следующими:

1. Место обитания народа и особенности полуострова Флориды: территория Флориды состояла из более чем тридцати тысяч болот и озер с непроходимыми мангровыми зарослями, затруднявшими передвижение и снабжение любых вражеских армий, и исключавшими перспективу внезапного нападения на их территорию;
2. Устройство племени калуса, охарактеризованное как «стратифицированное вождество»⁴⁹⁸, имело в своей основе непререкаемый авторитет вождя⁴⁹⁹, причем вождь калуса наследовал статус, в отличие от других культур, где вождь выбирался (см. Приложение 1.34);
3. Мобильность населения, обусловленная спецификой погодных условий Флориды и существования ежегодного сезона ураганов;
4. Религия индейцев племени калуса, основанная на принятии короля как представителя воли богов и верховной власти, а также на умении жрецов религиозной касты предсказывать различные повторяющиеся год от года природные катаклизмы, что помогало выживанию местного населения;
5. Система политически обоснованных династических браков с другими племенами Флориды для создания союзов и решения тех или иных политических задач;

⁴⁹⁸ Widmer R. J. The Evolution of the Calusa... P. 334.

⁴⁹⁹ Калуса были стратифицированным вождеством, племенем-гегемоном на юге Флориды, но в испанских документах о вожде племени калуса писали, как о «короле калуса», именно этой терминологии мы будем придерживаться в работе. Изучение организации общества индейцев калусы привело американских ученых к заключению, что калуса, возможно, были основанным на дани слабым государством в период с XVI по XVIII в. [Societies in Eclipse, p. 163, 174].

6. Военные технологии в сочетании с мобильностью общества калуса и наличие постоянного воинства;
7. Инженерные достижения калуса в построении каналов, производстве различных типов каноэ, развитии рыболовстве и специфическом устройстве жилищ на высоких рукотворных насыпях, выполняющих роль обзорных площадок и вмещающих внутри большое количество людей;
8. Иммиграции индейцев с Антильских и Багамских островов во Флориду, вызванные приходом испанцев в Новый Свет, когда Флорида служила для них последним шансом убежища.

Очевидно, что можно говорить о существовании не только «стратифицированного вождества», но и «протогосударства» индейцев калуса, так как «основной признак «протогосударства» – наличие власти одного вождя (chiefdom), когда народ удален от непосредственного управления». «Протогосударством считается и совокупность нескольких поселений. Они могли располагаться довольно далеко друг от друга, но всегда подчинялись центральной деревне, где проживал вождь»⁵⁰⁰, – что и можно заметить у индейцев калуса.

В 1566 г. калуса начали переговоры с испанцами с целью военного союза с испанским губернатором Флориды Менендесом на условиях женитьбы губернатора на сестре короля⁵⁰¹. Скрепив этот союз с Менендесом как со своим новым родственником, калуса планировали обеспечить себе военное преимущество при вмешательстве испанцев в индейские войны. Например, они рассчитывали использовать силу испанского оружия при нападении на токобага, своих главных врагов. Однако, когда Менендес оговорил свой нейтралитет, калуса разочаровались в них, отменили контакты

⁵⁰⁰ Абдуллаев, М.Н. К проблеме теоретических представлений о феноменах протогосударство, государство и государственность // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. №1. 2021. С. 10

⁵⁰¹ Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida... P. 431.

и после череды взаимных нападений вынудили испанцев оставить построенный ими форт и покинуть территорию юга Флориды еще на двести лет.

Этот факт хорошо вписывается в теорию, заявленную в статьях о «гендерном факторе»⁵⁰² и подтверждается незаинтересованностью индейцев юга Флориды в контактах с европейцами.

2.3. Другие племена юга Флориды и их отношения с племенем калуса

Кораблекрушения вследствие погоды и особенностей береговой линии Флориды происходили довольно часто на западном и восточном побережьях полуострова Флорида (см. Приложение №1.14). Груз с потерпевших крушения испанских кораблей становился собственностью прибрежных племен – калуса, айс, джеги, текесты, матекумбе и токобага⁵⁰³ (см. Приложения №1.15, 1.24, 1.25, 1.30). Индейцы племени калуса, обладавшие наибольшей властью и военной мощью в регионе Флориды, забирали большую часть или лучшие вещи⁵⁰⁴.

Между тем среди этих находок была высокая доля золотых и серебряных украшений и европейских товаров, которые были найдены у племени калуса при раскопках⁵⁰⁵. Ученые-археологи и кураторы музея естественной истории в Гейнсвилле указывают, что вождь калуса имел

⁵⁰² Ашрафьян К. Э. Новый взгляд на восстания аборигенов в Испанской Флориде и Вест-Индии в XVI веке. // Самарский научный вестник. 2020. Т. 2, № 31. С. 158–167.; Он же. Междисциплинарное взаимодействие в науке на примере рассмотрения открытия и освоения Флориды в XVI веке. (Глава 12) // Современные проблемы науки и общества: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2021. С. 146–161.

⁵⁰³ Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe. Gainesville, 1995. P. 42.

⁵⁰⁴ Там же. P. 41–42.

⁵⁰⁵ Там же. P.42.

большой склад таких предметов в своем распоряжении. В музее выставлены также артефакты, которые позволяют сделать вывод, что калуса перерабатывали металлические предметы, чтобы сделать собственный символы⁵⁰⁶. Например, золото и серебро использовалось как украшение, которое носилось на лбу или, например, в виде бусин на ногах, а также в качестве знака отличия преемника короля⁵⁰⁷. Также предполагается, что украшения раздавались вождям, символизируя их священную принадлежность к союзу с вождем калуса⁵⁰⁸. Эти артефакты, оставшиеся от кораблекрушений по всей береговой линии полуострова Флорида, сконцентрированы в пределах территории калуса, что явно свидетельствует об их политической власти и контроле в регионе над другими племенами⁵⁰⁹.

При восстановлении образа индейцев разных племен Флориды большого успеха добились ученые совместно с художниками, восстанавливая реальные образы индейцев в процессе оформления музеев, реконструкций и выставок. Особенно удачными и реалистичными являются изображения индейцев, показанные на карте расселения исчезнувших племен Флориды как результат совместного проекта художника Теодора Морриса и куратора музея естественной истории Флориды, профессора Джеральда Миланича (см. Приложение № 1.15). Удачны также работы антрополога-иллюстратора Мэральд Р. Кларка и Вильяма Маркварда⁵¹⁰.

Племя индейцев айс (Ais).

Племя айс располагалось на центральном восточном побережье Флориды.

⁵⁰⁶ Lopez C. Appropriation or Acculturation? Spanish Influence on Calusa. URL: <http://dpanther.fiu.edu/dpService/dpPurlService/purl/FI18050900/00073>

⁵⁰⁷ Hann J.H. Missions to the Calusa. Gainesville, 1991. P. 268

⁵⁰⁸ Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern... С. 170.

⁵⁰⁹ Hann J.H. Missions to the Calusa... P. 460.; Он же. Indians of Central and South Florida 1513–1763. Gainesville, 2003. P. 249.ж Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. P. 43–86.

⁵¹⁰ Morris T. Florida's Lost Tribes. Gainesville, 2004. P. 70.

Стратегически земля айс была расположена очень удобно для испанцев – между Багамским Каналом и Кубой. Сами индейцы племени айс только один раз – в 1566 г. – установили дружеские отношения с испанцами. Как свидетельствует хронист Мерас, лишь когда губернатор Флориды Менендес де Авилес женился на сестре короля калуса и, таким образом, породнился с ним, появилась возможность установления отношений с индейцами айс.

Однако уже через два с половиной года, в 1569 г., испанцы оставили землю и построенные ими миссии на территории племен айс, токобага и текеста из-за испортившихся отношений с индейцами калуса. После возобновления вражды между испанцами и калуса последовал незамедлительный разрыв отношений с другими племенами, подчинявшимися калуса, в том числе и с индейцами айс⁵¹¹, после чего гарнизоны испанцев были истреблены аборигенами.

Племя токобага (Tocobaga).

Племя токобага занимало важное и удобное место на побережье нынешнего залива Тампа на западе полуострова Флорида (см. Приложение № 1.30.). Их территория приблизительно распространялась от современного города Сарасота (*Sarasota*) до пляжа Клируотер (*Clearwater*). В этом районе, на земле индейцев племени токобага, и сейчас находят большое количество разных артефактов, подтверждающих это. Территория индейцев располагалась в мелководной части залива Тампа, заросшего по берегам мангровыми лесами. Множество рек впадает в залив в данном месте – смешение соленых и пресных вод круглый год обеспечивало население разнообразной животной и растительной пищей за счёт богатейшей морской и речной фауны и цветущей тропической флоры.

Залив Тампа был границей и спорной территорией между племенами токобага и калуса. Вождь токобага претендовал на некоторые города

⁵¹¹ Francis J. M. Murder and Martyrdom in Spanish Florida... P. 18, 23, 25–26.

племени калуса⁵¹². Например, в 1566 г. граница земель токобага проходила на севере «в пятидесяти испанских лье» или «в двух днях пути» от центрального поселения («столицы») калуса – Маунд Ки. Вождь токобага был давним врагом вождей племени калуса: в том же 1566 г. токобага неожиданно напали на индейцев калуса и взяли в плен 12 из них, в том числе крещеную донью Антонию. Известно, что вождь племени калуса, 25-летний король Карлос, предлагал губернатору Флориды Менендесу незаметно высадиться, чтобы сжечь деревни и перебить всех индейцев токобага⁵¹³. Токобага враждовали также с индейцами племени майака (*Mayaka*), говоря про тех, что они были «многочисленны и воинственны»⁵¹⁴.

Токобага, как и калуса и другие племена, брали в плен потерпевших крушение испанцев и использовали их как рабов. Этот факт следует из того, что губернатору Менендесу с языка индейцев переводил попавший в плен португалец, потерпевшего крушение у берегов Флориды и проживший шесть лет у индейцев токобага⁵¹⁵.

Об индейцах токобага существует такая запись: «...за три дня переговоров более тысячи пятисот индейцев пришли со своими луками и стрелами, и все они были очень добродушными людьми»⁵¹⁶. Затем, в 1566 г., на земле токобага был учрежден форт с испанцами, в котором Менендес оставил 30 солдат под командованием капитана Гарсия Мартинеса де Коса (*Captain García Martínez de Cos*). Через год все они были уничтожены индейцами токобага⁵¹⁷.

Другие племена Флориды.

Рядом с заливом Тампа жили и более мелкие группы индейцев – индейцы племен усита (*Uzita*), похой (*Pohoy*), гуакосо (*Guacozo*), лука (*Luca*),

⁵¹² Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern... С. 170

⁵¹³ Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida... P. 174–175.

⁵¹⁴ Milanich J.T. Florida Indians and the Invasion from Europe... P. 75.

⁵¹⁵ Там же. P. 176.

⁵¹⁶ Там же. P. 176

⁵¹⁷ Там же. P. 178.

вискела (*Vicela*) и токасте (*Tocaste*); причем последние занимали северную часть залива. Эти малочисленные группы концентрировались вокруг небольших деревень по всему побережью залива Тампа⁵¹⁸.

Племя мокосо обитало на восточной стороне залива Хилсборо (*Hillsborough Bay*) и на реках Хилсборо и Алафи. Племя усита занимало район от устья реки Маленькая Мэнети (*Little Manatee*) до залива Сарасоты, включавший девять изученных на сегодняшний день курганов-деревень, в том числе и курган в районе Пэриш (*Parish*) (см. Приложение № 1.32).

Несмотря на соседство, индейцы мокосо и индейцы усита говорили на разных языках и были врагами. Представляет интерес рассказ, который встречается у Гарсиласо де Ла Вега об испанце по имени Ортиз, который был оставлен в живых по просьбе влюбившейся в него дочери индейского вождя племени усита. Эту девушку звали Ирриигва (иногда встречается написание Хиррихигуа) (*Hirrihigua*). Она спасла испанцу жизнь ценой собственного будущего: отправила Ортиза к вождю племени мокосо, которое с этого времени стало союзником испанцев на территории центральной Флориды, за что отец отменил ее свадьбу и разрушил будущее. В честь спасения испанца Ортиса индейской принцессой во Флориде установлена памятная табличка от общественности округа Хилсборо (*Hillsborough county*) (см. Приложение № 1.26). В 1568 г. за союзничество с испанцами индейцы калуса в скором времени совершили набег на племя мокосо, истребив практически всех.

Также надо упомянуть о существовании аборигенов, занимавших мелководную часть залива Тампа – группу индейцев похой (*Pohoy*) или капелой⁵¹⁹.

В итоге можно сделать вывод о том, что племена юга полуострова Флорида были объединены под руководством местного племени-гегемона калуса в противостоянии любой испанской попытке высадиться и создать

⁵¹⁸ Milanich J.T. *Florida Indians and the Invasion from Europe...* P.72.

⁵¹⁹ Merás G. S. *Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida...* P. 174.

поселение на юге Флориды в первой четверти XVI века. Есть также свидетельства того, что этому способствовала длительная эмиграция индейцев с Антильских и Багамских островов в южную Флориду из-за расширения освоения испанцам территории Эспаньолы, Кубы и других территорий и полное отсутствие заинтересованности в контактах со стороны индейцев юга Флориды в силу их образа жизни.

2.4. Миграция индейцев во Флориду как важный фактор подготовки к отражению испанского вторжения

Уже с 1493 г., еще в начале освоения испанцами Нового Света, индейцы Антильских островов бежали во внутренние области острова Эспаньола и на соседние острова. По мере освоения Эспаньолы и нападений испанцев на соседние острова с целью захвата индейцев для работ на своих энкомьендах, местные жители бежали уже на Кубу, (см. Приложение № 1.27) о чем свидетельствует письмо Веласкеса, датированное августом 1515 г.

Из разных свидетельств известно также о переселении с родной Эспаньолы касика Атуэя (Хатуэя) со всеми воинами на Кубу в 1509 г., где он продолжил борьбу с испанцами и пытался предотвратить высадку Диего Веласкеса в 1512 г.⁵²⁰ Говорилось о том, что эмигрировавшие с Эспаньолы на Кубу индейцы во главе с Атуэем укоренились в Кубе настолько, что «все были женаты на местных женщинах и у них были дети и внуки»⁵²¹. Окончательно захватив остров Кубу в 1512 г., испанцы нашли и казнили

⁵²⁰ Worth J. E. A History of Southeastern Indians in Cuba, 1513–1823. Unpublished paper presented at the Southeastern. URL: <https://stjohnsrivercotours.com/index.php/books/1-a-history-of-southeastern-indians-in-cuba-1513-1823/file> (дата обращения: 26.11.2021)

⁵²¹ Лас Касас Б. де. История Индий : [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.] Ленинград, 1968. С. 471. Главы 21, 25, 26.

касика Атуэя, после чего сопротивление местных жителей было почти подавлено⁵²².

Индейцы, которые не желали оставаться под управлением испанцев, вынуждены были эмигрировать еще дальше. И ближайшей точкой к Кубе был полуостров Флорида⁵²³, где беженцы оседали на юге, на земле, которая контролировалась индейцами калуса или другими союзными с ними племенами⁵²⁴. У доминиканца Лас Касаса, который был свидетелем событий освоения Эспаньолы и Кубы, можно найти сообщение о том, что индейцы убегали с Кубы на прибрежные острова, хотя беглых преследовали с собаками, ловили и наказывали. В одном из источников говорилось о кораблях, которые барражировали (патрулировали) возле берегов Кубы и отлавливали индейцев, пытающихся эмигрировать⁵²⁵. Разные авторы сообщают о том, что до прибытия в 1513 г. кораблей Понсе де Леона на берег Флориды, где жили калуса, уже наблюдалось присутствие испаноговорящих индейцев⁵²⁶.

Фонтанеда писал, что вождь племени калуса разрешил селиться бежавшим с Кубы индейцам на юге Флориды⁵²⁷. Местные жители, общаясь с бежавшими с Антильских островов индейцами, из первых уст узнавали о

⁵²² Там же. Глава 21.

⁵²³ Там же. Глава 25, 26.

⁵²⁴ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: конец XV – середина XVI в. Бельцы, 2017. С. 146.; Ашрафьян К. Э. История переводов «Мемуаров» и других текстов Фернандо де Эскаланте Фонтанеда: история переводов, комментарии и рисунки к тексту. // Гуманитарный научный вестник. 2021. № 8. С.3.

⁵²⁵ Александренков Э.Г. Аборигены Больших Антильских... С. 145.

⁵²⁶ Marquardt W. Hunters and Gatherers. London, 1987. Vol. 1. P. 177; Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. P. 43–86.

⁵²⁷ Fontaneda H. De Memoria de las cosas y costa y indios de la Florida, que ninguno de cuantos la han costeadado, no lo han sabido declarar. URL: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/memoria-de-las-cosas-y-costa-y-indios-de-la-florida-que-ninguno-de-cuantos-la-han-costeadado-no-lo-han-sabido-declarar--0>

тяжелых рабских условиях подневольного труда, вероломстве испанцев и том страхе, который испанцы сеяли в Карибском бассейне⁵²⁸.

Само разрешение на поселение для эмигрировавших индейцев с других островов предполагает, что вождь калуса имел выгоду в том, чтобы позволить различным группам мигрантов стать частью своего народа. Это можно увидеть в записях Антонио де Эррера-и-Тордесильяса, например, в главе XII идет разговор о городе Флориды, в котором поселились беглецы с Кубы: «...многие индейцы с Кубы... перешли на земли Флориды... они остались там и основали город, и по сей день там остаются потомки выходцев с Кубы»⁵²⁹.

Как утверждает Марквардт⁵³⁰, именно ранняя история косвенного (через мигрантов) и прямого взаимодействия индейцев калуса с европейцами создала ту высокую степень враждебности, которую Понсе де Леон встретил по прибытии на полуостров. Едва 4 июня 1513 г. он появился на территории индейцев калуса., как воины калуса на каноэ напали на его корабли. Атаки на испанцев продолжались в течение двух дней: сначала калуса атаковали на 20 каноэ, а затем выставили для битвы 80⁵³¹. Если учесть, что в каноэ умещалось до 40 человек, можно предположить, что индейцы собрали от 200 до 3200 воинов против 65 человек со стороны испанцев с учетом женщин и экипажа⁵³².

⁵²⁸ Colón de Carvajal A. La herencia de Cristóbal Colon Estudio y colección documental de los mal llamados pleitos colombinos (1492–1541) / A. Colón de Carvajal, J. M. Pérez-Prendes. Madrid, 2016. P. 2857.; Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. P. 13.

⁵²⁹ Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives... P. 54.

⁵³⁰ Marquardt W. Hunters and Gatherers... P. 177–178.

⁵³¹ Он же. Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology. Tracking the Calusa: A Retrospective // Southeastern Archaeology. 2014. Vol. 33, № 1. P. 6–7.; Кофман А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанские завоевания Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. Санкт-Петербург, 2017. С. 345–346.

⁵³² Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. P. 43–86.; Ашрафьян, К. Э. Вымершее племя калуса как гегемон Южной Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды // Самарский научный вестник. 2020. Т. 8, № 1 (30). С. 159–164.

В течение последующих лет, между 1513 и 1521 гг., испанские корабли посещали берега Флориды несколько раз, не только иницируя сражения, но и предоставляя индейцам больше знаний о своей военной силе, и каждый раз терпели поражение и вынуждены были быстро покинуть место высадки.

Соседние племена Больших и Малых Антиль охотно обменивали золото, серебро и жемчуг на испанские товары и сразу вовлекались на «орбиту» экономической зависимости от испанцев. Европейские товары были единственным средством, которое испанцы могли использовать в качестве рычага, чтобы привлечь аборигенов к торговле. Однако стеклянные бусы, зеркальца и прочие безделушки стали доступны индейцам Флориды из-за частых кораблекрушений испанских кораблей (см. Приложение № 1.14), кроме того они узнавали о них от эмигрантов, что снижало саму их ценность как предметов обмена и торговли. Также в силу специфики образа жизни индейцы не нуждались в инструментах для обработки земли⁵³³. Зафиксирован отказ индейцев калуса от орудий труда для возделывания сельскохозяйственных культур в 1697 г., когда они, заметив мотыги среди товаров, выгруженных с лодки, «спросили, почему они [испанцы] не привели чернокожих, которые могли бы копать мотыгами»⁵³⁴. Это заявление показывает неприятие индейцами калуса земледелия⁵³⁵. Отсутствие интереса к сельскому хозяйству среди индейцев юго-запада Флориды было следствием специфического образа их жизни, быта и пищи, связанных с прибрежными водами Мексиканского залива и природы Флориды: они употребляли в пищу морепродукты, в том числе черную кефаль, обитающую вблизи берегов Мексиканского залива в течение всего года и размножающуюся в эстуариях юго-западного побережья⁵³⁶.

⁵³³ Hann J.H. Missions to the Calusa... P.460.

⁵³⁴ Он же... P. 460.

⁵³⁵ Marquart W. D. Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology. Tracking the Calusa: A Retrospective // Southeastern Archaeology. 2014. Vol. 33, № 1. P. 1–24.

⁵³⁶ Там же. P. 4.

Вывод:

Племена юга полуострова Флорида были объединены племенем калуса в противостоянии любой испанской попытке высадиться и создать поселение на юге Флориды в первой четверти XVI в. Можно говорить о том, что этому способствовала длительная эмиграция индейцев с Антильских и Багамских островов и других территорий Вест-Индии в южную Флориду (см. Приложение № 1.27). Сыграло роль также то, что испанцам нечего было предложить в качестве начала торговых отношений для местного населения из-за незаинтересованности калуса в железных орудиях труда для чуждого им земледелия и уже имеющихся в их распоряжении товаров из Европы, представления о которых они получали от эмигрантов и благодаря многочисленным кораблекрушениям испанских судов.

Глава 3. Причины провалов экспедиций по колонизации Флориды в первой четверти XVI в.

3.1. Причины провала экспедиции 1513–1514 гг.

На основе результатов изучения внешних и внутренних обстоятельств экспедиции можно обозначить причины, повлиявшие на безуспешность усилий при освоении Испанской Флориды в 1513 г. Во-первых, это незаинтересованность «Дома Колумбов» в открытии новых земель ввиду перспективы прямого подчинения их испанской короне. Как было описано выше, в результате юридической борьбы между Коронай Испании и местной властью в Вест-Индии к 1513 г. был затянут узел противоречий, вследствие чего любая организованная сторонниками Фердинанда II экспедиция была лишена людской и материальной поддержки со стороны Кубы, Эспаньолы и других островов Вест-Индии. В этих условиях король, в свою очередь, не был заинтересован в освоении Нового Света конкистадорами, лояльными «Дому Колумбов».

Во-вторых, важным моментом служило отсутствие финансовой поддержки экспедиций со стороны Кастильской короны: в 1513 г. полным ходом шла подготовка к кампании Педрариса Авилы в Дарьен в Новом Свете, на которую были направлены все средства. В результате финансирование экспедиции Хуана Понсе де Леона во Флориду в 1513 г. могло осуществляться только за счет средств самого Понсе де Леона.

В сложившейся ситуации можно обозначить не только эти, но и другие причины, которые повлияли на неудачи при освоении Испанской Флориды в 1513 г.:

1. Отсутствие военной, материальной, технической и людской поддержки со стороны Вест-Индии из-за политических и юридических разногласий

между Кастильской короной и «Домом Колумбов», вызванных тяжбами «Судебных процессов Колумбов».

2. Подрывная деятельность Диего Колумба во время экспедиции Хуана Понсе де Леона во Флориду в 1513 г.
 - а) Предположительно спланированное нападение и разрушение города Капарры на Сан-Хуане караибскими;
 - б) Провокационный поход капитана Мируэло с целью отследить путь экспедиции Хуана Понсе де Леона по открытию новых земель.
3. Фактор ожидания вторжения испанцев со стороны племен юга Флориды был усилен анти-испанскими рассказами иммигрировавших на юг полуострова Флорида аборигенов с Антильских и Багамских островов, спасавшихся от испанцев вследствие развития энкомьенды в Вест-Индиях.
4. Отсутствие у испанцев союзников из числа племен как результат незаинтересованности местного населения в контактах с европейцами – отсутствие точек соприкосновения для обмена и торговли:
 - а) Игнорирование практики земледелия индейцами юга Флориды;
 - б) Получение товаров из Европы от эмигрировавших индейцев и в результате кораблекрушений испанских кораблей вокруг полуострова Флорида.
5. Ограниченное финансирование экспедиции силами лишь самого Понсе де Леона при отсутствии поддержки со стороны Кастильской короны; небольшое количество людей, находящихся на борту испанских судов – 65 человек в 1513 г. и 200 – в 1521 г.
6. Элемент случайности: спасение людей с потерпевшего крушение корабля Мируэло, из-за чего пришлось прервать экспедицию, так как требовалось доставить спасенных в Вест-Индию.
7. Другие факторы:
 - а) Неверное понимание географического положения и размера найденной земли – Понсе де Леон считал Флориду островом.

б) Неудачный выбор зоны высадки экспедиции в месте концентрации племени калуса, вследствие чего произошло столкновение с индейцами, находящимися на более высоком уровне развития, военной организации и мобильности по сравнению с известными для испанцев силами (фактор неожиданности).

в) Мощное сопротивление, организованное индейцами калуса, которые были «стратифицированным вождеством» и имели постоянные военные силы, не допустившие высадку экспедиции испанцев на берег для пополнения запасов воды в 1513 г.

3.2. Причины прекращения попыток освоения Флориды с целью основания поселений между 1513 г. и 1521 г.

Насильственная высылка Фердинандом Диего Колумба в 1515 г. в Испанию, а затем болезнь и скорая смерть короля обозначили новый период в истории управления Вест-Индиями, связанный с приездом трех монахов-иеронимитов, назначенных кардиналом Синсеросом. После ухода иеронимитов в 1519 г. управление на время перешло к Родригесу де Фигероа (1519–1520 гг.), как упоминалось выше. Такая нестабильность центральной власти развязывала руки для нелегальной торговли, контрабандных и иных противозаконных действий со стороны местной администрации.

Диего Колумб снова вернулся в Вест-Индию в 1520 г. В то время молодой Карл I был занят коронацией в качестве Карла V – он принимал сан Императора Священной Римской Империи. Его регент, фламандец Андриан Утрехтский, одновременно являющийся епископом города Тортосы, был занят в связи с важными событиями в Ла-Корунье и борьбой с восставшими

комунерос в Испании⁵³⁷. Диего Колумб, выбрав удачный момент, вернулся в Вест-Индию, сместил неугодных ему «роялистов» и, с помощью лояльных к нему судей, снова стал ущемлять своих противников⁵³⁸.

Основное положение договора между Кастильской короной и аделантадо Хуаном Понсе де Леоном состояло в том, что никакие открытия и исследования не могли быть действительны и учтены, если они не одобрены последним. Поэтому становится ясно, что основная причина неосвоенности земель Флориды связана именно с этим формальным положением – с невозможностью легальной организации экспедиций со стороны любых конкистадоров, кроме Хуана Понсе де Леона.

Сам же аделантадо в период 1513–1521 гг. вынужден был раз за разом откладывать экспедицию во Флориду по следующим причинам:

1. С 1514 по 1516 г. Понсе де Леон выполнял приказ короля Фердинанда II Арагонского провести войну с караибскими племенами с целью ликвидировать угрозу их вторжения на Сан-Хуан и другие острова, для чего были выделены государственные средства из королевской казны (см. Приложение №2.2, 2.3, 2.4).

2. С 1516 по 1519 г. освоение Флориды вновь было отложено, так как сложились следующие обстоятельства:

А) Приезд Хуана Понсе де Леона в Испанию для отчета перед королевскими казначеями о завершении войны с караибскими племенами в 1516 г.

Б) Вынужденное пребывание Понсе де Леона в Испании из-за внезапной смерти в 1516 г. короля Фердинанда II Арагонского, а также ожидание подтверждения своих прав на губернаторство Флориды со стороны нового короля Карла I и его регентов, продлившееся до 1518 г.

⁵³⁷ После суда в Ла-Корунья в 1520 г стало понятным, что регентом Кастильского королевства во время отсутствия Карлоса будет управлять иностранец – Адриан Утрехтский, фламандец и кардинал Тортосы, что явилось поводом для восстания.

⁵³⁸ Julian, A. El ingenio de Diego Colón y la rebelión de sus esclavos en 1521. // CLIO. 2015. V. 189. P. 1–85.

В) После возвращения аделантадо в 1518 г. из Испании экспедиция вновь была отложена из-за смерти его жены, Леоноры, вызвавшей настоятельную необходимость устройства жизни дочерей перед новой экспедицией.

3. С 1520 по 1521 г. сложилась непростая ситуация с организацией экспедиции из-за возвращения в 1520 г. Диего Колумба из Испании в Вест-Индию: произошло новое обострение отношений между «роялистами» и сторонниками Колумба, что вновь лишало кампанию административной и материальной поддержки со стороны Вест-Индии, где в составе местной администрации были сторонники «Дома Колумбов».

3.3. Причины провала экспедиции Хуана Понсе де Леона 1521 г.

В условиях вновь вспыхнувшего антагонистического противоборства роялистов и Диего Колумба, снова оставшийся без поддержки местных властей Вест-Индии, Хуан Понсе де Леон решился в 1521 г.⁵³⁹ на вторую экспедицию, истратив на нее почти все состояние и набрав всего 200 человек вместо 500, необходимых по контракту⁵⁴⁰. Финансирование обеих экспедиций велось из его личных средств. Об этом говорят данные ему указания в Королевском контракте 1514 г., а также его письма императору Карлу V и епископу Тортосы перед отплытием в 1521 г.⁵⁴¹.

⁵³⁹ Ober F. A. Juan Ponce de Leon... P. 82–86.

⁵⁴⁰ Peck D. T. Ponce de León and the discovery of Florida: the man, the myth, and the truth. Saint Paul, 1993. P. 87.; Sanz V.M. Juan Ponce de León : fundador y primer gobernador del pueblo Puertorriqueño, descubridor de la Florida y del Estrecho de las Bahamas. Barcelona, 1971. P. 253.; Fusion, R.H. Juan Ponce de León and the Spanish discovery of Puerto Rico and Florida. Blacksburg, 2000. P. 268. ; Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. P. 43–86.

⁵⁴¹ Worth J. E. Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast. Gainesville, 2016. P. 36–41, 47-51.; Merás G. S. Pedro Menéndez de Avilés

Можно проследить как в 1521 г. сложились почти те же обстоятельства, ставшие причиной провала экспедиции Хуана Понсе де Леона, что и в 1513 г.:

1. Отсутствие достаточного финансового обеспечения экспедиции 1521 г. из-за растраты большей части личных средств Понсе де Леона на борьбу с караибскими племенами в 1514–1516 г. и выдачу дочерей замуж после смерти жены.
2. Отсутствие любой финансовой и материальной, административной и людской поддержки с близлежащих территорий Вест-Индии (Кубы и Эспаньолы) из-за продолжающегося противостояния между «Домом Колумбов» и короной за права управления в Вест-Индиях и непрекращающихся «Судебных процессов Колумбов».
3. Повторная неудачная высадка в месте концентрации подготовленных к военным действиям сил индейцев калуса.
4. Отсутствие союзников у испанцев среди индейцев юга Флориды и незаинтересованность аборигенов в контактах с кастильцами ввиду ненайденных за многие годы точек соприкосновения для обмена и торговли (отсутствие сельского хозяйства и наличие у индейцев европейских товаров, полученных в результате многочисленных кораблекрушений).
5. Смертельное ранение Понсе де Леона индейцами Флориды и отъезд с полуострова обоих кораблей вследствие отсутствия помощи со стороны администрации Вест-Индии и Испании.
6. Природная среда, специфичная для юга Флориды: частые ураганы и штормы, тропические ливни, высокая влажность, болотистая, труднопроходимая местность с тысячами солоноватых озер и мангровых зарослей; множество пресмыкающихся: аллигаторов, змей и т. д.;

отсутствие залежей золота, серебра и других драгоценных металлов и т. д.

Рассмотрим теперь события, произошедшие после неудачной экспедиции 1521 г.

После ранения Понсе де Леона и его смерти на Кубе в июле 1521 г. и до 1523 г. вопрос о губернаторе во Флориде оставался спорным: в первую очередь на эту должность претендовал королевский судья Лукас Васкес де Айльон. Он уже направил экспедицию Гордильо «для разведки хорошего залива»⁵⁴². Судя по всему, о ранении аделантадо во Флориде стало известно и Диего Колумбу. Со стороны «Дома Колумбов» тоже была направлена экспедиция под предводительством капитана Кэхо, организованная «проколубовским» судьей Матиензо⁵⁴³.

Экспедиции встретились, когда обследовали атлантическое побережье Флориды, о чем писалось ранее. Обе захватили аборигенов для работ на Эспаньоле. При этом обвинение в привезенных и продаваемых в качестве рабов индейцах, выдвинутое Колумбом в отношении «роялиста» Лукаса де Айльона, и сокрытие тех же действий «своего» судьи говорит о двойных стандартах, которые неизменно сопровождали внутреннюю борьбу противников.

Вскоре, 26 декабря 1521 г., на Эспаньоле произошло восстание черных рабов, имевших цель «убить всех христиан» и освободиться, чего и боялись противники использования подобного труда на сахарных плантациях⁵⁴⁴. Более того, конфликт «роялистов» и партии «Дома Колумбов» не прекратился, а лишь обострился. Жалобы на ущемления прав постоянно отправлялись в Испанию и вызывали непрерывные конфликты с королевскими чиновниками и аудиторами, которые поддерживали

⁵⁴² Hoffman P. E. A New Voyage of North American Discovery... P. 421–422.

⁵⁴³ Shea J. G. The Catholic Church in the colonial days. Book 1. 1521–1763. New York, 1886. P. 104–106.

⁵⁴⁴ Julian A. El ingenio de Diego Colón y la rebelión de sus esclavos en 1521... P. 29–30.

«роялистов». Борьба разных группировок при дворе молодого императора Карла V и восстание комунерос привели к тому, что 23 марта 1523 г. император направил Диего Колумбу королевское указание. Он лично отстранил Колумба от исполнения обязанностей и вынудил того вернуться в Испанию. Прибыв в Мадрид, Колумб продолжил тяжбы «Судебных процессов Колумбов» в своих непрерывных поездках вплоть до внезапной смерти в 1526 г.⁵⁴⁵

Отсутствие финансовой заинтересованности в освоении открытой земли было подкреплено в дальнейшем разочарованием недрами полуострова Флорида – отсутствием запасов серебра и золота. Возможно, это факт стал крайне важным во всем деле колонизации Флориды с учетом неблагоприятных климатических условий в сравнении с прочими районами Нового Света.

3.4. Гипотеза о неизбежности провала попыток освоения Флориды

Необходимо подытожить ответ на естественно возникающий вопрос: почему испанцы не смогли освоить юг Флориды с 1513 по 1525 г., хотя эта территория находится рядом с хорошо освоенной Вест-Индией – она гораздо ближе, чем покорённая Кортесом Новая Испания⁵⁴⁶. То есть, если поставить более широко вопрос более широко, необходимо понять: почему испанцы

⁵⁴⁵ Colón de Carvajal A. La herencia de Cristóbal Colon Estudio y colección documental de los mal llamados pleitos colombinos (1492-1541) / A. Colón de Carvajal, J. M. Pérez-Prendes. Madrid, 2016. P. 2857.; Del Castillo, B. D. Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle Espagne. Paris, 1878. P. 956.; Cesáreo F. D. Los pleitos de Colón. Introducción. Boletín de la Real //Academia de la Historia. 1892. Vol. 20. P. 521–535.

⁵⁴⁶ Название «Новая Испания Моря Океана» впервые появляется во втором письме Кортеса Карлу Пятому от 30 октября 1520 года. Кортес предлагает так назвать землю, которую он «открыл» и собирается завоевать (Прим. – к.и.н. Калюта А.В.).

при отлаженном механизме конкисты так и не смогли покорить союз племен юга Флориды во главе с индейцами калуса?

С целью ответа на данный вопрос были исследованы возможности освоения Флориды на основе имеющихся у знаний и документов; эти данные удалось соотнести с ретроспективным взглядом на происходившие в мировой истории события того периода.

Таким образом, в диссертации рассмотрены события, охватившие Европу и Новый Свет, повлиявшие друг на друга через причинно-следственные связи: это события в самой Испании, противостояние Испании с Францией, а также эмиграция индейцев как последствие введение энкомьенды, противоборство «Дома Колумбов» и испанской Короны; процессы, инициированные хунтой Бургоса 1512 г. и хунтой Вальядолида 1513 г., создание «Требования к индейцам» в 1513 г., начало «Серебряного века пиратства» в Атлантике, гегемония племени калуса на юге полуострова Флорида, и некоторые другие.

Все эти факторы приводят к возникновению и выстраиванию гипотезы о неизбежности провала освоения испанцами юга полуострова Флорида.

Гипотеза о невозможности заселения юга Флориды была сформулирована в работе диссертанта за 2021 г. и представляет первичные данные для обоснованного углубленного изучения и подтверждения гипотезы в самой диссертации. Хотелось бы привести и рассмотреть следующие факторы, повлиявшие на провал попыток колонизации юга Флориды.

Первый фактор – миграция индейцев из Вест-Индии и создание союза племен на юге Флориды.

В отличие от Мексики, где против империи ацтеков под началом Кортеса сражались несколько сот тысяч индейских союзников из числа

восставших племен⁵⁴⁷, на юге полуострова Флорида сложилась противоположная картина.

Эмигрировавшие с 1500-х гг. с Антильских и Багамских островов индейцы приносили об испанцах исключительно негативную информацию. Эти иммигранты селились на юге Флориды⁵⁴⁸ с разрешения вождей племени калуса. Оно было гегемоном в регионе и имело тесные связи через родственную систему браков⁵⁴⁹ и/или посредством договоров с индейцами джега, текеста, айс, джороро и москоко.

Это создало между племенами юга полуострова Флориды достаточно прочное объединение, основанное на родстве и страхе перед мстостью превосходящих в военном отношении индейцев племени калуса. Данный союз был достаточно монолитен и поддерживался эмигрантами с соседних островов.

Помимо этого важного условия были и другие:

1. В плане торговли испанцы могли предложить только ненужные индейцам товары для земледелия, которым аборигены не занимались, и презирали тех, кто обрабатывал землю;
2. В военном плане индейцы калуса и их союзники одержали ряд побед над испанцами – это сплотило народы юга Флориды: в их глазах огнестрельное оружие европейцев и технические новшества не имели преимущества перед оружием и тактикой аборигенов;
3. В религиозном отношении аборигены видели очевидное преимущество своей веры: местные боги помогали индейцам побеждать, а христианский

⁵⁴⁷ История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX века. Москва: Наука, 1991. С. 62

⁵⁴⁸ Fontaneda H. De Memoria de las cosas y costa y indios de la Florida, que ninguno de cuantos la han costeadado, no lo han sabido declarar. URL: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/memoria-de-las-cosas-y-costa-y-indios-de-la-florida-que-ninguno-de-cuantos-la-han-costeadado-no-lo-han-sabido-declarar--0>

⁵⁴⁹ Hann J.H. Indians of Central and South Florida 1513–1763... P. 249.

бог не защищал испанцев от смерти – они могли быть принесены в жертву, а их головы выставлялись напоказ.

Второй фактор – борьба между местной администрацией Вест-Индии и королевской властью.

Территория Флориды стала камнем преткновения между самими испанцами. Юридически, после открытия Флориды Понсе де Леоном, эта территория принадлежала Кастильской короне, а не «Дому Колумбов». Соседство с территорией Кубы, которая юридически и фактически находилась под управлением Диего Веласкеса, лояльного к «Дому Колумбов», лишало любую экспедицию во Флориду, организованную «роялистом» Понсе де Леоном, помощи со стороны Вест-Индии.

Отклонение королем Фердинандом II Арагонским заявки на открытие и освоение земли Бимини (будущей Флориды) от Бартоломе Колумба и назначение противника Диего Колумба, «роялиста» Хуана Понсе де Леона, губернатором еще не открытых земель стало беспрецедентным шагом, определившим судьбу будущих открытий.

Подрывные действия со стороны Диего Колумба, пославшего корабль капитана Мируэло с целью отследить путь экспедиции де Леона, такие как якобы случайное нападение караيبов на город Капарру, вынудили Понсе де Леона прервать экспедицию 1513 г., и вернуться на Сан-Хуан. Это значит, что Диего Колумб частично добился своих целей по прерыванию исследований и освоения «роялистами» новых территорий, которые должны были перейти под прямое управление короля Фердинанда II Арагонского.

Однако высланный Понсе де Леоном для дальнейшего похода корабль капитана Ортуба способствовал открытию самого острова Бимини и других островов Багамского архипелага.

Поощряемая Диего Колумбом нелегитимная разведка уже открытых берегов Флориды в 1516 г. под командованием капитана Диего Мируэло с целью составление карты побережья подтверждает вышесказанные положения.

Из-за юридического и фактического противостояния «роялистов» и приверженцев «Дома Колумбов» экспедиции Понсе де Леона 1513 г. и 1521 г. оказались лишены всякой поддержки.

Третий фактор – ограниченность в финансировании экспедиций.

Финансирование экспедиций к берегам Флориды-Бимини производилось за счет средств самого конкистадора Понсе де Леона. В 1513 г. во время путешествия к Бимини Понсе де Леон мог рассчитывать лишь на свои силы, которые были достаточно ограничены по сравнению с возможностями Кастильской короны и «Дома Колумбов».

Те же обстоятельства сложились и в 1521 г. Недостаток личных средств при отсутствии финансовой поддержки со стороны колоний Нового Света и королевской казны ограничились возможности экспедиции по устройству долговременного поселения на побережье.

Четвёртый фактор – случайность.

Высадка Хуана Понсе де Леона недалеко от столицы калуса Маунд Ки стала трагически случайным фактором. Столкновение племени калуса с испанцами дважды в месте, которое было на протяжении множества веков центром племени калуса, – это очевидная случайность.

Ещё одним неконтролируемым фактором было прерывание экспедиции Понсе де Леона из-за встречи с кораблем капитана Мируэло, высланным Диего Колумбом. Также случайным явилось крушение судна Мируэло во время шторма на глазах у Понсе де Леона, у которого не осталось выбора: осознанное гуманное решение капитана спасти тонущий экипаж соотечественников поставило экспедицию 1513 г. на грань краха.

Вывод:

Таким образом, в ходе анализа были рассмотрены все экспедиции с начала открытия Флориды до 1525 г. с учетом различных обстоятельств, и была создана непротиворечивая гипотеза о неизбежности провала попыток освоения Флориды в первой четверти XVI в., обусловленная четырьмя факторами: 1) эмиграцией индейцев из Вест-Индии во Флориду,

стимулирующей образование анти-испанского союза племен на юге полуострова Флорида; 2) противостоянием местных властей Вест-Индии и испанской короны за административное управление открытыми землями, что лишало материальной и юридической поддержки экспедицию, организованную любой из сторон; 3) финансированием экспедиции по освоению Флориды из личных ограниченных средств конкистадоров; 4) выбором неудачных места для высадки на юго-западе Флориды в местности с наибольшей концентрация сил аборигенов.

Заключение

Экспедиция Хуана Понсе де Леона в 1513 г., в результате которой была открыта Флорида, была отправлена королем Фердинандом II Арагонским с целью прямого административного подчинения новых земель королевству Кастилия, которым он управлял как регент своей дочери, Хуаны I.

Это вынужденное решение диктовалось административным и юридическим противостоянием между «Домом Колумбов» и метрополией за право распоряжаться людскими и финансовыми ресурсами в Новом Свете, что создавало постоянное напряжение между региональными элитами Вест-Индии и центральной королевской властью.

В результате произведенного исследования можно прийти к заключению, что после открытия испанцами Флориды в 1513 г. это обстоятельство и целый ряд других важных объективных условий воспрепятствовали освоить уже открытую землю.

Судебные иски (*Pleitos Colombinos*) «Дома Колумбов» против испанской Короны (1492–1541 гг.), начатые еще самим Христофором Колумбом и продолженные при его сыне Диего Колумбе в 1509 г., нанесли непоправимый вред испанским интересам в Новом Свете, так как привели к конфликту интересов между местной администрацией на Эспаньоле, преследовавшей частные цели обогащения, и Кастильской короной. Правда, это ускорило течение конкисты во всем Новом Свете, резко отличающейся от предыдущих открытий в правовом поле и в социально-экономическом ключе.

Введение системы энкомьенды на новых землях вызвало быстрое снижение популяции аборигенов и заставило их бежать на соседние острова и на юг Флориды.

Кроме того, определенное воздействие оказала борьба христианских орденов друг с другом за методы христианизации аборигенов и определение

их места в обществе, а конфликт доминиканских монахов с администрацией Вест-Индии был использован в политических целях королем Фердинандом II Арагонским, что привело к принятию важнейших законов того времени: Бургосских законов 1512 г., и законов Вальядолида 1513 г., а также к изменившему юридический аспект конкисты «Требованию к индейцам» 1513 г.

Противостояние Кастильской короны и местной администрации в Вест-Индии имело следствие в виде быстрого развития нелегальной торговли и пиратства со стороны Франции в регионе Карибских островов.

Местные власти фактически пошли на саботаж попыткам освоения Флориды, и это отразилось прежде всего на снабжении последующих экспедиций необходимыми и жизненно важными ресурсами – финансовыми, материальными и людскими и т. д. Это явились основным препятствием для успеха любых экспедиций по колонизации Флориды с 1513 по 1525 г., в том числе двух кампаний Понсе де Леона в 1513 г. и в 1521 г. В итоге финансирование экспедиций по освоению Флориды шло из весьма ограниченных личных средств конкистадоров.

В первой четверти XVI в. объединение племен под руководством племени-гегемона калуса противостояло любой попытке испанцев высадиться и создать поселение на юге Флориды. Росту сил этого объединения способствовала длительная эмиграция индейцев с Антильских и Багамских островов и других территорий Вест-Индии под влиянием системы энкомьенды в южную Флориду. Так аборигены получали информацию об испанцах, что вело к созданию их негативного образа среди племен юга Флориды с начала XVI в. и оформлению под эгидой племени калуса прочного анти-испанского союза.

Образ жизни прибрежных племен обусловил их незаинтересованность в контактах с испанцами. Сообщество индейцев калуса сложилось в уникальное «протогосударство» или «стратифицированное вождество» рыбаков-собирателей-охотников, основанное на рациионе, состоящим на 80% из

рыбы (в основном черной кефали). Таким образом, местные индейцы не испытывали проблем с обеспечением себя едой в зимнее время, и потребности в выращивании культурных растений не было. Вследствие этого товарообмен на основе сельскохозяйственных орудий не имел особой привлекательности для прибрежных племен. Кроме того, частые кораблекрушения и эмиграция с близлежащих островов обеспечили калуса европейскими товарами, которые всегда предлагались для начала торговых отношений с аборигенами.

Непродолжительные кровавые стычки с испанцами препятствовали основанию поселений в регионе, а победы индейцев укрепляли в них веру в своих богов с неприятием чужой для них христианской религии.

Кроме того, конкистадоров преследовали неудачи из-за выбора для высадки на юго-западе Флориды таких мест, где была наибольшая концентрация сил аборигенов.

Франция успешно использовала тот факт, что Испания не смогла построить какой-либо форпост на юге полуострова Флорида в первой четверти XVI в. Французский торговый флот нормандца Жана Анго, состоящий из семи десятка судов, предоставлял их в аренду для торговых операций испанцев. Это позволило французам хорошо изучить пути навигации между Европой и Новым Светом и перейти к нелегальной торговле и пиратским действиям. Франция предоставляла свои порты и защиту для пиратствующих экипажей и стимулировало их действия. Эта политика была связана со стремлением французского короля Франциска I прервать цепочку постоянных поставок товаров, золота и серебра Испании, которые использовались ею для оплаты военных действий в Европе.

Экспедиции, проведенные под французским флагом Джованни Верразано, ограничили территорию Испанской Флориды «де-юре».

Следует отметить, что связанное с исследованием Флориды открытие «Багамского течения» (современный Гольфстрим) ускорило навигацию из Нового в Старый Свет, определило характер судоходства на многие

десятилетия вперед и дало толчок к дальнейшему изучению акватории. Антон де Аламинос, бывший в 1513 г. главным лоцманом в экспедиции Понсе де Леона, использовал новые знания в ходе экспедиции Франсиско де Кордовы в 1517 г., когда был открыт Юкатан, а также в других экспедициях – Хуана де Грихальва в 1518 г., Алонсо де Пинеды в 1519 г. и Эрнандо Кортеса в 1519 г. Но и это открытие не сильно ускорило колонизацию самой Флориды.

Таким образом, исследование на основе комплексного анализа разрозненных данных из Генерального архива Индий (AGI), документов из «Сборника неопубликованных документов, касающихся открытия, завоевания и колонизации испанских владений в Америке и Океании, взятых из архивов королевства, и особенно из Индии 1864–1884 гг.» (CDI), «исков Колумбов» (*Pleitos Colombinos*), архивов Европы, архивов Парижа после 1816 г., археологических данных, хранящихся в музеях Флориды (музея естественной истории Флориды в Гейнсвилле, Исторического центра Тампа-Бэй, музея науки и природы епископата), а также на основе научных трудов тех ученых, кто занимался доколумбовой историей и историей колониального периода XVI в., позволяет объяснить закономерности провала колонизации юга Флориды в первой четверти XVI в.

Список источников и литературы

I. Источники

1. Путешествия Христофора Колумба: дневники, письма, документы / [пер. и коммент. Я. М. Света]. – Москва : Эксмо, 2008. – 509, [2] с. – (Великие путешествия). – ISBN 978-5-699-29618-7.
2. Хроники открытия Америки. = Crónicas del descubrimiento de América. Nueva España: пер. с испанского. Кн. 1 / [ред. совет: С. А. Шмидт (гл. ред.) и др.]. – Москва: Академический проект, 2000. – 490, [3] с. – (Библиотека Латинской Америки. История). – ISBN 5-8291-0080-0.
3. Colección de Bulas, Breves Y Otros Documentos Relativos a La Iglesia de America Y Filipinas. American Theological Library Association, 1879. – 989 p. – (Historical Monographs Collection).
4. Colón de Carvajal, A. La herencia de Cristóbal Colon Estudio y colección documental de los mal llamados pleitos colombinos (1492–1541) / A. Colón de Carvajal, J. M. Pérez-Prendes. – Madrid: Fundación Mapfre (Instituto de Cultura), [2015]. – 2857 p. – ISBN 9788498445053.
5. CDI – Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía : sacados de los Archivos del Reino, y muy especialmente del de Indias. T. II / Bajo la dirección de los Sres. D. Joaquín F. Pacheco y D. Francisco de Cárdenas y D. Luis Torres de Mendoza ; Archivo General de Indias. – Madrid: Imprenta de M. Bernaldo de Quirós, 1864. – 588 p.
6. CDI – Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organizacion de las antiguas posesiones españolas de América y Oceania, T. XXII / Bajo la dirección de los Sres. D. Joaquín F. Pacheco y D.

- Francisco de Cárdenas y D. Luis Torres de Mendoza; Archivo General de Indias. – Madrid: Imprenta de Manuel G. Hernandez, 1874. – 577 p.
7. CDI – Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía: sacados de los Archivos del Reino, y muy especialmente del de Indias / Bajo la dirección de los Sres. D. Joaquín F. Pacheco y D. Francisco de Cárdenas y D. Luis Torres de Mendoza; Archivo General de Indias. – Madrid: Imprenta de M. Bernaldo de Quirós, 1864–1884. – 42 volumes.
 8. La herencia de Cristóbal Colón: Estudio y colección documental de los mal llamados pleitos colombinos (1492–1541) / Colón de Carvajal A., Pérez Prendes J. M. (dirs.); López Martínez A., Torres B., Varela C., Velázquez Soriano I. (colabs.). – Madrid: CSIC-Fundación Mapfre, 2015. – 3609 p. – 4 volúmenes. – ISBN 978-8400100155.
 9. Martir de Angleria, P. Décadas del Nuevo Mundo (Crónicas y Memorias) / P. Martir de Angleria. – Изд. Spanish Edition-e. – Madrid: Ediciones Polifemo, 1989. – 610 p. – ISBN 978-8486547066.
 10. Pleitos colombinos. Probanzas del Almirante de las Indias (1512–1515). T. III. Publicacion conmemorativa del V centenario del descubrimiento de America / Antonio Muro Orejon, Florentino Pérez-Embid, José Llavador Mira [et al]. – Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos: – Sevilla: – 1984. – 458 p.
 11. Vaca A. N. de The journey of Alvar Nunez Cabeza de Vaca and his companions from Florida to the Pacific 1528–1536: together with the Report of the Father Marcos of Nizza and a Letter from the Viceroy Mendoza / translated from his own narrative by Fanny Bandelier; edited with an introduction by A.F. Bandelier. – Peabody, Massachusetts: Published by Allerton Book Co., 2014. – XII, 193 p.

Электронные источники

12. AGI – Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.252V-253V: Nombramiento de Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de

septiembre 1514, Valladolid. –
 URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246769?nm>
 (fecha de recurso: 29.10.2020).

13. AGI – Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//PATRONATO,26,R.15: Contrata con Francisco de Garay: poblar tierras descubiertas. [Fecha de creación] 1521, Santo Domingo. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/121912?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).
14. AGI – Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26: Audiencia de Santo Domingo. [Fecha de creación] 1582, Santo Domingo. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1859548?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).
15. AGI – Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419,L.4,F.23R(1): Orden a Diego Colón. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/246433> (fecha de recurso: 29.10.2020).
16. Alexander VI, Pope. Inter caetera (quarto nonas, Maii 1493) / Pope Alexander VI. – Текст: электронный // Vicifons: [сайт]. – URL: [https://la.wikisource.org/wiki/Inter_caetera_\(quarto_nonas_Maii_1493\)](https://la.wikisource.org/wiki/Inter_caetera_(quarto_nonas_Maii_1493)) (дата обращения: 24.11.2021).
17. Alexander VI, Pope. La Primera Bula «Inter caetera», 3 de mayo de 1493 / Pope Alejandro VI. – Текст: электронный // Universitat d’Alicant: [сайт]. – URL: <http://www.artic.ua.es/biblioteca/u85/documentos/1572.pdf> (дата обращения: 24.11.2021).
18. Alexander VI, Pope. Segunda Bula «Inter caetera», 4 de mayo de 1493 / Pope Alejandro VI. –Текст: электронный // Universitat d’Alicant: [сайт]. – URL: <http://www.artic.ua.es/biblioteca/u85/documentos/1572.pdf> (дата обращения: 25.11.2021).

19. Bulla del Papa Alexandro VI dada el año 1493, en que concede a los Reyes Cathólicos y sus sucesores todo lo que ganaren y conquistaren en las Indias no estando ocupado por otros, 1493-05-04, Roma. – Текст, изображение: электронные // Archivo General de Indias: [сайт]. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/17163#> (дата обращения: 21.11.2021).
20. Casas, B. de las. *Narratio regionum Indicarum per Hispanos quosdam deuastatarum verissima* / Bartolomé de las Casas, Johann Saur, Théodor de Bry, Jodocus Winghe. – Francofurti: Sumptibus Theodori de Bry & Ioannis Saurii typis, 1598. – [8], 141 p. – Текст: электронный – URL: <https://ia802802.us.archive.org/23/items/narratioregionum00casa/narratioregionum00casa.pdf> (дата обращения: 24.11.2021).
21. Cieza de León, P. *Segunda parte de La crónica del Perú: que trata del señorío de los Incas yupanquis y de sus grandes hechos y gobernación* / Pedro de Cieza de León, Marcos Jiménez de la Espada. – Madrid: Imprenta Manuel Gines Hernandez, 1880. – 140 p. – Текст: электронный // Biblioteca hispano-ultramarina; t. 5 – URL: <http://www.archive.org/details/segundaparte00ciezrich> (дата обращения: 25.11.2021).
22. Fontaneda, H. *De Memoria de las cosas y costa y indios de la Florida, que ninguno de cuantos la han costeadado, no lo han sabido declarar: (en formato HTML)* / Hernando de Escalante Fontaneda. – Текст: электронный // Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. – 2004. – Reprint de la edición de 1864. – URL: <http://www.cervantesvirtual.com/obra/memoria-de-las-cosas-y-costa-y-indios-de-la-florida-que-ninguno-de-cuantos-la-han-costeado-no-lo-han-sabido-declarar--0> (дата обращения: 22.11.2021).
23. Hakluyt, R. *The discovery and conquest of Terra Florida by Don Ferdinando de Soto and six hundred Spaniards his followers, written by a gentleman of Elvas, employed in all the action, and translated out of Portuguese by Richard Hakluyt. Reprinted from the edition of 1611, edited with notes and an introduction, and a translation of a narrative of the expedition by Luis*

- Hernandez de Biedma / Richard Hakluyt, Luis Hernandez de Biedma, William B Rye. – London: Printed for the Hakluyt Society, 1851. – [281] p. – Текст: электронный – URL: <https://archive.org/details/discoveryconques00ryewrich/page/n3/mode/2up> (дата обращения: 23.11.2021).
24. Herrera y Tordesillas A. Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océano que llaman Indias Occidentales/ Herrera y Tordesillas, Antonio de. – Текст: электронный // En Madrid : en la emplenta Real, 1601. – [4], 377, [28] p. – URL: https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=10073048 (дата обращения: 23.11.2021).
25. Montesinos, F. Homila en la Catedral de Santo Domingo. 1511 / F. Montesinos. – Текст: электронный // Colección de documentos literarios del Peru: [сайт]. – URL: <http://www.archive.org/details/segundaparte00ciezrich> (дата обращения: 09.10.2021)
26. Oviedo y Valdez, G. F. Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano. Pt. 2, t. 2. – Текст: электронный // Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés. – Madrid: Imprenta de la Real Academia de la Historia, 1853. – VIII, 651 p. – URL: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcsb4c5> (дата обращения: 25.11.2021).

II. Литература

Монографии и научные статьи

27. Абдуллаев, М. Н. К проблеме теоретических представлений о феноменах протогосударство, государство и государственность // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2021. – № 1. – С. 9–13.

28. Акимов, Ю. Г. Открытие Флориды и начало испанской экспансии в юго-восточной части североамериканского континента в 1510-е годы // Латинская Америка. – М., 2013. – Т. 9. – С. 58–69.
29. Александренков, Э. Г. Аборигены Больших Антильских островов в колониальном обществе: конец XV – середина XVI в./ Александренков, Г. Э. – Бельцы: Parmarium Academic Publishing, 2017. – 508 с.
30. Ашрафьян, К. Э. Вымершее племя калуса как гегемон Южной Флориды в XVI–XVII вв.: причины его военного лидерства среди других народов Флориды. // Самарский научный вестник. – 2020. – Т. 8, № 1 (30). – С. 159–164.
31. Ашрафьян, К. Э. Гипотеза о неизбежности провала попыток освоения юга полуострова Флорида с 1513 г. по 1525 г. // Наука, образование, общество в условиях цифровизации: монография / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 143–156. – (Глава 8.).
32. Ашрафьян, К. Э. Земли индейцев Флориды в середине XVI в.: карта вождей Флориды по воспоминаниям Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда. Современные научные исследования // Актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XX международной научно-практической конференции, Пенза, 15 августа 2021. – Пенза, 2021. – С. 107–111.
33. Ашрафьян, К. Э. Перевод текста «Воспоминаний» («Memoir») Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда на русский язык: рассказ об исчезнувших племенах Флориды, населявшие ее в середине XVI в. // Инновации в науке, обществе, образовании: монография / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 203–219. – (Глава 17.).
34. Ашрафьян, К. Э. Исчезнувшие племена Флориды как актуальный вопрос современной науки и образования: необходимость выхода из забвения знаний об истории американских народов «досеминольской эпохи». //

- Актуальные вопросы современной науки и образования: монография / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 128–140. – (Глава 11).
35. Ашрафьян, К. Э. К вопросу об открытии Флориды в 1513 году. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. – М., 2020. – № 2. – С. 166–174.
36. Ашрафьян, К. Э. Междисциплинарное взаимодействие в науке на примере рассмотрения открытия и освоения Флориды в XVI веке. // Современные проблемы науки и общества: монография / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 146–161. – (Глава 12).
37. Ашрафьян, К. Э. Перевод «Требования к индейцам» («Requerimiento a los Indios. 28 julio 1513»): сохранить прошлое для понимания будущего. // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее: сборник статей XXXVI Международной научно-практической конференции, Пенза, 30 ноября 2021. – Пенза, 2021. – С. 68–73.
38. Ашрафьян, К. Э. Перевод на русский язык трех булл от 1493 года римского папы Александра VI: буллы №1 «Breve Inter Caetera», буллы №3 «Eximiaе Devotionis» и буллы №4 «Dudum Siquide». // Наука, инновации, образование: актуальные вопросы и современные аспекты: монография / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 195–213. – (Глава 14).
39. Ашрафьян, К. Э. Рабство и свобода аборигенов Нового Света в начале XVI в. как последствие политических баталий и испанской короны и Дома Колумбов. // European Scientific Conference: сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 6 декабря 2020. – Пенза, 2020. – С. 95–101.

40. Ашрафьян, К. Э. Сведения о расселении и карта племен аборигенов на полуострове Флорида в XVI веке: история возвращения и небытия. Лучшая научно-исследовательская работа 2021. // Сборник статей XXXII Международного научно-исследовательского конкурса, состоявшегося 15 августа 2021 г. в г. Пенза / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 50–55.
41. Ашрафьян, К. Э. Французское пиратство в Атлантике в XVI веке как важная часть «серебряного в. пиратства» в мировой истории. // Самарский научный вестник. – 2020. – Т. 9, № 4. – С. 232–239.
42. Ашрафьян, К. Э. Хунта и законы Вальядолида 1513 г. как продолжение законов Бургоса 1512 г. // European Scientific Conference: сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции, Пенза, 7 апреля 2021 / отв. ред. Гуляев Герман Юрьевич; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2021. – С. 66–72. – (Исторические науки).
43. Ашрафьян, К. Э. Новый взгляд на восстания аборигенов в Испанской Флориде и Вест-Индии в XVI веке. // Самарский научный вестник. – Самара, 2020. – Т. 2, № 31. – С. 158–167.
44. Бартоломе де Лас-Касас: к истории завоевания Америки. // Сборник статей. / Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; ред. коллегия: И. Р. Григулевич (отв. ред.) [и др.]. – Москва: Наука, 1966. – 228 с.
45. Ведюшкин, В. А. Комунерос восстание // Большая Российская Энциклопедия. Том 14. – Москва, – 2009, – 718 с.
46. Григулевич, И. Р. Меч и крест: католическая церковь в Исп. Америке, XVI–XVIII вв. // Акад. наук СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва: Наука, 1977. – 295 с.
47. Земсков, В. Б. История литератур Латинской Америки / В. Б. Земсков, А. Ф. Кофман. – Москва: ИМЛИ РАН, 2006. – 689 с.

48. История Латинской Америки. Доколумбова эпоха – 70-е годы XIX века. / под ред. Н. М. Лаврова. – Москва: Наука, 1991. – 520 с.
49. Кабеса де Вака Нуньес, А. Кораблекрушения / Альвар Кабеса де Вака Нуньес; [пер. с исп., предисл. и коммент. Ю. В. Ванникова]. – Москва: Мысль, 1975. – 128 с.
50. Кастильо, Б. Д. дель. Правдивая история завоевания Новой Испании = *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España* / Берналь Диас дель Кастильо; [сост., новый пер. с исп., коммент., оформление: А. Захарьян]. – Москва: Форум, 2000. – 399 с.
51. Клуа И. Борджиа / И. Клуа; пер. с фр. Пригорницкого С. В. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – 571 с.
52. Копелев, Д. Н. Раздел океана в XVI–XVIII вв.: истоки и эволюция пиратства. / Д. Н. Копелев. – Санкт-Петербург: Крига, 2013. – 734 с. – ISBN 978-5-901805-45-9.
53. Кофман, А. Ф. Америка несбывшихся чудес / Андрей Кофман. – Москва: Профобразование и др., 2001. – 347, [1] с. – ISBN 5-94297-002-5.
54. Кофман, А. Ф. Испанский конкистадор. От текста к реконструкции типа личности / А. Ф. Кофман. – Москва: ИМЛИ РАН, 2012. – 304 с.
55. Кофман, А. Ф. Конкистадоры: три хроники завоевания Америки / Андрей Кофман; пер. с исп. Андрея Кофмана и Евгении Лысенко. – Санкт-Петербург : Симпозиум, 2009. – 606, [1] с.
56. Кофман, А.Ф. Под покровительством Сантьяго. Испанские завоевания Америки и судьбы знаменитых конкистадоров. – Санкт-Петербург: Крига, 2017. – 1030, [1] с.
57. Кофман, А. Ф. Рыцари Нового Света. / Ф. А Кофман. – Москва: Пан Пресс, 2006. – 266 с. – ISBN: 978-5-9680-0056-9.
58. Лалагуна, Х. Испания: история страны / Хуан Лалагуна; [пер. с англ. Е. Габитбаевой, М. Башкатова]. – Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Мидгард, 2009. – 351 с.

59. Лас Касас, Б. де. История Индий: [сокр.] пер. с испан. / отв. ред. Д. П. Прицкер, Г. В. Степанов [и др.]; изд. подготовили В. Л. Афанасьев [и др.]. – Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. – 471 с. – (Литературные памятники / Акад. наук СССР).
60. Магидович, В. И., Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий. [В 5 томах]. [Т.] 2. Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в.) / И. П. Магидович, В. И. Магидович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Просвещение, 1983. – 399 с.
61. Магидович, И. П. История открытия и исследования Северной Америки / И. П. Магидович. – Москва: Географгиз, 1962. – 476 с. – (Открытие Земли).
62. Михеев, Д. В. Возникновение практики каперства в Англии в XIII–XVI вв. // *Метаморфозы истории*. – М., 2013. – №4. – С. 201–216.
63. Смоленский, Н. И. История и логика: проблемы общепроисторической теории и природы исторических понятий / Н. И. Смоленский; М-во образования Московской обл., Московский гос. обл. ун-т. – Москва: Изд-во МГОУ, 2013. – 183 с.
64. Смоленский, Н. И. Проблемы методологии истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Смоленский. – 2-е изд., стереотипное. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.
65. Томас, Х. Золотой век испанской империи / Хью Томас; [пер. с англ.: В. Гончарова]. – Москва: АСТ, сор. 2016. – 734, [1] с. – (История в одном томе).
66. Томас, Х. Реки золота: подъем Испанской империи / Хью Томас; [пер. с англ. Е. Некрасовой]. – Москва: АСТ, сор. 2016. – 718, [1] с. – (История в одном томе).
67. Шокальский Ю. М. Океанография / Ю. М. Шокальский. – 2-е изд. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1959. – 537 с.
68. Altamira, R. El Texto de las Leyes de Burgos de 1512 / R. Altamira. // *Pan American Institute of Geography and History*. – 1938. – № 4. – С. 5–79.

69. Andrés-Gallego J. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica: ensayos y monografías; Derecho y justicia en la historia de Iberoamérica; Afroamérica, la tercera raíz; Impacto en América de la expulsión de los jesuitas / José Andrés-Gallego; Fundación Mapfre Tavera, Fundación Ignacio Larramendi. – País; Madrid: Mapfre Tavera, 2005. – 220 p. + 1 CD-Rom. – System requirements: Adobe Reader. – ISBN: 84-932739-5-3.
70. Ashrafyan, K. E. «Silver Age of Piracy» as a Tool of the Geopolitical Struggle in the Sixteenth Century and Its Interpretation Today: The Denigration of the Enemy – Country and the Strategy of «Demonizing» the Enemy. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. – М., 2021. – № 2. – С. 125–138.
71. Ashrafyan, K. E. «Silver Age of Piracy»: French pirates in Atlantic in first third XVI century. // Самарский научный вестник. – Самара, 2020. – Т. 9, № 4 (33). – С. 232–239.
72. Ashrafyan, K. E. Slavery and freedom of the natives of the new world at the beginning of the xvi century as a result of the policy of confrontation between the Spanish crown and the «House of Columbus». // European Scientific Conference: сборник статей XXIII Международной научно-практической конференции, Пенза, 7 декабря 2020 г. / отв. ред. Гуляев Герман Юрьевич; Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». – Пенза, 2020. – С. 96–100.
73. Ashrafyan, K. E. Spanish Florida: peoples, expeditions, and the effects of struggles and epidemics in the XVI and early XVII centuries. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць/ Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – № 22. – С. 34–44
74. Ashrafyan, K. E. The policy of Catholic Monarchs and Popes in the New World on the Christianization of the population and the policy of local

- authorities (1492–1513) // Самарский научный вестник. – Самара, 2021. – Т. 10, № 1. – С. 230–236.
75. Bolton, H. E. Coronado on the Turquoise Trail: Knight of Pueblos and Plains / Herbert E. Bolton. – Albuquerque: The University of New Mexico Press, 1949. – XVI, 491 p. – (Coronado Cuarto Centennial Publications; Vol. 1).
76. Borja Vallejo Puig, F. de. Leyes de Burgos 1512 // *Mar oceana: Revista del humanismo español e iberoamericano*. – 2010. – Т. 27. – P. 199–203.
77. Browne Ayes, J. J. Juan Ponce de Leon: His New and Revised Genealogy / J. J. Browne Ayes. – Morrisville, NC: John Browne Ayes, 2010. – XXII, 543 p. – ISBN 978-0557466535.
78. Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530–1558): [Congreso internacional, Madrid 3-6 de julio de 2000]. Т. 2 / José Martínez Millán (coord.). – Madrid: Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), 2001. – 424 p.
79. Cesáreo, F. D. Los pleitos de Colón. Introducción. Boletín de la Real Academia de la Historia. – 1892. – Vol. 20. – P. 521–535.
80. Cushing F. H. Exploration of Ancient Key Dwellers' Remains on the Gulf Coast of Florida / Frank Hamilton Cushing. – New York: AMS Press, 1973. – XVII, 329–448 p. – (Antiquities of the New World; vol. 13). – Repr. of the 1896 ed.
81. Coffman, F. L.V. Atlas of Treasure Maps: [Over 3000 Location of Sunken or Buried Treasures in the Western Hemisphere & Britain] / Ferris La Verne Coffman. – Nashville, TN: Thomas Nelson & Sons, 1957. – [126] p. : il., 41 color maps.
82. Del Castillo, B. D. Véridique histoire de la conquête de la Nouvelle Espagne / by Bernal Díaz del Castillo; José Maria de Heredia. – Paris: Lemerre, 1878. – 956 p. – 3 volumes.
83. Domingo, R. S. Las leyes de Burgos de 1512 y la doctrina jurídica de la conquista // *Revista jurídica de Castilla y León*. – 2012. – № 28. – P. 1–55.

84. Duzer, C. V. Martin Waldseemüller's «Carta marina» of 1516. Study and Transcription of the Long Legends / Chet Van Duzer. – Berlin: Springer International Publishing, 2020. – 150 c. – ISBN 978-3-030-22702-9.
85. Egío García, J. L. Columbus's Inheritance. A New Edition of the (Misnamed) Pleitos Colombinos. // *Rechtsgeschichte – Legal History*. – 2017. – Rg. 25. – P. 347–349.
86. Episodic complexity and the emergence of a coastal kingdom: Climate, cooperation, and coercion in Southwest Florida / W. H. Marquardt, K. J. Walker, V. D. Thompson [и др.]. // *Journal of Anthropological Archaeology*. – 2022. – № 65. – P. 1–28.
87. Esteban, M. C. La primera utopía americana: las reducciones de indios de los Jerónimos en la Española (1517–1519) // *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas*. – 2002. – Vol. 9, № 39. – P. 9–35.
88. Francis, J. M. Murder and Martyrdom in Spanish Florida: Don Juan and the Guale Uprising of 1597 / J. Michael Francis, Kathleen M. Kole, David Hurst Thomas. – New York: American Museum of Natural History, 2011. – 154 p. – (Anthropological papers of the American Museum of Natural History; vol. 95).
89. From Shell Midden to Midden-Mound: The Geoarchaeology of Mound Key, an Anthropogenic Island in Southwest Florida, USA. PLOS ONE: [сообщество журналов]. – 2016. – Vol. 11, № 4.
90. Fusion, R.H. Juan Ponce de León and the Spanish discovery of Puerto Rico and Florida / Robert Henderson Fuson. – Blacksburg, Va: McDonald & Woodward Pub, Co 2000. – XVI, 268 p.
91. Gaffarel, P. Le corsaire Jean Fleury / Paul Gaffarel. – Rouen: Impr. de L. Gy, 1902. – 26 p.
92. Gannon, M. The cross in the sand: the early Catholic Church in Florida. 1513–1870 / Michael Valentine Gannon. – Gainesville: University Press of Florida, 1965. – XV, 210 p.

93. Gannon, M. *The History of Florida* / Michael Gannon. – Gainesville: University Press of Florida, 2018. – 557 p. – ISBN: 0813064015 9780813064017.
94. Gannon, M. *The New History of Florida* / Michael Gannon. – Gainesville, FL [etc.]: University Press of Florida, 1996. – XVI, 480 p. – (A Florida sesquicentennial book). – ISBN 0813014158 9780813014159.
95. Graveir, Gabriel. *Jean Ango Viconte de Dieppe* / Gabriel Gravier. – Rouen: Impr. de L. Gy, 1903. – 38 p.
96. Hann Summary Guide to Spanish Florida Missions and Visitas. With Churches in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / Hann, H. J. // *The Americas*. – 1990. – № The Americas. – P. 417–513.
97. Hann, J. H *The Apalachee Indians and Mission San Luis (Native Peoples, Cultures, and Places of the Southeastern United States)*. – Gainesville: University of Florida Press, 1998. – X, 208 p.
98. Hann, J. H. *The Native American world beyond Apalachee: West Florida and the Chattahoochee Valley*. – Gainesville, Fla: Univ. Press of Florida, 2002. – X, 250 p. – (Ripley P. Bullen series). – ISBN 0813029821 9780813029825.
99. Hann, J.H. *A History of the Timucua Indians and Missions*. – Gainesville: University Press of Florida, 1996. – 400 p. – ISBN 0813014247 978081301424.
100. Hann, J.H. *Indians of Central and South Florida 1513–1763*. / J.H. Hann– Gainesville: University Press of Florida, 2003. – XIV, 249 p. – ISBN 0813026458 9780813026459.
101. Hann, J.H. *Missions to the Calusa* / J.H. Hann – Gainesville: University of Florida Press: Florida Museum of Natural History, 1991. – XIX, 460 p. – (Columbus quincentenary series) (Ripley P. Bullen series). – ISBN 9780813010755.
102. Hoffman P. E. *A New Voyage of North American Discovery: Pedro de Salazar's Visit to the «Island of Giants»* // *The Florida Historical Quarterly*. – 1980. – Vol. 58, № 4. – P. 415–426.

103. Hoffman, P. E. The Historiography of Sixteenth-Century La Florida. *The Florida Historical Quarterly*. – 2013. – Vol. 91, № 3. – P. 308–348.
104. Ingold T. *Hunters and Gatherers*. Vol. 1. History, evolution and social change / Tim Ingold, David Riches, James Woodburn. – New York; Oxford: Berg, 1988. – 252 p. – (Explorations in Anthropology). – ISBN 978-0854961535.
105. Interrupted game of England and French Huguenots on the chessboard // *Utopia y Praxis Latinoamericana* / K. E. Ashrafyan, N. E. Koroleva, N. V. Pospelova, M. S. Achaeva. – 2020. – Vol. 25, № Extra 10. – P. 242–252. – DOI 10.5281/zenodo.4155539
106. Julián, A. El ingenio de Diego Colón y la rebelión de sus esclavos en 1521. *CLIO // Academia Dominicana de la Historia*. – Santo Domingo, 2015. – T. 84 (189). – P. 11–95. – DOI 10.5281/zenodo.4155539
107. Lanning, The Spanish missions of Georgia. Chapel Hill / J. T. Lanning – The University of North Carolina Press, [1935]. – XIII, 291 p.
108. *Leyes de Burgos* / transl., with an introd. and notes, by Lesley Byrd Simpson. — San Francisco: Howell Books, 1960. – 57 p. – ISBN 0313210195.
109. Marquardt, W. *Hunters and Gatherers*. – London: Berg Publishers, 1987. – Vol. 1. – 252 p. – Explorations in Anthropology. – ISBN 978-0854961535.
110. Marquardt, W. D. Tracking the Calusa: a retrospective Southeastern Archaeology. *Tracking the Calusa: // A Retrospective*. Southeastern Archaeology. – 2014. – Vol. 33, № 1. – P. 1–24.
111. Merás, G. S. Pedro Menéndez de Avilés and the conquest of Florida: a new manuscript / Gonzalo Solís de Merás; edited, translated, and annotated by David Arbesú-Fernández. – Gainesville: University Press of Florida, [2017]. – XII, 431 p. – ISBN 978-0813061245.
112. Milanich, J. T. Corn and Calusa: DeSoto and Demography. In *Coasts, Plain and Deserts: Essays in Honor of Reynold J. Ruppe // Anthropological*

- Research Papers. / J. T. Milanich; edited by Gaines, S. W. – 1987. – Vol. 38. – P. 173–184.
113. Milanich, J. T. Florida Indians and the Invasion from Europe. / J. T. Milanich Gainesville, Fla: University Press of Florida, 1995. – XIX, 290 p.
114. Milanich, J. T. Laboring in the Fields of the Lord: Spanish Missions and Southeastern Indians / Jerald T Milanich. – Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1999. – 210 p.
115. Morris, T. Florida's Lost Tribes / Theodore Morris; with commentary by Jerald T. Milanich. – Gainesville: University Press of Florida, 2004. – 70 p. – ISBN 978-0813027395.
116. Murphy, H. C. The voyage of Verrazzano: a chapter in the early history of maritime discovery in America / H. C. Murphy. – New York: [Press of Munsell], 1875. – VIII, 198 p.
117. Nebenzahl, K. Atlas of Columbus and the great discoveries / Kenneth Nebenzahl. – Chicago [etc.]: Rand McNally, 1990. – VIII, 168 p. – ISBN 978-0528834073.
118. O'Hara, J. F. Juan Rodriguez de Fonseca: First President of the Indies (1493–1523) / John F. O'Hara // The Catholic Historical Review. – 1917. – Vol. 3, № 2. – P. 131–150.
119. Ober, F. A. Juan Ponce de Leon. New York; London: Harper & Brothers, 1908. – 287 c.
120. Peck, D. T. Origin and diffusion of Maya civilization: the Olmec-Chontal-Itzá-centric theory: a new pattern of history for the prehistoric Maya derived from archaeological findings, colonial period documents, and oral mythology / Douglas T. Peck. – Bloomington; [Philadelphia]: Xlibris Corporation, 2007. – 222 p. – ISBN 978-1425724498.
121. Peck, D. T. Ponce de León and the discovery of Florida: the man, the myth, and the truth / Douglas T. Peck. – [Saint Paul, Minn.]: Pogo Press, 1993. – 87 p. – ISBN 1880654024.

122. Peck, D. T. Reconstruction and Analysis of the 1513 Discovery Voyage of Juan Ponce de Leon // *The Florida Historical Quarterly*. – 1992. – Vol. 71, № 2. – P. 133–154
123. Pineland during the Spanish Period. A Mechanical Waterbird Mask from Pineland and the Calusa Masking Tradition // *The Archaeology of Pineland: A Coastal Southwest Florida Site Complex, ca. A.D. 50 – 1710* / ed. by W. H. Marquardt and K. J. Walker; Institute of Archaeology and Paleoenvironmental Studies, University of Florida Gainesville. – Gainesville, [2013]. – P. 1–22
124. Sanz V.M. Juan Ponce de León: fundador y primer gobernador del pueblo Puertorriqueño, descubridor de la Florida y del Estrecho de las Bahamas / Vicente Murga Sanz. – Barcelona: Pareja, 1971. – 253 p.
125. Prescott, W. H. *Conquest of Peru* / Prescott, H. W. – New York: The Book League of America, 1945. – 369 p.
126. Prescott, W. H. *History of The Conquest Of Mexico: With A Preliminary View Of The Ancient Mexican Civilization, And The Life Of The Conqueror, Hernando Cortés* / Prescott, H. W. – Ann Arbor : University of Michigan, 2006. – 576 p.
127. Servies, J. A. *A bibliography of Florida. Vol. 1. 1507–1845* / James Albert Servies, Lana D Servies. – Pensacola, Fla: The Authors, 1993. – 424 p. – ISBN 978-0963637000.
128. *Settlement of Florida* / Bennett Charles E. (comp.); Le Moyne de Morgues Jacques. – Gainesville, Fla: University of Florida Press, 1968. – XVI, 253 p.
129. Shea, J. G. *The Catholic Church in the colonial days. Book 1. 1521–1763* / J. G. Shea. – New York: John G. Shea, 1886. – 604 c.
130. Sledge, J. S. *The Gulf of Mexico: A Maritime History* / J. S. Sledge. – Columbia, South Carolina: University of South Carolina Press, 2019. – XII, 243 p. – ISBN 978-1643360140.

131. Snapp, A. L. The world of the Calusa: A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Oxford. University of Oxford. – Oxford, 1999. – 325 p.
132. Snyder, A. J. «Scholars’ and Storytellers’ Visions of Juan Ponce de Leon: Two Centuries of Work» in *The Voyages of Ponce de Leon // Scholarly Perspectives*. – Cocoa, FL: – Florida Historical Society Press, 2013. P. 1–8
133. *Societies in Eclipse: Archaeology of the Eastern Woodlands Indians, A.D. 1400–1700* / D. S. Brose, W. H. Marquardt, Jr. R. Mainfort [и др.]. – Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2005. – 304 p.
134. *The Archaeology of Pineland: A Coastal Southwest Florida Site Complex, A.D. 50–1710* / Marquardt William H. and Walker Karen j. (editors). – Gainesville: University Press of Florida, 2012. – VIII, 935 p. – (Monograph / University of Florida, Institute of Archaeology and Paleoenvironmental Studies; 4). – ISBN 978-1-8814-4813-6.
135. *Text of the Laws of Burgos (1512–1513) Concerning the Treatment of the Indians* / Ronald D. Hussey // *The Hispanic American Historical Review*. – 1932. – Vol. 12, № 3. – P. 301–326
136. Thompson, V. D. *Political Ecology and the Event: Calusa Social Action in Early Colonial Entanglements* / V. D. Thompson, J. E. Worth // *Archeological Papers of the American Anthropological Association*. – 2018. – Vol. 29, № 1. – P. 68–82.
137. Turner, S. *Juan Ponce de León and the Discovery of Florida Reconsidered*. Samuel Turner. Florida Historical Society. – 2013. – Vol. 92, № 1. – С. 1–31.
138. Walker K. J. *The Pineland Site Complex: A Southwest Florida Coastal // A Southwest Florida Coastal Wetsite*. – University Press of Florida. – Gainesville, 2019. – P. 111–128.
139. Wallerick, G. *Un acteur de la legende noire: Theodore De Bry: [дис. ...д-ра ист. наук]* / Gregory Wallerick; l'université Charles de Gaulle. – Lille, 2010. – 201 p.

140. Walsh, W. T. *Isabella of Spain*. 5th ed. – London: Sheed and Ward, 1935. – 644 p.
141. Weber, D. J. *The Spanish frontier in North America*. Yale University Press, 1992. – XX, 579 p. – (Yale Western Americana Series). – ISBN 978-0300140682
142. Widmer, R. J. *The Evolution of the Calusa: A Nonagricultural Chiefdom on the Southwest Florida Coast* / Randolph J Widmer. – Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1988. – XV – 334 p. – ISBN 0817303588.
143. Wood, J. M. *A History of the Catholic Church in the American South 1513–1900* / James M Woods. – Gainesville, Fla: University Press of Florida, cop. 2011. – XV, 498 p. – ISBN 9780813035321.
144. Worth, J. E. *Discovering Florida: First-Contact Narratives from Spanish Expeditions along the Lower Gulf Coast*. University Press of Florida. – Gainesville, Fla., 2016. – P. 43–86.
145. Worth, J. E. *The Timucuan Chiefdoms of Spanish Florida. Vol. 2. Resistance and Destruction* / John E Worth; Florida Museum of Natural History. – Gainesville, Fla: University Press of Florida, 1998. – 264 p. – ISBN 0813015758.
146. Worth, J. E. *Fontaneda Revisited: Five Descriptions of Sixteenth-Century Florida* / J. E. Worth // *The Florida Historical Quarterly*. – 1995. – Т. 73, № 3. – P. 339–352.
147. Julian, A. *El ingenio de Diego Colón y la rebelión de sus esclavos en 1521* / A. Julian // *CLIO*. – 2015. – Т. 189. – P. 1–85.

Интернет – ресурсы

148. Ашрафьян, К. Э. Бургосские Законы 1512 как прародители «прав человека»: обстоятельства и необходимость их принятия и последствия (1512 г.) / Ашрафьян К. Э. – Текст: электронный // *Гуманитарный научный Вестник*. – 2021. – № 5. – С. 14–21. – URL:

- <https://doi.org/http://naukavestnik.ru/doc/2021/05/Ashrafyan.pdf> (дата обращения: 20.11.2021).
149. Ашрафьян, К. Э. От энкомьенды Николаса Овандо до Бургосских Законов (1503–1512 гг.) / Ашрафьян К. Э. – Текст: электронный // Гуманитарный научный вестник. – 2021. – № 6. – С. 1–10. – URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/06/Ashrafyan.pdf> (дата обращения: 20.11.2021).
150. Ашрафьян, К. Э. История переводов «Мемуаров» и других текстов Фернандо де Эскаланте Фонтанеда: история переводов, комментарии и рисунки к тексту / Ашрафьян К. Э. – Текст: электронный // Гуманитарный научный вестник. – 2021. – № 8. – С. 1–7. – URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Ashrafyan.pdf> (дата обращения: 20.11.2021).
151. Ашрафьян, К. Э. Энкомьенда как система отношений между аборигенами и поселенцами Нового Света через призму политики христианизации и рабства. 1492–1504 гг. / К. Э. Ашрафьян. – Текст: электронный // Гуманитарный научный вестник. – 2021. – № 3. – С. 8–16. – URL: <https://doi.org/http://naukavestnik.ru/doc/2021/03/Ashrafyan.pdf> (дата обращения: 21.11.2021).
152. Ашрафьян, К. Э. История, биоархеология, психология, политология и право: взаимодействие наук при рассмотрении события открытия Флориды в XVI в.: [доклад на заседании XIV Конгресс антропологов и этнологов (КАЭР) / Константин Ашрафьян, аспирант Московского государственного областного университета. – 07.07.2021. – Устная речь, изображение: электронные // Anthrotube (Антропология = Anthropology): [канал на YouTube]. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NgqaPyjpa2M&list=PLXhURmEWLDkab7Z7FpPP8VAAxCdWGNai8&index=4> (дата обращения: 25.11.2021).
153. Ашрафьян, К. Э. Images of Indians from Spanish Florida in the XVI century. Truth and lies, speculation and facts.: [доклад на заседании The

- Russian American research NEXUS II Forum, Session 3] / Константин Ашрафьян, аспирант Московского государственного областного университета. – 23.04.2021. – Устная речь, изображение: электронные // Anthrotube (Антропология = Anthropology): [канал на YouTube]. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=7Hcw5CzJVqk> (дата обращения: 25.11.2021).
154. Ашрафьян, К. Э. Испанская Флорида и ее исчезнувшие индейцы = The Spanish Florida and disappeared tribes: личный опыт рассмотрения вопроса: [доклад на заседании Американского семинара Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая и Санкт-Петербургского Института истории] / Константин Ашрафьян, аспирант Московского государственного областного университета. – 17.12.2020. – Устная речь, изображение: электронные // Anthrotube (Антропология = Anthropology): [канал на YouTube]. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=06KUVjXTsw0> (дата обращения: 25.11.2021).
155. Бургосские законы. – Текст: электронный // Завоевание Новой Испании: [электронный] исторический журнал в призме событий испанского завоевания Мексики 1519–1521 годов и не только. – URL: <https://vedomosti17.ru/dokumenty/17-burgosskie-zakony> (дата обращения: 21.11.2021).
156. Лас Касас, Б. де. Кратчайшее сообщение о разрушении Индий / Бартоломе де Лас-Касас. – Текст: электронный // Мир индейцев: история, культура, мифология, фотографии, фильмы: [сайт]. – URL: <https://www.indiansworld.org/kratchayshee-soobshchenie-o-razorenii-indiy.html#.YZozYyPP3IV> (дата обращения: 21.11.2021).
157. Arber, E. A. The first three English books on America: [1511?] –1555 A.D.: being chiefly translations, compilation, etc. / E. A. Richard Eden. – London: Birmingem, 1885. – Текст: электронный. – XLVIII, 408 p. – URL:

- <https://archive.org/stream/firstthreeenglis00arberich> (дата обращения: 22.11.2021).
158. Beck Jr., R. A. Identifying Fort San Juan: a sixteenth-century Spanish occupation at the Berry Site, North Carolina / R. A. Beck Jr., D. G. Moore, C. B. Rodning. – Текст: электронный // *Southeastern archaeology*. – 2006. – Vol. 25, № 1. – P. 65–77. – URL: <http://www.tulane.edu/~crodning/beckmoorerodning2006.pdf> (дата обращения: 21.11.2021).
159. Daniels, G. C. Le Moynes's Florida Indians / Gary C. Daniels. – Текст: электронный // *The New World*: [сайт]. – 2011. – September 26. – URL: <https://web.archive.org/web/20130930083354/http://thenewworld.us/le-moynes-florida-indians> (дата обращения: 22.11.2021).
160. Gamazo, A. S. Burgos 1512: La ciudad, los hombres y las leyes = Burgos 1512: the city, the men and the laws / Adelaida Sagarra Gamazo. – Текст: электронный // *XX Coloquio de Historia Canario-Americana (2012, Las Palmas de Gran Canaria)* / Elena Acosta Guerrero (coord.). – Las Palmas de Gran Canaria, 2014. – URL: <http://coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/view/9179> (дата обращения: 22.11.2021).
161. Hadjo, H. The Calusa: A Savage Kingdom? / Halputta Hadjo; edit by Regresión Magazine. – 2016. – Текст: электронный. – URL: <https://nomennescio.espivblogs.net/files/2016/11/The-Calusa-A-Savage-Kingdom.pdf> (дата обращения: 22.11.2021).
162. Lopez, C. Appropriation or Acculturation? Spanish Influence on Calusa Culture – Текст: электронный / C. Lopez // *Tequesta: The Journal of History Miami*. – Текст : электронный 2013. – Т. 1, № 73. – С. 34-59. – Текст : электронный URL: <http://dpanther.fiu.edu/dpService/dpPurlService/purl/FI18050900/00073>. (дата обращения: 22.11.2021).

163. Lowery, W. The Spanish settlements within the present limits of the United States, 1513–1561. – New York: G.P. Putnam's Sons, 1911. – 2 vol. – Текст: электронный. URL: <https://archive.org/details/spanishsettlementen00lowerich/mode/2up> (дата обращения: 24.11.2021). – Текст: электронный.
164. MacNutt, F. A. De Orbe Novo: [eBook]. Vol. 1 (of 2) / Pietro Martire d'Anghiera; trans. by Francis Augustus MacNutt. – Salt Lake City: The Project Gutenberg EBook, 2004. – 229 p. – Текст: электронный // Project Gutenberg Literary Archive Foundation. – URL: <http://livros01.livrosgratis.com.br/gu012425.pdf> (дата обращения: 24.11.2021).
165. Paullin, C. O. Plate 13. Facsimile Cartography, 1492–1867. Verrazano Map, 1529: [Facsimile] / Paullin Charles O., Wright John K. – Текст, изображение: электронные // David Rumsey Historical Map Collection / Carnegie Institution of Washington; American Geographical Society of New York. – Washington (D.C.); New York: A. Hoen & Co, 1932. – URL: https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~248251~5516025:Plate-13-Facsimile-Cartography-1492?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:verrazano;sort:Pub (дата обращения: 25.11.2021).
166. Peck, D. Misconceptions and Myths Related to the Fountain of Youth and Juan Ponce de Leon's 1513 Exploration Voyage / Peck, Douglas. – Текст: электронный. – URL: <https://web.archive.org/web/20080409062720/http://www.newworldexplorersinc.org/FountainofYouth.pdf> (дата обращения: 25.11.2021).
167. Prescott, W. H. The History of the Reign of Ferdinand and Isabella the Catholic. Vol. 3 / William Hickling Prescott. – 10th edition. – London: Samuel Bentley, [1883]. – 616 p. – Текст: электронный // The Project Gutenberg eBook. – URL: <http://www.gutenberg.org/cache/epub/6968/pg6968-images.html> (дата обращения: 25.11.2021).

168. South Florida Archaeology & Ethnography. The Calusa Domain. – Текст: электронный // Florida Museum of Natural History. – URL: <https://www.floridamuseum.ufl.edu/sflarch/research/calusa-domain/> (дата обращения: 25.11.2021).
169. Turner, F. J. The Frontier in American History / F. J. Turner. – New York: Henry Holt and company, 1921. – 375 p. – Текст: электронный // The Project Gutenberg eBook. – URL: <http://www.gutenberg.org/files/22994/22994-h/22994-h.htm> (дата обращения: 25.11.2021).
170. Worth, J. E. A History of Southeastern Indians in Cuba, 1513–1823 / John E Worth. Unpublished paper presented at the Southeastern. – Текст: электронный // Gainesville, Fla: Florida Museum of Natural History. – 16 pages. – URL: <https://stjohnsriverecotours.com/index.php/books/1-a-history-of-southeastern-indians-in-cuba-1513-1823/file> (дата обращения: 26.11.2021).
171. Worth, J. The Social Geography of South Florida during the Spanish Colonial Era / J. Worth. – Текст: электронный // 71st Annual Meeting of the Society for American Archaeology, San Juan, 2006, April 26–30. – Arlington, TX: Peter Lindeman Oakland Street Publishing, 2006. – URL: https://www.researchgate.net/publication/251175150_The_Social_Geography_of_South_Florida_during_the_Spanish_Colonial_Era (дата обращения: 26.11.2021).

Приложения⁵⁵⁰

Приложение № 1.1. Территория «де-юре» Испанской Флориды и ее ограничение по мере открытий французов с 1513 по 1565 гг. на современной карте⁵⁵¹.

⁵⁵⁰ Все приводимые в приложениях фотографии сделаны автором с разрешения соответствующих правообладателей.

⁵⁵¹ 17 декабря 2020 года на конференции Института этнологии и антропологии РАН, проходившей в содружестве с МАЭ (Кунсткамера) РАН в части раздела американского семинара на тему: «Что такое испанская Флорида? Вопросы картографии Испанской Флориды и известные племена. Разница в реальных и мнимых образах индейцев» (Институт истории РАН, Санкт-Петербург)⁵⁵¹. URL: <https://iea-ras.ru/index.php?go=News&file=print&id=2319>

Приложение № 1.2. Место расположение предполагаемой столицы
индейцев калуса.

Столица «короля калуса» была расположена на острове Маунд Ки (Mound Key), который находится в заливе Эстеро Бэй (*Estero Bay*), штат Флорида, США⁵⁵².

⁵⁵² Episodic complexity and the emergence of a coastal kingdom: Climate, cooperation, and coercion in Southwest Florida / W. H. Marquardt, K. J. Walker, V. D. Thompson [и др.]. // *Journal of Anthropological Archaeology*. 2022. № 65. С. 2.

Приложение № 1.3. Навигация и маршруты испанского «Флота сокровищ».

Навигация стала возможной после открытия Флоридского течения (совр. Гольфстрим) в 1513 г. экспедицией Хуана Понсе де Леона и его кормчего Антона де Аламиноса⁵⁵³.

⁵⁵³ Ашрафьян К. Э. К вопросу об открытии Флориды в 1513 году // Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки. М., 2020. № 2. С. 166—174.

Приложение № 1.4. Направление испанских судов для захвата индейцев с 1503 г. по 1525 г.

Рисунок Ашрафьяна К. Э.

Приложение № 1.5. Остров Бимини на карте Педро Мартира де Англера (*Pedro Mártilr de Anglería*)⁵⁵⁴.

Untitled map of the Caribbean

1511

Andrea Morales

Published in Peter Martyr d'Anghiera's *Opera: Legatio Babylonica*

Oceani Decas

Touchton Map Library, Tampa Bay History Center, 2019.125.001

Gift of Arthur and Janet Holzheimer

⁵⁵⁴ Карта Мартира де Англера. Фото Ашрафьяна К. Э., г. Тампа, штат Флорида, США в Музей Истории Залива Тампа (Tampa Bay History Center (ТВНС)).

Приложение № 1.6. Часть копии планисферы Альберто Кантино 1502 г.⁵⁵⁵

Часть карты Кантино (*Cantino*) 1502 г., касающаяся существования земли («переоткрытой» в 1513 г. земли, названной как Флорида), находящейся рядом с Кубой и Эспаньолой.

Старейшая из сохранившихся португальских навигационных карт, показывающая результаты экспедиций Васко да Гамы, Христофора Колумба и других исследователей. На ней также изображён меридиан, разделявший португальскую и испанскую половины мира, которая была установлена в 1494 году Тордесильяским договором

⁵⁵⁵ Nebenzahl K. Atlas of Columbus and the Great Discoveries - Celebrating the 500th Anniversary of the Discovery of America. Chicago: Rand McNally, 1990. С. 168.

Приложение № 1.7.1. Карта мира Мартина Вальдзимюллера 1507 г.⁵⁵⁶

Приложение № 1.7.2. Часть карты, касающаяся Северной Америки
Николо Кавери (*Nicolo Caveri* [*Canerio*])⁵⁵⁷

⁵⁵⁶ Duzer C. V. Martin Waldseemüller's 'Carta marina' of 1516. Study and Transcription of the Long Legends. Berlin, 2020. P. 150.

⁵⁵⁷ Nebenzahl K. Atlas of Columbus and the Great Discoveries - Celebrating the 500th Anniversary of the Discovery of America. Chicago, 1990. P. 168.

Приложение № 1.8. Путь экспедиций Понсе де Леона 1513 г. и 1521 г.⁵⁵⁸

⁵⁵⁸ Рисунок сделан Ашрафьяном К. Э. на современной карте на русском языке.

Приложение №1.9. Карта экспедиций Франсиско Эрнандеса де Кордова 1517 г. и Хуана де Грихальва в 1518 г. проходивших с участием лоцмана Антона де Аламиноса, бывшего главным лоцманом в экспедиции Понсе де Леона в 1513 г.⁵⁵⁹

⁵⁵⁹ Рисунок сделан Ашрафьяном К. Э. на современной карте на русском языке.

Приложение №1.10. Карта Пинеды-Гарая 1519 г.

Карта составлена после трагической экспедиции Пинеды, отправленной губернатором Ямайки Гараем.

Notas: 18 Soporte y Volumen 1 Mapa(s). Tamaño 31 x 43,5. Mapas: Escala original: Sin escala Observaciones: Toponimia en las costas. Альварес де Пинеда, Алонсо (1490–1520) - Главный архив Индии (Севиля, Испания) ⁵⁶⁰.

Перевод описания для данного рисунка с испанского.

Очень простой и схематический рисунок, изображающий побережье Мексиканского залива. К ним относятся полуостров Флорида, Юкатан, побережье Огненной Земли за Номбре-де-Диос, а также острова Куба и Косумель. Устья рек обозначены параллельными линиями на побережье. Это указывает на разграничение юрисдикций, решенное Кристобалем де Тапия в соответствии с королевским указом, который приказал ему установить пределы открытий Хуана Понсе де Леона, Хуана де Гарая и Диего Веласкеса.

⁵⁶⁰ Archivo General de Indias (Sevilla, España) // Ministerio de Cultura y Deporte – Gobierno de España: [página oficial].
URL: <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/agi/portada.html>

Приложение № 1.11. Маршруты Джованни Веррацано в 1524 г. и Педро де Кэхо в 1525 г.

Флорентиец Джованни Веррацано ходил в экспедицию под французским флагом на двух кораблях в 1524 г., а маршрут экспедиции Педро де Кэхо (Quejo) состоялся в 1525 г. Рисунок на современной карте США. Рисунок Ашрафьяна К. Э.

Приложение № 1.12. Карта 1529 г. экспедиции итальянца Верразано 1524.

Экспедиция проходила в 1524 г. под французским флагом, а карта была опубликована после гибели Верразано в 1528 году⁵⁶¹.

⁵⁶¹ Paullin, C. O. David Rumsey Historical Map Collection. 1932. URL: https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~248251~5516025:Plate-13-Facsimile-Cartography-1492?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:ver

Приложение № 1.13. Герб Хуана Понсе де Леона

Ponce de Leon Shield

Герб был дан Понсе де Леону после возвращения его в Испанию в 1514 г. Фердинандом II Арагонским за открытие Флориды и Бимини⁵⁶².

razano;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSE
Y~8~1&mi=6&trs=133 pdf

⁵⁶² Browne Ayes, J. J. Juan Ponce de Leon: His New and Revised Genealogy. Morrisville, 2010. P. 543.

Приложение № 1.14. Карта с местами гибели судов вокруг полуострова
Флорида⁵⁶³.

⁵⁶³ Coffman, F. L.V. Atlas of Treasure Maps: [Over 3000 Location of Sunken or Buried Treasures In The Western Hemisphere & Britain] Nashville, 1957. P. 126.

Приложение № 1.15. Расселение племен на полуострове Флорида в XVI веке.

Рисунок включает реалистичные изображения индейцев, сделанные художником Теодором Моррисом вместе с профессором Джеральдом Миланичем (*J.T. Milanich*) - куратором Музея Естественной истории Флориды в Гейнсвилле. Рисунок взят исключительно для данной диссертации на русском языке с согласия Теодора Морриса.

Рис. 2. Социальная пирамида племени Калуса, сложившееся к XVI в.

⁵⁶⁴ Ашрафьян К. Э. Гипотеза о неизбежности провала попыток освоения юга полуострова Флорида с 1513 г. по 1525 г. (Глава 8.) //Наука, образование, общество в условиях цифровизации: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2021. С. 143—156.

Приложение № 1.17.1. Маски Калуса и мемориальная доска.

Маски Калуса. Фото автора из музея Естественной Истории в Гейнсвилле. Маска из кипарисового дерева, найдена в Ки Марко, округ Коллер, Флорида.

Мемориальная доска с нарисованным дятлом. Фото автора из музея Естественной Истории в Гейнсвилле.

Пояснение к экспонатам музея.

Перевод описания экспонатов.

Маски были найдены Фрэнком Кушингом в Ки Марко в 1896 году. «Маски были исключительно хорошо смоделированы и были в натуральную величину выдолблены так, чтобы соответствовать лицу.

(Фрэнк Гамильтон Кушинг (*Frank Hamilton Cushing*), 1896 г.).

Акварельные маски от Уэлл Сойер, найдены в 1896 г.

Маска из кипарисового дерева, найдена в Ки Марко, округ Кольер, Флорида
700–1500 гг. н. э.

Деревянная маска с глазами-раковинами 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида.

Мемориальная доска с нарисованным дятлом, древесина, кипарис с натуральными пигментами 650–750 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида.

Фото автора из музея Естественной Истории в Гейнсвилле. Резная работа.

Перевод описания экспонатов.

Слева внизу. Вырезанная и раскрашенная голова оленя. Дерево и краска, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, каунти Коллер (реплика, оригинал в Музее Археологии и Антропологии. Пенсильвании).

Слева вверху и левая фотография.

Вырезанный и раскрашенный голова волка. Дерево, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, каунти Коллер (реплика, оригинал в Музее Археологии и Антропологии. Пенсильвании).

Перевод описания экспонатов.

Дом Вождя Калусы.

Это сооружение с пальмовой крышей представляет собой уменьшенную версию Дома Вождя Калусы, основанный на исторических документах и археологических свидетельствах.

Испанцы описали дом вождя калуса или касика (*ka-SEE-kay*):

«Дом касика был таким большим, что 2000 человек могли собраться там, не будучи очень переполненными: там было несколько больших окон. И там было около 500 главных индийских мужчин и 500 индийских женщин. Больше, чем 500 индийских девушек, которые сидя за окном начали петь, а другие индейцы танцевали и кружились.»

(Гонсало Солис де Мерас (*Gonzalo Solis de Meras*), 1567).

На протяжении веков жители Юго-Востока покрывали свои дома и церемониальные здания плетеными пальмовыми листьями. Жители Семинолов и Миккосуки до сих пор используют эту плотную водонепроницаемую пальмовую солому для крыши своих курятников или традиционных сооружений.

Приложение № 1.19. Метание копья с помощью Атлатла.

Фото автора, г. Тампа, США в Музей Истории Залива Тампа (Тампа Bay History Center (ТВНС)). Атлатл ускорял скорость дротика-копья до 100 км в час.

Индеец племени Калуса бросает копье с помощью копьеметалки - Атлатла. Музей Естественной Истории Флориды. Фото автора.

Приложение № 1.20. Оружие племени индейцев юга Флориды.

Меч с акульими зубами. Фото автора. Музей Естественной Истории Флориды. Оригинальный артефакт, который представлен здесь, был найден в районе Ки Марко в каунти (округе) Кольер и мог быть оружием или, возможно, сверхмощный режущий инструмент. Репродукция Давида Мео.

Топоры индейцев Флориды. Топоры, сделанные из камней и ракушек. Фото автора. Музей Де Сото, г. Брейдентон, Флорида, США.

Приложение № 1.21. Оружие и инструменты племен юга Флориды.

Оружие и инструменты племен юга Флориды.
 Фотография автора из Музея де Сото. 2015. Фото топоров Музей Естественной
 Истории: г. Гейнсвилле, Флорида, США.

Оружие и украшения племен юга Флориды.
 Фотография автора реконструкции оружия из Музея де Сото. 2015. Фото топоров
 Музей Естественной Истории: г. Гейнсвилле, Флорида, США.

Приложение № 1.22. Реконструкция оружия индейцев Флориды и испанцев в XVI веке.

Парк де Сото. Выставка реконструкция оружия. Брэйдентон, Флорида, США. Фото автора.

Приложение № 1.23. Артефакты. Музей Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле в 2021 г. (Florida Museum of Natural History).

Музей Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле в 2021 г. (Florida Museum of Natural History). Фото Ашрафьяна К. Э.

Перевод описания коллекции артефактов.

Раковина моллюска куахога, 200 г. до н. э. – 400 г. н. э., Кэш Мунд, каунти Шарлотта, Флорида.

Якорь, спиральная раковина, 700–1500 гг., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США.

Чистые масса, раковины, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США.

Завиток шпинделя, песчаник 500–1500 гг. н. э., Пунта Расса, округ Ли.

Челнок для плетения сетей, кость оленя, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США.

Челнок для плетения сетей, раковина моллюска, 700–1500 гг., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США.

Якорь, лимонник, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США.

Снасти, пальмовое волокно, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США

Якорный коралл, 1200–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США.

Музей Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле в 2021 г. (Florida Museum of Natural History). Фото Ашрафьяна К. Э.

Перевод коллекции артефактов.

Молотки, раковина моллюсков, 800–1350 гг. н. э., Пайнлэнд Сайт Комплекс, каунти, Ли, Флорида, США

Молоток с фрагментом деревянной ручки, спиральная раковина и дерево, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США

Раковина моллюска, 400–800 гг. н. э., Хоррс Айленд, округ Кольер, Флорида

Спиральная раковина, 800–1350 гг. н. э., Чокоски Ки, округ Кольер, Флорида

Блюдце, раковина моллюска 700–1500 гг., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США

(номер в коллекции 768–40893, 4-66-08)

Чашка или блюдце, раковина моллюска 550–1500 гг., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США.

Режущие кромкообрезные инструменты

Раковина моллюска, 700–1500 гг. н. э., Ки, округ Кольер, Флорида **(номер в коллекции 196–40321, 4-66-08)**

Раковина моллюска, 700–1500 гг. н. э., Ки, округ Кольер.

Раковина моллюска, 700–1500 гг. н. э., Ки, округ Кольер.

Раковина моллюска, 700–1500 гг. н. э., Ки, округ Кольер.

Спиралевидная раковина моллюска, 700–1500 гг., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США.

Раковина моллюска, дата неопределена, Усепа Айленд, округ Ли

Ложка или совок, раковина моллюска, 200 г. до н. э.- 400 г. н. э., Кэш Маунд, округ Шарлотта, Флорида.

Грузило, раковина и корпус моллюска, 700–1500 гг., Ки Марко, округ Кольер, Флорида, США.

Нож, раковина солнечного луча Венеры, 500–800 гг. н. э., Пайнлэнд Сайт Комплекс, каунти, Ли, Флорида, США **(номер в коллекции 92-17-2/2).**

Музей Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле в 2021 г. (Florida Museum of Natural History). Фото Ашрафьяна К. Э.

Рыболовные снасти у племени Калуса. Музей Естественной Истории Флориды. Фото автора 2021.

Приложение № 1.24. Карта расселения индейцев Флориды около середины XVI в.

Карта расселения индейцев Флориды сделана по материалам, скомпилированным из научной литературы XX–XXI в. и воспоминаниям 1575 г. от Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда⁵⁶⁵.

⁵⁶⁵ Ашрафьян, К. Э. Сведения о расселении и карта племен аборигенов на полуострове Флорида в XVI веке: история возвращения и небытия. // Лучшая научно-исследовательская работа 2021 : сборник статей XXXII Международного научно-исследовательского конкурса, состоявшегося 15 августа 2021 г. в г. Пенза. Пенза, 2021. С. 50—55.

Приложение № 1.25. Карта вождей и племен Флориды.

Карта вождей Флориды к середине XVI в., сделанная по воспоминаниям Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда⁵⁶⁶.

⁵⁶⁶ Ашрафьян, К. Э. Земли индейцев Флориды в середине XVI в.: карта вождей Флориды по воспоминаниям Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда. Современные научные исследования. // Актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XX международной научно-практической конференции, Пенза, 15 августа 2021. Пенза, 2021. С. 107—111.

Приложение № 1.26. Мемориальная плита истории принцессы
Ирриигва (Hirrihigua).

Фото и перевод автора мемориальной доски об истории спасения испанца Ортиза дочерью вождя аборигенов Ирриигва (Hirrihigua), живущих в заливе Тампа.

Перевод мемориальной плиты.

История принцессы Ирриигва (Hirrihigua)

В 1525 году Хуан Ортис (Juan Ortiz), член экспедиции, посланной с Кубы на поиски Панфилио де Нарваэса (Panfilo de Narvaez), был схвачен индейцами Тимукуа (Timucan), вождем Ирриигва (Hirrihigua), их законы отвергали белых людей из-за насилия, учиненного Нарваэсом. Ортиз был приговорен к смертной казни, но старшая принцесса Ирриигва - дочь вождя умоляла отца и спасла ему жизнь. Принцесса Ирриигва (Hirrihigua), трижды спасала Ортиза от смерти, а когда его жизнь снова оказалась в опасности, она помогла ему сбежать к субтимуканскому племени своего суженого - вождя Мукосо (Mucoso). Вождь Ирриигва (Hirrihigua), был так рассержен побегом Ортиза, что отказался позволить принцессе Ирриигва (Hirrihigua), выйти замуж за вождя Мукосо (Mucoso). В 1559 году Эрнандо де Сото спас Ортиза, который стал его проводником и переводчиком.

Мемориал был возведен принцессе Ирриигва (Hirrihigua) лидерами дочерей американской революции в ознаменование их пятидесятой годовщины 1910 г. –1965 г.

Приложение № 1.27. Направление иммиграции индейцев в 16 веке.

Направление иммиграции: Эспаньола – Куба – Флорида и острова Лукайос (Багамские острова) – Флорида⁵⁶⁷.

⁵⁶⁷ Ашрафьян К. Э. Гипотеза о неизбежности провала попыток освоения юга полуострова Флорида с 1513 г. по 1525 г. (Глава 8.) // Наука, образование, общество в условиях цифровизации: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза: Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение», 2021. С. 143—156.

Приложение № 1.28. Тип захоронений индейцев Флориды в воде.

*At Windover,
bodies were wrapped
with fabric woven of palm fiber.
The dead were held underwater
with fire-sharpened wooden stakes.*

Музей Естественной истории Флориды. Фото автора.

Бюст аборигенам Флориды в парке г. Тампа. Фото Ашрафьяна К. Э.
Авторский перевод текста на табличке.

Первые люди Флориды – строители курганов
 10.000 ДО Н. Э. — 1.700 Г. Н. Э.

За тысячи лет до того, как Хуан Понсе де Леон высадился на берегах Флориды, или до того, как белые поселенцы основали Форт Брук и поселение Тампа, Палео-Индейцы населяли эту область. По прошествии веков эти "Первые флоридцы" образовали отдельные группы племен. Двумя крупнейшими были Тимукуа (Timucua), живущие в северной Флориде, и Калюза (Calusa), занимающие южную часть, они боролись за территорию, и вполне вероятно, что район залива Тампа был спорной землей, а меньшая

группа - мокосо (Mocoso), жила в заливе Хилсборо (Hillsborough), между рекой Хилсборо (Hillsborough River) и рекой Алафия (Alafia River). Их территория включала то, что сейчас является центром города Тампа. Первые жители Флориды использовали Мексиканский залив для своих основных поставок продовольствия и были опытными моряками. Они сооружали большие земляные или ракушечные насыпи, некоторые из них для церемониальных или духовных целей. Многочисленные курганы усеивали ландшафт вокруг района Тампа-Бэй, в том числе один исключительно высокий, который стоял на том, что впоследствии станет южным краем Форт-Брука, расположенного недалеко от сегодняшней хоккейной арены. В конце 1600-х и начале 1700-х годов племена Флориды, включая уроженцев залива Тампа, были уничтожены европейскими болезнями, такими как корь, оспа и грипп, а также войнами и набегами работорговцев.

Посвящается друзьям RIVERWALK, INC. 2012

Приложение № 1.30. Памятная табличка в парке Раскина.

Памятная табличка в парке Раскина. Фото автора.

Памятная табличка в парке Раскина с указанием о том, что на этой земле жило с 800 г. н. э. до 1500 г. н. э. племя индейцев Токобага. Фото автора, район Раскина, округ Хилсборо, штат Флорида, США.

English text.

AD 800? - AD 1500:

Occupation by Amerindian peoples, possibly Timucuan, builders of the temple mound and village middens. Throughout their time here, Amerindians used the natural resources of their environs under a complex spiritual ceremonial lifestyle which sustained indigenous people until their gradual disappearance throughout Southern Florida mid 1700s

Авторский перевод на русский язык.

800 год нашей эры? - 1500 г. н. э.:

Место, которое занималось индейскими народами, возможно индейцами Тимукуа, строивших храмовые курганы на оставленных кучах мусора. На протяжении всего своего пребывания здесь индейцы использовали природные ресурсы своих окрестностей в рамках сложного духовного церемониального образа жизни, который поддерживал коренных жителей до их постепенного исчезновения в Южной Флориде в середине 1700-х годов

Приложение № 1.31. Памятная табличка о существовании «Фонтана Молодости».

Фотография и перевод памятной таблички, установленной на территории Теплового Минерального Источника в городе Норд Порт, округа Сарасота, штата Флорида в США. (Warm Mineral Spring, North Port, Sarasota County, Florida, USA). Фото автора.

The original text.

According to authentic historical documents, this warm salt spring is the Fountain of Youth sought by Ponce de Leon. His search for it led to the discovery of Florida on Easter Sunday 1513.

Ponce de Leon first heard of this spring from Indians and one friar Ortiz while he was Governor of Porto Rico. He made a second voyage in 1521 in search of this spring. His ships were anchored at Charlotte Harbor a few miles to the south while on their way here. His party was ambushed by hostile Indians and Ponce de Leon was mortally wounded. He was carried back to this ship and died a short time later.

It is now known that for centuries first Indians and later white men journeyed many miles in search of their health and wellbeing by bathing and drinking these waters.

After many backs of research studying documents and maps in this country and abroad Jonas Miller of Washington d c washable to establish the above facts.

He discovered this spring as the original fountain of youth in February 1942.

Авторский перевод Аишафьяна К. Э. на русский язык.

Оригинальный фонтан молодости.

Согласно подлинным историческим документам, этот теплый соляной источник является Источником Молодости, к которому стремился Понсе де Леон. Его поиски привели к открытию Флориды в Пасхальное воскресенье 1513 года.

Понсе де Леон впервые услышал об этом источнике от индейцев и одного монаха Ортиза, когда он был губернатором Пуэрто-Рико. Он совершил второе путешествие в 1521 году в поисках этого источника. Его корабли бросили якорь на в гавани Шарлотты в нескольких милях к югу, пока они двигались сюда. Его отряд попал в засаду враждебных индейцев, и Понсе де Леон был смертельно ранен. Его перенесли обратно на корабль и вскоре он умер.

Теперь известно, что в течение многих веков первые индейцы, а затем белые люди путешествовали много миль в поисках своего здоровья и благополучия, купаясь и употребляя эти воды.

После многих лет исследований, изучающих документы и карты в этой стране и за рубежом, Джон Миллер из Вашингтона решил установить вышеуказанные факты.

Он открыл этот источник как оригинальный фонтан молодости в феврале 1942 года.

Приложение № 1.32. Реконструкция жизни в деревне племени калуса.

Спаренное каноэ, сделанное племенем Калуса. Фото автора.
Фотография автора из Музея Естественной Истории Флориды.

Приложение № 1.33. Карта Флориды Конте де Оттомано Федучи.
1514–1515 гг.

Фотография автора из Музея Естественной Истории Флориды.

Карта Флориды, основанные на открытиях экспедиции Понсе де Леона. Конте де Оттомано Федучи, около 1514–1515 гг. Фото в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Авторское разрешенное фото специально для диссертации.

Приложение № 1.34. Общество индейцев калуса.

Фотография из Музея Естественной Истории Флориды. Фото автора 2021 г.

Перевод Аирафьяна К.Э. стенда «Общество калуса».

Испанцы описывали общество калуса как разделенные на знать и простых людей. Испанское общество было организовано так же, таким образом, поэтому испанцы могли неправильно интерпретировать то, что они видели. Но это кажется точным то, что маленькая группа лидеров принимала решения для индейцев калуса и снабжалась защитой. Простые люди обеспечивали труд на общественных работах и продукты питания для знати.

Вожди калуса были родственниками друг другу и наследовали их положение. Люди верили, что их лидер был в ответе за обеспечение процветания земли и достатка воды.

Люди племени калуса работали ежедневно и наслаждались хорошим здоровьем и долгой жизнью. Работа не занимала весь день. Люди имели время для игр, песен, танцев и общественных церемоний.

Приложение № 1.35. Панорама реконструкция сцены рыбацкой деревни Калуса.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Пояснения под панорамой рыбацкой деревни. Перевод автора.

Крючок и леска: крупная рыба слишком сильна, для того чтобы быть пойманной в сети и ловилась на крючок и леску.

Жаберные сети. Жаберные сети ловят рыбу определенного размера. Мелкая рыба проходит через сеть, а большая рыба оплывала вокруг нее. Рыба среднего размера проходила через сеть и ловилась за жабры.

Ловля акул. Волочащаяся за каное мертвая рыба или трясущаяся погремушка привлекала акул, которые могли затем быть пойманы на крепкий деревянный крюк или заарканены и затем оглушены.

Сбор моллюсков: по мере того как происходил отлив, устрицы и другие моллюски становятся легкой целью для того собрать их.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Пояснение к панораме . Перевод автора.

Плетение пальмовых листьев: из пальмовых листьев делали прекрасные циновки и крыши.

Производство каноэ:

Калуса делали каноэ из сосновых деревьев. Они жгли середину и удаляли обугленное дерево используя инструменты из раковин.

Инструменты из раковин: Люди делали топоры, тесла и молотки из больших раковин моллюсков. они использовали другие раковины для грузил для сетей, починки сетей, перфораторов, грузил и составных крючков.

Баржа: два каноэ, связанных вместе с платформой между ними, перевозило товары и людей.

Приложение № 1.36. Каноэ в жизни аборигенов Флориды.

Building a Canoe

The Calusa made canoes out of a single log. To shape the boat, they burned the middle and chopped out the charred wood with robust shell tools. They used other shell tools to finish the surfaces.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.
Пояснение к рисункам на панораме «Всемогущее каноэ». Перевод автора.

Каноэ были жизненно важными для жизни калуса. Они использовались каждый день для перемещения, торговли, рыбной ловли и военных действий.

Калуса вероятно делали цельные каноэ из сосен и кипарисовых деревьев. Каноэ для спокойной воды имели простую носовую часть, и таким образом были грубее морских, имевших выступающий нос. Для перевозки больших грузов, они делали баржи с помощью укрепления платформы между двумя каноэ. Маленькие каноэ могли тянуться как шлюпки. И калуса даже сделали чаши в виде каноэ и игрушек.

Цитата из книги хрониста Мераса в 1567 г.: «В течение двух часов пришел вождь Карлос с двенадцатью каноэ и два из них были с палубами и были прикреплены друг к другу с навесами из обручей и циновками».

Приложение № 1.37. Рыбный промысел на побережье Мексиканского залива.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Перевод стенда. Рыбный промысел на побережье Мексиканского залива.

Люди жили во Флориде в богатой прибрежной зоне Мексиканского залива более 6000 лет. Из всех коренных народов, проживающих вдоль залива, индейцы калуса (ka-LOO-sa) (Calusa) были самыми могущественными. К XVI веку многочисленная густонаселенная народность калуса контролировала южную Флориды. Они передвигались далеко на каное, прокладывали каналы, соединяющие прибрежные города с внутренними частями по водным путям и общинами.

Калуса были рыбаками. Они процветали благодаря огромным богатствам своего прибрежного мира. Хотя культура индейцев калуса исчезла, многие из их древних рыболовных традиций продолжают по сей день вдоль побережья Флоридского залива.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Перевод сцены «Королевский Прием».

«Касик (вождь – прим. К.А.) был в большой комнате один на приподнятом сиденье с большой демонстрацией власти и с индейской женщиной, также сидевшей немного в стороне от него.»

Гонсало Солис де Мерас 1567 г. (Gonzalo Solis de Meras).

В этой сцене лидер Калусы Карлос и его ближайшие советники приветствуют приезжего лидера. Это 1564 год в столице калуса - Калоса, вероятно, на сегодняшнем Маунд Ки близ Форт-Майерса.

⁵⁶⁸ Реставрация Дома индейцев племени калуса в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Фото автора.

Приложение № 1.39. Вождь племени текеста и вождь племени калуса⁵⁶⁹.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Перевод сцены.

Приглашенный вождь племени текеста приехал из региона Текеста (сегодняшний Майами), чтобы привезти новости из далекого царства домена Калуса.

«Традиционным способом индейцев племени текеста протягивает руки ладонями вверх в знак уважения. Карлос (вождь племени калуса – К.А.) коснется его руки, чтобы ответить на приветствие. Текеста, Приглашенный вождь текесты был близким родственником вождя Карлоса и доньи Антонии (сестры касика калуса – К.А.).»

(Бартоломе Барриентос, 1567 г.).

⁵⁶⁹ Реставрация Дома индейцев племени калуса в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Фото автора.

Приложение № 1.40. Главная жена вождя племени калуса - Карлоса⁵⁷⁰.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Перевод сцены.

Главная жена вождя Карлоса. Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле.

«У жены вождя (которой было 20 лет в 1566 году – К.А.)... были очень приятные черты лица, руки и глаза. Она была красавицей.» (*Бартоломе Барриентос, 1567 г.*)

«Его главная жена... Ей было 20 лет, ... ее брови были хорошо обозначены, и она носила на шее очень красивый ошейник из жемчуга и камней и ожерелье из золотых бусин.» (*Гонсало Сакк де Мердс, 1566 год.*)

⁵⁷⁰ Реставрация Дома индейцев племени калуса в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Фото автора.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.
Дом Калуса. Реставрация Дома индейцев племени калуса в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Авторское фото специально для диссертации по разрешению администрации музея. Перевод сцены.

⁵⁷¹ Реставрация Дома индейцев племени калуса в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Фото автора.

Вождь племени калуса. Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле.

«Лидер Калузы Каалус, которым испанцы, неправильно произнося это слово, называли его Карлос... величайший из твоих касиков, которые есть на всем этом побережье Флориды.» (*Хуан Рогель, 1567 год*).

Приложение № 1.42. Дом вождя племени калуса. Табурет⁵⁷².

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Перевод автора сцены приема вождем калуса вождя племени текесты.

«Царь сел на специальный табурет и был встречен с почтением». (Гонсало Солис де Мерас. 1567 г.)

⁵⁷² Реставрация Дома индейцев племени калуса в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Фото автора.

Приложение № 1.43. Дом вождя племени калуса. Главный Шаман⁵⁷³.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора. Ракурс справа.

⁵⁷³ Реставрация Дома индейцев племени калуса в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Фото автора.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора. Ракурс слева.

Перевод сцены реставрации. *«Отец вождя Карлоса, Духовный Лидер был великим шаманом... верховный жрец идолов.» (Хуан Рогель, 1568 год).*

Приложение № 1.44. Дом вождя племени калуса. Жена Вождя Калуса⁵⁷⁴.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Перевод сцены. Перевод автора.

«Антония, жена Карлоса [была] одной из сестер [касика]... которую, как говорят, он любит очень сильно.» (*Хуан Рогель 1567*).

⁵⁷⁴ Реставрация Дома индейцев племени калуса в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Фото автора.

Приложение № 1.45. Дом вождя племени калуса. Военноначальник⁵⁷⁵.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Перевод сцены. Перевод автора.

Военноначальник Филипе. «Во время правления Карлоса... Филипе сильно желал быть королем.» (*Хуан Рогель, 1568 год*).

⁵⁷⁵ Реставрация Дома индейцев племени калуса в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Фото автора.

Приложение № 1.46. Дом вождя племени калуса. Стенд «Украшение тела».

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Перевод к стенду (слева направо). Перевод автора.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле.

Калуса украшали свои тела краской и, возможно, татуировками, а также носили множество видов бус и украшений.

Вождь наносил на себя черный цвет на своем лице и на теле (Хуан Рогель, 1568 г.)

Украшения.

Раковина, 700 г. -1500 г. н. э. Ки Марко, округ (каунти) Кольер. Флорида.

Раковины, 50 г.- 250 г. н. э. Пайнлэнд, округ Ли, Флорида.

Позвонок рыбы-пилы, 1300 г. н. э., Пайнленд, округ Ли, Флорида.

Позвонок рыбы-пилы, 500–600 г. н. э., Пайнленд, округ Ли, Флорида.

Кость, 1200–1350 гг. н. э., Джослин, округ Ли, Флорида.

Кость птицы, 50–100 гг. н. э., Пайнленд, округ Ли, Флорида.

Раковины, 500 г.- 1000 г. н. э., Пайнлэнд, округ Ли, Флорида.

Раковины, 200 г.- 400 г. н. э., Кэш Маунд, округ Шарлотта, Флорида.

Бусы.

Позвонок рыбы-пилы, 500 г. до н. э. – 1200 г. н. э., Онион Ки, округ Монро, Флорида.

Позвонок акулы, 1300–1450 гг. н. э., Пайнлэнд, округ Ли, Флорида.

Раковина, 500–650 гг. н. э., Ки Марко, округ (каунти) Кольер. Флорида.

Раковина, 50–150 гг. н. э., Пайнлэнд, округ (каунти) Ли. Флорида.

Кость, 200–1600 гг. н. э., Форт Центр, округ (каунти) Глэйдс, Флорида.

Кость, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ (каунти) Кольер, Флорида.

Украшения.

Полоска кольца, раковина, 50–150 гг. н. э., Пайнленд, округ Ли, Флорида

Украшение конька или луча, дерево, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ (каунти) Кольер. Флорида.

Полоска кольца, раковина, 50–200 гг. н. э., Пайнленд, округ Ли, Флорида

Ушное украшение или губная серьга, дерево, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер. Флорида.

Резной кулон, рога оленя 5000–2000 гг. до н. э., Репаблик Гравс, округ Харди, Флорида
Перфоратор или игла для татуировки из рогов оленя, 1270–1330 гг. н. э., Пайнленд, округ Ли.

Раковина с пигментом, моллюск Ки Марку, Коллер С

Пигментная свинцовая руда 1200–1350 гг. н. э., Пайнленд, округ Ли.

Пигментный доломит, 1270–1340 гг. н. э., Пайнленд, округ Ли, Флорида

Продолжение описания стенда «Украшение тела»

Украшения на военном начальнике Филипе.

Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле.

Морская раковина, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида

Раковина моллюска 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида

Перфоратор или игла для татуировки, оленья кость, 1270–1330 гг. н. э., Пайнлэнд, округ Ли, Флорида.

Пигмент галенит (свинцовая руда), 1200–1350 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида

Раковина с пигментом, солнечный луч Венеры и пигмент, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида.

Иголочка, кость оленя, 5000–2000 гг. до н. э., Республик Гровс, округ Харди, Флорида.

Пигмент, красная охра, 500–1600 гг. н. э., Джон Квайт Маунд, округ Шарлотт, Флорида.

Подвески (кулонь).

Подвеска или погремушка из панциря черепахи 700–1800 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида.

Кулон из зуба аллигатора, 500–1500 гг. н. э., Индиан Филд Сайт, округ Ли, Флорида.

Кулоны из зубов акул, 200–1800 гг. н. э., Форт Сентер, округ Глэйдс, Флорида.

Кулон головы птицы из известняка, 1400–1500 гг. н. э., Пайнлэнд, округ Ли, Флорида.

Подвеска из зуба аллигатора, 200–500 гг. н. э., Пайнлэнд, округ Ли, Флорида.

Подвеска, кость, 1200–1400 гг. н. э., Плантайшн Ки, округ Монро, Флорида.

Булавка с верхушкой для кольшца, кость аллигатора, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Кольер, Флорида

Булавка с изображением гремучей змеи, кость оленя, 700–1500 гг. , Ки Марко, округ Кольер, Флорида

Булавка, кость оленя, 700–1500 гг. , Ки Марко, округ Кольер, Флорида.

Приложение № 1.47. Экспозиция «Вертикальный срез «культурного слоя» в месте проведения археологических раскопок на месте обитания индейцев калуса»⁵⁷⁶.

⁵⁷⁶ Фотография наглядной экспозиции в Музее Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. 2021 г. Фото автора.

Перевод описания стенда «Вертикальный срез «культурного слоя» в месте проведения археологических раскопок на месте обитания индейцев калуса». Перевод Аширафьяна К.Э.

Какие истории может рассказать нам эта свалка?

Отходы — это остатки того, что люди оставляют после себя.

На протяжении веков эти останки накапливались слоями, самые старые слои находились внизу, а самые свежие - наверху. Археологи читают истории прошлого в этих слоях. Это воссозданный вертикальный «срез» с места археологических раскопок индейцев калуса.

Слой сверху вниз:

Слой. Ранние американские поселенцы.

Бутылочное стекло и другие артефакты показывают, что в недавнее время здесь жили американские поселенцы. Исторические документы сообщают нам, что они выращивали овощи, цитрусовые и крупный рогатый скот, а также продолжали древнюю практику рыболовства.

Слой. Кубинский рыбный промысел.

Фрагменты посуды, посуды и табачных трубок 250-летней давности, наряду с информацией из исторических документов, свидетельствуют о том, что кубинские рыбаки вели здесь коммерческий промысел.

Слой. Индейцы и европейцы.

Торговые предметы, такие как банки для оливок, стеклянные бусины, металлические ножницы и железные шипы датируются тем временем, когда калуса впервые столкнулась с европейскими исследователями и миссионерами.

Слой. Дом индейцев калуса.

Темная органическая почва и следы деревянных столбов, торчащих внизу, свидетельствуют о том, что калуса построили здесь дом. Кто-то терял или оставлял в доме кулон с птицей, и люди делали керамику с характерными «защемленными» ободками.

Слой. Рост насыпи.

Эти слои навоза свидетельствуют о событии строительства кургана. Керамика более старого стиля поверх более позднего мусора показывает, что калуса использовала навоз с более ранних времен, чтобы построить насыпь выше. Слой пепла от пожара сохранил много семян, которые рассказывают нам, какие растения и фрукты ели люди.

Слой. Специальный дом.

Этот темный слой - пол дома, а провалы ниже свидетельствуют о деревянных столбах. Этаж содержит экзотические материалы, такие как глина из Миссури (используется для окраски тела), что позволяет предположить, что люди, возможно, использовали дом для подготовки к ритуалам. После того, как дом был заброшен, на полу старого дома скопилось много рыбьих костей и других артефактов.

Слой. Внутренняя торговля.

Этот слой навоза поднимал насыпь выше. Стили керамики, обычно встречающиеся во внутренней Флориде, предполагают более тесное общение с другими народами Флориды.

Слой. Люди Возвращаются.

Эти слои показывают, что люди вернулись в этот район после шторма, описанного ниже. Таким образом, уровень моря немного понизился, и местность высохла. Обилие костей перелетных уток говорит о более прохладном климате, потому что в теплую погоду утки не залетают так далеко на юг. Темный слой представляет собой пол дома и содержит наковальни из раковин моллюсков, костяные наконечники, используемые для рыбной ловли, грузила для сетей, каменные ножи и керамику под названием Belle Glade. Верхний слой содержит множество моллюсков и раковин, которые жили на равнинах морской травы и стали любимой пищей.

Слой. Повышение уровня моря.

Эти слои содержат останки морских животных, но никаких артефактов. Это говорит нам о том, что уровень моря поднялся, и люди уехали. Средний слой моллюсков прибойя документирует ураган или сильный шторм, который выбросил этих животных на берег. Над прибоем виднеются раковины мидий, обитающих среди черных мангровых зарослей. Они показывают, что уровень моря начал понижаться, и черные мангровые заросли снова поселились во влажных песках.

Слой. Первые жители.

Поверх чистого песка - первое свидетельство того, что люди поселились вдоль берега - отказываются от своей пищи, включая моллюсков, кости рыбы, черепахи и оленя, а также разбитую глиняную посуду. Этот слой отходов находится ниже сегодняшнего среднего уровня моря, что сохраняло его влажным и, таким образом, сохраняло хрупкие снасти, древесную щепу и семена перца чили, кабачков и папайи.

Приложение № 1.48. Фотографии стенда артефактов⁵⁷⁷.***Перевод описания коллекции артефактов.***

Раковина моллюска, 3000–2000 гг. до н. э., Хоррс Айленд, каунти Колльер, Флорида, США

Куски от деревообработки, кипарис, 50–200 гг. н. э., Пайнлэнд Сайт Комплекс, каунти, Ли, Флорида, США

Режущий выступ, раковина моллюска, 700–800 гг. н. э., Аппер Матекумбе Ки, каунти Моро, Флорида. (**номер коллекции 98554, Мо 17, 5–44**).

Заточный станок для режущего инструмента, 700–1500 гг. н. э., Ки Марко, округ Колльер, Флорида.

Пестик для ступки, раковина моллюска, 200 г. до н. э. – 400 г. н. э., Кэш Маунд, каунти Шарлотта, Флорида.

⁵⁷⁷ Фотографии из Музея Естественной Истории Флориды в Гейнсвилле. Фото автора.

Приложение № 2.1. Неадаптированные оригинальные тексты для перевода и перевод страниц рукописи Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда⁵⁷⁸.

Объем и содержание: список всех касиков, которые были во Флориде, и двух из них, у которых был жемчуг.

Примечание: перечисление касиков (вождей) Флориды (около 1565 г.), которое, вероятно, такое же, как описано в Patronato, 19, R.5. Этот документ можно отнести к Эрнандо де Эскаланте Фонтанеда, чье описание островов в Багамском проливе и настоящее соединилось вместе с этим документом. См. : Patronato, 18, №5, R.1. См. также: «Сборник неопубликованных документов, касающихся открытия, завоевания и колонизации испанских владений в Америке и Океании, взятых из архивов Королевства, и особенно из Индии 1864–1884 гг.», 1, Т. 5, стр. 532–548

Название документа: Список всех вождей Флориды.

Titulo nombre atribuido: Relación de todos los caciques de la Florida

Signatura: PATRONATO,19, R.32

Código de referencia: ES.41091.AGI/PATRONATO,19,R.32

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/121651?nm>

⁵⁷⁸ Библиографическое описание документа:
 Archivo General de Indias. [Documento PATRONATO,19,R.32: Relación de todos los caciques de la Florida. [Fecha de creación] 1565, Sevilla. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/121651?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

Florida
 Colon descubrió las yslas yucajos y drachiti y parte de la florida con otros los de santodomingo
 In p[ro]p[ri]e
 M[er]ito
 Soto
 Salinas
 Chiloza

Las islas lucayos son de tres suertes y es desta manera lo primero las yslas de bahama
 los segun do las yslas de los organos. lo tercero las yslas de los martizee. que confirma
 con unos caños de la ter tugae para poniente y otros caños. son de hazer na y como
 son de hazer ha. nose ben de los y porre tacausa se pierden muchos nabios Ento
 da Aquella costa. de la canal de bahama vis las ter tugae y de los martizee

la habana Esta ha sia de la florida Esta ha sia el porte y en tierra una tierra
 de la habana yslas de cuba / para tierra firme de la florida Estan estas
 yslas de bahama y organos y islas de los martizee y ter tugae. haze una
 canal de hancho por mas estrecho be ynte leguas de la habana a los
 martizee y de los martizee a la florida catorce leguas Entre yslas
 cada una para desir me por hacia oriente y por lo mas ancho sea te pasaje
 hacia poniente y quarenta leguas. y muchos bajos y canales hondos
 pero no para pasaje para nabios ni bergantines. y ninguno son menores / sino
 y para pasaje para canoas y nomas y otros hacia oriente y nordeste
 y por poniente para venir de la habana y de la florida y
 para pasaje pero no para venir a España sino es por la canal principal
 de bahama entre los martizee y la habana yslas yucajos y punta
 de la cana beral y otra cosa no se halla para mas a tal vez se podria
 hazer por en medio de la florida por el rio hacho de to
 waga a el rio de san mateo de poniente y en un con na
 bios. sino por tierra y por mar siz biendo se los unos nabios a los
 otros de una banda a la otra para venir a España

otra memoria de clarare general mente de las cosas de la florida y de un rio que
 dize el rio Jordan que esta a la banda de nordeste y tambien dize mos de la par
 te de poniente de un de marzo de soto de la capitania de palinae y tambien
 fran de re y nosa y otros frailes que parte cieron y de los fueron cauti los que sea
 pueo bialguno de los bueos y en castibero y tambien y re mos declarando
 los tra jeo y comidas y bebedidos de los yndios de abachi y de mogoso y otros
 lugares mas a bajo que son to coraga / osique be de y car los va y con
 so be y otros muchos q de clarare y un q no todos y ca de cosa por su
 ca pitulo y primero declaro el capitulo de la yslas de las yslas lucayos y islas
 de los martizee los pue blos de yndios

REPUBLICA GENERAL DE INDIAS SEVILLA

PATRONATO, 19, R. 32

© Archivos Estatales, <http://pares.cultur.vdeporte.gob.es>

Стр. 1.

Оригинальный текст

Примечание на полях

In linie lue CHICORA florida

Colon descubrió las yslas y yucayo i de achiti y par te dela florida con otros vs de santodomingo

las islas lucayos son de tres suertes y ts desta manera lo primero las yslas de bahama

lo segundo las yslas de los organos lo tercero las yslas de los martyres (martiree) que confirma

con unos caios (cabos) de las ter tuguas (tertugas) Eacia (hasia) poniente y estos palos (cabos) son de hare na y como

son de harena no se ben de lejos y pares ta causa se pierden muchos nabios En toda Aquella costa de la canal de bahama y islas ter tugas y de los martires.

la habana esta hasia (hacia) El sur y la florida Esta hasia El norte y entre la una tierra

de la habana ysla de cuba/para tierra firme de la florida Estan Estas

yslas de bahama y organos y islae delos martyres y ter tugaee haze una

canal dehan echo por/lo/ mas estrecho beynte leguas Delahabana A los

martires y De los martires A la/florida catorce leguas Entre yslas

La España para decir mejor hacia oriente/ y por lo mas Sancho (Ancho) Des te pasaje

hacia poniente Ay (hay) quarenta leguas. Ay (hay) muchos bajos y canales hondas

?pero no Ay (hay)y pasaje para nabips ni bergantines Aunque son menores/ sino

D Y pasa se (pasaje) para Canoas y no mas y esto es hacia oriente A nordes

te/ pero por poniente para benir de la habana y yr A laflorida Ai (hay)

pasaje pero no para benir a españa si no es por la canal principal

De bahama Entre los mártires y la habana yslas yucayos y punta

del cañaberal y otra cosa no se halla para mas Atajar/por Atajo

se podria hazer (hacer) por en medio de la florida/por El frio (rio) hacho (ancho) de to-co

baga Al toflio (Al rio) de san mateo de poniente A oriente y no con nabios

sino por tierra y por mar sirbiendose los unos nabios A los

otros De una banDa A la otra/ para benir A españa

otra memoria declarare/ general mente de las cosas de la florida y de un Rio que

dizen el Rio Jordan/ ques ta a la banda del norte/ y tambien diremos de la parte

de poniente donde murio Ser_do (Hernando) de soto y el capitan Jalinis (Salinas) y

tambien

fran Derre y nosa (Francisco De Reynoso) y otros frailes que padecieron y de los ? fueron

cautibos que des-

pues bi alguno dellos bibos y en cautiberio/ y tambien yremos declarado

los trajes y comidas y bestidos de los yndios Deavalachi y de mogoso y otros

lugares mas Abajo que son to cobvaga /osiguebede / y carlos y ays con-

so be y otros muchos g (que) declarare Aunque no todos y cada cosa por su

capitulo y primero declaro el capilo(capitolo) Arriba de las yslad lucayos y yslas

De los martires los pueblos de yndios

Patronato, 19 , R. 32

le abalachi q andan des nudos los yndios y las yndias con
 van para fias de su nazida de los arboles que como la
 na q ade lante de sacare y a men benados y zozos y ba
 cas de yndias y otros muchos animales y estos yndios co
 zientos tributos de orobajo que ta marchado En oro fino y mudo
 camusab y yntadas y en yndias q este yndio tiene tiene
 las perlas q de lante tiene de clara de a delante y son
 fle de oro deo de van dolo yana y con una lengua de bi
 sada y deo ta seganaria facilmente y me por yndias
 de la flor de q los de ty p ba q ai az los yndios y te qe
 ta y otros tengo de clara de a delante y de oro fino y
 ta Ello yoz dan q dizen como de delante y a ticular
 men te de clara cada cosa

los yndios de abalachi son sa jetos a los yndios de
 gale y mo goso y otros de gizia la tierra de la zierza dize
 q son los maos yndios yee tus lu gacee son de maos baloz
 de tu bevo dos yndios entre ellos por oro bajo mee da
 do en oro fino pero ynto de la costa q de lante de da
 ro En el memorial no ai oro bajo ni me nos fino por q los
 ellos tienen de los nabios q se pier dan de la ma
 ba de yana y del yem q les da tor men ta En la cana la
 ba yana y da con ellos y ana beal y en los martizee q
 sella ma chu si paga Cabo de los martizee gizia las ysfas
 de la yez tu gae foun tere a los martizee y la sabana de
 zia el sur y la yez yiedad de tu do y sus fan zia de
 to do de lante de de chao y un q no to do de las
 lu gacee por tener diuersos non beee q no me a cue
 de como yenes to ze so

De colun y mas qnas y de de de se tu y et
 de de yon te de se in y otras y

Стр. 2.

Оригинальный текст

de abalachi q (que) Andan des nuDos los yndios y las yndias con pan panillas de Elna (heno) nazida de los Arboles ques (que es) como lana q (que) adelante declarare y comen benados y / zorros/ y bacas lanudas y otros muchos animales y estos yndias cobran ziertos tributos de oro bajo ques ta (que esta) mescha do (masclado) En oro fino y much??

camusas (gamuzas) pintadas y en un Rio q este pueblo tiene tiene las perlas q ade lante tiene declaradas Adelante y son flecheros pero llevandolos España y con una lengua Abisada y dieztra se ganaria fazilmente y mejores yndios de la florida q los de to co бага i carlos y ais y tegesta y otros tengo declarados Adelante liro sesor asta el Rio Jordan q (que) dicen (dicen) como Adelante particularmente declaro Cada cosa ———

los yndios de abalachi son sajetos A los yndios de olagale y mogoso y otros de Eazia (hacia) la tierra de la zierra (sierra) Aite (de? Xite?)

q (que) son los mas ricos yndios y es tos lugares Son de mas balor (valor) Estube yo Dos Años Entre Ellos por oro bajo mes clado en oro fino pero En toda la costa q Alelante declaro En el memorial no ai (hay) oro bajo ni menos fino por q (porque) loq(loque) Ellos tienen? Es de los nabios q(que) se pierden de la nueva Espana y del peru q les da tor menta datormenta El la canal ? bahama y da con ellos cañaberal/ o en los martires/ q se llama chiSijaga Cabo de los martires Eazia (hacia) las yslas

de las ter tu gas frontero A los martires y la Sabana (Habana) Eazia (hacia) el sur y la propieDad de todo y suetanzia (suestacia) de todo Adelante lo declaro Aun q (aunque) no todos los lugares por tener diueesos (diversos) non bree q (que) no me Acuerdo como/ y en esto zeso (ceso) ca pi?ticlo De colon se nari pua es y sa de deso to/yet jLL do ??n te de leon y otros ??z

memoria de los casiques de la folida²
 en la tierra de Abalachi
 en la tierra de Abalachi
 El primer casique que queda mas cerca de Mexico es plaza
 y des pnes / Abalachi / Des pnes omagatano / Des pnes /
 mogoso / Des pnes tocobaga / Des pnes cano gacola
 Des pnes / pebe / y Des pnes / es quega / y Des pnes / osig
 bede / y Des pnes / piyaya / y Des pnes / tan pacaste
 Des pnes / tan ya / y yagua / y estantayaca / y quey
 cha / y nes tocobaga / y sinaya / y tomo / y cayuca
 / y neguitun / y Abiz / y cutespa / y nono guay
 / y es quete / y toncobe / y chiyi / y equagemue /
 y namuguya / y caragara / y ben ben queya /
 y opacataga / y Janaz / y escuru / y metamapo /
 y estame / y cacayada / y satacuaba / y Judhi /
 y socol / y vèbe / y teyo / y musya / y casitua /
 y cotebo / y wyovisl / y teque mapo / y jutun /
 y ustevuiya / y estos son los que sujetan a los
 y en los martiles y tambien poblado de yndios
 y el primer casique es guarungube / Des pnes ca
 yaga / Des pnes tatesta /
 Des pnes mas al delante esta tegesta / y tabuacio /
 y Janaz / y cabista / y us tegiyo / y eaga y asi
 muchos yndios q noles se el nombre /
 y primeramente / y buacata / y tunga / y may
 Judca / y maycoya / y mayaca / y silili / y potano
 y molo / y utina /

Стр. 3.**Заметки на полях**

en la tierra de Abalac-hi
 Memoria esto dos los casiquas de la folrida
 El primeriasique ques tamas serca Demegito Es jolag
 y despues/ Abalachi/despues onagatomo/ despues
 mogoso/ despues tocobaga/ Despues cañogacola
 Despues pebe/y Despues/es quega/y Despues/osig-
 bede/ y Despues piyaya/y Despues/tanpacaste

заметки на полях

en la tierra
 De carlos
 Despues tanpa/y yagua/y es tanpaca/y queyla-
 cher/y juestocobaga/y sinapa/ y tomo/ y cyuca
 /y ñeguitun/y Abir/ y cutespa/ y çononogua/ y
 /y esquete/ y tonçobe/ y chipi/ y taguagemue/
 y namuguya/ y caragara/ y benhenquepa/
 y opacataga/ y janar/ y es curu/ y metamapo/
 y estame/ y çacaspada/y satucuava/
 /y soco/ y vuebe/y teyo/ y muspa y casitua/
 y cotevo/ y coyovia/y tequemapoy/utun/
 y custevuiya/ y estos son los quesujetan Aca-
 los —||—||—

заметки на полях

en la tierra
 De los mar-
 tiles
 y en los martiles Ay tambien pobla Do De ynDios
 y elpri mercasique Es quarunqube/Despues cuc?-
 yaga/ Despues tatesta/____
 Despues mas A delemte esta tegesta/ y tavuaçio/
 y janar/ y cabista/ y custegiyo y zeaga y asi
 muchos ynDios q noles seelnombre/-

заметки на полях

en la tierra - cer la de Sanet agustin
 ?eays
 Ays primekamente/ y (v)buacata/ y tunsu/ y may-
 juaca y maucoya/ y mayaca/ y çilili/ y potano
 y moloa/ y utina -----
 y ensanaqustin esta sotoriba/ y moloAelbravo/ y alimaca-
 ny/ y palica y otros muchos ynDios pueblos quet no les
 se elnon bre?/ —||—
 otaticuru/ y guale/ y parca /———
 y el casique questiene las perlas son Dos casiques Del
 uno se llama Aquera / y evbotco/ostaga/———

*Авторский перевод Ашрафьяна К.Э. текстов Эскаланте Фонтанеда.
Страница 1 и страница 2 с оригинального текста с сохранением оригинальных названий.*

Имеющее отношение к предыдущему, на чистом листе, служащем прикрытием сверху, найдено следующее:

Колумб открыл острова Юкайо (Yucayo) и Ачити (Achiti), а также часть Флориды вместе с другими соседями Санто-Доминго.

Острова Лукайо (Lucayo) бывают трех видов, и это: первый – острова Багама (Bahama), второй – острова Органос (Órganos), третий – острова Лос-Мартирес (Los Mártires), граничащие с некоторыми островами мыса Черепах (Las Tortugas) по направлению к западу (Poniente). Эти мысы песчаные, и их нельзя увидеть издалека, и по этой причине многие корабли теряются (тонут – К.А.) вдоль всего побережья Багамского Канала (la canal de Bahama) и островов Тортугас и Лос-Мартирес.

Гавана (La Habana) находится на юге; Флорида (la Florida) находится на севере; и между землей Гавана и островом Куба, к Тьерра-Фирме (Tierra Firme), находятся вот эти острова Багамы и Органы, острова Мучеников и Черепах; они образуют канал шириной двадцать лиг в самом узком месте от Гаваны до Лос-Мартирес и от Мартирес до Флориды, четырнадцать лиг между островами в направлении Испании, точнее говоря, на восток (Oriente), и через самый широкий проход на запад идет еще сорок лиг. Здесь много отмелей и глубоких каналов, но нет прохода для кораблей или бригов, даже если они меньше, но есть проход для каноэ, и не более того, и это на восток; но через запад, чтобы приехать в Гавану и отправиться во Флориду, есть проход, но не для того, чтобы попасть в Испанию, если только не через главный Багамский Канал между Лос-Мартиресом и Гаваной, островами Юкайос и мыса Каньяверал (punta del Cañaveral), и по-другому это невозможно. Кратчайшим путем это можно было бы сделать через середину Флориды, через широкую реку от Токовага (Tocovaga) до реки Сан-Матео (San Mateo), с запада на восток, и не на кораблях, а по суше и по воде, причем некоторые корабли обслуживавали бы другие из одной группы (в одной цепочке – К.А.), чтобы по-другому добраться в Испанию.

Еще одно воспоминание; я расскажу о вещах во Флориде и о реке, которая впадает в реку Иордан (Jordán), которая находится на северной стороне; а также мы скажем о той части Запада, где умерли Эрнандо де Сото (Hernando de Soto) и капитан Салинас (capitán Salinas), а также о Франсиско де Рейноса (Francisco de Reinosa) и других пострадавших братьях-монахах и о тех, кто был в плену, некоторых из которых я позже видел живыми; и также покажем вещи, еду и одежду индейцев аппалачи (Abalachi) и могосо (Mogoso) и других мест (племен?) ниже, таких как токовага (Tocobaga), осигеведе (Osiguevede), карлос (Carlos), айс (Ais), лонсобе (Lonsobe) и многих других, которых я объявлю, хотя и не всех, и все для этой главы, и сначала я расскажу об островах Лукайос и Лос-Мартирес.

Об аппалачи, индейцах, которые ходят обнаженными, и об индийских женщинах с повязками из сена, изготовленного из деревьев, которые подобны шерсти, я расскажу позже; и едят они оленей, лисиц, шерстистых коров и многих других животных; и эти индейцы собирают дань из низкокачественного золота, смешанного с чистым, и множество раскрашенных шкур; и в реке, что есть в этом поселении, есть жемчуг, который они добывают, и они – лучники, но, напав на них испанцы, с хорошо осведомленным и искусным переводчиком, могли бы легко победить, и нет лучше индейцев во Флориде, чем индейцы токовага, карлоса, айса, тегесты и другие, которых я объявлю далее, вплоть до реки Иордан, о чем упомяну далее и расскажу о каждой вещи.

Индейцы аппалачи подчиняются индейцам олагале и могосо, а также другим индейцам из земель Сьерра-де-Ксите (de la sierra de Xite), которые являются самыми богатыми индейцами, а эти места считаются наиболее ценными. Я провел среди них два года в поисках низкопробного и чистого золота, но на всем побережье, о чем я позже

упомяну в воспоминаниях, нет ни низкопробного, ни более-менее чистого золота, потому что все, что у них есть, – это корабли, которые потерялись (потерпели крушения – К.А.), плывя из Новой Испании (La Nueva España) и Перу (Pirú), попали у них в шторм в проливе Багама, и были найдены в Каньяверале (Cañaveral) или на мысе Лос-Мартирес (cabo de Los Mártires), который называется Чичиджая (Chichijaya), в направлении островов Тортугас, граничащих с Лос-Мартиресом и Гаваной на юге; и право собственности на все и сущность всего, что впереди, я заявляю, хотя и не во всех местах, потому что они имеют разные названия, которые я не помню, и на этом я прекращаю.

Авторский перевод страницы 3 и страницы 4 оригинального текста с точным переводом перечисления касиков и от других сохранившихся переводов в другой научной литературе.

Земля Аппалачи.

Olag [Olagale] (Олагале), Abalachi (Абалачи, т. е. Аппалачи), Onogotomo [Onagatano] (Онагатано), Mogoso [Mocoso] о (Могосо или Мокосо), Tocabaga [Tocovaga] (Токобага или Токовага), Cañogacola о [Cañagacola] (Каньгокола о Каньягакола), Pebe (Пебе), Quega [Esquega] (Эскега), Osigbede [Osiguebede] (Осигбеде о Осигебеде), Piyaуа (Пиййя), Tanpacaste (Танпакасте).

Земля Карлоса.

Tanpa (Танпа), Yagua (Ягва), Tantarasa [Estantarasa] (Эстантапака), Queucher [Queyhcha] (Кейча), Juestocobaga (Хуэстокобага), Sinapa (Синапа), Tomo (Томо), Cayuca (Кайюка), Ñeguitun (Ньегитун), Avir (Авир), Cutespa (Кутеспа), Çononoguaу [Çononogua] (Çононогва), Quete [Esquete] (Эскете), Tonçobe [Tonsobe] (Тонсьобе), Chipi (Чипи), Taguagemue (Тагвахемуэ), Namuguуа (Намугуйя), Caragara (Карагара), [Henhenquera] (Эненкепа), Opacataga (Опакатага), Janar (Ханар), Curu [Escuru] (Эскуру), Metamaro (Метамаро), Estame (Эстаме), Çacasrada (Çакаспада), Satucuava (Сатукуава), Juchi (Хучи), Soco (Соко), Vuebe (Вуэбе), Teуо (Тейо), Muspa (Муспа), Casitua [Casitua] (Каситуа или Каситоа), Cotevo (Котево), Coуovia [Coуобеа] (Койобеа), Tequemaro (Текемаро), Jutan о Jutun (Хутан или Хутун), Custevuiya [Custevia о Custebiya] (Кустевуйя или Кустевия или Кустебийя).

Земля Лос Мартилес [Лос Мартирес]:

Guarungunbe [Guarungube] (Гварунгубе или Гварунгунбе), Cuchyaga [Cuchiyaga] (Кучиагао или Кучийяга), Tatesta (Татеста), Tegesta [Tequesta] (Текеста или Техеста), Tavuaçio [Tavuasias] (Тавуаçио или Тавуасия), Janar (Ханар), Cavista (Кависта), Custegiyo (Кустехийо), Jeaga (Хеага) и Asi (Аси).

Земля Айс:

Ays (Айс), Vuacata [Guacata] (Вуаката или Гваката), Tunsa (Тунса), Maуjuаса [Maуjuаса] (Майхуака или Майяхуака), Маусоа (Майкойя), Мауаса (Майяка), Çilili (Çилили), Potano (Потано), Молоа (Молоа), Utina (Утина).

Земля около Сант-Августина

Sotoriba [Sotoriva о Satoriva] (Соториба или Соторива), Молоaelbravo (Молоа эль bravo), Alimacany [Alimacani] (Алимакани), Palica (Палика), Tacatusu (Такатукуру), Guale (Гвале), Parca [Paica] (Парка о Пайка).

Originarios textos Fontaneda sin anotaciones del autor.

Florida Ysla de 511
 colon descubrió las yslas yucay y de achiti y parte de la florida con otros dos de santo domingo
 En el año de 1511 Miguel Soto Salinas Chilora
 las islas lucayos son de diez y siete y es desta manera lo primero las yslas de bahama
 los segun do las yslas de los organos. lo tercero las yslas de los mar tizes. que confirma
 con unos caños de las diez y siete y es desta manera son de hazer na y como
 son de hazer na. no se ben de los y por azo ta causa se pierden muchos nabios En to
 da aquella costa. de la canal de bahama y las diez y siete y de los mar tizes
 la habana Esta ha sia el suyo y la florida Esta ha sia el porte y en tierra una tierra
 de la habana y la de cuba para tierra firme de la florida Esta ha sia el porte y en tierra una tierra
 yslas de bahama y organos y islas de los mar tizes y diez y siete. haze una
 canal de ancho por mas estrecho he ynte leguas de la habana y los
 mar tizes y de los mar tizes a la florida catorce leguas Entre yslas
 y cada yslas para dezir me por hacia oriente y por lo mas ancho dez se pasa se
 hacia poniente y quarenta leguas. y muchos bajos y canales hondos
 y para se para na bips ni bez gantines. y un que son menores sino
 y para se para na oas y no mas y se toz hacia oriente y noz dez
 te y por poniente para venir de la habana y de la florida y
 para se pero no para venir a la habana sino es por la canal principal
 de bahama y en los mar tizes y la habana yslas yucayos y jun
 ta de la cana beral y otra cosa no se halla para mas a la saz. ~~postro~~
 se podia hazer por En medio de la florida por el fido hacho de to
 co бага a l fido de san mateo de poniente y ori ynte y no con na
 bios sino por tierra y por mar viz biendo se los unos nabios y los
 otros de una banda a la otra para venir a las yslas
 Otra memoria de clarare general mente de las cosas de la florida y de un fido que
 dize n el fido jordan que esta a la banda de dez noz te y tambien dize mos de la paz
 te de poniente y de marzo de 20 de soto y de la yslas de salinas y tambien
 fran dize y nos y otros fides que ya de aora y de los que son cautivos que se
 puen bialguno de los biuos y en castibero y tambien y otros declarando
 lo tra se y comidas y bevidos de los yndios de abalachi y de mogoso y otros
 lugares mas a bajo que son toco бага y osique be de y az los ya y y
 so be y otros muchos q declarare y un q no todos y ca de cosa por su
 ca y titulo y primer declaro el capitulo de la yslas de las yslas lucayos y islas
 de los mar tizes los pue blos de yndios

 PATRONATO, 19, R. 32
 © Archivos Estatales. <http://pares.culturaydeporte.gob.es>

le abalachi q andan des nudos los yndios y las yndias con
 san pan fero de su nazida de los arboles que como la
 na q adelante de darze y a men benades y zozos y ba
 cas las nudas y otros muchos animales y estos yndios co ba
 ziezos tributos de orobalo que esta machado en oro fino y muc
 camusas y yntadas y en un dho q este yndio tiene tien
 las perlas q adelante tiene de darze de delante y son
 fle de oro pero lle vando los yna y en una lengua d bi
 sada y de tra seganaria facilmente y me jaze yndios
 de la florida q los de tu p ba q ai az los yndios y te ges
 ta y otros tengo de darze de delante q yro se so y
 ta el dho yro dan q dizen como de delante y a ti cu la z
 men te de darze cada cosa

los yndios de abalachi son sa jetos a los yndios de la
 gale y me gosa y otros de zia la tierra de la ziera d ite
 q son los mas chicos yndios y otros lu gares son de mal baloz
 de tubero dos dnos y en ta ellos por oro base mee da
 do en oro fino pero ynto de la costa q de lan ta de da
 ro en el memorial no ai oro base ynto fino por q los q
 ellos tienen es de los nabios q se pier den de la nue
 ba es yna y del yem q lee da tor men ta en la ca nal
 ba yna y da con ellos q cana bezal o en los mar tizees q
 sella ma chu si paga Cabo de los mar tizees zia la y y las
 de las ter tu gae foun tero a los mar tizees y la sabana da
 zia el sur y la yro yiedad de tu do y sus fan zia de
 to do de de lan talode q chazo y un q no todos los
 lugares por tener diuersos non brees q no me da cue
 de como y eno to ze so

de colon y na q es y la de de se tu y et
 de ynto de lion y otros

enlatierra
deabalachi

Memoria de los casiques de la folida²

El primer casique que estas cerca de Mexico es plaza
y des pues / A balachi / Des pues sonagatano / Des pues
mogoso / Des pues tocobaga / Des pues canogacola
Des pues / pebe / y Des pues / es que ga / y Des pues / osig
bede / y Des pues / piyaya / y Des pues / tan pacaste

enlatierra
de carlos

Des pues / tan ya / y yagua / y estantayaca / y que y
cha / y Des pues / tocobaga / y sinaya / y tomo / y cayuca
/ y neguitun / y Abiz / y cutespa / y nonogua y
/ y es quete / y toncobe / y chiyi / y tigua gemue /
y namuguya / y caragara / y ben ben que ya /
y opacataga / y Janaz / y es curu / y metamapo /
y estame / y cacasyada / y satucua va / y Judhi /
y socol / y vebe / y teyo / y musya y casitua /
y cotebo / y coyobis / y teque mapo y jutun /
y ustevuiya / y estos son los que sujetan a los

enlatierra
de los mar
tiles

y en los martiles / y tambien poblado de yndios
y el primer casique es guazungube / Des pues / uca
yaga / Des pues / tatesta /

Des pues mas adelante esta tegesta / y tabuacio /
y Janaz / y cabista / y us tegiyo y zeaga y asi
muchos yndios q no les se el nombre /

enlatierra
de ayas

Los primeramente / y buacata / y tunga / y may
Judca y may coya / y mayaca / y silili / y potano
y molo / y utina /

y en san agustin Estas otobas / y molos del bravo / y alimaca
 ny / y yalica y otros muchos yndios puebllos que no les
 se el nombre /
 y en otacatikuzu / y guale / y parca /
 y de casique que tien en las perlas son dos casiques vel
 uno se llama Aquera / y el otro ostaga

Parti de m...
de luy...

Foucault

année 1551

PATRONATO, 19... Ramo 32

Приложение № 2.2. Назначение Хуана Понсе де Леона губернатором островов Флорида и Бимини. 1514 г.⁵⁷⁹

Перевод описания документа.

Королевское объявление Короля дона Фернандо (Фердинанд II Арагонский) о назначении Хуана Понсе де Леона adelantado островов Флорида и Бимини, подписанное в г. Вальядолид (Valladolid).

Документ подписан 27 сентября 1514 г. в г. Вальядолид.

Título: Nombramiento de Juan Ponce de León. Archivo General de Indias

Título nombre atribuido: Nombramiento de Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,419,L.5, F.252V-253V [Signaturas anteriores]

Fecha creación: 1514-09-27, Valladolid

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419,L.5, F.252V-253V

Alcance y contenido:

Real Provisión del Rey Don Fernando, nombrando adelantado de las Islas Florida y Bimini, a Juan Ponce de León.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246769?nm>

⁵⁷⁹ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] 419, L.5,F.252V-253V: Nombramiento de Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246769?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

mynistras peff eay bas eymmy des
 e d' d' f' i' z' p' de d' f' e' f' e' p' o' d' y' o'
 e d' ney s' e' z' ar y vob' d' n' e' p' s' e'
 d' adas e d' y' n' y' e' l' l' e' n' e' y' e' v' o' b' o' l' s' d' e'
 e' e' q' t' o' s' a' s' u' e' d' h' y' e' f' e' f' e' d' d' e' l' l' u'
 t' a' b' d' u' e' r' a' s' e' p' a' r' t' e' m' e' l' o' n' g'
 y' e' n' t' e' u' n' f' o' r' m' a' l' l' a' s' d' h' a' c' l' e' y' e' s' e'
 q' u' i' d' q' l' o' g' r' a' l' o' s' e' p' o' s' m' o' s' d' e' l' l' a'
 t' o' d' o' s' d' e' l' o' s' d' h' a' c' q' u' i' d' i' n' s' y' p' o' z' a' s'
 m' e' m' u' n' d' o' d' e' l' o' s' n' o' s' t' r' a' s' e' f' e' f' e' r'
 d' e' s' n' e' s' e' s' n' o' s' e' f' e' f' e' r' e' e'
 e' t' m' o' s' d' e' l' t' o' d' o' s' l' o' s' p' a' d' i' d' a' s' d' e' e'
 l' i' g' a' s' e' f' u' e' r' e' d' e' s' d' e' l' l' a' m' d' e' l' a'
 d' e' s' e' p' l' a' s' d' e' l' o' r' i' d' a' y' b' i' n' n' y' y' e' d'
 y' l' o' s' q' u' e' n' d' e' l' l' a' s' e' s' t' o' v' o' s' d' e' m'
 e' l' l' e' s' d' e' p' o' r' n' o' s' m' a' n' d' a' d' o' e' f' f' e' r'
 v' o' t' e' a' s' i' n' p' o' n' g' e' l' l' a' s' e' l' m' a' n' d'
 e' s' o' l' e' p' u' d' a' s' q' u' e' n' e' a' d' e' s' e' f' f' e' r' e'
 e' d' n' e' y' s' e' z' ar v' o' s' d' y' m' e' s' t' r' a' m'
 e' t' e' n' g' a' n' p' o' r' n' o' s' d' e' l' l' a' m' d' o' d' e' l' a' d' e' s'
 y' l' a' s' e' v' o' s' e' n' u' n' v' o' s' e' s' e' s' e' f' e' r'
 e' v' o' l' o' s' n' o' s' y' o' s' n' o' r' e' l' d' e' n' e' p' o' r'
 e' t' a' r' r' u' y' e' n' t' e' e' v' o' s' e' l' l' e' n' e' f' e' r'
 e' r' d' a' r' a' d' e' l' l' a' s' n' y' p' a' r' t' e' m' e' l' o' n' g'
 e' s' t' a' q' u' e' z' a' s' e' l' l' e' r' t' u' d' e' d' e' p' o' r' t' e'
 e' s' o' d' e' s' e' h' y' e' f' e' f' e' d' n' e' y' s' e' z' ar
 e' z' ar e' v' o' s' d' e' n' e' s' e' d' e' d' a' s' e' v' o' s'
 d' i' n' d' a' e' f' e' f' e' a' n' d' a' r' e' v' o' s' l' o' s'
 d' e' s' e' s' e' f' e' m' e' y' o' s' e' p' e' r' t' e' n' e' e' a' e' m' e'

Приложение № 2.3. Уведомление администрации Вест-Индии о королевском приказе «О назначении Хуана Понсе де Леона». 1514 г.⁵⁸⁰

Перевод описания документа.

Уведомление об отправке королевского положения, подписанное королевой Хуаной, об объявлении Хуана Понсе де Леона аделантадо островов Флорида и Бимини, подписанное в г. Вальядолиде (Valladolid) 27 сентября 1514 г.

Título nombre atribuido: Nombramiento de Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,419, L.5,F.254R [**Signaturas anteriores**]

Fecha creación: 1514-09-27, Valladolid

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419, L.5, F.254R

Alcance y contenido: Nota de haberse despachado una Real Provisión firmada de la Reina D^a Juana, nombrando Adelantado de las Islas Florida y Bimini, a Juan Ponce de León.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246770?nm>

⁵⁸⁰ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,419,L.5,F.254R Nombramiento de Juan Ponce de León

[Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. –

URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246770?nm>

(fecha de recurso: 29.10.2020).

Приложение № 2.4. Королевский указ офицерам Дома Торговли о снабжении армады Хуана Понсе де Леона, подписанный в г. Вальядолид. 27 сентября 1514 г.⁵⁸¹

Перевод описания документа.

Королевский Королевский Указ офицерам Дома Торговли в Севилье (Casa de la Contratación de Sevilla), чтобы они как можно скорее подготовили армаду (флот) против караيبов, обсудив это с Хуаном Понсе де Леоном, который является adelantado островов Флориды и Бимини, а также с персонами, которые могут снабдить корабли и людей, как можно быстрее, сделав это в офисе упомянутого Хуана Понсе и армады, капитаном которой он является.

Подписано 27 сентября 1514 г. в г. Вальядолид.

Titulo nombre atribuido: Sobre la armada de Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,419,L.5, F.236R-236V [Signaturas anteriores]

Fecha creación: 1514-09-27, Valladolid

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419, L.5,F.236R-236V

Alcance y contenido: Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, para que preparen lo más pronto que puedan la armada contra los caribes, platicando con Juan Ponce de León, adelantado de las islas, Florida y Bimini, y con las personas que puedan aprovisionar los navíos y gente, dándose toda la prisa que puedan en el despacho del dicho Juan Ponce, y la armada, de la que éste va por capitán.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246744?nm>

⁵⁸¹ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,419,L.5,F.236R-236V Sobre la armada de Juan Ponce de León [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. – URL% <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246744?nm>⁵⁸¹ (fecha de recurso: 29.10.2020).

R

gena

Comendador en Vallia
de redy de Betá
de m

el de nro señoría eee no / no no no de los pa los nro y parte
por pr de los ofid / Seny y cesor de he alio judy no / en
vneew / de m de t de de nro m

Alos ofid de m
Sobte cedr masa
de q car ibs

Me de

nos of ante de la basada de q. con
de las yndias q des idis en la ab and de
Senlla. ya sob es e. omo qras de es
es he roso harrnha a for sidad q de q
ce de mada q a de nos mada de harr
onqa los car ib es de ya lo mas p. p. p. p.
da y por o mada nos y por ca pira de
a whan pong de los nro de de tado de
y las flo. de ebi m y y dos ma de
lugo ofi de harrnha de le. n. m. de de
so que y pla. t. q. de de de de de de
las de
los na de de de de de de de de de de

O de ne de ceo dar la dha armada y el
 pno de ylatitudo y to mado el mejor
 y tom. a visar me hayz deo y dar y
 vda la pfa qnerepo y ble enee deparly
 de dho ioh n pon a y dho dha armada
 q eneez me hny reys de vallid aze y
 le. Sete de dho y ac y osee dho por mu
 dado donde los lope a chueos om de
 obpo abmgos dho y de dho

ioh n po
 lay us qu as o se
 le dio

de dho

los vos ioh n pon a de leo mo Capita de dha armada q mmdamos
 huzr los galos canbs abeyz de huzr eslo dho

S
 A

qn m m m abeyz de yrdla abas de Genylla
 y ylatitar sobz ceo au dho y los mo
 ofa abo de la casa de la bo ngata con dho
 y ndias q ofesi de dha dha abas q nadio
 y Genr. basta rayala dha armada y o
 deo ar eyz de dha vda la genr de to
 mara en la espanola y to mar ey de d
 m m m con q y a ceo mejor pare aze q
 ara de dha dha armada de huzr abo
 menos vsta q om p neda y d dha dha ca
 dho ora esta gasta da y ay cono voma
 pro near vculo q dho de dho dare dad
 de da cupresa q y n dho y ay y

Перевод описания документа.

Королевская грамота дана Хуану Понсе де Леону, аделантадо островов Флориды и Бимини, и капитану армады, которому дан мандат противостоять караибам, предоставляющая ему лицензию на вывоз с Эспаньолы, Сан-Хуана или Кубы до 10 индейцев для помощи в войне с караибами, и разрешающая захватить 12 карибских индейцев, 12 – из Флориды, а 5 или 4 – с других островов.

Подписано 27 сентября 1514 г. в г. Вальядолид.

Título nombre atribuido: Licencia a Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,419,L.5,F.245R-245V [Signaturas anteriores]

Fecha creación: 1514-09-27, Valladolid

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419,L.5,F.245R-245V

Situación en el cuadro de clasificación del archivo

Alcance y contenido:

Real Cédula a Juan Ponce de León, adelantado de las Islas, Florida y Bimini, y capitán de la armada que se ha mandado hacer contra los caribes, dándole licencia para llevar de la Isla Española, San Juan ó Cuba, hasta 10 indios para que le ayuden en la guerra de los caribes, y que envíen a S.M. 12 indios caribes, 12 de la Florida, y 5 ó 4 de las otras islas que se descubrieren

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246754?nm>

⁵⁸² Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.245R-245V : Licencia a Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. – URL<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246754?nm>⁵⁸² (fecha de recurso: 29.10.2020).

Приложение № 2.6. Соглашение между королем Фердинандом II
Арагонским и Хуаном Понсе де Леоном. 1514 г.⁵⁸³

Перевод описания документа.

Королевская грамота о капитуляции, заключенная с Хуаном Понсе де Леоном, чтобы заселить остров Бимини и Флориду.

Подписано 27 сентября 1514 г. в г. Вальядолид.

Titulo nombre atribuido:

Capitulación con Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,419, L.5,F.293R-295R [Signaturas anteriores]

Fecha creación: 1514-09-27, Valladolid

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419, L.5,F.293R-295R

Alcance y contenido:

Real Cédula de la capitulación hecha con Juan Ponce de León para poblar la Isla de Biminí y de Florida.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246810?nml>

⁵⁸³ Библиографическ

ое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] 419, L.5,F.293R-295R: Capitulación con Juan Ponce de León

. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. –

URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246810?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

108 n p^o r
La Capitula non

De lo

cedi en un y Seto mo por nro mandado ou vosiobu po r
de los p. a y d. poblar al ayta de beny n clau la ffez y d
o vosiobu iste por nro mandado de mas dlo cap
en un y Seto mo quado los fyo de d. s. obrir q
cey b^e

primamente por que en la dha Capitu
la non es de si eno con vosiobu
mandado Seto mo sobre el dho
brir y poblar dho dha y las vosiobu
de q. d. f. a. l. d. y a. p. o. t. p. e. d. n. y
de q. d. f. a. l. d. y a. p. o. t. p. e. d. n. y
o vosiobu en q. d. a. la dha Capitu
la non y d. r. e. f. e. d. e. l. e. d. a. r. d. v. r. a. p. a. r. y
m. s. i. o. l. o. q. n. a. v. i. o. s. q. u. i. e. s. e. d. e. l. o. n.
t. m. d. f. u. e. s. e. d. e. o. b. l. i. g. a. t. i. o. n. e. s. d. e.
d. s. o. b. r. i. r. l. i. n. g. u. a. d. e. p. n. r. o. d. n. o. y. a. d. o.
h. a. s. t. i. d. g. o. r. a. l. e. s. d. e. v. e. r. o. s. c. a. p. i. t. u. l. o. s.
s. r. o. t. e. m. o. s. n. o. y. q. u. i. e. s. e. d. e. t. e. n. e. r. e. p. o.
y d. e. n. d. r. e. l. e. s. d. e. m. o. s. v. o. l. u. n. t. a. d. o. s. t. o.
q. e. s. a. n. d. o. s. m. e. m. d. i. o. p. e. r. o. s. e. l. e. n. e. n. d. o. d. o.
d. e. d. i. a. q. u. e. s. t. a. r. a. n. e. s. y. a. y. r. e. l. l. e. s. d. e. p. o. s. t. e. r. o.

11
 onatapia e dho de pobra y lo que de
 yta y a si mismo y no dabo aze qto por
 labran no de pany sino pona qto
 ger dr boles fin mofo ex pnt t mpo y
 copalos no qto dho qto d d d d d

14
 y mo d d d d d y a y e f f g n e r r a d l l o e g f r
 r a r b e s e l o r g u r a d o l o c a n y e e y d i o e
 y f f l o e d e p a z y d a y e y r e l e h a r a
 l o s n a n o s e e e n t a l a d h a d r m a d a
 a v i s i m i l a s d e f f a c d e b i n y e y f l a
 f l o r i d a q u d o u n d y r t o r f i d e d e p r i
 p l o n e h a e r e s o b r e e e d e l o m e p e p e
 h e r e e o n d u e n a d n r o f u j

15
 y t e n g o a s e g u r i d a d q u o s e e d h i f u d
 p o n a t o l a p e r e o n p e q u o m p o s
 f u e r e h a r e y e e l m p l i z e y e y f a
 f u n y e d e q u i d a d o y p l e n d o l o q u e
 a p u l a n o n n e m d o q u o b o e y t e
 n e q u e d a r e l u n g l i z e p l u n t o h a
 g r a y e e e f d i n e d e y f i d e n o l i n k e
 a b o n a d a s d e l c o n t e n i d o d e l o s e f f
 y f f i d u e l a y f e l t e n o m e g m

16
 J u r e n t e l m p l i z e d e v o s e e f f i o h a n g o a v e l l o s d e s e l a d a u s a e p r
 d e s e d a d a c h o d h a f u d e n t e e d e d u n d o y p r m d o l a s l o p a
 d u s o d h a n o v o s p i n e t o y e e n r o y d l e g d o m i d m u n d i d e d e l o c o n t r a
 v e l l e f f i a p o t e n l a t e e n m y d o e c a d a v o e e p r d e o e m d l o s n o s
 o f i n d e s q u e f f e d i n e l a y f a d e o m p l i z e q u o n o b e c o n f o r m e d
 l o s n o s e y t o m e n f o n s o s e e f f d e l d i e t o y e p i t u l a c i o
 y f f e d i n e l a s d h a n o f u n d e e y a e r o d e p u b l i c o m a n d o d e d o d i a l e
 m o a e m y r b i s t e r e t e z d h a y f a e s p a t i v o l a e d l a s n o s
 f u e z e d a p e l i c i o e e l e d e f f e d i n e e a l o s n o s e f f a n t e
 f f e d i n e l a p e r e p a s e y e e n v a r l a s p a r t e s d e s e f f y f f a e v o r

Приложение № 2.7. Договор, заключенный королем Фердинандом II Арагонским с Хуаном Понсе де Леоном. 1514 г.⁵⁸⁴

Перевод описания документа.

Королевская грамота о положении, заключенном с Хуаном Понсе де Леоном для заселения острова Бринини (Brinini или Biminí – К.А.) и острова Флорида.

Подписано 27 сентября 1514 г. в г. Вальядолид.

Titulo nombre atribuido: Asiento con Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,415,L.1,F.15V-16V [Signaturas anteriores]

Fecha creación: 1514-09-27, Valladolid

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,415,L.1,F.15V-16V

Alcance y contenido:

Real Cédula del asiento y capitulación tomado con Juan Ponce de León para poblar la isla de Brinini [sic por Biminí]) y la isla Florida.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/244377?nm>

⁵⁸⁴ Библиографическое описание документа:
Archivo General de Indias. [Documento] 415,L.1,F.15V-16V: Asiento con Juan Ponce de León.
[Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. –
URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/244377?nm>⁵⁸⁴
(fecha de recurso: 29.10.2020).

11 v

De la dicha ysla española Carlos Vros fue de apela-
 gon e a las oficiales de nra hacienda que se si den en ella
 ya cada o las justicias de la dicha ysla española que vos den
 todo el favor e ayua que oviere des menester Sin que en ello ni
 en cosa alguna ne par tedello se vos ponga ni ponga ni
 pe a ni en lo fecha en batoos A XXII de febrero de D. Xyas
 por el Rey por mandado de su alteza lo pe con esillos e sena
 lada de los pades palencia //

Con el dho Joan ponce sobre
 la dicha ysla Bimijij

II El Asiento se como por nro mandado con vos Joan ponce de ellon Praga e poblar a la
 ysla de bini ni e la ysla florida que vos descubistes por nro mandado de mas De la
 capitulacion ya sienti que con vos se como quando las fustes Adescubir ese siguiente

III Primeramente Por quanto en la dicha capitulacion es sien-
 to que con vos por nro mandado se como Sobre el descubir y poblar
 de la dicha ysla vos diligenca y facultar para que por tien por
 termino de tres años que comencasen desde el dia que vos fuese
 entrada la dicha capitulacion pudiese des llevar a tra costa
 y man sion los navias que qui se sedes contanto que fuese des
 obligado Adescubir dentro del primero año y porque salta
 Agora os abeis ocupado en cosas de nuestro seruiuo y no abeiste
 nido tiempo para entender en ello es mi nra y voluntad que los
 dichos tres años comiencen a correr y se cuenten des de el dia q
 embarcades para yr a las dichas yslas /

IV Y ten que luego que fuerdes o enbiades a las dichas yslas ha-
 ra que querir a los caques e yndios dellas por la mejor man o manas
 que se les pueda dar e entender lo que se les duxere con forme a
 un requerimiento quita e bordenado por nuestros señados el qual
 se vos dara firmado del nro Rey e nro padre e obispo de burgos
 Arceobispo de toledo nro capellan mayor y de nuestro con-
 sejo y de lope con esillos nro secretario y del nro consejo y praci-
 vadores por todas las vias e manas que pudierdes e que ber-
 gan en cono samiento de nra santa fee catbolica y en obedecer
 e descubrir como son obligados y tomareis por escupro por ante-
 dos / o tres escuianos si los oviere e a los mas testigos
 y mas abonados que halla se halla un para que Aquello sirva
 para nra justifiacion y enbiar me is la o dichas scripturas.

Requirimientos que así se hicieron y de los dichos Requirimientos se han de hacer Vna y dos y tres veces.

¶ Si despues de lo suso dicho quisieren obedeser lo contenido de dicho Requirimiento ental caso les podeis fazer guerra y prenderlos y traerlos por esclauos pero si obedeser en hazed les el buen tratamiento que fuere posible y trauasad como dhoes por toda o las maneras que pudierdes como ellos se conbieren a nuestra sancta fee catolica y por ventura despues de auer obedesado Vna vez el dicho Requirimiento ellos se tornasen a rebelar ental caso manda que estorneis a fazer el dicho Requirimiento antes de les fazer guerra ni mal ni dano.

¶ Otrosi que ningun Mercader ni otra persona alguna no pueda Armar para yr ni embiar a las dhas yslas por esclauos ni por gente ningun y que si oviere de yr sea de consentimiento del dho Juan ponce y no de otra manera contanto que nos paguen el quinto e otros derechos que ouiere mos de auer y nos pertenesçen de las armadas y cosas suso dhas.

¶ Otrosi Por quanto en la dicha capitulacion es asiento que con vos mande tomar al tiempo que y vades a descubrir la dha ysla y a fazer mrd a las personas que fuesen a descubrir la dha ysla y a poblar en dea quel viaje que por tiempo y termino de doze años contados desde el dia que la dha ysla se descubriese y del oro y otros metales y cosas de provecho que ouiesen nos pagasen de aqui el primer año el diezmo y el segundo el noventa y el tercero el octavo y el quarto el sereno y el quinto la sexta parte y los otros años siguientes el quinto segun y como se paga en la ysla española por ende por la presente confirmo y prueuo lo suso dicho y es mi mrd que ay a he feto por tienpo de los dichos doze años los quales comiençan desde que se comenzaren a poblar las dichas yslas.

¶ Otrosi que yo dare licencia y Por la presente la doy al dho Juan ponce de leon para que pueda sacar y edificar casas en las dichas yslas y pueblos de las casas de Demorara de la manera que se hazen y labian en estos Reinos contanto que los amientos dellas sean de vnatapia En otro de piedra y lo otro de tierra y así mismo pueda sacar qualesquier labranças de pan y vino y poner qualesquier Arboles frutales e yn frutuosos y otras cosas que en la dicha tierra se dieren.

¶ Y ten que des pues que ayais fecho guerra a los dhos caribes

o a asegurado los caiques yndios y fecho los depa^l podais yr
oendar con los nauios y gente de la dicha armada abiscar las
dhas yslas de bini y isla florida quando no ay necesidad de
vra persona e hazer sobre ello lo que mejor paresiere que conbiene
A nuestro Seruicio

Y Ten que para seguridad que Vos. el dicho Juanponce y las
personas que con vos fueren sares y cumplireis y sera cumplido
guardado y pagado lo en esta capitulacion contenido que a
vos pertenece guardar y cumplir antes que hazais el dicho
viaje deis fianças llanas y abonadas a contentamiento de
los nuestros offiçales que residen en la dicha ysla de san juan

Por ende cumpliendo Vos el dicho Juanponce todo lo que dicho es e cada cosa y parte dello
e dada la dicha fiança y guardando y pagando las cosas susodichas Vos prometoy
seguro por la presente demandar guardar y cumplir todo lo en esta capitulacion contenido
e cada cosa y parte dello y mando a los mis offiçales que residen en la ysla de san juan que
en mi nombre conforme a lo susodicho tomen con vos. el dicho asiento y capitulacion y resaban
la dicha fiança y para vtro despacho mando a don diego colon mi almirante visorrey y gouernador
de la ysla e española e a los mis jueces de apelacion que e nella residen e a los mis offiçales que
residen en la dicha ysla de san juan e a todos los justicias de la dicha yslas que vos dentro
del trabajo e ayuda que oviereis. Menestra sin que en ello ni en cosa alguna y parte dello se vos
ponga ningun yncordio ni dolo. fecha en valia de xlv de setiembre de D. mill e años / yo el Rey
de fien dada de conchillos esta señalada del obispo. y quitose la señal por que es cosa de crimen

capit^{on} con di^o Belal^{gl}
para la conquista de ciertas yslas

EL REY

Por quanto vos digo belal que es lugar teniente de mi gouernador de la ysla fernandina que an
tes se llamaua de cuba y mi capitán y preparador della me seistes Relacion que vos por la mucha
Voluntad que tenéis al seruicio de la catholica reyna mi senora e mi eal acorçentami de mi arçono
real abis descubierto a vna costa de esta tierra que por la relacion que tenéis de los yndios queda
llamada de cuba y se llama yucatan y cocu mel. Al qual los xpianos españoles que en vtro non
bre descubrieron pusieron nombre. santamaia de los remedios y asi mes mo abis descubier
to otras ciertas yslas y queda despues de des cubiertas las dhas yslas de tierra firme y por sa
ber los secretos de la contienda y parescer de los padres e mis que por nuestro mandado de
ysla de española residen a vna costa tornastes a enviar otra armada a la dicha tierra
para la descubrimiento. Ver los pueytos. Dellas la qual va a proveyda por vn año de la gente y
mantenimiento necesarios a vna costa y por que vos continuando el dicho proposito e volun
tad que tenéis a nuestro seruicio queriades enviar por otras partes gente en nauios para descubrir
lo que se puede descubrir de vna y otra y serbi duntre las dichas yslas que asi abis des
cubierto e descubriades a vna costa y mision e descubri otras mes supli castes y pe
distes. por mis vros que se me dio de la conquista de las e vos hubiese yo topase las mis
condiciones siguientes

Приложение № 2.8. Королевское предписание Хуану Понсе де Леону.

1514 г.⁵⁸⁵

Перевод описания документа.

Генеральный Королевская грамота, выданная Хуану Понсе де Леону, adelantado островов Флорида и Бимини и капитану острова Сан-Хуан, о том, чтобы выделить в доме, который у него есть в Пуэрто-Рико, комнату для книг и документов Казначейства для королевских чиновников.

Подписано 22 октября 1514 г. в г. Валбуена.

Titulo nombre atribuido: Orden a Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,419, L.5, F.311R-311V [Signaturas anteriores]

Fecha creación: 1514-10-22, Valbuena

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419, L.5, F.311R-311V

Alcance y contenido:

Real Cédula a Juan Ponce de León, adelantado de las Islas Florida y Bimini y Capitán de la Isla de San Juan, para que dé en la casa que tiene en Puerto Rico, un aposentamiento para los libros y escrituras de la Hacienda, a los oficiales reales.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246831?nm>

⁵⁸⁵ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] 415,L.1,F.15V-16V: Orden a Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 22 de octubre 1514, Valbuena. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246831?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

alos ofo feny
abiscnd q nro
pilos no y ab
dat von ff

Rele

18807

311

mot e fiante do no do a qm
eloyndio ofy do abo l. tom
y no beye to most d r mada d ras hea
de cro fuero mufos pilos y q nro
nbot d d q nro l. h q aband
y alio o nro fuere ff q nro
nro q nro p o r e n d y a n o s m a d o s
y nro m o y s y o p n o s q nro d o l u o n
nro f a d h a g e n d y o n o p a y nro l. h
y y y o n r o s o y l a u b i h d a d
q h i e n a p o r e n r o p o s e n n o d o l. h
C. f. d. d. d. e l e s m a n d. e n q d i e d o n
y a d i e n r m e l h e y s d o i f o r q u e r d o
C a r a d o d. v a e b u d d e p e t. C. d. e
d e m j. n o y o c e d e f f i c i e n d a y o m a l a
d e d o s f f

noh n po
de leo

Rele

q d e n o r e n d o q n r o
Incep ff o t d i o h a n p o a d e l e o n m r o a d d r o y p l a s f l o y d e
n y o n h y f l o s o f f C b i n y n e n d e l a g a r d o d o y p l a d e s t a n
y a n o b e y s w m d o h e m a n d a d o d e
d e l l i n e e r e m e t e d e l l e m r a n n e c u r d o
C. f. d. o. d. d. y p l e s t e n y o f f o d e m p u
t o o l h a b e d l e p n e n o f f o e d o
n e d o m i e l a d h a g e n d n o a y n o r m
v e n y b l e p a t e n e r l o s l i b r o s q u o p n r o
d r a n t e d m a h a z e d e d e y e n v i d e o n

Приложение № 2.9. Королевский указ о распределении индейцев. 1515 г.⁵⁸⁶

Перевод описания документа.

Королевский указ Хуану Понсе де Леону, adelantado островов Флориды и Бимини, и лицензиату Веласкесу, о перераспределении индейцев острова Сан-Хуан, для возврата 50 индейцев, которые были отняты у Хуана де Суньига (Juan de Zúñiga), жителя указанного острова для Хуана Серона, администратора и губернатора острова.

Подписано 19 января 1515 г. в г. Вальядолиде.

Título nombre atribuido: Repartimiento de indios

Signatura: INDIFERENTE,419, L.5, F.377R [Signaturas anteriores]

Fecha creación: 1515-01-19, Valladolid

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419, L.5, F.377R

Alcance y contenido:

Real Cédula a Juan Ponce de León, Adelantado de las islas Florida y Bimini, y al licenciado Velázquez, repartidores de los indios de la isla de San Juan, para que devuelvan los 50 indios que le fueron quitados a Juan de Zúñiga, vecino de dicha isla, por Juan Cerón, alcalde mayor.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246940?nm>

⁵⁸⁶ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.377R : Repartimiento de indios [Fecha de creación] 01 de enero 1519, Valladolid. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246940?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

Приложение № 2.10. Указание монахам-иеронимитам разобраться с жалобой Хуана Понсе де Леона на Диего Веласкеса. 1517 г.⁵⁸⁷

Перевод описания документа.

Королевский указ иеронимитам, судьям-комиссарам Индий, дающий им полномочия, предоставленные в соответствии с инструкциями, которые они имеют и которые наиболее подходят для сторон, в рассмотрении жалобы Хуана Понсе де Леона на Диего Веласкеса, губернатора острова Фернандина (Isla Fernandina, современная Куба), на то, что [Веласкес] отправился под предлогом изучения на острова Бимини и Флорида и захватил на них триста индейцев, которые гарантировались Хуану Понсе де Леону, что было против договора с Хуаном Понсе, заключенного с указанным первооткрывателем этих частей.

Подписано 22 июля 1517 г. в г. Мадриде.

(Документ подписан кардиналом Франсиско Хименес де Сиснеросом (исп. Francisco Jiménez de Cisneros) – К.А.)

Titulo nombre atribuido: Orden a los jerónimos de Indias

Signatura: INDIFERENTE,419, L.6, F.641V [Signaturas anteriores]

Fecha creación: 1517-07-22, Madrid

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419, L.6, F.641V

Alcance y contenido:

Real Cédula a los jerónimos, jueces comisarios de Indias, dándoles la comisión de que provean conforme a la instrucción que llevan y más convenga a aquellas partes e indios, en la querrela de Juan Ponce de León contra Diego Velázquez, gobernador de la isla Fernandina, por haber ido so pretexto de descubrir una isla, a las islas de Bimini y Florida y traído de ellas

⁵⁸⁷ Библиографическое описание документа:
 Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.252V-253V: Orden a los jerónimos de Indias . [Fecha de creación] 22 de julio 1517, Madrid. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/247339?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

trescientos indios que aseguró en nombre de S.S.A.A. en contra de la capitulación tomada con el dicho Juan Ponce descubridor de aquellas partes

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/247339?nm>

Приложение № 2.11. Королевский сертификат короля Фернандо V о создании аудиенции в Санто-Доминго, выданный в Бургосе 5 октября 1511 г.⁵⁸⁸

Изображение не предоставляется.

Полностью документ может быть доступен для чтения под заголовком «***Королевская грамота Фернандо V, учреждающая аудиенцию в Санто-Доминго***», включенный в «Сборник неопубликованных документов по истории Испании», том II, страницы 285-293⁵⁸⁹.

Перевод краткого описания документа о создании аудиенции в Санто-Доминго в 1511 г. ***из Генерального архива Индий (AGI).***

Самая старая из Аудиенций – Аудиенция в Санто-Доминго (la Audiencia de Santo Domingo) – была основана 5 октября 1511 г., когда никто еще не думал о создании Совета Индии. Она функционировала не только как суд, но и как руководящий орган, и для выполнения обеих функций ей была отведена большая территория. Она определила, что территориальная юрисдикция будет распространяться на «все города и места всех упомянутых островов, [Западной] Индии и Огненной Земли». Это широкое и общее территориальное разграничение соответствует моменту завоевания, когда оно произошло.

Территории, которые подпадали под юрисдикцию Аудиенции Индий (Audiencia de Indias), значительно расширились, но на самом деле в 1511 г. они распространялись только на Эспаньолу, остров Сан-Хуан и Ямайку.

Постепенно сюда добавились остров Фернандина (современная Куба), Кастилья-дель-Оро, Новая Испания (1522 г.), Верагуа, Никарагуа, Гватемала, Гондурас (1523 г.), Венесуэла, Санта-Марта (1523 г.).

Точно так же Флорида с момента ее открытия Понсе де Леоном в 1512 г. (фактически в 1513 г.) и до момента основания форта Сан-Агустин в 1562 г. находилась под юрисдикцией Аудиенции Санто-Доминго.

Titulo nombre atribuido: Audiencia de Santo Domingo

Signatura: Santo_Domingo

Fecha formación: 1518 - 1852

⁵⁸⁸ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26: Audiencia de Santo Domingo. [Fecha de creación] 1582, Santo_Domingo. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1859548?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

⁵⁸⁹ CDI - Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía: sacados de los Archivos del Reino, y muy especialmente del de Indias: T. 1-42/ Bajo la dirección de los Sres. D. Joaquín F. Pacheco y D. Francisco de Cárdenas y D. Luis Torres de Mendoza ; Archivo General de Indias. Madrid, 1864—1884. URL: <https://archive.org/details/coleccindedocu02madruoft/page/284/mode/2up>

Código de referencia: ES.41091.AGI/26

Contiene: Esta Unidad descriptiva contiene 2857 unidades más
<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1859548?nm>

Приложение № 2.12. Контракт, заключенный королем Фердинандом II Арагонским с Франсиско де Гараем. 1521 г.⁵⁹⁰

Перевод описания документа.

Контракт, который король заключил с Франсиско де Гараем, чтобы заселить земли, которые тот может обнаружить и которые ранее были указаны Кристобалем де Тапия и отличались от тех, которые уже были обнаружены пришедшими туда ранее Диего Веласкесом и Хуаном Понсе де Леоном.

Гарай вышел на четырех кораблях с разрешения от преподобных отцов-иеронимитов, которые правили (в 1519 г.) в то время, чтобы открыть какой-либо залив или пролив в Тьерра-Фирме. Они прошли 8 или 9 морей, и в них они нашли только Флориду, что была открыта Хуаном Понсе де Леоном. Они вернулись на запад и нашли Эрнандо Кортеса и его людей. Таким образом, то, что было найдено им, было отмечено в дополнение к тому, что было показано и обнаружено Гараем, который проплыл более чем 300 лиг и вступил во владение этой землей от имени Его Величества. 1521 г.

Titulo nombre atribuido: Contrata con Francisco de Garay: poblar tierras descubiertas

Signatura: PATRONATO,26,R.15

Fecha creación: 1521

Código de referencia: ES.41091.AGI//PATRONATO,26,R.15

Alcance y contenido:

Contrata que hizo el rey con Francisco de Garay para poblar las tierras que había descubierto y se debían antes señalar por Cristóbal de Tapia, y distinguir de las ya descubiertas por los adelantados Diego Velázquez y Juan Ponce de León Salió Garay con licencia de los reverendos padres jerónimos, que entonces gobernaban (en 1519), con cuatro navíos, para descubrir algún golfo o estrecho en Tierra Firme. Anduvieron 8 ó 9 mares y en ellos sólo encontraron la Florida que había descubierto Juan Ponce de León. Retrocedieron para el poniente y encontraron a Hernán Cortés y a su gente. Así se amojonó lo descubierto por éste, además de lo visto y descubierto por Garay que eran más de 300 leguas, y tomó posesión en nombre de Su Majestad. Año de 1521

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/121912?nm>

⁵⁹⁰ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI//PATRONATO,26,R.15: Contrata con Francisco de Garay: poblar tierras descubiertas. [Fecha de creación] 1521, Santo_Domingo. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/121912?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

trid adra costa e ga ello me on phas tes e dexister por m^o vos d^o h^o facultad
 p^oallo / o como la m^o q^o fuer e yo por las dhas abas y p^om a pal ment por q^o en las
 dhas trras o plant nra sta fee ar tolica y los yn d^o na t^oales d^ola o d^oria e d^o y
 venga en como a m^o d^olla e b^oda en la p^oh^o a e congera q^oes rrazo to d^o m^olo por b^o
 on las on d^o a ones e segund e la forma o ma^o q^o d^o ynso ora e t^o m^o b^o en esta q^ois

r por q^onto a ab sa de los desub^o m^o b^o (los d^o h^o a d^ola
 ta de diego belaz quez e n^o n^o don o d^olla y vos a
 vez e felix de a^o mo^o d^one d^o h^o m^otar m^o n^oalar los d^o
 m^onos don d^o a d^o d^o m^o ellos ad^o m^obierto nos p^oadna
 nra e d^olla en b^o m^oos a man d^ore al be e d^o p^o d^oal e
 tapia m^oo p^o d^o r n^o d^ore de las trras e y b^olas q^o el d^o ad
 lant ad. Diego belaz quez des m^o b^o q^o n^oiale el ter
 m^o m^o d^o n^o d^o a d^o v^ono d^olos / o t^oos d^ore e e p^o ad e d^o m^o
 b^oier to d^o n^o d^o los p^o m^oos de m^o b^o d^ores q^o q^o ena q^oelo
 or entien dan las m^o d^o y p^o d^o d^o s^o nes p^oos d^o b^o m^oos f^o
 q^oremos y es m^o d^o q^o d^o h^o l^o m^o t^o ad q^o en las trras q^o
 y e d^o d^o n^o en los l^o m^otes e ter m^o nos q^o an^o q^o d^o e d^o
 v^o e d^o e p^o d^o al de tapia fuer e d^o r a d^o e d^o ter m^o na
 do q^o d^o d^o des m^o b^o ierto los p^o d^o d^ore p^o b^o l^o r d^o r d^o s
 ta o m^o q^o e q^o d^o d^o la p^o e m^o t^o vos d^o amos d^o d^o
 e facultad e t^o m^o q^o en la d^o h^o p^o b^o l^o a q^o n^o r e n g^o r e
 e y n^o r e d^o la h^o r d^o n^o e y m^o t^o.

p^o m^o m^o n^o d^ore e p^o d^o r e q^o e l e g^o d^o a d^ole q^o r
 trras e y b^olas en los t^o m^o q^o l^o m^otes q^o e n^o e n^o l^o q^o n^o
 d^o d^ore des m^o b^o ierto e la b^o n^o a v^o n^o t^o m^o. lo q^o m^o e p^o
 n^o r n^o d^o e a to d^o ab las q^o d^o d^o de villas e lo p^o r e q^o r
 hall^o d^o e en la d^o h^o t^o d^o r e e o h^o z^o r e con g^o r^o d^o
 d^o m^o m^o d^o d^o y b^o l^o r a s q^o d^o r h^o r d^o n^o en las o s^o d^o
 m^o n^o r e y n^o e s a r ias a la d^o m^o t^o a d^o d^o m^o a s^o f^o e a t^o
 l^o r e e a la con d^o e o d^o m^o n^o d^o e y n^o d^o r e y a la b^o n^o a
 h^o r d^o n^o el o r m^o a d^o de d^o d^o e al m^o t^o d^o v^o n^o.

r vna d^o las o s^o d^o r e n a p^o r e e en q^o d^o r e m^o b^o d^o m^o r e
 es en los a d^o ient^oos d^o los lo p^o r e q^o d^o alla or d^o r e d^o de s^o
 z^o r e y o m^o n^o r e lo q^o m^o e d^o r e q^o r e los p^o r e e s m^o n^o r e s^o
 q^o d^o h^o a p^o d^o ad^o n^o r e en la p^o s^o t^o d^o h^o m^o r e g^o r e e n^o d^o d^o
 de la nave g^o a d^o y p^o r e e g^o r e n^o d^o d^o d^o la t^o r^o q^o los q^o
 an d^o n^o r e p^o a o r g^o n^o r e la na v^o e p^o a d^o n^o r e n^o e n^o t^o a l e s^o
 o r e e q^o los nav^o r e q^o d^o n^o r e d^o r e p^o a n^o r e e n^o r e n^o d^o n^o

Al Rey

porqnto por parte d'vos fuan aso & paray nro apido sta ysla e ftiago meca feba re
 la aion q'el año pasado de gmgmentos e diez e más onlid' de los rrederendos p'adres d'ora
 dela yorden & onperonjms nros goberna dres q' fuerd alas yn dias vos or maftes quatro na
 vios nmy bien bafto ade y con rrazo nable yent' y buenos pilotos y los enbates de ella ha
 ysla para q' fuerd a de rnbir algmd' golfo e eftrecho en la t'ra firme d'imo omor fuo or
 ondid' en lo qual anduierd onho o mde n'fite e n'ra lo halla rd go'ntre otra t'ra bapall
 terid' q' de rnbierd to'ard la t'ra florida q' n'ra don' aleon de rnbir y re'ono ada y
 vifta q' m'uerd la coftear p' d'p'ite allant' e no po' d'ierd porq' le salia la t'ra por las d'ras
 en d'raho don' e naco el fol. y por esto y por el viento q' lee fue fienpre contrario y por la
 m'ba orrient' q' onoy m'fimo hallaron fuerd for'ad' bolber ofte onid' la t'ra hazia el po
 nyent' por la qual ofta fuerd nmy bid' m'and' la t'ra p'ueitos orrios e'gent' alla otod
 lo e mas q' e' d'bia m'car e'tanto anduierd hafta q'to'ard onber nand' orris otos ce'pa
 n'les q' onel orada en la n'fma ofta elle p'ade alli amo'onaron el rrimyo hafta d'nd' e
 de rnbir to' e'ntod lo q' de rnbierd e' coftear q' fuerd mas d' diez yental legnas setom
 p'ofesion en nro n'bre e' ofteho tod' esto setornar' onlos d'os n'vros hazia t'ras y en
 zond' d'orden' q' hallard' nmy grand' y nmy ad'ada l'go' ala entrada de qual d'iz q' hall
 vngion' e' p'ueblo e' efto'vierd en el mas de n'aguenta dias los n'vros d'and' a r'ena y la
 de ella t'ra nmy en ofia onlos ce'pa n'les q' en la d'nd' armada y'dan t'ratand' onellos
 d'ambles d'lo q' e' m'and' e'nter'mjmo d'ora legnas q' e'ntar' por el d' r'uo atiba. los d'os
 vios hallard' q' noventa e' n'eblos d'vna p't y d' otra y d' tod' lo q' onoy ofteard e' de r' m' b'
 tolos d'os p'ue'tos m'and' nmy bien e'nter'm' p'ue'tos e' r'rios como d'or d'na f'orma
 v'd q' on' nos fue trayda por los d'vros q' y'dan en la d'nd' armada p'areca. de
 qual d'ores q' los d'os ad'antado Diego belaz quez e' n'ra don' de'lon d'vos d'vros
 rnbierd en toda t'ra firme e' ofta d'la ofta ofcia q' vos d'vros ay de rnbierd to' all
 ma la d'vina q' e' am' d'el. alaq' e' d'vros n'bre

es nmy buena t'ra apazible e' sana e' e' n'ros baft' mentos e' f'inas e'
 otras ofas de omiz y ay en n'ros d'os d'la ofio f'ino segund' q' los yndios lo mo' st'
 ed' por ciertas m'ue'tras y q' tam' bien los d'os yndios e'gent' dela t'ra trayan n'ra
 yad' e' oro en las narizes y en las orras y en otras p'te' don' m'exo yes e'gent' nmy amor
 q' d'ares e' q' e' d'ra hazer en ellos nmy f'into en on and' or' e' d' t'una en n'ra ofta
 orolia segund' lo q' ellos e' onos ay e' q' ay e'gent' en al y'na q' e' ofta t'ra nmy e' n'ada
 diez e' onze palmos e' alto y orra e'gent' b'ala e' orra e'gent' nmy b'aga hafta am' e'
 or' palmos e' q' es nmy apazible q' e' or' poblar e' apazible e' grand' d'f'p'ny ay d' oro
 y q' por q' v'fies en los e'p'anos q' d'imerd' e' ofta t'ra e' m'and' m'ba g'ona de bolber a
 ella e' d'vros hallar on n'vros los tor n'fies e' e' m'ba al. e' la d'ullo e' m'as
 r'os q' h'z'ion m'afortaleza en la d'ra t'ra q' q' mas am'acado con m'ble'ada ofte y en
 ondas de d'os nro omor e' nro e' t'ngon los ce'pa n'les sien algo de beren d'nd' e' p'ne
 d'and' r'ec'yer e' onparar e' tam' bien porq' los d'os d'vros e'gent' d'p'ero a los d'os yndios
 q' t'orna r'ud' alla luego y porq' t'ngn' algmd' r'edito de los e'p'anos q' r'ic'ales poblar la d'ra

PATRONATO, 26, R. 15

a provechar de ellos en la fresa de agna y las otras co-
sas q fueren menester para en diale andien el lugar q a
hora estan fechos como en los q de modo q hizierin va-
de mirar q sea en sitios sanos y no anega dias y and
o jueda a provechar de la mar qo arigo y de arigo
sin q aya trabajo q esta dleto por tita las mir-
duras q daa fuerd y si por respeto de estar mas
granos alas mras o diera a metir la tira dntio
se dese mudo mirar q por alguna tubera se pedia de
vor las cosas q daa fuerd de ella mor hasta la pobla-
do por q no diend alla vestias seria gran dsi mo el
trabajo pa los honres llevarlo a nestas y mlos d
aa mlos d alle lo podra sufrir y los qe a sientos
se ha d mirar q si an abuenas agnas y abuenos ay-
res y ora d mites y d buena tira d la brama y de
tas cosas las q mas pndieren tener.

Vistas las cosas q para los asientos o los lugares so-
nes o sarias y es copido y el sitio mas provechoso y en
q yn ruid mas alla cosas q de el pueblo son menester
dexo de lepartir los solares al lugar q ha qe las co-
sas y estos and or lepartidos segund las calidades de las
personas a qen o diera y lo q cada vno diera se diera y
de d el comjencia sehan de dar y comjencia por or den pa-
mana q fechos los solares el pueblo parezga hor d na-
do andi enl lugar q se d para q plaza como el lu-
gar en q diera de or lay qd como en la hor d qto
diera los tales pueblos en los lugares q d mudo o hazen d
solahor den enl comjencia sin yn pmd trabajo q
esta qda hor d nados y los otros la mas o hor d
no y entanto q no hizieramos qd de los ofiios
de legim y petnos adris d mandor q ena de pna-
llo los el qd catres q d n año gaud ysonas a
biles qe legim asi mudo seon d repartir los q
re d mte o segund la ali dad o mana d las ysonas
o segund lo q d n d n a la rre ad en bte d d y d
repartim a d or d mana q todos q d dlo bueno
y dlo mediano y dlo menos bueno segund la q d q
cada vno sele diera de dar en su calidad.

Ver na de la guerra en espeaial ment q los q se tomare en
 ella hivos and on es rados y q esto tenga entera noti
 ca y q no pnedan preten de y no rana q por q pa q lo pna
 dan ser y los ppianos lo pnedan tener on sona con aen
 aa esta to de el fundamento en lo mso qo adies des
 tar sobre el adies de na oia q to des los ppianos repaño
 les q de aca van tienen mibapana q sean de guerra y q
 no sean de paz y q siempre and hablar en este proposito
 y adique no sepuedan es mfor de nola platiar con ellos
 co bien estar avisado de to para el rredito que en
 ello seles debe dar y pnes q ac qne el mas sano pa
 ra es qe para esto sero

En mgnia manera adies de hazer re partimento de
 yndios por los pobla dores q en la dha tierra estoviermp
 q de aqello como vos sabeis de mrd todo el mal y
 q ha avid en los yndios de las yslas spanola q san/nan
 y el mal tratamiento q seles ha fecho sino lo q con ellos
 o tratate des a de on por via de comerao o contratao o
 de bndolmtad no de otra maña q enafo q nsta via y nsta
 ma ad q se formaas q nos enbiam des de la andia ad aca
 de las dhas tierras como por estadia no q secan estar en
 via amstad y no vos enbiaremos a man dar q hazer de
 partim de los yndios en mrd de zinos por habm
 as adies q ha zer q orgnar de las herednanas q pa ello
 estan hechas por nos por q or an fecho con miba y nforma
 con y q de aqlla maña sera mas comada des y mejor tra
 tados y mas dotinados en ma sta fe atvira por
 de noora de d m mrd de las mgnia qst antes q se al
 yna qst vier des de mas alo q ena las o on tiene q se al
 de hazer en pndio y onado ad a los yndios y de la
 lnd y ondr oyo y dotrina oia bien q or haga q q se
 ellos oian mejor tratados y bivan en mas contenta
 miento en dpanya de los cristianos la re onba ad d to
 es q todo lo q aq y en el capitulo antes de ste o dize co
 za q con amor y bndolmtad y amstad y buen tratam
 sean traydo a ma sta fe atvira y o com se de for a
 ellos y mal tratellos pa ello qnto fuere posible por q
 de sta maña o qe vira mib nro omor y yo meterre
 de des por mrd ondr en ello.

abeyas de pro curar por todas las manas qd se
 re des o pensare de q da ello and a pro de hor y por
 das las otras vias y for mas q or son diero tener alon
 repetoma q or podra hazer atraer con buenas obras a
 q los arabs q yndios q en las dhas tierras q y las q omg
 aveis de muerdo abitare efen ad los repantles ento
 d amor y amstad y por esta via or haga tod lo q or
 viere dhazer ad ellos y ga q lo mejor or haga la prin
 apal cosa q aveis de pro curar es no d sentir q por
 vos ni por otras ysonas alon as oles haga mal ni da
 no ni fuerca alguna sino q sean trata do mny bdy
 como nos vassallos y como los otros spanoles q en la
 dhaz tierra estovierd y en nyngra maná se les qbrant
 nyngra cosa q les fuere prometid sino q ant q ala p
 meta de mure d mny m ydad se se lo pmed guardar
 y sino or pmed bien hazer q no or les prometa po
 prometien d se les guarden entera ment sin mny
 falta de maná q les rompan en mny dffianza d
 verdad y no aveis d consentir ni pmetir q or les
 haga mny mal ni daño por q al mied no or albo ro
 d m se le bonid antes aveis mny d castigar alo q
 le fizierd eno so mal tratam so daño alguno por
 q por esta via verda antes ala conder cyo y al conozi
 miento de dios y d nra sta fe catolica q es mo pri
 apal dese y mas segura en conder tir qento de stama
 nera que aen mny por otra via.

y en caso q por esta via no quiesieren venir amos o hien
 an y se les oviere dhazer guerra aveis de mirar q por m
 gna cosa se les haga guerra no siend ellos los apressos y
 no adand bdy o pro d ad dhazer mal o daño amos q
 te y ading los ayd a cometer ontes d rro por conellos les
 hagais de ma pte los requirays nes q orais pag vengn
 una obediencia vna y dy y es vezes y mal vezes qntas
 vier des q orais nes o farias conforme alo q aveis hor d
 nado y firmad de nra d samano y orais alla adra al
 gnes ystianos q sabed la lengua conellos les da vey pi
 mero a en ten de el bien q les verda de poner or abaso d
 ma obediencia y el mal y daño mny de dhombres q les

y ten porq soy informado q una dlas cosas q mas les ha al
 terado en la ysla sponde la y q mas les ha haneystado a los
 xpianos a leyd tomar las las mgeres q hyos entraron
 limitad y deen d las como d ons mperes y adiendo d x
 fendi q no os haga por qudas dias q manas qndier de mon
 dondo paxonar las vezes q os paxes aere q oran nes a fa
 rias eselytand las penas en las q bonas q q brard vicos
 mon damps con mucha diligenaa q am dilo d veis mon d ar
 hazer en todas las otras cosas q os paxes aere nes a garias
 pa el bien tratamiento a los yndios.

r adveys depro mlar conto d ciudad de tener fin en lo d
 los yndios hizer des en la tita a dntro q los hagayen
 q a dientos q os qo dorys a prodehir d ellos q a pody
 a reho y porq des d acat nos os pnd dar yegla m d dso
 patti mlar por la mano q sea d tener en hazer lo sino layd
 d rriencia de las cosas q d alla on d d d d os am d d d d d d
 teza y adiso de como y qnd se ha d hazer orla ment seos
 pnd dezn esto general ment q prodehye d mny haryn
 tonaa y diligenaa y onto da labredad q qndier des
 de grefia os d dlo y que fandi q os am d d d d d d d d
 las cosas q qndier des y hizer des las hagayen y d ter
 mnyes en penta m q os am d d d d y a prodehyer q a q d d
 q abra mny dlo q ayora m mny qnd os d mny trabajo los d d
 y hazer d d d no costara mas sino de tener mny las q d ha
 y an de la qte q sean prodehyos como se d d d d d d d d
 q rapt q nolo fue m d d d d d d d d d d d d d d d d d
 m d d d q a este d
 d

r y ten adveys de defende por ord nancia la q m d d d d d d
 bonar las vezes q os paxes aere nes a garias y en las q d d d
 maresti q mny q ne pue dados mny pes m d d d d d d d d
 mntena nay pes y d
 las d d d m d
 v d
 d
 pelo defende finalmte la ynten ad os q no ay mny ma na
 de nego q d
 d
 qos y d
 trabajos y mentras adveys mny d d d d d d d d d d d d
 q no d
 dos q los d

97...887...887...

Enrad deo cupon lagent & manera q la p aosi dad noles
haga gastar el tpo en vi a os/

en lo qual entenedes con a o lla fidelidad q se vos a fiamos de
burgos a dias d de may e veynte e na

Al Car^t de mayn^o Martin^o de Aragon

Desc. y Tab. 768... 7º

[Faint, mostly illegible handwriting]

1521
Vrpo
-archivo de gromay

Приложение № 2.13. Письмо Хуана Понсе де Леона королю о намерении заселить открытую им Флориду и другие острова. 1521 г.⁵⁹¹

Перевод описания документа.

Письмо от adelantado Хуана Понсе де Леона, информировавшего, что он открыл в принадлежащем ему регионе за свой счет остров Флорида и другие острова, и что он возвращается, чтобы заселить их. Он добавляет, что через пять дней он отправится в экспедицию, в силу чего просит определенные гранты.

Это письмо сопровождается другим [письмом] на имя кардинала Тортосы.

Подписано в Сан-Хуане-де-Пуэрто-Рико, 15 февраля 1521 г.

Titulo nombre atribuido: Juan Ponce de León: descubrimiento de la Florida y otras islas

Signatura: PATRONATO,176, R.9

Fecha creación: 1521-02-10

Código de referencia: ES.41091.AGI/PATRONATO,176, R.9

Alcance y contenido: Carta del adelantado Juan Ponce de León, informando de haber descubierto a su costa la isla de la Florida y otras de su comarca, y que volvía a poblarlas. Añade que cinco días después iría a otros descubrimientos, en cuya virtud pide ciertas mercedes. Acompaña otra dirigida al cardenal de Tortosa. San Juan de Puerto Rico, 15 de febrero de 1521.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/124881?nm>

⁵⁹¹ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/PATRONATO,176,R.9: Juan Ponce de León: descubrimiento de la Florida y otras islas [Fecha de creación] 10 de febrero 1521. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/124881?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

Nytra

1521

22

muy poderoso señor

[Signature]

208

Como quiera q' m' h' son en y ostundre ay a sido q' sez q'z onestas partes a la corona de al p'd
 de del Rey catolico y en aces onta m' de sus Lentas y señorios d' q' ra abnq' conpe
 breza e que sido on timaz el sez q'z a vna m' q' d' y e' peraz m' de como las es
 pero entre las qualis sez q'z q' d' ten q' des a b' y a m' q' s' y m' n' s' on la v' l' a
 l' o' r' d' a' yo trait on s' n' a' m' a' de q' no se h' a' z' m' n' con por sez p' q' n' a' q' n' h' n'
 ti las y a go r' a' y o' b' n' e' l' b' o' a' j' de a' y o' l' a' p' l' a' z' a' l' a' d' o' l' i' n' t' a' d' de d' i' o' s' a' p' o' b' l' a' z' p' o' d'
 ondo le d' a' z' o' p' i' a' de gen te con q' lo p' o' d' e' z' h' a' z' e' z' p' o' z' q' a' l' a' d' e' a' l' a' b' a' d' o' d' e' n' o' n'
 b' z' e' de x' p' o' y' v' r' a' m' a' q' d' sez sez d' i' d' o' del q' n' to q' p' r' o' d' u' z' a' z' e' a' q' l' e' a' t' i' n' y' t' a' n'
 bien on t' u' n' d' o' de des a' b' y' z' was la o' s' t' a' de la d' e' a' y' o' l' a' y' s' a' b' e' z' q' h' e' o' q' y' o' n' f' a' n'
 ondo v' r' a' donde e' s' t' a' q' de la z' q' n' e' z' e' on e' q' u' i' a' l' p' u' n' a' y' p' r' o' m' i' z' e' de s' a' b' e' z' t' o' d' o' l' o' q'
 mas p' o' d' e' r' e' p' a' z' t' i' z' m' e' e' s' e' a' q' n' i' p' a' s' e' q' n' z' m' i' q' n' e' de a' q' u' a' a' n' o' e' s' e' y' e' q' u' a' s' de l' o' q'
 se h' e' z' i' e' r' e' e' s' e' b' i' e' r' e' e' n' a' q' l' e' a' b' p' a' z' t' e' s' p' o' d' e' n' d' e' a' n' d' o' v' i' e' h' a' r' e' t' e' l' n' q' o' n' a' l'
 b' u' e' l' t' a' a' v' r' a' m' a' q' d' y' p' i' d' i' e' m' i' d' e' y' des de a' g' o' r' a' s' o' p' h' a' m' e' l' a' s' h' a' g' a' p' o' z' q' y' o' n' e'
 s' a' r' i' a' e' n' p' r' e' n' d' e' z' t' a' n' g' r' a' n' d' a' m' de t' u' n' t' a' o' s' t' a' m' p' o' d' i' a' s' a' z' z' o' n' e' l' l' o' s' y' n' o' m' e'
 q' u' a' n' t' e' d' e' n' d' o' z' y' m' i' d' e' s' de v' r' a' q' s' a' r' a' m' a' q' s' m' d' y' q' l' a' s' t' a' n' q' u' e' e' s' t' a' d' e' l' a' b'
 p' e' d' i' z' a' q' u' e' p' o' d' e' z' q' v' r' a' m' a' p' e' s' t' i' d' e' m' a' p' o' a' r' e' p' o' s' t' o' y' m' i' d' e' t' r' a' b' a' l' o' q' d' e' d' a' d'
 l' o' q' u' e' n' t' o' a' m' o' q' p' o' d' e' l' l' a' p' a' s' a' s' e' e' n' z' de m' i' d' e' s' s' e' n' m' u' y' r' e' a' l' p' e' q' u' a' n' d' o'
 a' a' s' a' n' t' a' m' i' d' e' l' a' t' e' g' a' d' i' d' a' y' e' t' r' e' s' m' i' d' e' s' r' e' y' n' o' s' y' s' e' n' o' r' i' o' s' c' o' m' o' p' o' r' v' r' a' m' a' q' d'
 e' s' de s' e' n' a' d' e' s' t' a' y' o' l' a' de s' s' m' i' d' e' e' p' l' i' d' i' d' de p' u' d' o' r' i' o' q' e' s' e' n' l' a' y' n' q' u' e' del m' a' z'
 e' a' n' o' d' e' l' a' s' del m' e' s' de h' e' l' a' s' de p' o' d' e' s' a' n' o' s'

ad m' m' a' q' d'

es el d' o' y' sez d' o' z' q' s' u' s' m' i' d' e'
 r' e' a' l' e' s' p' i' e' s' y' m' a' n' o' s' b' e' s' a'

PATRONATO, 176.-Rº 9 (1)

[Signature]
 de Leo

1251

Doc. y lib. 784... 7º

21 Juan

12/11
de los a cosas vivas de

Almigo de esta Santa Inquisición
de España don Carlos de Sotomayor

+

COM. CONSERV. DE INDIAS
MEXICO

Bera y Pob. 720... 7º

1521

al Caral
de la p[ro]p[ri]a de la
de la B[er]a y Pob. 720

El conde de Castella
y de Portugal
por su parte
y el Rey
por su parte
en la villa de Bera
a diez e tres dias
del mes de mayo
de mill e quinientos
e dos años
Yo el conde
Yo el Rey

1521

Juan

Приложение № 2.14. Указ короля по содействию в исполнении судебного решения об имуществе adelantado Хуана Понсе де Леона. 1523

Г.⁵⁹²

Перевод описания документа. Генеральный архив Индий.

Королевский указ губернаторам, мэрам, судебным приставам и другим судебным органам [Вест] Индий, чтобы они свершили правосудие по просьбе наследников аванса Хуана Понсе де Леона, касающееся двух загруженных кораблей, которые он [Понсе де Леон] привел во Флориду, и золотого слитка для покупки лошадей и продажи их на Юкатане, который он [Понсе де Леон] оставил, когда умер в Сан-Кристобаль-де-ла-Гавана (San Cristóbal de la Habana), и которые были изъяты держателем имущества покойного Хуана де Олиаса (Juan de Olías) и мэром этой виллы Диего де Кастанедой (Diego de Castañeda), не давшими им ничего.

Подписано в г. Вальядолид 4 июля 1523 г.

Titulo nombre atribuido: Justicia sobre los bienes del adelantado Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,420,L.9,F.163R-163V

Fecha creación: 1523-07-04 , Valladolid

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,420,L.9,F.163R-163V

Alcance y contenido:

Real cédula a los gobernadores, alcaldes, alguaciles y otras justicias de Indias para que hagan justicia a petición de los herederos del adelantado Juan Ponce de León sobre los dos navíos cargados que llevaba para la Florida y la barra de oro para comprar caballos y venderlos en Yucatán, que dejó al morir en San Cristóbal de la Habana, y fueron tomados por el tenedor de

⁵⁹² Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,420,L.9,F.163R-163V: Justicia sobre los bienes del adelantado Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 07 de marzo 1523, Valladolid.

URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/248726?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

bienes de difuntos Juan de Olías y el alcalde de dicha villa Diego de Castañeda sin acudir a ellos con nada.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/248726?nm>

Приложение № 2.15. Описание дел во Флориде с 1518 по 1527 г.⁵⁹³

Перевод описания документа.

У документа нет автора или даты. Документ сопровождает описание:

- документ о том, чем можно было бы помочь Флориде;
- документ, в котором перечислены определенные положения Флориды.

Примечание:

В досье, составленном в Мексике по просьбе полевого капитана Висенте де Сальдивара от его имени и от имени выдвинутого на должность дона Хуана де Оньяте, губернатора и генерал-капитана королевств Нью-Мексико, о помощи, которую они просили;

В нем говорится следующее: еще до смерти Хуана Понсе де Леона, первооткрывателя провинции Флорида, Франсиско де Гарай в 1518 г. собрал несколько каравелл на острове Ямайка, чтобы последовать за этим открытием, и индейцы Флориды помешали многим из тех, кто сопровождал его. Однако Гарай вернулся в 1519 г., и с ним случилось то же самое (вторая поездка не гарантирована). Гарай был назначен губернатором и правителем провинции Пануко; на свои деньги в 1523 г. он собрал 11 кораблей, на которых он перевез более 700 испанцев и 154 лошади, чтобы продолжить открытие. Все договоренности были нарушены и Гарай удалился в Мексику, где и умер. Панфило де Нарваес покинул Санлукар-де-Баррамеда, чтобы открыть Флориду или Рио-де-лас-Пальмас в 1527 г. с 5 кораблями, 600 испанцами, 100 лошадьми, припасами, оружием и одеждой. Его отъезд

⁵⁹³ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] 419,L.5,F.252V-253V: Nombramiento de Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/246769?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

последовал после того, как Франсиско де Гарай открыл 500 лиг от Флориды до Пануко. Эта экспедиция была провальной из-за ошибки навигатора Мируэло и его спутников. Испанцы съели друг друга, жертвой этого стали Памофа, Сотомайор, Эрнандо де Эскивель, уроженец Бадахоса, Диего Лопес, Гонсало Руис, Корраль, Сьерра, Паласиос и другие.

Titulo nombre atribuido: Descripción de la Florida

Signatura: PATRONATO,19,R.33

Código de referencia: ES.41091.AGI/PATRONATO,19,R.33

Alcance y contenido: Descripción exacta de la Florida. No tiene autor ni fecha.

Acompaña: Documento sobre lo que podría socorrerse a la Florida. - Documento que relaciona ciertas disposiciones de la Florida. Nota: En un expediente formado en México a instancias del maestro de campo, Vicente de Zaldívar en su nombre y en el del adelantado don Juan de Oñate, gobernador y capitán general de los reinos del Nuevo México, sobre ciertos socorros que pedían; consta lo siguiente: por muerte de Juan Ponce de León, descubridor de la provincia de la Florida, Francisco de Garay armó ciertas carabelas en la isla de Jamaica en el año de 1518 para seguir el descubrimiento, y los indios floridos les desbarataron muchos de los que le acompañaban. Sin embargo, volvió Garay en 1519 y le sucedió lo mismo, (este segundo viaje no se asegura). Se nombró a Garay gobernador y adelantado de la provincia del Pánuco; ya con dineros propios en 1523 armó 11 navíos en los que llevó para proseguir el descubrimiento más de 700 españoles y 154 caballos. Todo fue desbaratado y Garay se retiró a México, donde murió. Pánfilo de Narváez salió de Sanlúcar de Barrameda para el descubrimiento de la Florida o río de las Palmas en 1527, con 5 navíos, 600 españoles, 100 caballos, bastimentos, armas y vestidos. Su salida fue posterior al descubrimiento que hizo Francisco de Garay de las 500 leguas que hay desde la Florida a Pánuco. Perdióse esta expedición por ignorancia del piloto Miruel y sus compañeros. Los españoles se comieron unos a otros, cuyas víctimas fueron Pamofa, Sotomayor, Hernando de Esquivel, natural de Badajoz, Diego López, Gonzalo Ruiz, Corral, Sierra, Palacios, y otros. Véase: Patronato,22,R.4

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/121652?nm>

Y sin que no fus ala flouida por los gastos y in conuonj entres que se o fueron. done agny relacion de lo q ay en aquellos fuertes de lo que en esta villa de la Sabina se puede sien saber y apurar. sin q se puedan almorar los q dello dieren relacion por q delabes ni dar y tanto q agny cada un ay esta bien entendido. y asi que los pibes y conbales que alli estan dese aboni prouide hmente. q yo fuera alla no los fuera des feto alguno. alomenos de lo que sea se aboni no llebando conij sin para poderles remediar ny des apurar ny por veer lo q conuenga. y asi casi se podran. debe agny relacion de lo que se aboni como la dican des de alla entendida de muchos q de alla agora auenido y de otros q alla mestando y lo conuisto y mudado y de lo que yo agny. y elisto pasado y entendido

Y Santa Elena

Y Santa Elena donde era el fuerte no es firme de la flouida sino una isilla que tiene de largo una legua y de ancho media y por muchas partes muy espinosos. el largo della es de noventa y dos grados y trescientos y tiene puerto y mester de la mar como rio. va del puerto hasta el fuerte y des de el puerto donde fue en los nauios hasta el fuerte una distancia de muchas y pocas ondras y ynto a la isla de este estego. esta el fuerte de Santa Elena al altura firme ay de caños y isollas y mar y otros muchos caños de los quales ay de caños son barcos mueros y por tomaros mueros. esta isla de S. Elena se cubre de agua de la mar cada crecienta de luna y aguan bibas de tres partes della las dos partes saluo por la parte donde es el fuerte que es mas alta. y en estas dos partes no se puede labrar ny apurar cosa alguna por q las vna comen y quedan mueros. la otra parte era todo monte y agora ay algunas peñeras cabanillas de montadas y se talan q seran mas comodas otras como de casas de labradores de castilla las quales las que alli ay de mueros montado y cortado el monte que era muy alto y espeso de roble y pinos y liquidambres y rocales y lances al q no propios. y enca frasin y cortado y de mueros esto sienbra en el mar. todo lo que esta de cubierto y de mueros y roca para seubene fera campo en que se pueden seubene siete o ocho ymeas de mar y no mas en toda la isla. estas rocas se abon con sancho latieren que da poco futo y dizen q de agny a cinco o seis mos no dora futo ny chorra para po dexar se seubene por que ay abon de mueros poco futo. elos quezros de las casas o barcos sienbra le quezras rabamos y colas y calabacas. el mar que sienbra es poco qn. puede ser mueros por no abo tierra y in conbre solo con in acaron no puede seubene mueros y sienbra mueros plagas. especialmente de grande multitud de crasos q en nacimiento. el mar lo comen tambien grasos y torcos y galdas y zorros de snerte que se sienbra y es de grande trabajo. y en toda la isla no ay otra cosa de que se pueda abo la en esta sino solo de mueros mar. ny tiene de mueros latieren para con industria y trabajo poder se apurar de ella de cosa alguna que se pueda el sustento de la vida humana. En ella no ay vacas ny pueros ny ovejas ny cabras ny otros ganados alguna ny puede apurar ny criar por que no ay donde ny de que poder se abo fente. q unos pueros llebo alli un conbre de la isla de cuba se lembrian de conbre que los podan sus tentos. al mueros y aca se son los y beyndulos. al gente q alla ay con dorelle mar pa q se entre mueros. y los osos y leons y lobos y zorros que alli ay los comen de snerte q jamas lagente puede comen comen. y si alguna adese salada traída de la isla de cuba y solo las res que comen en la mar y otros q por alli ay. y asi por conde adinuo para se sustentare. y muchos dias y meas de mueros sin mar ny otra cosa alguna se compasado con solo lo que se comen y otro con mueros pa q no ay qn qora ny red. sino es enca sa del gober nador para su casa.

El fuerte es de mueros y tablones que son fecho los soldados. los quales. sienpre sienbra en cuatro acaron y abon de mueros palos y maderos por que no ay conbales

my mula my otra buena de servicio de guerra y trabajan en otros officios y trabajos
cada dia y para casa del governador hazen otras cosas y otras muyas y
enofito sirven mas de gastadores y peones que de soldados

Y Sancto Augustin lo que es

Y Sancto Augustin donde primero estubo el fuerte y gente es una islilla pequeña
y Sancto Augustin donde agora esta el fuerte y gente es otra que esta junto a la
mura donde solia estar primero el fuerte y esta donde agora esta cocca isla por
que estubo rodeada de agua alta que tiene por una parte descubierta por donde que
don pasan al tierra firme era en veinte y nueve grados y medio tiene de largo tres
o quatro leguas y de ancho muy poco que es muy poca hasta m. legua y por algunas por
teb menos. Cubrela mar cada uno muy por parte de esta tierra. En toda monte de
enzinas pinos y robles y palmar baxo. Menos de diez que se puede labrar salvo una
parte que es de cenizas y allí siembran maiz y de esta tierra tiene lamara de la el
governador que haze allí sembrar a los soldados por esta

Y ay en S. Augustin treze pueblos poblados casados. Sin los soldados que algunos son casa
dos tendra cada poblador tanta tierra como una mediana guerra que para lo que
en siembre solo puede caber con un acodon solo le basta mayormente que se a compra
cada dia m. dia en moler el maiz que a de comer a quel dia por que no se puede en
moler molido my cozido para otros dias que es gran trabajo y continuo trabajo no le da
cada dia como lo que se siembra es maiz y calabacab por que otros semillas de cen
era no se dan bien. Siembra cada poblador doze y quinze y hasta veinte libras
de maiz y nomas. y lo digen que se siembra de 40. o m. q. libras no se siembra mas por ser solo
cada uno. ay en acodon y abe al moler como cada dia la comida no ay otra cosa de que
se poder aproberhar my la tierra tiene disposicion para poderlo abe a comprar mas trabajo
y industria. se puede en ello

Y en la islilla donde primero estubo el fuerte que esta junto a donde agora esta ay hasta en q.
reses vacunas las quales no ay aproberhar a los v. my soldados my sematemporia a vender
sino es quando el governador para si quiere matar una alimaña. En las cinco
reses no multiplican. y si por en siembre en los crias por falta de comida y por muyos
tabanos grandes que allí ay y mos quitos muyos y otros y leones y no tienen agua dulce
por abeher de quando sino es que llueve. ay hasta cinco quecos y otros tan bien
multiplican poco y se van yendo y se morian los crias por no tener comida my agua
dulce y los comen otros y leones y no ay aproberhar sino que el governador alimaña
para si hazia matar una. otros se van yendo y andan en los montes flacos que no
son de aproberhar que si alimaña ay no es de aproberhar. no es tierra para poder criar leona
dos no ay otro animal my ganado de ymo. my cabrino. my otro que se pueda comer
y asi es fatico comer solo lo que pes con. Los vezinos crían algunas pocas de
linas por no tener maiz para criarlos my para criar ellos y otras pocas gallinas
crian m. m. y asi ellos saben a el y a peccar.

El fuerte es de tablas y maderas gruesas papilares. de una mano o cinco otros que
se pueden las maderas. con la humedad de la tierra y por ser la tierra salada y de m.
vanle los soldados y trabajan todo el año en este fuerte y casas para los gobernado
res y otras cosas. Y con todo esto muchos meses no les dan racion my paga y asi se
queido amotinarse de hambre y de m. que pasan pero como no tienen donde ir por
tierra my natio en que salir por no tener donde ir por
les dan lo que es m. m. m. y se les da m. libra de harina y como vienen con sacos de
trabajo y ande m. y en si se la comida porque no tienen quien lo haya se dexan mal
pasar. y este maiz molido o harina que la ay. herzas trocillos los quegen o asan
en la cazeniza o reb cabos. cada vez que ande comerlo.

Debe de el puerto donde llegan los navios hasta donde esta el fuerte ay media legua
poco mas o menos. Debe de el fuerte no pueden de ser de los nativos que vinieron
que no entran en el puerto. my tampoco de los que de abe el entrada en el puerto estubo
en el los pueden ofender my hazer mal.

1708. dos

✓ Estos dos fuertes que llaman poblaciones no son para poder poblar ni sustentarse
 gente en ellos en ninguna manera y para que no ay. tierren como esta dicho
 latinea firme latinea adentro dicen que ay tierren y cabanas para labranza y
 para criar ganado.

✓ Estos dos fuertes que dizen y licentes y lo demas que en ellos ay. no son bastantes
 para defender ni ofender si mirase a ellos gente de enemigos.

✓ Cumplimiento de lo capitulado ~

✓ quanto al cumplimiento de la capitulacion y asiento q. setomo con el adelantado
 p. merced de abill. Por lo arriba dicho conser q. no cumplimiento p. que no acerto
 en la Florida y a sento en parte donde nose p. de poblar ni labrar ni criar ni ay
 ni en otros ni donde se p. da en seguir el intento de lo capitulado / y no p. lo en la
 tierra firme donde se alia de poblar que se p. de dezir que no esta en la Florida
 y siendo asi parece q. no ay necesidad del f. de cumplimiento de los demas capi-
 tulos y a sientos para q. se ay an cumplido ni para q. se cumpla los cumplidos en
 otros dos fuertes o asentos. sino en tierra firme habitable porque alli q. alla se lle-
 varen los labradores que era obligados y lo demas se ay p. de los y p. de lo todo
 lo que segundamente de lo que del asiento era principal q. es meter quinientos
 negros esclavos para repoblacion y labranza y sacar fuerte de piedra que
 no a cumplido en alguna y asi lo declaro y rep. de el mes no adelantado p. menor
 des. alia provision real q. le fue notificada y los labradores que alli llevo estan muy
 enojados y ap. de lo q. no los llevo donde pueden labrar ni sustentarse y asi
 se quejan grande mente de ello

✓ quejas que dan y agravios ~

✓ La gente que alli esta asi soldados como es de pocos labradores esta con grandissimo
 contento y como forzados y contritos y asi el que tiene algun candel de lo que traxo de
 España o de las pagas. dicen q. lo quieren allear para descargarse y darlo al goberna-
 dor q. alli esta para q. los dexa salir y asi omdo licencia a algunos a alguna
 en alguna cosa y otros sin ella y todos pagan la salida alia que se llaman con
 un pago de que es para los f. de saber los traidos de España q. vinieron estando obliga-
 do. a traerlos el adelantado asu costa. y esto fue p. bado en la c. de Sevilla que aq. seto
 no ap. menender marques y agora amb. de aq. algunos para la mesma adon-
 desto como no tiene culpa el adelantado p. menender sino los q. p. de alli para gobernarlos
 porque como cada dia se mudan y pone los q. le p. de y todos de un y p. de y unos
 adios setoman quenta y residencia no dexan de fazer lo que les estabien y el real
 proberjo. p. aning. ni respeto.

✓ quejanse tambien de que no les dan racion como en su m. manda y que dicen se labran
 tan en dinero no alitero en latinea de donde compran y q. alia el dinero se
 pasan dos años que no se les da. y ten dizen que adenan de dones la racion en
 que ellos qui. dizen y que entre todo el dinero q. en su m. gasta en su poder y como son
 los que lo cobran y los que lo pagan hazen se asi pago y quedan se contados

✓ y ten dizen y se quejan que quando desta isla de cuba. va alli barco con carne salada y
 con sal o otra cosa que no consenten que vaya en el barco. otra carne salada de donde se
 gano sino de ellos del adelantado y gobernadores ni otra mercaderia para vender la al
 llevar cierta carne y otros cosas de donde se gane tres o cuatro de la Florida q. los q. se
 maestre los que va recibir por q. p. menender de aq. de aq. estado no lo con. f. de
 y ten q. Europa de hierro y calca y lo demas como es de los gobernadores q. pone el ad-
 lantado y del mismo adelantado. tambien al precio q. quieren muy excesivo y el soldado
 toma esto aq. qual quier precio y este es excesivo que no tiene remedio lo que aq.
 onesto yo debio de ser q. p. menender marques. traxo de tierra firme diez y siete
 fuertes y traxo mucha cantidad de los cumplidos en ropa y mercaderias para vender
 de donde y parte della vendio aq. en su casa. y el mismo res. tanto q. traxo. lo que
 q. no lo llevo ni embio a la Florida y embio un barco con cantidad de ropa y mercaderias
 para q. los repartiesen entre los soldados y asi se les repartio a los q. de los precios como en
 hizo los q. de ella embio. para retener el aq. y sacar se pago de tanta cantidad como

como montaba la roca que entro que en lo uno y en lo otro adelantay con comodidad
y toda esta piedad los soldados que cada uno tubo de pagar se iban baxando
no solo para lo uno. pero de s. agustin vno a esta villa de la zabala y p. menendez
de diez y siete cientos q. de tierra firme y el mismo p. menendez de diez y siete
tantos q. sin llevar cantidad alguna a la florida. y tomado cantidad de quin
tro mil ducados enropa. del p. menendez marqués. y en otras cantidad de otras
por sonas. y lo embio a la florida y fue para con su m. toda esta cantidad que
descubrió de tierra firme sin q. a la florida vaya vna vez al entiero. compo. canji
dad de roca q. de s. agustin de la cobrancia emplearon y al adelantado en b. m. de
agui. once mil d. q. dizen le daban de otros cosas como estas y otras cosas. y todo
lo demás va así en todas las cosas y lo posible entre no lleve paga ni racion
y ten de esto nace entre otros muchos un inconveniente que algunos de los labradores
y otros propietarios de los soldados de com. y otras cosas de tierra q. traxeron de
castilla con poca com. q. qui venga a pagar de las raciones y sueldo de los soldados
seem ellos pagados y qui viene a pagar los otros gobernadores y el adelan
tado primero de otras cosas. y merecieran q. les mande. y los q. son mas antiguos
aquellos y andado por el mundo para servir se quedaran sin paga
y ten como el p. menendez de diez y siete tomo agui. la quinta al p. menendez marqués
de los diez y siete cientos q. traxo en su parte de tierra firme. y como todos son mojos
de los de p. en su parte a cantidad de cosas y otros como le da mil y dos
cientos ducados por ciento dias q. dize se compo. en cobrar los de los of. de tierra firme
alientos q. dize se compo. sueldo de su m. de capitán de mar y tierra. otras q. son como
hacer por capitana y así me b. no por la cantidad q. p. m. mente abo
para los soldados de esta fortaleza de la zabala le dan los of. de esta villa otra cierta
cantidad. y en efecto todo quanto su m. tiene situado y gana en aquellos
fueres q. dizen. todo viene a su parte en tres partes no traxeron. y así así que
parece que aquello en quanto a poblacion es poco. q. en efecto. como si dize
el q. su m. allí es poca y poco el f. no amiguo y carbondria q. se enrediere y
poder en ello remedio y orden para q. su m. no gastase tanta cantidad sin f. no

Y que parece q. estos fueres no se debian sustentar

- V Los fueres q. llamaron de s. elena y s. agustin y la gente que en ellos esta pa
rece q. no convendria q. su m. los sustentase a tanta costa ny. a ninguna
por q. o. su m. es sabido q. se sustentan. por ampliar la corona real y en medicina
la gente se catolica en los indios. o. por q. nativos de osarios no se acojan a aquellos
pueblos. acopran como dizen avocar nativos q. por allí pasan. o. por q. franceses
nose metan allí a poblar.
- V Si se aumentare la corona real y m. s. fe. no se por que se sustenten por que la
corona real no se aumentara compoblar aquellas dos. villas a cuyos. m. se dize
muy contenta cantidad como in utilmente de lo que yo me y a cuenta real se con
surre cada año sin aumento ny. provecho alguno. de f. no ny. de otra cosa que a
la hacienda real ny. abisallo alguno. antes se pide lo q. aquellos en tiempo
pueden aprobar. ny. m. s. fe. se aumentan. por q. allí no ny. indios ny. de d. de
ny. algunos. antes se pide en los cristianos q. allí estan con religion y d. de
que m. no. de. anestado sin tener de rigo ny. f. no en s. agustin q. los d. de se m. se
y administran de los sacamientos y así q. agua. an venido fueres y a se m. yan ido al
gomo a otras partes.
- V Si por q. osarios no se acojan y rep. men allí acopran nativos. tampoco se deben susten
tar por q. aquellos fueres. alome lo fueren. no traxeron cosa alguna a qualquiera
firmas a osario q. lo qui siele hacer por que desde s. agustin cada s. elena hay ve
inte obreyes y tantos p. no ny. de los quales son grandes. y los fueres y gente
ellos no le ayudan a poblar que no entien en qualquiera de ellos y q. se estan en ellos
todo el tiempo q. qui dizen. ora los del fuerte lo sepan. ano. m. no ny. q. si osario
qui siele copran nativos lo que se hacer en otros muchas partes como al cabo de s. vicente
en la costa de la p. no. donde son mas ciertos y los sepan. menos cosas ny. negos y
cabe casa. o. no en la florida. y lo que dize se hacer en el cabo de s. anton y en otras muchas
partes. y los nativos q. toman fueres siempre son pequeños de tamaño q. andan en
otras partes a parte de una parte a otra. con los puntos de aparejados y así no
deben.

no dexaron franceses de ir a quella costa y puertos por los fuertes y defensas
ay en S. elena y S. agustin y lo que se acuerda con el Sr. Rey

V Si se quiere no pueblen allí. tiempo se debe en S. elena y S. agustin por que es un
frontera y de otra nacion alguna no pasa a ambos poblacion sino por el mar
y salvo en algunos puntos poblados. y a sino se debe temer q se haya sino
fuese por aduen deley. y a su costa y pueblen de poblacion y con su fuerza y orden
y esto tiempo se debe temer por q. ahi que poblasen q es el mayor inconveniente
que no se podian sus tentos allí por que latieren. no les ayuda y ahiom de
traxer de francia la comida y lodemas. q. no es cosa muy similar traer la paxa con
tan fin finto y asi ya estubieron en S. elena franceses antes q. su m. p. y piloto
del comercio habiese noticia de puerto alguno. de aquella costa y latieren y malecia
della los reyes de S. elena donde estaban. q. no le podian llevar ni sus tentos y
asi se alio allí un padron q. el Sr. de esta isla mandaba q. se m. d. de su m. en
lo de aduen deley adob deley. y se oia a aquellos puertos y p. m. d. de su m. en
razon de ellos. y sebeciase q. no ayuda a todos lo que su m. g. ahi en ellos y
tenen otros islas de aduen deley q. no se podian traer ahi. y
que se concediese que se poblasen y sus tentos q. es cierto q. cada vez q. su m. q. p.
biere un año de allí digo de los dos fuertes de S. elena y S. agustin. lo podria traer
mante hazer de de esta isla de cuba y de la de santo domingo y q. no se oia ahi
así necesario un año de allí se oia con menos costas de las q. su m. tiene en ellos
cada año. mayormente q. los fuertes y gente no es bastante para estar en los
que no pueblen en aquella costa y tierra ni ahi en los m. d. de aduen deley de ellos estan
en m. d. de aduen deley y ten. los franceses podian facilmente poblar
en muchos puertos y partes desta isla de cuba y de la de S. domingo q. de latieren firme
y de honduras y de m. d. de aduen deley y de otros puertos por las tierras largas y despobladas y no
lo hazen por que heen q. aduen deley poblado los pueblen de la tierra mas cercana facilmente
a fin de ella y pues por cuando q. no pueblen en todas estas partes no se hazen gastos
por q. serian perdidos y no barian en tiempo ay. por que hazer los para q. no pueblen
en otros dos fuertes o aduen deley que son de menos provecho. y asi por el q. su m. po
dria bien excusar los gastos que en ellos se hazen

Y que se puede poblar lo que es florida tierra firme en costas

V q. su m. fue el modo de poblar la florida para los efectos y causas arriba dhas. y no
a fin de ser la florida tierra firme donde ay tierra para labrar y llevar frutos y sus
traxer de los q. la labrasen y no otros tiempos q. no son florida. y poblacion de la tie
ra firme con su fuerza y el intento de su m. y de los q. ay poblaciones formadas y
muchos frutos. y se aumentaria la corona real. y se aumentaria en los m. d. de su m.
ta. fe. y se oia de aduen deley y aduen deley de paz. y temiendo los q. poblados tierra
lomas q. a firmes q. las ay y carados. y haziendo ellos las de fundacion a si de otros como
de otros su m. q. su m. fuese con de soldades. sino provecho de las poblaciones y asi
se podria mandar al adelantado q. mande q. ay poblacion y ahiom deley que
con el señorio esta florida tierra firme y larga como era obligado y fue el intento de
su m. y del d. de aduen deley y capitulacion

Y la poblacion de la florida tierra firme se ha de hacer

Por su m. q. ay capitulacion con su m. alguna
Y la poblacion de la florida tierra firme se ha de hacer con el d. de la
ad. q. mande de aduen deley. parece cierto que se poblacion mejor mandando la su m.
poblar a su costa. ahi gobernador y que pasados quatro años fuese otro gobernador. q.
no por capitulacion que nunca se entienda y costara menos. q. mande la q. su m. dio al
d. de aduen deley para ayuda a poblar. por q. todos los capitulaciones se oia en su prove
cho y interese y no otro. y es cierto q. lo procaton y deley para sacar cantidad de los po
blados y no para dar de su hacienda para poblar. mayormente que todos son pobles y
ningun de que y ahiom deley de los poblados antes que deley
y hacienda de la poblacion a costa de la real hacienda. para q. la poblacion fuese muy cierta y
firme y durable y q. haya siempre en aumento. podria su m. a diez años la labrasen
acabado darle provecho por seis años. dos es labrasen. como con q. poblacion de la tierra y labor
piegan y labrasen y temiendo estos hacienda deley con contentos. y no defarian sabir de ahi

antes era serim a otros y trayendose los caballos de gineen o santome
 cobraron poco y no costaba esto y los caballos y toda la pobla con tanto como
 en m. gasta en un año en otros fuertes y dello vendria a tener en m. rentas.
 en la poblacion y cierto q es cosa muy util q cada quatro años bayaguter
 nador y no que lo tenga uno siempre y este aposeionado de todo y de los vecinos
 y pobladores como serian de todo ello y dello y con esto crecieran las rentas reales
 y cesarian los castros q agora cada dia se hazen y los trabajos q los hombres en estos
 fuertes padecen con sumo descontento

Y lo que conuendria que se proveyese para
 los fuertes como agora estan

- ✓ y por nace q conuendria que se tomase cuenta y razon de lo que en estos fuertes de s.
 jelanay. se agustin se va astad. y dello q para ellos sea cubierto de coquina. se debe que
 se comunicaron por que para san pancho mas muros. y de personas no tan abona
 das q se pueda cobrar de ellos los alcances si los hubiese y q se tome de q del castro
 do de del primer dia y del fuerte q atinado y con esto se uera lo q conuendria proveyer
 se para adelante
- ✓ y ten q el q fuese alli abrigase toda la relacion y se le diese memoria para que de lo
 y q llevase comision para sentenciar y de lo que agudria y por proveyer lo q conuiniere
 como quien tiene la causa presente
- ✓ y ten q el gobernador de la isla de cuba por el teniente o otro persona capiente
 tomase cuenta y residencia cada dos años por lo menos a los gobernadores uo
 brados por el adelantado y mientres q cada dia se mudan. por q cierto no conuie
 nar el q en m. proveye sino los por otros brados causa omnes fin conueniente
 para todas las cosas. y quiere decir q para sustentar aquellos fuertes es de
 proveyer q tenga la gobernacion desta isla y aquello muy a mente es promit en
 como antes asido para todos dias por que lo q de esta isla de cuba se puede
 llevar es carne salada y cacabe y gando y los vis. uidelean otros cosas solo darlo
 y entender por que es suprimen y no hacen de otra cosa y el q tiene el gobernador
 en esta isla de cuba proveya y mande luego todo lo necesario sin faltar
- ✓ y ten por q a los soldados no se les da racion y es necesario q se les de y no en dineros. con
 uendria que de coquina se enbriase lo que hubiese en m. de esta para mantener a
 los y uelido y fijos diese para el castro y uelido para en q de san salome o fijos
- ✓ y ten q para q de m. de coquina se traen dineros para otros fuertes q se mandase a
 los o fijos de la real hacienda se m. de coquina q lo enbriase en las formas empleadas.
 todo aparte como fijos dase en y muros y castros y muros de coque de la ladera
 y otros cosas que en m. de coquina ay barientos y se enbriase a los o fijos desta villa
 de la Habana para q de aqui se enbriase y con esto se sustentarian como da m. y estari
 on de mejor voluntad que fijos de fundacion lo q en m. se manda dar
- ✓ y ten q estos m. de coquina no enbriase en poder del adelantado ni de otro
 ni de otro suyo ni persona ni oficial por el no cobra ni de capitam abocho sino
 q enbriase en poder de persona no brada por en m. y q el lo repaiese fielmente
 ante es oibmo q dello diese fe y testimonio
- ✓ y ten que quando se hubiese de ir a hacer paga q siempre p. a de año y m. y mas
 que no la haya el adelantado y mientres ni oficial ni persona por el no cobra
 ni de otro suyo. sino q de la Habana fuese con la paga de persona uo oficial de esta
 villa de la Habana y q se diese la paga a los soldados y de camino podria el que
 fuese hacer rep. m. de los bastimentos y otra tomar residencia y q non
 do fue de tiempo y fuese tal y en forma
- ✓ y ten que los o fijos de la villa de la Habana enbriase tres veces en el año a los o fijos fuertes
 y en barico con carne salada y cacabe y sal y otros cosas para los soldados y pobladores
 y fijos de coquina a cuenta de sus raciones pues se puede hacer tan fielmente
 y esto y m. ni se en q es necesario y q faltaba lo q m. de coquina y de m. de coquina
 y ten

y ten q alguna fuerre azazer lo pague se le mandasse que y a que primero lo que se
 huyere dabo para comida de los soldados y a otra persona o de cada pba que
 fallen a los necesidades quienes provea y socorra
 y ten pague los soldados que se van a quin los gobernadores dan licencia de
 xon poderes al gobernador capitán o a sus ayudantes para cobrar las pagas y re-
 dimes que se les quedan debiendo y selos dar por q los dexen salir y daren
 licencia que se mande que no se pague con poder de persona alguna salvo
 a los pobladores que huyeren dabo comida a los tales soldados o para su
 vestir que a esto se lo pague con poderes y no a otros.
 y ten pague en el año de cada una o de otra finca por lo que se manda se pda en mu-
 lta cantidad y dan se vna a otros salarios exorbitos y arditos. y los q van a la
 cobranca son muy aporreados por q lo tienen empleado. y con su dinero pagan
 a los soldados enropa que se provea q no se enbte por ello. y q los ofd de tierra
 firme o de mar o de otra parte. y enbten a los ofd en las flotas. confirmados a los ofd
 de su m. de tablilla de la Habana. y q se ameriese a un presidente o aydte q lo hize
 se registara y enbte en las flotas. para q no huyere salm o de su m. y de su
 villa podria ir el gobernador o su oficial o otra persona a azazer lo pague y repre-
 tire lo que le diese enropa como esta dicho.
 y ten q se mandase q qualquier poblador o soldado que quisiese llevar de la
 de cuba carne o caña de mar solo para su casa o para su familia
 se lo lleven en los navios q allí fueren y no se lo impidan y q alguun nado desta isla
 se le enbte q compla a los que estan de los navios o de otros que lo lleven y que
 los gobernadores de los dgos fueren no se pongan precio ni pba en ello y se lo
 dexen vender libremente. por q de esta manera se podria cobrar para q
 pudiesen en ello pa q ninguno lo quiera traer a otros. y ellos lo vendan solos lo que
 tienen a precio q qui sieren y lo hazen pagar. y en esta isla de cuba se manda a
 lo fero
 y ten que si poblador quisiere ir a otra de cuba a comprar manteniimientos
 otros cosas. q entre quatro o cinco podran proveer a lo q q fueren a comprar. d.
 comprar manteniimientos. quienes lo impidan la ida de ellos en la casa ni en q hijos
 para que se temer seguridad que va para a otros con su gran geria y proveer a esto
 como les fuer de algun alivio a sus necesidades y se proveerom de a si las mandadas
 que son mandadas

Enbió a la casa de la Reina
 +

[Faint, mostly illegible handwritten text covering the majority of the page]

Sobacosas de la Florida

[Signature]

PATRONATO, 19.-Ramo 33

ay quatro y a los tres y a la Parra del sur d'igual ay cinco y a la de cofonudo
 y a los dos y a la de con chaitan no y a la de los Vaxos tres y a la de
 de san a Elena ay dos Acuya causa notatone por brava por que ymposible por se
 galera en esta lo Vno por suer plazer donde surgen y lo otro por ser las brava
 Tan cerca Vnas de otras y a las de Adclante ningún temporal se
 para a probar la Onda y lo que se puede y platica sea Castabra un co
 donde en quince y Veinte y treinta lguas non platica y Poca Alta donde
 sicayn Vnidad de no y donde surgen en Tomon Punto por ser las Vno
 de otro y a las de las no y Capura Hambre por la Poca Alta y es se
 lo se llama con Brava segun lo se platica de Hombres de la mori
 2 Tambun donde que de ninguna parte de la ylla de cuba Pueden estar probar
 lo mas Tan brava nauyacion como es de las marinas a donde se deponen
 Di so fuerse im pueden estar en parte donde mas temer pongan de lo que se
 Por causa que deson bo ampor hili y lo otro y a las de no y Poca Alta
 medad Pueden estar en parte de las que fuerse tanto de la
 fouda e bar comen e de cuba e de las de no y Poca Alta y es se lo que se
 estada que surge de las de no y Poca Alta y es se lo que se
 de las de no y Poca Alta y es se lo que se

J. de pasada

Archivos Estatales, <http://pares.culturaydeporte.gob.es>

Приложение № 2.16. Королевское указание Диего Колумбу в отношении доминиканцев, возвращающихся из Испании на Эспаньолу. 1512 г.⁵⁹⁴

Перевод описания документа.

Королевское указание адмиралу дону Диего Колумбу и судьям Испанской империи, чтобы они хорошо относились к викарию и трем монахам ордена доминиканцев, которые возвращаются на этот остров, чтобы продолжить свою проповедь после того, как у них были определенные сомнения.

Указание подписано 18 сентября 1512 г. в г. Логроньо.

Titulo nombre atribuido: Orden a Diego Colón

Signatura: INDIFERENTE,419,L.4,F.23R(1)

Fecha creación: 1512-09-18 , Logroño

Código **de** **referencia:**

ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419,L.4,F.23R(1)

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/246433>

⁵⁹⁴ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,419,L.4,F.23R(1): Orden a Diego Colón. [Fecha de creación] 27 de septiembre 1514, Valladolid. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/246433>(fecha de recurso: 29.10.2020).

pho may oyendo pma mena u madala ffoz d f n
 m a g n l a e n l o s h b r o e d l a a i p a d l a u n g r b a r a o n d
 l a s y n d i a o d o m y . l i - s a d a e n b r e g a s a q u i n z o d e
 s e r d e d e y a n o s y o e l f f . o m a l a d a d e l o b p o
 d . p . f f e n d a d e l o r q u i n o m h i l l o s f .

de ffo

al aluz e nes p
 f g a d e . o b a g n b n e
 p a t i u m . a e y e e l o s
 f e n y l e s d o m y u o s
 o b n e l v e d a l o s y n g r o
 e i b s p e d u r d m m
 e p t o l d a l o s J u d o s

al aluz q. hapa
 b i e n t r a t a m . d i t i
 c a r u s y f r a i l e y q d a n
 a l o y i n d .

Ena en Loorono a
 18 de sept. de 1512

En al h. de g. g. g. g.
 x a p a s s i z e l o q u e s e n
 y o d e e n y a l o s y n
 u d e l a e s t a y e s t a d o s

Ena al m. n. p. o. d.
 m. n. d. y. n. e. i. n. d. i. o
 p. e. n. t. a. y. s. i. n. d. e. s. a. f. i. n.
 d. e. o. d. e. d. e. d. y. n. a

donde dolen mo al m. n. p. o. d. y. n. e. i. n. d. i. o
 e s t a n t e s q u e s e s t a n e n l a d i a y e l a e s t a d o l a y u s a b e r s
 d o n d e p o r u n m a d a d o h e z a s t e v e n i r a l v i n o d e s t i n
 l a s d i a s d o m i n g o s o n e y o s q u e s e f a y e l o s e s t a d o m e n t e s
 y s l a s y p o r q u e s e t r e l o s d u b d a s y e s t e y u l o s e t u y m
 e s t a d e n l a e d m i n i s t r o l o s e n d e h a z e r d e q u e l l o s e s t a n d e
 t r e s e s y o m e n t e s y u l e s e h e m a d a d o b o d e s e s t a y e s t e
 p a r o t r e d a d a m o d o m e n t e s p m a n e c a s e r o u s y o n
 l a s e y n s u f a s u e e s t a y e s y e l l e s d a n u n m m . e . n
 v o l u n t a d e h a z e r p e n d e h a z e l o s e y o s d e y o s
 d e h a z e r e s t a s e y o n t o d e y o s u n d e y o s u n d e y o s
 l o s d e h a z e r a n t o d e a m o r y e s h a g a y e s e l m a s
 b u e n t a m y o s e y o n e d a q u e e s t e d e m o d o m m
 d u y d e h a r a u n d e p e n o e s t a n d e s p o n e e s t a
 y l a s l u m e r o s e l l e s d e d e a n d e l o r e y e l o
 m e l o r e s a m y u n d e q u e d e h a z e r a y u n d e
 d e n d e d e y a s e y e l f f o r p a r m a . d e b r a l
 l o p e e s t a d o s o m a l a d a d e h o y d e v a l e n g a

Este dho dho se da en la dho dho de valencia
 o m a l a d a d e h o y d e v a l e n g a p o r l a e y c o m i t a d a u n a l e d . a l i z . d e p .
 d a h o a l g . d e h e t o r o e y n e s a p o d e e n y a p . g . p a r a v e e e c c l a
 a m e d a p a s s a n e l l e b r a a l e s t a n d e e s t a v o r .
 e s t e d h o s

Este dho dho se da en la dho dho de valencia
 d e h o y d e v a l e n g a p o r l a e y c o m i t a d a u n a l e d . a l i z . d e p .
 d a h o a l g . d e h e t o r o e y n e s a p o d e e n y a p . g . p a r a v e e e c c l a
 a m e d a p a s s a n e l l e b r a a l e s t a n d e e s t a v o r .
 e s t e d h o s

Приложение № 2.17. Королевская грамота о назначении Хуана Понсе де Леона аделантадо острова Бимини. 1512 г.⁵⁹⁵

Перевод описания документа.

Королевская грамота о заключении соглашения с Хуаном Понсе де Леоном на открытие и заселение острова Бимини, при условии, что остров не является одним из тех, что были обнаружены до этого времени, и с условиями, которые здесь указаны.

Документ подписан 23 февраля 2012 г. в г. Вальядолид.

Título nombre atribuido: Asiento con Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,418, L.3,F.253R-255V

Fecha creación: 1512-02-23 , Burgos

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,418,L.3,F.253R-255V

Alcance y contenido:

Real Cédula tomando asiento con Juan Ponce de León para descubrir y poblar la isla de Biminí, con tal que no sea de las que hasta ahora están descubiertas, y con las condiciones que se expresan.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/246226?nm>

⁵⁹⁵ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento]
 ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,418,L3,F.253R-255V. Asiento con Juan Ponce de León.
 [Fecha de creación] 23 de febrero 1512, Burgos. –
 URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/246433> (fecha de recurso: 29.10.2020).

9 v . . .
 castilla a Vista de los nuestros Oficiales que Residentes
 Residieron en la nuestra casa de la contratación de Sevilla

Y ten por vos haçer mandado que durante el tiempo
 de los dhos. tres años. No podais yr ni llevar ninguna persona
 a descubrir la dha ysla de bi nini y si alguno fuere alzes
 cubir o por acercamiento la descubiere se cumpla con vos lo
 en esta mi capitulacion contenido. y no con la persona que
 Ansi la descubiere. e que pueda descubrir otro. no podais.
 vos nada del derecho que adla tenis contanto que como
 dhoes os sagais alabela para la y descubier dentro
 del dho y primer año e que de otra manera no baxa y contan
 to que no sea de las q se tienen y notia ya sabiduria acita

Y ten que hallando y descubriendo la dha ysla. En la
 manera que dhaes vos sago. mi de la gobernacion y
 fultria della. por todos los dias de vuestra vida y para lo
 vos doy poder cumplido y jurisdiccion civil y criminal con
 todas sus ynsidencias y dependencias anexas de reyno e comen
 tidades.

Y ten que hallando la dha ysla segundic does se
 ai obligado a poblar a vuestra costa en los lugares ya
 sientos que me foy lo podais hazer e que gozeis de la occasio
 y estadia y poblaciones. y heredades. que halli heredades
 y del provecho que en la dha ysla oviere conforme
 a lo contenido en este asiento.

Y ten que si fortalezas se ovieren de hazer en
 la dha ysla ay an de ser y sean a nuestra costa
 e pongamos. e nellas nuestros. alcajdes. como
 malo viciemos que a nuestro servicio cumpla. y

si entre tanto que se bazen las dhas. fortalezas vos
 frades alguna cassa. e casas de morada. e para de-
 fension de los yndios que estas sean vuestras pro-
 pias y si dellas. Suuieren necesidad. Para nuestro
 seruicio las ayais de dar pagando lo que valieren

Y ten que vos. haremrd. Por la presente vos lo
 hago. por tiempo de diez años. contados desde el dia
 que des cubierdes. la dha ysla. de binini del dho mo
 de. Aora las rentas e prouechos. que anos yertenee
 can en la dha ysla. no siendo de los diezmos de ma
 granjea por que dello no abais de lleuar cosa alguna
 si no de lo que vos. y los que poblaren y estouieren en
 la dha ysla. por el dicho tiempo obierdes por granjea
 o en otra qual quier manera -

Y ten que el Departamento de los yndios que o-
 uiere en la dha ysla. se haga por la persona o personas
 que por mi fueren nombrados. y no de otra manera -

Y ten que yo mandare. Por la presente mando
 que los yndios que se uieren en la dha ysla se en-
 tan segun. las personas que ouiere y que y numero
 se cumpla. y sean por beydos los primeros descubridores que
 otras personas. algunas. e que a estos. se haga en ello to-
 dal abentaja. que buennamente suuieren lugar -

Y ten que yo hago. mi dho por tiempo de los dhos diez años
 que gozen las personas que fueren a descubrir la dha
 ysla y poblaren de aquel viaje. del dho. e otros. me-
 tales cosas de prouecho que en la dha ysla ouiere
 sin nos pagar dellos. mas. derecho del dicho mo. El

Primer Año el Segundo. El Noveno y el tercero de lo
 esbo y el quinto el sétimo. y el quinto año la sexta
 parte y los otros cinco años venideros pagando el quinto
 según la forma y manera que agora se paga en
 la ysla española e que los otros pobladores que después
 fueren que no sean de los descubridores paguen desde
 el primer Año el quinto. Porque a estos y se les man-
 dare dar otra franquicia de otras cosas que no se dello

¶ Y teniéndose a saber mas bien y más a Vos el dicho Juan ponce
 de leon es mi más y voluntad que por las yslas que
 estuviere en comarcas a la dicha ysla se binini que vos
 descubriades por vuestra persona ya vuestra costar y
 mincion en la forma suso dicha y no siendo de las
 que se tiene noticia como dicho es. Tengais la goberna-
 cion y poblacion de las contadas condiciones e segun que
 en esta mi capitulacion se contiene e como por virtud de
 ella la aveys de tener de la dicha ysla.

¶ Y ten que vos hago más del título de nuestro Adelantado
 de la dicha ysla e de las otras que en la forma suso
 dicha descubriades.

¶ Y ten que se coxa el oro si lo huviere por la forma q
 en la española se coxe. Agora e por la forma y manera
 que yo mandare.

¶ Y ten que no podais llevar en vuestra compañía para
 los susodichos personas ni personas algunas sean
 extranjeros de fuera de nuestros Reynos y enovos

¶ Y ten que para seguridad que vos el dicho Juan
 ponce e las personas que con vos fueren havis.

Y cumpliereis e pagareis y sera Cumplido y pagado
 e guardado lo desta capitulacion contenido/
 que a vos pertenesce guardar y cumplir. Antes.
 que fagais el dicho viaje deis fianças llanas
 y abonadas. A contentamiento de los mis offi-
 que residen en la ysla Española de.

Y ten que Vos el dicho Juan ponce e las otras per-
 sonas que con Vos fueren e allí estuviere des-
 sauis y guardareis e pagareis todo lo contenido
 en esta dicha mi capitulacion y cada cosa y par-
 te dello y no sauis. fraude ni enoano alguno ni dais
 favor ni ayuda ni consentimiento para ello. e si lo supier-
 des lo notificareis a nos e a mis offiçales e en non-
 bre de pena que vos o otros. quales quier personas. que lo
 contrario hiciereis por el mismo fecho el que asi notovier-
 pliere era perdido qualquier mis o ofiçao que deno to-
 uiere e pagare por su persona y bienes todas las penas
 que nos por bien touieremos. demandare e securar en
 sus personas y bienes. de aquellos y los que en con-
 tieren o encubrieren.

Y Ten que des pues se allegaros a la ysla y sabido lo que en ella
 ay me e nbiare Relacion dello. e otra. Nos mis offiçales
 que residen en la ysla Española para que nos. sepamos
 lo que se oviere fecho e se probea lo que mas. Amos se ui-
 e en la

Y Ten que Cumpliendo Vos el dicho Juan ponce e todo
 que dello es y cada cosa y parte dello e dada e las dichas
 fianças e guardando e pagando las cosas suso dhas
 Vos prometido seguro para presente de mandado guardara
 e cumplir. Todo lo en esta capitulacion contenido e cada co-
 sa y parte dello e mandado Nos mis offiçales que residen
 en la ysla Española que en nonbre conforme a lo
 suso dicho tomen con Vos el dicho e diere y capitulacion
 e necavan las dichas fianças e para vos despachar
 mandado a don diego colon mis almirante y gouernador

11 v

De la dicha ysla española Carlos Vros Juece de apela-
 gon e a las oficiales de nra hacienda que re si den en ella
 y a cada o las justicias de la dicha ysla española que vos den
 todo el favor e ayua que oviere des menester Sin que en ello ni
 en co sa alguna ne par ted ello Se vos ponga ni ponga m
 pe a ni nre to fecha en batoos A xxij de hebreo de D. xpas
 por el Rey por mandado de su alteza lo pe con esillos e sena
 lada de los pades palencia //

Con el dho Joan ponce sobre
 la dhaysla Bimij

¶ El Asiento se como por nro mandado con vos Joan ponce de llaon Prago e poblar a la
 ysla de bri nia e la ysla florida que vos descubistes por nro mandado de mas De la
 capitulacion y asiento que con vos se como quando las fustes Adescubir es el siguiente

¶ Primeramente Por quanto en la dicha capitulacion e sien-
 to que con vos por nro mandado se como Sobre el descubir y poblar
 de la dha ysla Vos diligenca y facultar para que por tien por
 termino de tres años que comencasen desde el dia que vos fuese
 entrada la dicha capitulacion pudiese des llevar a tra costa
 y man sion los navias que qui se sedes contanto que fuese des
 obligado Adescubir dentro del primero año y por que falta
 Agora os abeis ocupado en cosas de nuestro seruiuo y no abeiste
 nido tienpo para entender en ello es mi nra y voluntad que los
 dichos tres años comiencen Acorrer y se cuenten des de el dia q
 embarcades para yr a las dichas yslas /

¶ Y ten que luego que fuerdes o enbiardes a las dichas yslas ha-
 ra que querir a los caques e yndios dellas por la mejor man o manas
 que se les pueda dar e entender lo que se les duxere con forme a
 un requerimiento quita e bordenado por nros señados el qual
 se vos dara firmado del nro Rey e nro padre e obispo de burgos
 Arceobispo de toledo nro capellan maior y de nuestro con-
 sejo y de lo pe con esillos nro secretario y del nro consejo y praci-
 vadores por todas las vias e manas que pudierdes e que ber-
 gan en cono samiento de nra santa fee catbolica y en obedecer
 e descubrir como son obligados y tomareis por escupro por ante
 dos o tres escuianos si los oviere e a nre los mas testigos
 y mas abonados que falta se halla un para que Aquello sirua
 para nra justifiacion y enbiar me is la o dichas scripturas.

Приложение № 2.18.А. Королевская грамота о соглашении, заключенном с Хуаном Понсе де Леоном об открытии и заселении острова Бимини⁵⁹⁶.

Перевод описания документа.

Королевский указ о соглашении и капитуляции, заключенных с Хуаном Понсе де Леоном по поводу открытия и заселении острова Бимини.

Документ подписан 23 февраля 2012 г. в г. Бургос.

Título nombre atribuido: Asiento con Juan Ponce de León

Signatura: INDIFERENTE,415,L.1,F.13R-15V

Fecha creación: 1512-02-23, Burgos

Código de referencia: ES.41091.AGI/26//INDIFERENTE,415,L.1,F.13R-15V

Alcance y contenido:

Real Cédula del asiento y capitulación tomado con Juan Ponce de León sobre el descubrimiento y población de la isla de Bimini.

<http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/244376?nm>

Приложение включает в себя 1 страницу, остальные же 5 страниц представлены в переводе в Приложении № 2.18.Б. Королевский указ о договоре, заключенном с Хуаном Понсе де Леоном на открытие и заселение острова Бимини.

⁵⁹⁶ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,415, L.1, F.13R-15V. Asiento con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 23 de febrero 1512, Burgos. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/244376?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

+
si Re v

15

9

Capit^{on} con Juan ponce de leon
sobre el descubrim^{to} de la ysla
Benini —

- v Porquian To Vos Juan ponce de leon me enbualtes A suplicar y pedir por mi
vos diese licencia y facultad para yr a descubrir y poblar la ysla de benini
con ciertas condiaones que adelante sean declaradas. Porende Por vos
haber mis vos doy licencia y facultad para que podais yr a descubrir y
poblar la dha ysla contanto que no sea delas. Basta Agora estar
descubiertas. y en las condiaones y segun que adelante sea contenido.
En esta guisa
- ii Primera mente que Podais contos. Navios que quisier
des llevar a vuelta costa y mision yr a descubrir
y descubrir la dha ysla y para ello tengais tres años de
termino. Se quenten xrs de el dia que vos fuer presentada
esta mi capitulaon o ser o mare el asiento con vos sobre
la dicha poblacion contanto seais obligado para la yr
a descubrir dentro del primer año de los dhos. tres años
e que al ayd a podais tocar. En quales quier yslas. Y tierra
firme del mar oceano asides cubiertas. como poides subir
contanto que no sean delas yslas. Y tierra firme del mar oceano
que pertence an al. Serenissimo Rey de portugal. Nostro
muy caro y muy Amado Dyo y entienda se Aquellas
que struieren dentro de los limites que entenos y estan
senaladas. ni dellas. Ni de alguna dellas podais tomar
ni aver ynteresse. ni otra cosa alguna. Salvo solamente
la escassa que para nuestro manteni miento. y provision
de navios. y gente que oviereis. menester pagando por
ello lo que valieren
- iii Y ten que Podais. Tomar y setomen Por Vuestro parte
En estos. Reynos de castilla. y en la dha ysla spano ta para
los susodicho los navios manteni mientos. y oficiales y ma
yneros y gente que oviereis. menester pagandolo todo de
gan. sea costunbra. y siendo a vista en las yslas y tierra
de nuestros oficiales que al presente Residen y Re
sidiere en Nuestra casa de la contrata con della y en

Приложение № 2.18.Б. Королевский указ о договоре, заключенном с Хуаном Понсе де Леоном на открытие и заселение острова Бимини⁵⁹⁷.

*Расстановка испанского текста согласно оригинальному тексту, сделанная
Аишафьяном К. Э. 2021 год*

El Rey
Capitu[lación] con Joan Ponce de Leon
sobre el descubrimiento de la isla [isla]
Bemini.

Por quanto Vos Juan Ponce de Leon me enbiastes A suplicar e pedir por mer [mersed]
Vos diese licencia y facultad por yr a descubrir y poblar Las yslas de bininy [Bemini]
con ciertas condiciones que adelante seran declarados. Por ende, por vos
haser merced Vos doy licencia y facultad, para que podais yr a descubrir
la dicha isla con tanto que no sea de las que asta agora estan
descubiertas y con las condiciones, y segun adelante sera contenido.
en esta guisa.

Primeramente que Podais con los Nabios que quisier-
des llevar a vuestra consta y mincion ir a descubrir
y desabrais la dicha isla y para ello tengais tres anos de
termino se quenten desde el dia que vos fuere presentado
esta mi capitulación o se tomare el asiento con vos sobre
la dicha poblacion con tanto o seais obligado para la ir
a descubrir dentro del primer ano de los dichos tres anos
e que la yda a podais tocar en qualquier isla e Tierra
Firme del mar oceano asi descubiertas como por descubrir
Con tanto que no sean de las islas e tierra firme del mar oceano
que pertenecen al Serenisimo Rey de Portugal Nuestro
muy caro y muy Amado hijo y entiendese Aquellas
que estuvieron dentro de los Limites que entre nos y el estan
señaladas ni dellas podáis tomar
ni aber interesse ni otra cosa alguna. Salvo solamente
las cosas que para vuestro mantenimiento y provicion
de navios y gente que ovierdes menester pagando por
ellos lo que valieren.

Iten que podais tomar y se tomen por vuestra parte
en estos Reynos de castilla o en la dicha isla Spanols para
lo susodicho los navios mantemientos y oficiales y ma-
rineros y gente que ovierdes menester pagandolo todo se-
gun se acostumbra y siendo a vista en la isla Española.
de los nuestros oficiales que el presente Residien y Re-
sidieren en la Nuestra casa del a contratación del la y en
castilla en la nuestros oficiales que casa de contracción de Sevilla

⁵⁹⁷ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,415,L.1,F.13R-15V.
Asiento con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 23 de febrero 1512, Burgos. –
URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/244376?nm> (fecha de recurso:
29.10.2020).

Castilla avista de log nuestros oficiales que Residen y Residieren ente nuestra casa de la contrataron de seruer

Yten por vos hacer merced mando que durante el dicho tiempo de los Tres Anos no podais ir ni vaya ninguna persona a descubrir la dicha isla de Bimini y si alguno fuere a la descubrir o por acertamiento la descubriese se cumpla con vos lo en esta mi capitulación contenida Y no con la persona que ansi la descubriere E que por la descubrir otro no perdáis Vos nada del derecho que a ella tenéis con tanto que como es os hagais a la bela pa la ir [yr] a descubrir dentro del dicho primero ano e que de otra manera no valga y con tanta que no sea de las que se tiene ya notiacia y saviduria cierta. Iten [Yten] que hallando y descubriendo la dicha isla [dicha] isla [ysla] la manera que dicha es vos hago merced de la governacion y Justicia della por todos los días de vuestra vida y para ello vos doy poder cumplido y jurisdicción cevil y criminal con todas sus incidencias y dependencias anexidades y conexidades.

Iten que hallando las dichas yslas según dicho soes seais obligado a la poblar a vuestra costa y en los lugares y asiento que mejor lo podáis hazer y el que gozéis de las casas y estancias y poblaciones Y heredades que halli hizerdes y del provecho que en la dicha ysla oviere conforme a lo contenido en este asiento.

Yten que si fortalezas se ovieran de hazer en la dicha isla [ysla] ayen de ser y sean a nuestra costa E pongamos En ellas nuestros alcaides como mas viéremos que A nuestro Servicio cumpla y

si entre tanto que se hacen las dichas forralezas vos ficiedes alguna casa o casas de morada e para defension de los indios [yndios] questas sean vuestras propios y si dellas huviere necesidad para nuestro servicio las ayais de dar pagando lo que valieren.

Yten que vos hare merced y por la presente vos la hago por tiempo de doze anos contados desde el dia que sedcuvrierdes la cicha isla de bimini del diezmo de todas las rrentas e provechos que a nos pertenescan en la dicha ysla no siendo de los diezmos de nuestra grangeria porque desto no aveis de llevar cosa alguna sion de lo que vos y los que poblaron y estuvieran en la dicha ysla por el dicho tiempo ovierdes por granjería o en otra qualquier [cualquier] manera.

Iten que Reparimiento de los yndios que oviere en la dicha isla se haga por la persona o personas que por mi fueren nombradas y no de otra manera.

Yten que yo mandare y por la presente mando que los que huviere en la dicha isla se repar- tan segundo las personas que o viere y primero se cumpla y sean probeydos los primeros descubridores que otras personas algunas e que a estos se haga en ella toda la bentaja que buenamente huviere lugar.

Yten que yo hago merced por tiempo de los dichos diez anos que gozen las personas que fueren a descubrir la dicha ysla y poblaren aquel viaje del oro o otros me- tales e cosas de povecho que en la dicha isla oviere sin nos pagar dellos mas derecho del diezmo el

primer ano e el segundo el nobeno y el tercero el o- ctavo y el setimo y el quinto ano la sesta parte y los otros cinco anos benideros pagando el quinto según e por la forma y manera que hagora se paga en la isla esanola e que los otros pobladores que después fueren que no sean de los descubridores paguen desde el primer ano el quinto porque a estos yo les man- dare dar otras franqueça de otras cosas que no sea de oro.

Yten por hazer mas bien y merced a vos el dicho Juan ponce de león es mi merced y voluntad que todas las yslas que estuvieren comarcanas a la dicha ysla de bimini que vos descubierdes por vuestra persona y a vuestra costa y minsion en la forma susodicha y no siendo de las que se tiene noticia como dicho es tengáis la goberna- ción y población dellas con las condiciones e segund que en esta mi capitulación se contiene e como por bertud della la abeys de tener de la dich ysla.

Yten que vos hago merced de titulo de nuestro Adelantado de la dicha ysla e de las otras que en la forma suso- dicho descovierdes.

Yten que se cora el oro si lo huviere por la forma que en la española se core Agora y por la forma e manera que yo mandare.

Yten que no podáis llevar en vuestra compañía para lo susodicho persona ni personas algunas que sean extranjeros de fuera de Nuestros Reynos y senorias.

Yten que para seguridad que vos el dicho Juan Ponce e las personas que con vos fueren haréis

y cumpliréis e pagareis y será cumplido y pagado guardado lo en esta capitalacion contenido que a vos pertenece guardar y cumplir Antes que fagais el dicho viaje diez fianças llanas y abonadas A contentamiento de los nuestros oficiales que residen en la ysla Española de.

Yten que vos el dicho Juan ponce e las otras personas que con vos fueren e allí estuvierdes haréis y guardareis e pagareis todo lo contenido en esta dicha mi capitulación y cada cosa y parte dello y no haréis fraude ni engaño alguno ni dares favor ni ayuda ni consentimiento para ello e si lo sepierdes lo notificaries a nos e a nuestros oficiales en nombre so pena que vosotros e qualesquier personas que lo contrario hozierdes por el mismo fecho el que asi no lo cumliere haya perdido qualquier merced o oficio que de nos tuviere e pague por su persona y bienes todas las penas que nos por bien tovieremos de mandar executar en sus personas y bienes de aquellos y lo hacieren consintieron o encubrieren.

Yten que después de allegados a la ysla y sabido lo que en ella ay me embieis relación dello e otra a los nuestros oficiales que residen en la ysla española para que nos sepamos lo que se o viere fecho e se probea lo que mas a mio servicio cumpla.

Por ende cumpliendo vos el dicho Juan ponce Todo que dicho es y cada cosa y parte dello e dados las dichas fianças e guardando e pagano las cosas susodichos vos prometo y seguro por la presente de mandar guardar e cumplir todo lo en esta capitulación contenido e cada cosa y parte dello e mando a los nuestros oficiales que residen en la ysla española que en nuestro nombre conforme a lo susodicho tomen con vos el dicho asiento y capitulación e rrecivantas dichas fianças e para vuestro despacho mando a don Diego Colon nuestro almirante y gobernador

de la ysla española e a los nuestros juezes de apelacion e a los oficiales de nuestra hazienda que residen en ella y a todas las justizias de la dicha ysla española que vos den todo favor e ayuda que ovierdes menester sin que bretto ni enco sa alouna nepartedello se vos ponga nigung ym-pedimiento fecha en Burgos a XXIII de Febrero de DXII anos Yo El Rey por mandado de su alteza lope conchillos sena-Lada del obispo de Palencia.

*Перевод Королевский указ о соглашении, заключенном с Хуаном Понсе де
Леоном об открытии и заселении острова*⁵⁹⁸.

Перевод на русский язык выполнен Ашрафьяном К. Э.

Король
Капитуляция с Хуаном Понсе де Леоном
об открытии острова
Беймени (Бейними).

Поскольку ты, Хуан Понсе де Леон, послал ко мне прошение и просишь меня о милости выдать тебе лицензию и право отправиться на открытие и заселение островов Беймени [Беними] с определенными условиями, которые будут объявлены здесь, то по этой причине, чтобы проявить милосердие, я даю тебе лицензию и право, чтобы ты мог отправиться на открытие упомянутого острова, при условии, что он не может быть одним из тех, которые до сих пор уже обнаружены, с условиями и в соответствии с тем, что позже будет представлено здесь соответствующим образом.

Во-первых, ты можешь с кораблями, которые ты хочешь взять с собой, пойти с миссией и найти и открыть этот остров, и для этого у тебя есть три года, которые считаются со дня, когда тебе будет представлена эта капитуляция или контракт, заключенный с тобой в оговоренном соглашении, со снабжением, с которым ты будешь обязан отправиться на открытие в течение первого года из указанных трех лет. И ты можешь открыть любые острова и материка моря-океана, так что ты волен обнаружить их так много, как хочешь, кроме островов и материка моря-океана, которые принадлежат Светлейшему королю Португалии, нашему очень дорогому и очень любимому сыну, и понимая что то, что находится в пределах, которые между нами и им указаны, ты не можешь ни взять, ни иметь в чем-либо интересы, за исключением только вещей, что тебе нужны для обслуживания и снабжения судов и людей, в которых у тебя может возникнуть необходимость, если ты заплатишь за них столько, сколько они могут стоить.

Кроме того, что ты можешь взять и что может быть взято как твоя часть доли в королевствах Кастилии или на указанном острове Эспаньола, для вышеупомянутого должны оплачиваться все корабли, провизия, ремесленники, матросы и люди, которых ты считаешь необходимыми, в соответствии с обыкновением, существующим на острове Эспаньола, среди наших должностных лиц, которые в настоящее время находятся или могут размещаться в нашем Доме торговли или в Кастилии в представительстве наших официальных лиц, которые находятся в нашем Доме торговли в Севилье.

Кроме того, будучи милостивым, повелеваю, что в течение этого времени – трех лет – ни один человек не может отправиться открывать упомянутый остров Беними, и если кто-то обнаружит его случайно, то исполняется то, что содержится в моей капитуляции, а не то, что пожелает человек, который жаждет открыть его, и что при открытии кем-то другим ты не потеряешь ни одного права, которым ты обладаешь на него; при условии, как сказано, что ты отправишься в плавание, чтобы обнаружить его в

⁵⁹⁸ Библиографическое описание документа:

Archivo General de Indias. [Documento] INDIFERENTE,415,L.1,F.13R-15V. Asiento con Juan Ponce de León. [Fecha de creación] 23 de febrero 1512, Burgos. – URL: <http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/show/244376?nm> (fecha de recurso: 29.10.2020).

течение указанного первого года, а иным образом это не будет действительным, и при условии, что это не может быть один из тех островов, о которых уже есть информация и определенные знания.

Более того, объявляю, что, при условии открытия и обнаружения упомянутого острова, я даю милость губернаторства и свершения правосудия на все дни твоей жизни, и за это я даю тебе исполнительную власть и гражданскую, и уголовную юрисдикцию со всеми ее полномочиями, зависимостями и связями.

И указываю, что, найдя эти острова в соответствии со сказанным мною, ты будешь обязан заселить их за твой счет и в местах, где ты можешь это сделать наилучшим образом, и владеть домами и помещениями, населением и наследственным имуществом, которые ты создал, и той пользой, которую ты найдешь на острове или увидишь в соответствии с тем, что содержится в этом месте.

Кроме того, объявляю, что, если крепости будут возведены на этом острове за наш счет, мы поместим в них наших надзирателей, и, пока они будут находиться на службе, ты построишь какое-нибудь здание или жилые дома для защиты от индейцев. Они будут твоей собственностью, и, если в этом будет необходимость для нашего государства, ты должен будешь нам отдать их, при том, что мы заплатим столько, сколько они стоят.

И пусть будет оказана тебе милость, и настоящим я подтверждаю это: в течение двенадцати лет, отсчитанных с того дня, как ты откроешь для себя остров Бимини, десятины всех доходов не должны будут отправляться в королевскую казну, необходимо обеспечить, чтобы они оставались на этом острове. Это касается только твоих поселенцев и ферм, которые вы построите, и не будет относиться к будущим поселенцам.

Более того, пусть распределение индейцев, которые живут на этом острове, будет проведено человеком или людьми, которых я назову, а не иначе.

Кроме того, настоящим я приказываю, чтобы те, кто придет на этот остров позже, наделялись землей другими людьми, которых я назначу, и исполнителями этой воли будут первооткрыватели, чтобы дать им преимущество, а не другие люди.

Более того, я оказываю милость на время этих десяти лет, что люди, которые откроют этот остров и найдут в путешествии золото или другие металлы, не будут платить десятину первый год и второй, девятый и третий, восьмой, седьмой, и пятый год в общую часть, а остальные пять лет должны будут платить пятую часть по той форме и тем способом, которым выплачивают на острове Эспаньола и другие жители. Те же, кто не являются первооткрывателями, будут платить с первого года, как за пятый, потому что им я прикажу выплачивать другими вещами, кроме золота.

Более того, я делаю добро и милость тебе, нареченный Хуан Понсе де Леон, – моей волей все острова, расположенные рядом с этим островом Бимини, которые ты открыл собственной персоной и за свой собственный счет в экспедиции в вышеупомянутом виде, а не те, о которых известно, должны будут управляться таким же способом и с теми же условиями, и, во-вторых, в этой моей капитуляции содержится подтверждение прав на владение этими островами.

Более того, я дарую тебе своей милостью титул нашего аделантадо (Adelantado) указанного острова и других, которые ты откроешь, выполнив вышеупомянутые условия.

Кроме этого, то золото, что будет добыто, должно быть в виде, который принят сейчас в Испании и сейчас принято и и тем способом, которым я прикажу.

Более того, ты не можешь брать с собой в экспедицию ни одного человека, который является иностранцем, прибывшим из-за пределов наших Королевств и владений.

Кроме того, имей в виду, что в целях безопасности упомянутого Хуана Понсе де Леона и его людей, все, что содержится в этой капитуляции, должно будет выполнено, и необходимо оплатить указанную поездку десятью фиксированными облигациями, чтобы удовлетворить наших должностных лиц, находящихся на острове Эспаньола.

Кроме того, скажите Хуану Понсе де Леону и другими людьми, которые будут с ним, что вы будете исполнять, хранить и оплачивать все, что содержится в этом дарении, мою капитуляцию и каждую часть ее, и вы не будете совершать никакого мошенничества или обмана или предоставлять услугу, помощь или согласие на это, и что любой, кто не будет ценить нашу милость, заплатит это, а его личность и имущество будут подвергнуты конфискации, будет приказано казнить людей и забрать имущество тех, с чьего согласия это скрыли.

Более того, скажите, что после того, как они отправятся на остров и узнают, что на нем есть, необходимо отправить мне и нашим должностным лицам, находящимся на острове Эспаньола, рассказ, чтобы мы знали, что о нем известно.

Таким образом, выполняя испрошенное Хуаном Понсе де Леоном, и каждую часть его, и учитывая упомянутые поручительства и сохраняя вышеупомянутые вещи, я обещаю и настоящим обязуюсь соблюдать и выполнять все, содержащееся в этой капитуляции и каждую часть ее. Я отправляю ее нашими должностным лицам, проживающим на острове Эспаньола, чтобы от нашего имени, как указано выше, взять с собой в указанное место капитуляцию и прочитать эти поручительства вашему офису, управляемому доном Диего Колоном, нашим адмиралом и губернатором острова Эспаньола, нашим апелляционным судьей и должностным лицам наших финансов, которые находятся там, а также всем судьям указанного острова Эспаньола, которые окажут вам все услуги и помощь, в которых вы нуждаетесь без каких-либо препятствий для вас.

Дата в Бургосе: 23 Февраля 1517 г.

Я, король,

По велению его Высочества

Лопе Кончильос,

уполномоченный епископом Паленсии.